

Odd Order Multiples Universal Magic Squares With 1 and 8

Inder J. Taneja¹

Abstract

*In previous works the author worked with magic squares multiples of 4, 6 and 12 for the magic squares of orders 33 to 128. These works are for the two digits of type {1,8}; {2,5} and {6,9}. For the same digits, the work also done for the magic squares of orders 3 to 32. All these works refers to even order multiples special from order 33 onwards. In this work we studied odd order multiples 3 to 19 using only the digits 1 and 8. Each magic square is with 12-digits cell entries. In all the situations the magic squares are **universal**, i.e., **upside-down** and **mirror-looking** or **reflexive**.*

Contents

1	Introduction	4
1.1	Even Order Blocks	4
1.1.1	Blocks of 4	4
1.1.2	Blocks of 6	5
1.1.3	Blocks of 8	5
1.1.4	Blocks of 10	6
1.1.5	Blocks of 12	6
1.1.6	Blocks of 16	6
1.2	Odd Order Blocks	7
1.2.1	Blocks of 3	8
1.2.2	Blocks of 5	9

¹Formerly, Professor of Mathematics, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brazil (1978-2012). Also worked at Delhi University, India (1976-1978).

E-mail: ijtaneja@gmail.com;

Web-sites: <http://inderjtaneja.com>;

Twitter: @IJTANEJA;

Instagram: @crazynumbers.

1.2.3	Blocks of 7	10
1.2.4	Blocks of 9	10
1.2.5	Blocks of 11	11
1.2.6	Blocks of 13	13
1.2.7	Blocks of 15	14
1.2.8	Blocks of 17	16
1.2.9	Blocks of 19	18
2	Odd Order Multiples Magic Squares	20
2.1	Magic Squares Multiples of 3	20
2.2	Magic Squares Multiples of 5	21
2.2.1	Magic Square of order 10	22
2.2.2	Magic Square of order 15	23
2.2.3	Magic Square of order 20	23
2.2.4	Magic Square of order 25	24
2.2.5	Magic Square of order 30	24
2.2.6	Magic Square of order 35	25
2.2.7	Magic Square of order 40	25
2.2.8	Magic Square of order 45	25
2.2.9	Magic Square of order 50	26
2.2.10	Magic Square of order 55	28
2.2.11	Magic Square of order 60	29
2.2.12	Blocks of Order 12	29
2.2.13	Blocks of Order 15	30
2.3	Magic Squares Multiples of 7	31
2.3.1	Magic Square of order 14	32
2.3.2	Magic Square of order 21	33
2.3.3	Magic Square of order 28	33
2.3.4	Magic Square of order 35	33
2.3.5	Magic Square of order 42	34
2.3.6	Magic Square of order 49	34
2.3.7	Magic Square of order 56	34

2.3.8	Magic Square of order 63	36
2.4	Magic Squares Multiples of 9	37
2.4.1	Magic Square of order 18	37
2.4.2	Magic Square of order 27	38
2.4.3	Magic Square of order 36	38
2.4.4	Magic Square of order 45	39
2.4.5	Magic Square of order 54	39
2.4.6	Magic Square of order 63	39
2.5	Magic Squares Multiples of 11	40
2.5.1	Magic Square of order 22	41
2.5.2	Magic Square of order 33	41
2.5.3	Magic Square of order 44	41
2.5.4	Magic Square of order 55	42
2.6	Magic Squares Multiples of 13	42
2.6.1	Magic Square of order 26	42
2.6.2	Magic Square of order 39	43
2.6.3	Magic Square of order 52	43
2.7	Magic Squares Multiples of 15	43
2.7.1	Magic Square of order 30	44
2.7.2	Magic Square of order 45	44
2.7.3	Magic Square of order 60	44
2.8	Magic Squares Multiples of 17	45
2.8.1	Magic Square of order 34	45
2.8.2	Magic Square of order 51	46
2.9	Magic Squares Multiples of 19	46
2.9.1	Magic Square of order 38	46
2.9.2	Magic Square of order 57	47
3	Appendix	47
3.1	Semi-Magic Squares of Order 3	47
3.2	Pandiagonal Magic Squares of Order 5	72
3.3	Pandiagonal Magic Squares of Order 7	101

3.4	Magic Squares of Order 9	117
3.5	Pandiagonal Magic Squares of Order 11	129
3.6	Pandiagonal Magic Squares of Order 13	136
3.7	Magic Squares of Order 15	140
3.7.1	Different Magic Sums	140
3.7.2	Few Equal Magic Sums	144
3.8	Pandiagonal Magic Squares of Order 17	148
3.9	Pandiagonal Magic Squares of Order 19	151
4	Author's Contribution to Magic Squares and Recreation of Numbers	154

1 Introduction

Author [5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14] worked with 2-digits magic squares in different ways. In [5, 6, 7, 8] all orders till 32 are obtained. In [9, 10, 11] the work is orders between 33 to 64. In this case we worked with orders multiples of 4, 6 and 12. Later, in [?, 14], the orders from 65 to 128 are also done but again with multiples of order 4, 6 and 12. In these cases still the multiples of order 8 and 16 are left as **bimagic** squares. It shall be done in near future. All these cases we are referring with two digits, such as, {1,8}; {2,5} and {6,9}. In case of {1,8} and {2,5} the results are **universal** magic squares, while in case of {6,9}, the results are only **upside-down**. All we have talked above as **even order** multiples, such as multiples of 4, 6, 8, 12, etc. Now, the question comes about **odd order** multiples, such as, multiples of 3, 5, 7, etc. bigger than 32. This we have done here in this work. It only by use of digits 1 and 8. Only 6-digits combinations are considered. There are total 64 possibilities of writing 6-digits combinations of 1 and 8. It is given in Table 1 subsection 1.1.1. During magic square constructions, these 6-digits combinations lead us to 12-digits cell entries. It is done in Section 2

The following two subsections give us **even** and **odd** orders multiple blocks.

1.1 Even Order Blocks

1.1.1 Blocks of 4

Making 6-digits combinations, of two numbers, for example, 1 and 8, there are total 64 possibilities. Let's divided these 64 numbers in 16 groups of 4 each in such a way that the groups are of equal sums. See below:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
111111	181818	111118	111188	111811	111181	881818	118118	811181	118881	181881	811881	111818	881811	111881	881181
888888	818181	188888	118888	881888	818888	118181	188188	818881	811188	811818	188118	181888	118188	811888	818811
118811	188881	811111	881111	888188	888818	181811	881881	181118	881118	818118	111888	818111	181181	188111	118818
881188	811118	888881	888811	118111	181111	818188	811811	188818	188811	188181	888111	888181	818818	888118	181188
1999998															

Table 1

1.1.2 Blocks of 6

As we have seen above, making 6-digits combinations, of two numbers, for example, 1 and 8, there are total 64 possibilities. Let's consider 60 numbers in 10 groups of 6 each in such a way that the groups are of **equal sums**.

See below:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
111188	111811	881881	811181	111181	118881	181881	111881	111818	881181
118888	881888	811811	818881	818888	811188	811818	811888	181888	818811
881111	888188	118118	181118	888818	881118	818118	188111	818111	118818
888811	118111	188188	188818	181111	188811	188181	888118	888181	181188
111111	118811	188881	181818	181181	111888	811881	881811	881818	181811
888888	881188	811118	818181	818818	888111	188118	118188	118181	818188
2999997									

Table 2

1.1.3 Blocks of 8

1	2	3	4	5	6	7	8
111111	111118	111181	118118	118881	111888	111818	111881
118811	111188	111811	118181	181118	181881	118188	118818
181818	118888	118111	181811	188811	188118	181181	181188
188881	188888	181111	188188	188818	188181	181888	188111
811118	811111	818888	811811	811181	811818	818111	811888
818181	881111	881888	818188	811188	811881	818818	818811
881188	888811	888188	881818	818881	818118	881811	881181
888888	888881	888818	881881	881118	888111	888181	888118
3999996							

Table 3

1.1.4 Blocks of 10

1	2	3	4	5	6	7
111111	111188	118118	118881	111818	111181	111118
118811	111811	118181	181881	118188	111881	188888
118818	118111	181118	188118	181181	111888	811111
181818	118888	181811	188181	181888	181188	888881
188881	181111	188188	188811	188111	188818	
811118	818888	811811	811188	811888	811181	
818181	881111	818188	811818	818111	818811	
881181	881888	818881	811881	818818	888111	
881188	888188	881818	818118	881811	888118	
888888	888811	881881	881118	888181	888818	
4999995	4999995	4999995	4999995	4999995	4999995	

Table 4

1.1.5 Blocks of 12

1	2	3	4	5	6
111111	111181	118118	111888	111818	111118
118811	111188	118181	118881	111881	188888
118818	111811	181118	181881	118188	811111
181188	118111	181811	188118	181181	888881
181818	118888	188188	188181	181888	
188881	181111	188818	188811	188111	
811118	818888	811181	811188	811888	
818181	881111	811811	811818	818111	
818811	881888	818188	811881	818818	
881181	888188	818881	818118	881811	
881188	888811	881818	881118	888118	
888888	888818	881881	888111	888181	
5999994	5999994	5999994	5999994	5999994	

Table 5

1.1.6 Blocks of 16

1	2	3	4
111111	111181	111888	111818
111118	111811	118881	111881
111188	118111	181118	118188
118811	118118	181881	118818
118888	118181	188118	181181
181818	181111	188181	181188
188881	181811	188811	181888
188888	188188	188818	188111
811111	811811	811181	811888
811118	818188	811188	818111
818181	818888	811818	818811
881111	881818	811881	818818
881188	881881	818118	881181
888811	881888	818881	881811
888881	888188	881118	888118
888888	888818	888111	888181
7999992	7999992	7999992	7999992

Table 6

Work on blocks of orders 4, 6 and 12 can be seen in Taneja [9, 10, 11]. The same is extended for 7-digits combinations in Taneja [12, 13, 14]. The work for lesser digits combinations, with with 3, 4 and 5-digits is given in Taneja [6, 7, 8]. All these works include the possibilities of other two digits such as {2, 5} and {6, 9}. The work appearing in [5, 6, 7, 8] is for the magic squares of orders 3 to 32. The work appearing in [9, 10, 11, 12, 13, 14] is only for the magic squares multiples of order 4, 6 and 12 from orders 33 to 128. The work based on blocks on orders 8 and 16 lead us to **bimagic** or **semi-bimagic** squares shall be done later on. Still nothing is done on multiples blocks of order 10. Obviously, in this case, we shall get magic squares of orders 20, 30, 40, 50 and 60 with equal blocks sums of order 10.

We observe that the above blocks are written as multiples of even numbers. In [5, 6, 7], we worked all orders magic squares from 3 to 32 using upto 5-digits combinations. This work brings magic squares multiples of odd order blocks. The section below give all possible 6-digits blocks of odd orders from 3 to 19.

1.2 Odd Order Blocks

In this section, we shall write blocks of odd order multiples, such as, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 and 19. All these are based on 64 numbers given in Table 1 given in subsection 1.1.1. In each case, the aim is to write maximum

possible equal sums blocks. The blocks in previous section are written **column-wise**. This section we have written as **row-wise**.

1.2.1 Blocks of 3

Let's consider the following distribution of 64 numbers given in Table 1 given in subsection 1.1.1 as block of 3:

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	111888	118118	181188	111118	118188	181181	111111	111188	181888	111181
2	818111	811188	811111	811181	811881	811888	818188	818818	811118	811818
3	881188	881881	818888	888888	881118	818118	881888	881181	818181	888188
	1811187									

	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1	118818	118888	118181	181118	111818	118881	111811	181811	118811	118111	111881	188881
2	181881	181818	188818	188888	188181	188118	188188	188111	181111	811811	188811	
3	888118	888111	881818	818811	888818	881811	888811	818881	888881	888181	881111	
	1188817	1188817	1188817	1188817	1188817	1188810	1188810	1188803	1188803	1818103	1181803	

Table 7

The Table 7 represents both the Tables given above. From above we see that there are total 21 blocks of order 3 to work. Out of them first 10 are of equal sums, then next 5 are of equal sums. There are 4 blocks divided as two by two of equal sums. The last two blocks are of different sums.

• Upside-Down and Reflection Numbers

Let's check **upside-down** and **mirror-looking** or **reflection** numbers of Tables ??:

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	888111	811811	881181	811111	881811	181181	111111	881111	888181	181111
2	111818	881118	111118	181118	188118	888118	881818	818818	811118	818118
3	881188	188188	888818	888888	811188	811818	888188	181188	181818	881888
Total	1881117									

	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1	818811	888811	181811	811181	818111	188811	118111	118181	118811	111811	188111	188881
2	188181	818181	818881	888881	181881	811881	881881	111881	111181	118118	118881	
3	811888	111888	818188	118818	818888	118188	118888	188818	188888	181888	111188	
Total	1818880	1818880	1818880	1818880	1818880	1118880	1118880	418880	418880	411817	418180	

In this case the sums don't follow the original Tables, but they follow the same sequence of equalities.

1.2.2 Blocks of 5

Let's consider the following distribution of 64 numbers given in Table 1 given in subsection 1.1.1 as block of 5:

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	111111	118188	111188	111118	111818	118818	118811	111811	118881	118181	111181	111881	118111
2	181818	188118	111888	188881	181118	181181	181188	118118	181811	181888	188111	181111	118888
3	818181	811118	818818	811111	811181	811818	811188	811811	181881	188181	188888	188818	881888
4	818188	811881	881111	811888	818111	818118	818811	881188	188188	188811	818881	818888	888811
5	881818	881811	888111	888118	888888	881181	881118	888188	888181	881881	888818	888881	
Total	2811116	1558942	1558942	2195879	2195879								

Table 8

From Table 8, we observe that out of 11 blocks for work 8 are of equal sums, 2 are of equal sums but different from previous one and last two blocks are of different sums. There are four extra numbers as extra numbers as we can use up to 60 numbers as multiples of 5.

• Upside-Down and Reflection Numbers

Let's check upside-down and mirror-looking or reflection numbers of Table ??:

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	111111	881811	881111	811111	818111	818811	118811	118111	188811	181811	181111	188111	111811
2	818181	811881	888111	188881	811181	181181	881181	811811	118181	888181	111881	11118	888811
3	181818	811118	818818	111118	181118	818118	881118	118118	188181	181881	888881	818881	888188
4	881818	188118	111188	888118	111818	811818	118818	881188	881881	118881	188818	888818	118888
5	818188	118188	111888	811888	888888	181188	811188	881888	181888	188188	818888	188888	
Total	2811116	1558942	1558942	2195879	2195879								

In this case, the first 10 blocks remains with the same sum as of Table 8, while the last two columns sums are interchangeable.

1.2.3 Blocks of 7

Let's consider the following distribution of 64 numbers given in Table 1 given in subsection 1.1.1 as block of 7:

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	118818	118181	118881	118188	118888	118811	118118	111118	111188	111111
2	181188	181888	181811	181118	181818	181181	181881	111181	111818	
3	188118	188818	188181	188881	188188	188888	188811	111811	111881	
4	811881	811188	811888	811811	811118	811818	811181	111888	118111	
5	818811	818118	818818	818181	818881	818188	818888	188111	181111	
6	881181	881881	881188	881888	881811	881118	881818	818111	811111	
7	888888	888811	888118	888818	888181	888881	888188	881111	888111	
Total	3888885	2333331	2333331							

Table 9

From Table 9 we observe that there are 9 blocks of equal sums. Out of them 7 are of one sum and 2 are of another sum. The number 111111 is extra as we can use maximum 63 numbers as multiples of 7.

• Upside-Down and Reflection Numbers

Let's check upside-down and mirror-looking or reflection numbers of Table 9:

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	818811	181811	188811	881811	888811	118811	811811	811111	881111	111111
2	881181	888181	118181	811181	818181	181181	188181	181111	818111	
3	811881	818881	181881	188881	881881	888881	118881	118111	188111	
4	188118	881118	888118	118118	811118	818118	181118	888111	111811	
5	118818	811818	818818	181818	188818	881818	888818	111881	111181	
6	181188	188188	881188	888188	118188	811188	818188	111818	111118	
7	888888	118888	811888	818888	181888	188888	881888	111188	111888	
Total	3888885	2333331	2333331							

In this case the sums remains the same as of Table 9

1.2.4 Blocks of 9

Let's consider the following distribution of 64 numbers given in Table 1 given in subsection 1.1.1 as block of 9:

	1	2	3	4	5	6	7	
1	118181	118881	118188	118888	111888	111111	111881	888888
2	181188	181811	118818	181111	118811	111118	118881	
3	181888	188118	181118	181818	181181	111188	181111	
4	188818	188181	188881	188188	188888	111811	181118	
5	811188	811881	811811	811118	811818	111818	188111	
6	818118	811888	818181	818881	818188	118111	188181	
7	818811	818818	881181	818888	881118	811111	811811	
8	881881	881188	881888	881811	888111	818111	818188	
9	888811	888118	888818	888181	888881	881111	881888	
Total	4888884	4888884	4888884	4888884	4888884	3185490	3481170	

Table 10

From Table 10, we observe that there are 5 blocks of equal sums, and 2 blocks of different sums. The number 888888 is extra as we can use maximum 63 numbers as multiples of 9.

• Upside-Down and Reflection Numbers

Let's check **upside-down** and **mirror-looking** or **reflection** numbers of Table 10:

	1	2	3	4	5	6	7	
1	181811	188811	881811	888811	888111	111111	188111	888888
2	881181	118181	818811	111181	118811	811111	188811	
3	888181	811881	811181	818181	181181	881111	111181	
4	818881	181881	188881	881881	888881	118111	811181	
5	881118	188118	118118	811118	818118	818111	111881	
6	811818	888118	181818	188818	881818	111811	181881	
7	118818	818818	181188	888818	811188	111118	118118	
8	188188	881188	888188	118188	111888	111818	881818	
9	118888	811888	818888	181888	188888	111188	888188	
Total	4888884	4888884	4888884	4888884	4888884	3185490	3481170	

In this case the sums remains the same as of Table 10.

1.2.5 Blocks of 11

Let's consider the following distribution of 64 numbers given in Table 1 given in subsection 1.1.1 as block of 11:

	1	2	3	4	5	
1	111118	118118	111181	111111	118881	118111
2	111881	118188	111188	111811	181118	118811
3	118818	181181	111888	111818	181888	181811
4	181188	181881	118888	118181	188118	181818
5	188111	188181	181111	188888	188188	188811
6	811181	811188	818111	811111	811118	188818
7	811888	811818	818888	818188	811811	188881
8	818811	818118	881111	881818	811881	888111
9	881181	818818	881188	881888	818181	888881
10	888118	881811	888811	888181	818881	
11	888888	881881	888818	888188	881118	
Total	5811183	5811183	5811183	5811183	5811183	

Table 11

From Table 11 we observe that there are 5 blocks of equal sums. There are 9 numbers extra as we can use maximum 55 numbers as multiples of 11.

• Upside-Down and Reflection Numbers

Let's check upside-down and mirror-looking or reflection numbers of Table 11:

	1	2	3	4	5	
1	811111	811811	181111	111111	188811	111811
2	188111	881811	881111	118111	811181	118811
3	818811	181181	888111	818111	888181	118181
4	881181	188181	888811	181811	811881	818181
5	111881	181881	111181	888881	881881	118881
6	181118	881118	111818	111118	811118	818881
7	888118	818118	888818	881818	118118	188881
8	118818	811818	111188	818188	188118	111888
9	181188	818818	881188	888188	181818	188888
10	811888	118188	118888	181888	188818	
11	888888	188188	818888	881888	811188	
Total	5881113	5881113	5881113	5881113	5881113	

In this case the sums are equal but different from the Table 11. In the previous case, the sums of blocks are 5811183, while here are 5881113.

1.2.6 Blocks of 13

Let's consider the following distribution of 64 numbers given in Table 1 given in subsection 1.1.1 as block of 13:

	1	2	3	4	
1	111111	111118	118188	111888	111181
2	111818	118881	118818	118118	111188
3	118181	181111	118888	118811	111811
4	181188	181811	181118	181818	111881
5	181888	188118	188881	181881	118111
6	188818	188181	188888	188188	181181
7	811188	811881	811111	811181	188111
8	818118	811888	811811	818188	188811
9	818811	818818	818181	818881	811118
10	881881	818888	881111	881811	811818
11	888181	881188	881181	881818	818111
12	888811	888118	881888	888111	881118
13	888888	888881	888818	888188	
Total	6888882	6888882	6888882	6888882	

Table 12

From Table 12 we observe that there are 4 blocks of equal sums. There are 14 numbers extra as we can use maximum 52 numbers as multiples of 13.

• Upside-Down and Reflection Numbers

Let's check **upside-down** and **mirror-looking** or **reflection** numbers of Table 12:

	1	2	3	4	
1	111111	811111	881811	888111	181111
2	818111	188811	818811	811811	881111
3	181811	111181	888811	118811	118111
4	881181	118181	811181	818181	188111
5	888181	811881	188881	188181	111811
6	818881	181881	888881	881881	181181
7	881118	188118	111118	181118	111881
8	811818	888118	118118	881818	118881
9	118818	818818	181818	188818	811118
10	188188	888818	111188	118188	818118
11	181888	881188	181188	818188	111818
12	118888	811888	888188	111888	811188
13	888888	188888	818888	881888	
Total	6888882	6888882	6888882	6888882	

In this case the sums remains the same as of Table 12.

1.2.7 Blocks of 15

Let's consider the following distribution of 64 numbers given in Table 1 given in subsection 1.1.1 as block of 15:

	1	2	3	4	
1	111111	111118	111811	111181	118111
2	111188	111881	111888	118881	881888
3	111818	118811	118181	181818	118818
4	118118	118888	118188	181888	881181
5	181188	181111	181118	188181	
6	181881	181181	181811	188188	
7	188811	188111	188818	811188	
8	188888	188118	188881	811888	
9	811111	811818	811118	818818	
10	811181	811881	811811	818881	
11	818111	818188	818118	881811	
12	818811	818888	818181	888118	
13	881818	881111	881188	888188	
14	888181	881118	881881	888811	
15	888888	888881	888111	888818	
Total	7111104	7111104	7111104	8666658	

Table 13

From Table 13 we observe that there are 3 blocks of equal sums and one with different. There are 4 numbers extra as we can use maximum 60 numbers as multiples of 15.

• Upside-Down and Reflection Numbers

Let's check upside-down and mirror-looking or reflection numbers of Table 13:

	1	2	3	4	
1	111111	811111	118111	181111	111811
2	881111	188111	888111	188811	888188
3	818111	118811	181811	818181	818811
4	811811	888811	881811	888181	181188
5	881181	111181	811181	181881	
6	188181	181181	118181	881881	
7	118881	111881	818881	881118	
8	888881	811881	188881	888118	
9	111118	818118	811118	818818	
10	181118	188118	118118	188818	
11	111818	881818	811818	118188	
12	118818	888818	181818	811888	
13	818188	111188	881188	881888	
14	181888	811188	188188	118888	
15	888888	188888	111888	818888	
Total	7111104	7111104	7111104	8666658	

In this case the sums remains the same as of Table ??.

1.2.8 Blocks of 17

Let's consider the following distribution of 64 numbers given in Table 1 given in subsection 1.1.1 as block of 17:

	1	2	3	
1	111111	111118	111888	111181
2	111818	118818	118118	111188
3	118111	118881	118811	111811
4	118181	118888	181181	111881
5	181188	181111	181818	118188
6	181888	181811	181881	181118
7	188818	188118	188188	188111
8	188888	188181	188881	188811
9	811111	811881	811118	811181
10	811188	811888	811818	811811
11	818118	818818	818181	818111
12	818811	818888	818188	881118
13	881881	881111	818881	888818
14	881888	881181	881811	
15	888181	881188	881818	
16	888811	888118	888111	
17	888888	888881	888188	
Total	8888880	8888880	8888880	

Table 14

From Table 14, we observe that there are 3 blocks of equal sums. There are 13 numbers extra as we can use maximum 51 numbers as multiples of 17.

• Upside-Down and Reflection Numbers

Let's check **upside-down** and **mirror-looking** or **reflection** numbers of Table 14:

	1	2	3	
1	111111	811111	888111	181111
2	818111	818811	811811	881111
3	111811	188811	118811	118111
4	181811	888811	181181	188111
5	881181	111181	818181	881811
6	888181	118181	188181	811181
7	818881	811881	881881	111881
8	888881	181881	188881	118881
9	111118	188118	811118	181118
10	881118	888118	818118	118118
11	811818	818818	181818	111818
12	118818	888818	881818	811188
13	188188	111188	188818	818888
14	888188	181188	118188	
15	181888	881188	818188	
16	118888	811888	111888	
17	888888	188888	881888	
Total	8888880	8888880	8888880	

In this case the sums remains the same as of Table 14.

1.2.9 Blocks of 19

Let's consider the following distribution of 64 numbers given in Table 1 given in subsection 1.1.1 as block of 19:

	1	2	3	
1	111111	111188	111888	111181
2	111118	111818	118118	111881
3	111811	118181	118188	181118
4	118111	118881	118818	188181
5	118811	118888	181181	188188
6	181818	181111	181188	881111
7	188118	181811	181881	881881
8	188881	181888	188111	
9	188888	188811	188818	
10	811111	811188	811181	
11	811118	811811	811881	
12	811818	818111	811888	
13	818181	818188	818118	
14	818881	818888	818811	
15	881188	881118	818818	
16	881888	881818	881181	
17	888188	888118	881811	
18	888881	888181	888111	
19	888888	888811	888818	
Total	9818809	9818809	9818809	

Table 15

From Table 15 we observe that there are 3 blocks of equal sums. There are 7 numbers extra as we can use maximum 57 numbers as multiples of 19.

• Upside-Down and Reflection Numbers

Let's check **upside-down** and **mirror-looking** or **reflection** numbers of Table 15:

	1	2	3	
1	111111	881111	888111	181111
2	811111	818111	811811	188111
3	118111	181811	881811	811181
4	111811	188811	818811	181881
5	118811	888811	181181	881881
6	818181	111181	881181	111188
7	811881	118181	188181	188188
8	188881	888181	111881	
9	888881	118881	818881	
10	111118	881118	181118	
11	811118	118118	188118	
12	818118	111818	888118	
13	181818	881818	811818	
14	188818	888818	118818	
15	881188	811188	818818	
16	888188	818188	181188	
17	881888	811888	118188	
18	188888	181888	111888	
19	888888	118888	818888	
Total	9818809	9818809	9818809	

In this case the sums remains the same as of Table 15.

2 Odd Order Multiples Magic Squares

2.1 Magic Squares Multiples of 3

Making possible combinations of 21 blocks of order 3 given in subsection 1.2.1, we get total 441 magic squares. In this case, we get all the 441 **semi-magic** squares of order 3. These **semi-magic** squares are given in Appendix 3.1 with their respective **semi-magic** sums. The number and **semi-magic** sums are according to following two tables.

1	281118811116	9	281118811116	17	281118811116	25	281118811116	33	281118811116	41	281118811116	49	281118811116	57	281118811116	65	2259658811116	73	2250544811116	81	2196504811116	89	2126588811116
2	281118811116	10	281118811116	18	281118811116	26	281118811116	34	281118811116	42	281118811116	50	281118811116	58	281118811116	66	2259658811116	74	2250544811116	82	2196504811116	90	2126588811116
3	281118811116	11	281118811116	19	281118811116	27	281118811116	35	281118811116	43	281118811116	51	281118811116	59	281118811116	67	2259658811116	75	2250544811116	83	2196504811116	91	2126588811116
4	281118811116	12	281118811116	20	281118811116	28	281118811116	36	281118811116	44	281118811116	52	281118811116	60	281118811116	68	2259658811116	76	2250544811116	84	2196504811116	92	2126588811116
5	281118811116	13	281118811116	21	281118811116	29	281118811116	37	281118811116	45	281118811116	53	281118811116	61	281118811116	69	2259658811116	77	2250544811116	85	2196504811116	93	2126588811116
6	281118811116	14	281118811116	22	281118811116	30	281118811116	38	281118811116	46	281118811116	54	281118811116	62	281118811116	70	2259658811116	78	2250544811116	86	2196504811116	94	2126588811116
7	281118811116	15	281118811116	23	281118811116	31	281118811116	39	281118811116	47	281118811116	55	281118811116	63	281118811116	71	2259658811116	79	2250544811116	87	2196504811116	95	2126588811116
8	281118811116	16	281118811116	24	281118811116	32	281118811116	40	281118811116	48	281118811116	56	281118811116	64	281118811116	72	2259658811116	80	2250544811116	88	2196504811116	96	2126588811116
97	281118252663	98	281118252663	99	281118252663	100	281118252663	101	281118252663	102	281118252663	103	281118252663	104	281118252663	129	2259658252663	133	2250544252663	137	2196504252663	141	2126588252663
105	281118250542	106	281118250542	107	281118250542	108	281118250542	109	281118250542	110	281118250542	111	281118250542	112	281118250542	130	2259658250542	134	2250544250542	138	2196504250542	142	2126588250542
113	281118196502	114	281118196502	115	281118196502	116	281118196502	117	281118196502	118	281118196502	119	281118196502	120	281118196502	131	2259658196502	135	2250544196502	139	2196504196502	143	2126588196502
121	281118126586	122	281118126586	123	281118126586	124	281118126586	125	281118126586	126	281118126586	127	281118126586	128	281118126586	132	2259658126586	136	2250544126586	140	2196504126586	144	2126588126586

From above tables we see that there are total 64 magic squares with equal magic sums. These lead us up to magic squares of order 40 as multiples of 5 with equal magic sums. More details are given in subsections below. In each case, there is only one example is given. The readers can write more examples from the table given above.

2.2.1 Magic Square of order 10

Example 1. Let's consider 4 pandiagonal magic squares of order 5 as given by

1	281118811116	9	281118811116
2	281118811116	10	281118811116

It give us a *pandiagonal* magic square of order 10 given by

1111111111	1818181818	8181818181	8181888188	8818188818	1181881111	1881818181	8111881818	8118818188	8818188181
8181818188	8181888181	8818181111	1111118181	1818188181	8111881818	8118818181	8818111111	1181881818	1881881818
8818181818	1111181818	1818188188	8181818818	8181881111	8818118181	1181888181	1881881818	8111888181	8118811111
1818188818	8181811111	8181881818	8818188181	1111181818	1881888181	8111811111	8118818181	8818181818	1181888188
8181888181	8818188188	1111188181	1818181111	8181818181	8118818181	8818181818	1181888181	1881811111	8111818181
1111118188	1818181818	8181811118	8181888188	8818188818	1181881818	1881818818	8111881118	8118818188	8818188181
8181818188	8181888181	8818181818	1111118818	1818188118	8111881881	8118818818	8818111818	1181881881	1881881118
8818181881	1111181118	1818188188	8181818818	8181881818	8818118818	1181888118	1881881881	8111888181	8118811818
1818188818	8181811818	8181881818	8818188118	1111181881	1881888181	8111818188	8118818818	8818181118	1181888188
8181888118	8818188188	1111188181	1818181818	8181818818	8118818118	8818181881	1181888181	1881818188	8111818818

It is *pandiagonal* magic square of order 10, where each block of order 5 is also *pandiagonal*. The magic sums are $S_{10 \times 10} := 5622237622232$ and $S_{5 \times 5} := 281118811116$

2.2.2 Magic Square of order 15

Example 2. Let's consider 9 pandiagonal magic squares of order 5 as given by

1	2811118811116	9	2811118811116	17	2811118811116
2	2811118811116	10	2811118811116	18	2811118811116
3	2811118811116	11	2811118811116	19	2811118811116

It give us a *pandiagonal* magic square of order 15 given by

1111111111	1818181818	8181818181	8181881818	8818188181	1181881111	1881181818	8111881818	8188181818	8818188181	1118811111	1188818181	818818181	8811181818	8881188181
8181818188	8181888181	8818181111	1111118181	1818188181	8111881818	8188188181	8818111111	1181881818	188188181	8188181818	8811181818	8881118181	1118881818	1188881818
8818181818	1111181818	1818188188	8181818818	8181881111	8818118181	1181888181	1881881818	8111888181	8188111111	8881118181	1118881818	1188881818	8188188181	8811111111
1818188181	8181811111	8181881818	8818188181	1111181818	1881888181	8111811111	8188118181	881818181	1181888188	1188881818	8188181111	8811181818	8881181818	1118881818
8181888181	8818188188	1111188181	1818181111	8181818181	8118818181	8818118188	1181888181	1881811111	8111818181	8811181818	8881181818	1118888181	1188811111	8188181818
1111118188	1818181881	8181818118	8181888188	8818188811	1181881188	1881181881	8111881118	8188181881	8818188811	1118811888	1188818818	8188188118	8811181881	8881188181
8181818188	8181888181	8818181818	1111118818	1818188118	8111881881	8188188181	8818111818	1181881881	1881881118	8188188181	8811188181	8881118188	1118881818	1188881118
8818188818	1111181118	1818188188	8181818818	8181881188	8818118818	11818881118	1881881881	8111888181	8188118188	8881118818	1118881118	1188881881	8188188818	8811118188
1818188818	8181811818	8181888188	8818188118	1111181881	1881888181	8111818188	8188118818	8818181118	1181888188	1188881811	8188181818	8811188188	8881181118	1118881881
8181888118	8818188188	1111188181	1818181818	8181818818	8118818118	8818118188	1181888818	1881818188	8111818818	8811181118	8881181881	1118888181	1188818188	8188181881
1111111888	18181811888	8181818188	8181888111	8818188811	11818811188	18811811888	81118818818	8188188111	8818188811	1118811188	1188811888	8188188188	8811188111	8881188811
8181818811	8181888811	88181811188	1111111888	1818188188	8111888111	8188188811	88181111188	11818811888	18818818818	8188188811	8811188811	8881111188	1118811888	11888818818
88181811888	11111818818	18181888111	81818188811	81818811188	88181111888	118188818818	1881888111	8111888811	8188111188	8881111888	11188818818	1188881111	8188188811	8811111188
1818188811	81818111188	81818811888	8818188188	1111188111	188188811	81118111188	8188111888	88181818818	1181888111	1188888111	81881811188	8811111888	88811818818	1118888111
8181888188	88181888111	1111188811	18181811188	81818111888	811881818818	8818188111	1181888811	18818111188	8111811888	88111818818	8881188111	1118888811	1188811188	81881811888

It is *pandiagonal* magic square of order 15, where each block of order 5 is also a *pandiagonal* magic square. The magic sums are $S_{15 \times 15} := 8433356433348$ and $S_{5 \times 5} := 2811118811116$

2.2.3 Magic Square of order 20

Example 3. Let's consider 16 pandiagonal magic squares of order 5 as given by

1	2811118811116	9	2811118811116	17	2811118811116	25	2811118811116
2	2811118811116	10	2811118811116	18	2811118811116	26	2811118811116
3	2811118811116	11	2811118811116	19	2811118811116	27	2811118811116
4	2811118811116	12	2811118811116	20	2811118811116	28	2811118811116

It give us a *pandiagonal* magic square of order 20 given by

11818811111	1881181818	8111881818	8188181818	881818818	11118811111	118881818	818818818	8811181818	888118818	1111811111	1888181818	811181818	818881818	88818818	1118181111	181181818	811818181	8181181818	888888818	
8111881818	818818818	8818111111	1181881818	188188181	818818818	881118818	8881111111	111881818	118881818	811181818	818888181	888181111	111181818	188818181	811818188	188818181	818188181	888881111	1118181818	181188181
881811818	1181888181	188188188	811188818	818811111	888118181	111888181	118888188	818818818	881111111	888181818	111188181	188881818	811188181	818881111	8888881818	111881818	181881818	181188188	811818818	818111111
188188818	811181111	818818181	881818181	118188818	118888181	818818111	881118181	888118181	111888188	188881818	811111111	818881818	888188181	111188188	181188818	811811111	818118181	888888181	111818181	118188188
818818181	881818188	1181888181	188181111	811181818	881118181	888118181	111888181	118888181	118881111	818881818	888188181	111888181	188881818	888118181	111888181	811181818	888888181	111818181	181818181	811818181
1181881818	188188181	8111881118	818818188	881818811	1118818188	118881818	818818118	881118188	888118811	1111818188	188818811	811181118	818881881	888188811	111818188	181188188	811818118	818118181	888888811	
8111881881	818818811	88181118188	118188188	1881881118	818818811	881118811	8881118188	1118818818	118881118	811181881	818888811	888181818	111181881	188881811	811818818	188881811	818188181	888881818	111818818	181188118
8818118818	1181888118	1881881881	8111888181	8188118188	888118818	1118881118	1188881881	8188188181	8811118188	888181818	111188118	188881811	811188118	818881818	8888881818	111881818	181881881	8118188181	8181118188	8181118188
1881888181	8111818188	818818818	881818118	1181888181	1188881811	818818188	881118818	888118118	1118881881	188881811	811118188	818881811	888188118	1111881881	1811888181	8118118188	818118818	888888118	1118188181	1181881881
818818118	8818181881	1181888181	1881818188	8111818188	881118118	8881181881	118881818	818881818	881181881	111888811	188881818	888188181	111888181	188881818	811188188	818181118	8888881881	1118181881	181818188	811818818
11818811188	1881811888	8111881881	8188188111	8818188811	1118811188	1188811888	818818818	881118811	8881188811	1111811188	1888811888	8111818818	818888811	888188811	1118181188	1811811888	811818818	8181188111	888888811	
8111888111	8188188811	88181111188	11818811888	1881881818	8188188111	8811188811	8881111188	1118811888	1188818818	8111881111	818888811	888181118	1111811888	188881818	811818188	188881811	818188811	888881188	1118181888	18118818818
8818111888	11818881818	1881888111	81118888111	818811188	8881111888	1118881888	1188888111	8188188811	881111188	8881811888	1111881888	188881818	811188811	818881188	88888811888	111818818	181888111	8118188811	8181111888	818111188
188188811	8111811188	8188111888	8818181818	1181888111	1188888111	8188181188	8811111888	8881181818	1118888111	1888818811	811111188	8188811888	8881881818	1111888111	1811888811	8118111888	8181118881	8888881818	1118188811	1181888111
8188181818	8818188111	11818888111	1881811188	8111811888	8811181818	8881188111	1188888111	118881188	8188181188	881188111	1118888111	1888818818	888188111	1111888811	1888811888	811111888	8181181818	8888888111	1118188811	181811188
1181881118	18818188881	8111881111	8188181888	8818188818	111881118	11888188881	8188188111	8811181888	8881188818	111181118	18888188881	811181111	8188881888	888188818	111818118	18118188881	811818111	8181181888	8888888818	888888818
8111881888	8188188818	8818111118	11818818881	1881881111	8188181888	8811188818	888111118	11188188881	1188811111	8111818188	818888818	888181118	11118188881	1888818111	8118181888	188881811	8181818881	888881118	11181818881	1811881111
88181188881	11818881111	1881881888	8111888818	818811118	88811188881	1118881111	1188881888	8188188818	881111118	88818188881	1111881118	1888818118	811188818	818881118	88888818881	1118188111	181881888	8118188818	818111118	818111118
1881888818	8111811118	81881188881	8818181111	11818881888	1188888818	8188181118	8811188881	8881181111	1118881888	8881181111	1188881888	8188188881	8881881111	1111888118	1811888818	8118111888	1818188818	8181188811	8888881111	111881888
8188181111	8818181888	1181888818	188181118	81118188881	8811181111	8881181888	1118888818	118881118	81881818881	8818881111	1888818881	8881881111	1111888818	1888811118	8111188881	8181818181	8888881888	1118188811	1818181188	8118188881

It is *pandiagonal* magic square of order 20, where each block of order 5 is also a *pandiagonal* magic square. The magic sums are $S_{20 \times 20} := 11244475244464$ and $S_{5 \times 5} := 281118811116$

The next magic squares shall be given by just by tables. The rest work can be done by substitutions of magic squares of order 5.

2.2.4 Magic Square of order 25

Example 4. Let's consider 25 *pandiagonal* magic squares of order 5 as given by

1	28111881116	9	28111881116	17	28111881116	25	28111881116	33	28111881116
2	28111881116	10	28111881116	18	28111881116	26	28111881116	34	28111881116
3	28111881116	11	28111881116	19	28111881116	27	28111881116	35	28111881116
4	28111881116	12	28111881116	20	28111881116	28	28111881116	36	28111881116
5	28111881116	13	28111881116	21	28111881116	29	28111881116	37	28111881116

Since the magic squares of order 5 are *pandiagonal* and of equal sums, they lead us to a *pandiagonal* magic square of order 25. The magic sums are $S_{25 \times 25} := 14055594055580$ and $S_{5 \times 5} := 281118811116$

2.2.5 Magic Square of order 30

Example 5. Let's consider 36 *pandiagonal* magic squares of order 5 as given by

1	28111881116	9	28111881116	17	28111881116	25	28111881116	33	28111881116	41	28111881116
2	28111881116	10	28111881116	18	28111881116	26	28111881116	34	28111881116	42	28111881116
3	28111881116	11	28111881116	19	28111881116	27	28111881116	35	28111881116	43	28111881116
4	28111881116	12	28111881116	20	28111881116	28	28111881116	36	28111881116	44	28111881116
5	28111881116	13	28111881116	21	28111881116	29	28111881116	37	28111881116	45	28111881116
6	28111881116	14	28111881116	22	28111881116	30	28111881116	38	28111881116	46	28111881116

Since the magic squares of order 5 are *pandiagonal* and of equal sums, they lead us to a *pandiagonal* magic square of order 30. The magic sums are $S_{30 \times 30} := 16866712866696$ and $S_{5 \times 5} := 281118811116$

2.2.6 Magic Square of order 35

Example 6. Let's consider 49 *pandiagonal* magic squares of order 5 as given by

1	281118811116	9	281118811116	17	281118811116	25	281118811116	33	281118811116	41	281118811116	49	281118811116
2	281118811116	10	281118811116	18	281118811116	26	281118811116	34	281118811116	42	281118811116	50	281118811116
3	281118811116	11	281118811116	19	281118811116	27	281118811116	35	281118811116	43	281118811116	51	281118811116
4	281118811116	12	281118811116	20	281118811116	28	281118811116	36	281118811116	44	281118811116	52	281118811116
5	281118811116	13	281118811116	21	281118811116	29	281118811116	37	281118811116	45	281118811116	53	281118811116
6	281118811116	14	281118811116	22	281118811116	30	281118811116	38	281118811116	46	281118811116	54	281118811116
7	281118811116	15	281118811116	23	281118811116	31	281118811116	39	281118811116	47	281118811116	55	281118811116

Since the magic squares of order 5 are *pandiagonal* and of equal sums, they lead us to a *pandiagonal* magic square of order 35. The magic sums are $S_{35 \times 35} := 19677831677812$ and $S_{5 \times 5} := 281118811116$

2.2.7 Magic Square of order 40

Example 7. Let's consider 64 *pandiagonal* magic squares of order 5 as given by

1	281118811116	9	281118811116	17	281118811116	25	281118811116	33	281118811116	41	281118811116	49	281118811116	57	281118811116
2	281118811116	10	281118811116	18	281118811116	26	281118811116	34	281118811116	42	281118811116	50	281118811116	58	281118811116
3	281118811116	11	281118811116	19	281118811116	27	281118811116	35	281118811116	43	281118811116	51	281118811116	59	281118811116
4	281118811116	12	281118811116	20	281118811116	28	281118811116	36	281118811116	44	281118811116	52	281118811116	60	281118811116
5	281118811116	13	281118811116	21	281118811116	29	281118811116	37	281118811116	45	281118811116	53	281118811116	61	281118811116
6	281118811116	14	281118811116	22	281118811116	30	281118811116	38	281118811116	46	281118811116	54	281118811116	62	281118811116
7	281118811116	15	281118811116	23	281118811116	31	281118811116	39	281118811116	47	281118811116	55	281118811116	63	281118811116
8	281118811116	16	281118811116	24	281118811116	32	281118811116	40	281118811116	48	281118811116	56	281118811116	64	281118811116

Since the magic squares of order 5 are *pandiagonal* and of equal sums, they lead us to a *pandiagonal* magic square of order 40. The magic sums are $S_{40 \times 40} := 19677831677812$ and $S_{5 \times 5} := 281118811116$

2.2.8 Magic Square of order 45

Example 8. Let's consider 81 *pandiagonal* magic squares of order 5 as given by

1	2811118811116	9	2811118811116	17	2811118811116	25	2811118811116	33	2811118811116	41	2811118811116	49	2811118811116	57	2811118811116	65	1558944811116
2	2811118811116	10	2811118811116	18	2811118811116	26	2811118811116	34	2811118811116	42	2811118811116	50	2811118811116	58	2811118811116	66	1558944811116
3	2811118811116	11	2811118811116	19	2811118811116	27	2811118811116	35	2811118811116	43	2811118811116	51	2811118811116	59	2811118811116	67	1558944811116
4	2811118811116	12	2811118811116	20	2811118811116	28	2811118811116	36	2811118811116	44	2811118811116	52	2811118811116	60	2811118811116	68	1558944811116
5	2811118811116	13	2811118811116	21	2811118811116	29	2811118811116	37	2811118811116	45	2811118811116	53	2811118811116	61	2811118811116	69	1558944811116
6	2811118811116	14	2811118811116	22	2811118811116	30	2811118811116	38	2811118811116	46	2811118811116	54	2811118811116	62	2811118811116	70	1558944811116
7	2811118811116	15	2811118811116	23	2811118811116	31	2811118811116	39	2811118811116	47	2811118811116	55	2811118811116	63	2811118811116	71	1558944811116
8	2811118811116	16	2811118811116	24	2811118811116	32	2811118811116	40	2811118811116	48	2811118811116	56	2811118811116	64	2811118811116	72	1558944811116
97	2811117558942	98	2811117558942	99	2811117558942	100	2811117558942	101	2811117558942	102	2811117558942	103	2811117558942	104	2811117558942	129	1558943558942

Redistribute the above magic sums to get a magic square of order 45. See below this redistribution:

1	2811118811116	98	2811117558942	21	2811118811116	32	2811118811116	36	2811118811116	43	2811118811116	54	2811118811116	58	2811118811116	71	1558944811116
30	2811118811116	34	2811118811116	47	2811118811116	49	2811118811116	104	2811117558942	69	1558944811116	8	2811118811116	12	2811118811116	19	2811118811116
56	2811118811116	60	2811118811116	67	1558944811116	6	2811118811116	10	2811118811116	23	2811118811116	25	2811118811116	101	2811117558942	45	2811118811116
99	2811117558942	5	2811118811116	9	2811118811116	44	2811118811116	27	2811118811116	40	2811118811116	66	1558944811116	55	2811118811116	62	2811118811116
42	2811118811116	31	2811118811116	38	2811118811116	129	1558943558942	53	2811118811116	57	2811118811116	20	2811118811116	3	2811118811116	16	2811118811116
68	1558944811116	51	2811118811116	64	2811118811116	18	2811118811116	7	2811118811116	14	2811118811116	102	2811117558942	29	2811118811116	33	2811118811116
13	2811118811116	17	2811118811116	97	2811117558942	35	2811118811116	48	2811118811116	28	2811118811116	63	2811118811116	70	1558944811116	50	2811118811116
39	2811118811116	46	2811118811116	26	2811118811116	61	2811118811116	65	1558944811116	103	2811117558942	11	2811118811116	24	2811118811116	4	2811118811116
59	2811118811116	72	1558944811116	52	2811118811116	15	2811118811116	22	2811118811116	2	2811118811116	37	2811118811116	41	2811118811116	100	2811117558942

According to above table the magic square of order 45 is given by

magic square									24047894047870
2811118811116	2811117558942	2811118811116	2811118811116	2811118811116	2811118811116	2811118811116	2811118811116	1558944811116	24047894047870
2811118811116	2811118811116	2811118811116	2811118811116	2811117558942	1558944811116	2811118811116	2811118811116	2811118811116	24047894047870
2811118811116	2811118811116	1558944811116	2811118811116	2811118811116	2811118811116	2811118811116	2811117558942	2811118811116	24047894047870
2811117558942	2811118811116	2811118811116	2811118811116	2811118811116	2811118811116	1558944811116	2811118811116	2811118811116	24047894047870
2811118811116	2811118811116	2811118811116	1558943558942	2811118811116	2811118811116	2811118811116	2811118811116	2811118811116	24047894047870
1558944811116	2811118811116	2811118811116	2811118811116	2811118811116	2811118811116	2811117558942	2811118811116	2811118811116	24047894047870
2811118811116	2811118811116	2811117558942	2811118811116	2811118811116	2811118811116	2811118811116	1558944811116	2811118811116	24047894047870
2811118811116	2811118811116	2811118811116	2811118811116	1558944811116	2811117558942	2811118811116	2811118811116	2811118811116	24047894047870
2811118811116	1558944811116	2811118811116	2811118811116	2811118811116	2811118811116	2811118811116	2811118811116	2811117558942	24047894047870
24047894047870	24047894047870	24047894047870	24047894047870	24047894047870	24047894047870	24047894047870	24047894047870	24047894047870	24047894047870

2.2.9 Magic Square of order 50

Example 9. Let's consider 100 pandiagonal magic squares of order 5 as given by

1	28111881116	9	28111881116	17	28111881116	25	28111881116	33	28111881116	41	28111881116	49	28111881116	57	28111881116	65	155894481116	73	155894481116
2	28111881116	10	28111881116	18	28111881116	26	28111881116	34	28111881116	42	28111881116	50	28111881116	58	28111881116	66	155894481116	74	155894481116
3	28111881116	11	28111881116	19	28111881116	27	28111881116	35	28111881116	43	28111881116	51	28111881116	59	28111881116	67	155894481116	75	155894481116
4	28111881116	12	28111881116	20	28111881116	28	28111881116	36	28111881116	44	28111881116	52	28111881116	60	28111881116	68	155894481116	76	155894481116
5	28111881116	13	28111881116	21	28111881116	29	28111881116	37	28111881116	45	28111881116	53	28111881116	61	28111881116	69	155894481116	77	155894481116
6	28111881116	14	28111881116	22	28111881116	30	28111881116	38	28111881116	46	28111881116	54	28111881116	62	28111881116	70	155894481116	78	155894481116
7	28111881116	15	28111881116	23	28111881116	31	28111881116	39	28111881116	47	28111881116	55	28111881116	63	28111881116	71	155894481116	79	155894481116
8	28111881116	16	28111881116	24	28111881116	32	28111881116	40	28111881116	48	28111881116	56	28111881116	64	28111881116	72	155894481116	80	155894481116
97	281117558942	98	281117558942	99	281117558942	100	281117558942	101	281117558942	102	281117558942	103	281117558942	104	281117558942	129	1558943558942	131	1558943558942
105	281117558942	106	281117558942	107	281117558942	108	281117558942	109	281117558942	110	281117558942	111	281117558942	112	281117558942	130	1558943558942	132	1558943558942

Redistribute the above magic sums to get a magic square of order 50. See below this redistribution:

1	28111881116	52	28111881116	69	155894481116	11	28111881116	131	1558943558942	58	28111881116	30	28111881116	109	281117558942	24	28111881116	47	28111881116
35	28111881116	10	28111881116	31	28111881116	97	281117558942	44	28111881116	65	155894481116	80	155894481116	22	28111881116	112	281117558942	53	28111881116
111	281117558942	78	155894481116	19	28111881116	41	28111881116	71	155894481116	40	28111881116	61	28111881116	12	28111881116	2	28111881116	100	281117558942
77	155894481116	72	155894481116	105	281117558942	28	28111881116	17	28111881116	15	28111881116	34	28111881116	102	281117558942	54	28111881116	59	28111881116
32	28111881116	57	28111881116	14	28111881116	130	1558943558942	37	28111881116	103	281117558942	4	28111881116	79	155894481116	43	28111881116	18	28111881116
98	281117558942	107	281117558942	50	28111881116	63	28111881116	8	28111881116	46	28111881116	67	155894481116	29	28111881116	76	155894481116	33	28111881116
60	28111881116	101	281117558942	48	28111881116	21	28111881116	106	281117558942	75	155894481116	55	28111881116	66	155894481116	25	28111881116	6	28111881116
42	28111881116	7	28111881116	73	155894481116	38	28111881116	51	28111881116	108	281117558942	99	281117558942	64	28111881116	13	28111881116	68	155894481116
23	28111881116	27	28111881116	36	28111881116	74	155894481116	62	28111881116	5	28111881116	110	281117558942	49	28111881116	129	1558943558942	16	28111881116
70	155894481116	45	28111881116	104	281117558942	56	28111881116	26	28111881116	20	28111881116	9	28111881116	3	28111881116	39	28111881116	132	1558943558942

According to above table the magic square of order 50 is given by

magic square										25606837606812
28111881116	28111881116	155894481116	28111881116	1558943558942	28111881116	28111881116	281117558942	28111881116	28111881116	25606837606812
28111881116	28111881116	28111881116	281117558942	28111881116	155894481116	155894481116	28111881116	281117558942	28111881116	25606837606812
281117558942	155894481116	28111881116	28111881116	155894481116	28111881116	28111881116	28111881116	28111881116	281117558942	25606837606812
155894481116	155894481116	281117558942	28111881116	28111881116	28111881116	28111881116	281117558942	28111881116	28111881116	25606837606812
28111881116	28111881116	28111881116	1558943558942	28111881116	281117558942	28111881116	155894481116	28111881116	28111881116	25606837606812
281117558942	281117558942	28111881116	28111881116	28111881116	28111881116	155894481116	28111881116	155894481116	28111881116	25606837606812
28111881116	281117558942	28111881116	28111881116	281117558942	155894481116	28111881116	155894481116	28111881116	28111881116	25606837606812
28111881116	28111881116	155894481116	28111881116	28111881116	281117558942	281117558942	28111881116	28111881116	155894481116	25606837606812
28111881116	28111881116	28111881116	155894481116	28111881116	28111881116	281117558942	28111881116	1558943558942	28111881116	25606837606812
155894481116	28111881116	281117558942	28111881116	28111881116	28111881116	28111881116	28111881116	28111881116	1558943558942	25606837606812
25606837606812	25606837606812	25606837606812	25606837606812	25606837606812	25606837606812	25606837606812	25606837606812	25606837606812	25606837606812	25606837606812

2.2.10 Magic Square of order 55

Example 10. Let's consider 121 pandiagonal magic squares of order 5 as given below:

10	28111881116	18	28111881116	26	28111881116	34	28111881116	42	28111881116	50	28111881116	58	28111881116	66	155894481116	74	155894481116	82	219588181116	90	218958181116
11	28111881116	19	28111881116	27	28111881116	35	28111881116	43	28111881116	51	28111881116	59	28111881116	67	155894481116	75	155894481116	83	219588181116	91	218958181116
12	28111881116	20	28111881116	28	28111881116	36	28111881116	44	28111881116	52	28111881116	60	28111881116	68	155894481116	76	155894481116	84	219588181116	92	218958181116
13	28111881116	21	28111881116	29	28111881116	37	28111881116	45	28111881116	53	28111881116	61	28111881116	69	155894481116	77	155894481116	85	219588181116	93	218958181116
14	28111881116	22	28111881116	30	28111881116	38	28111881116	46	28111881116	54	28111881116	62	28111881116	70	155894481116	78	155894481116	86	219588181116	94	218958181116
15	28111881116	23	28111881116	31	28111881116	39	28111881116	47	28111881116	55	28111881116	63	28111881116	71	155894481116	79	155894481116	87	219588181116	95	218958181116
16	28111881116	24	28111881116	32	28111881116	40	28111881116	48	28111881116	56	28111881116	64	28111881116	72	155894481116	80	155894481116	88	219588181116	96	218958181116
98	281117558942	99	281117558942	100	281117558942	101	281117558942	102	281117558942	103	281117558942	104	281117558942	129	1558943558942	131	1558943558942	133	2195880558942	135	2189580558942
106	281117558942	107	281117558942	108	281117558942	109	281117558942	110	281117558942	111	281117558942	112	281117558942	130	1558943558942	132	1558943558942	134	2195880558942	136	2189580558942
114	281118195879	115	281118195879	116	281118195879	117	281118195879	118	281118195879	119	281118195879	120	281118195879	137	1558944189579	139	1558944189579	141	2195881195879	143	2189581195879
122	281118189579	123	281118189579	124	281118189579	125	281118189579	126	281118189579	127	281118189579	128	281118189579	138	1558944189579	140	1558944189579	142	2195881189579	144	2189581189579

Redistribute the above magic sums to get a magic square of order 55. See below this redistribution:

10	28111881116	115	281118195879	100	281117558942	39	28111881116	45	28111881116	51	28111881116	128	281118189579	130	1558943558942	80	155894481116	86	219588181116	92	218958181116
83	219588181116	144	2189581189579	106	281117558942	24	28111881116	30	28111881116	36	28111881116	42	28111881116	119	281118195879	104	281117558942	71	155894481116	77	155894481116
68	155894481116	74	155894481116	141	2195881195879	135	2189580558942	15	28111881116	21	28111881116	27	28111881116	125	281118189579	110	281117558942	56	28111881116	62	28111881116
53	28111881116	59	28111881116	138	1558944189579	132	1558943558942	88	219588181116	94	218958181116	12	28111881116	18	28111881116	116	281118195879	101	281117558942	47	28111881116
38	28111881116	44	28111881116	50	28111881116	120	281118195879	129	1558943558942	79	155894481116	85	219588181116	91	218958181116	122	281118189579	107	281117558942	32	28111881116
23	28111881116	29	28111881116	35	28111881116	126	281118189579	111	281117558942	64	28111881116	70	155894481116	76	155894481116	82	219588181116	143	2189581195879	98	281117558942
96	218958181116	14	28111881116	20	28111881116	26	28111881116	117	281118195879	102	281117558942	55	28111881116	61	28111881116	67	155894481116	140	1558944189579	134	2195880558942
131	1558943558942	87	219588181116	93	218958181116	11	28111881116	123	281118189579	108	281117558942	40	28111881116	46	28111881116	52	28111881116	58	28111881116	137	1558944189579
112	281117558942	72	155894481116	78	155894481116	84	219588181116	90	218958181116	114	281118195879	99	281117558942	31	28111881116	37	28111881116	43	28111881116	127	281118189579
118	281118195879	103	281117558942	63	28111881116	69	155894481116	75	155894481116	142	2195881189579	136	2189580558942	16	28111881116	22	28111881116	28	28111881116	34	28111881116
124	281118189579	109	281117558942	48	28111881116	54	28111881116	60	28111881116	66	155894481116	139	1558944189579	133	2195880558942	95	218958181116	13	28111881116	19	28111881116

According to above table the magic square of order 55 is given by

	pandiagonal	271811811154	271811811154	271811811154	271811811154	271811811154	271811811154	271811811154	271811811154	271811811154	271811811154	271811811154	271811811154
271811811154	281118811116	281118195879	281117558942	281118811116	281118811116	281118811116	281118189579	1558943558942	1558944811116	2195881811116	2189581811116	271811811154	
271811811154	2195881811116	218958189579	281117558942	281118811116	281118811116	281118811116	281118811116	281118195879	281117558942	1558944811116	1558944811116	271811811154	
271811811154	1558944811116	1558944811116	219588195879	2189580558942	281118811116	281118811116	281118811116	281118189579	281117558942	281118811116	281118811116	271811811154	
271811811154	281118811116	281118811116	1558944189579	1558943558942	2195881811116	2189581811116	281118811116	281118811116	281118195879	281117558942	281118811116	271811811154	
271811811154	281118811116	281118811116	281118811116	281118195879	1558943558942	1558944811116	2195881811116	2189581811116	281118189579	281117558942	281118811116	271811811154	
271811811154	281118811116	281118811116	281118811116	281118189579	281117558942	281118811116	1558944811116	1558944811116	2195881811116	218958195879	281117558942	271811811154	
271811811154	2189581811116	281118811116	281118811116	281118811116	281118195879	281117558942	281118811116	281118811116	1558944811116	1558944189579	2195880558942	271811811154	
271811811154	1558943558942	2195881811116	2189581811116	281118811116	281118189579	281117558942	281118811116	281118811116	281118811116	281118811116	1558944195879	271811811154	
271811811154	281117558942	1558944811116	1558944811116	2195881811116	2189581811116	281118195879	281117558942	281118811116	281118811116	281118811116	281118189579	271811811154	
271811811154	281118195879	281117558942	281118811116	1558944811116	1558944811116	219588189579	2189580558942	281118811116	281118811116	281118811116	281118811116	271811811154	
271811811154	281118189579	281117558942	281118811116	281118811116	281118811116	1558944811116	1558944195879	2195880558942	2189581811116	281118811116	281118811116	271811811154	
	271811811154	271811811154	271811811154	271811811154	271811811154	271811811154	271811811154	271811811154	271811811154	271811811154	271811811154	271811811154	

It is *pandiagonal* magic square with magic sum: $S_{55 \times 55} := 27181181181154$.

2.2.11 Magic Square of order 60

It is done in two parts. One as blocks of order 12 and second as blocks of order 15.

2.2.12 Blocks of Order 12

Example 11. Let's consider 144 *pandiagonal* magic squares of order 5 as given below:

1	281118811116	9	281118811116	17	281118811116	25	281118811116	33	281118811116	41	281118811116	49	281118811116	57	281118811116	65	1558944811116	73	1558944811116	81	2195881811116	89	2189581811116
2	281118811116	10	281118811116	18	281118811116	26	281118811116	34	281118811116	42	281118811116	50	281118811116	58	281118811116	66	1558944811116	74	1558944811116	82	2195881811116	90	2189581811116
3	281118811116	11	281118811116	19	281118811116	27	281118811116	35	281118811116	43	281118811116	51	281118811116	59	281118811116	67	1558944811116	75	1558944811116	83	2195881811116	91	2189581811116
4	281118811116	12	281118811116	20	281118811116	28	281118811116	36	281118811116	44	281118811116	52	281118811116	60	281118811116	68	1558944811116	76	1558944811116	84	2195881811116	92	2189581811116
5	281118811116	13	281118811116	21	281118811116	29	281118811116	37	281118811116	45	281118811116	53	281118811116	61	281118811116	69	1558944811116	77	1558944811116	85	2195881811116	93	2189581811116
6	281118811116	14	281118811116	22	281118811116	30	281118811116	38	281118811116	46	281118811116	54	281118811116	62	281118811116	70	1558944811116	78	1558944811116	86	2195881811116	94	2189581811116
7	281118811116	15	281118811116	23	281118811116	31	281118811116	39	281118811116	47	281118811116	55	281118811116	63	281118811116	71	1558944811116	79	1558944811116	87	2195881811116	95	2189581811116
8	281118811116	16	281118811116	24	281118811116	32	281118811116	40	281118811116	48	281118811116	56	281118811116	64	281118811116	72	1558944811116	80	1558944811116	88	2195881811116	96	2189581811116
97	281117558942	98	281117558942	99	281117558942	100	281117558942	101	281117558942	102	281117558942	103	281117558942	104	281117558942	129	1558943558942	131	1558943558942	133	2195880558942	135	2189580558942
105	281117558942	106	281117558942	107	281117558942	108	281117558942	109	281117558942	110	281117558942	111	281117558942	112	281117558942	130	1558943558942	132	1558943558942	134	2195880558942	136	2189580558942
113	281118195879	114	281118195879	115	281118195879	116	281118195879	117	281118195879	118	281118195879	119	281118195879	120	281118195879	137	1558944195879	139	1558944195879	141	219588195879	143	218958195879
121	281118189579	122	281118189579	123	281118189579	124	281118189579	125	281118189579	126	281118189579	127	281118189579	128	281118189579	138	1558944189579	140	1558944189579	142	219588189579	144	218958189579

Redistribute the above magic sums to get a magic square of order 60. See below this redistribution:

66	1558944811116	1	281118811116	35	281118811116	126	281118189579	106	281117558942	139	1558944195879	54	281118811116	20	281118811116	85	219588181116	96	218958181116	31	281118811116	104	281117558942
3	281118811116	34	281118811116	65	1558944811116	132	1558943558942	118	281118195879	122	281118189579	84	219588181116	53	281118811116	22	281118811116	100	281117558942	64	281118811116	95	218958181116
33	281118811116	67	1558944811116	2	281118811116	114	281118195879	140	1558944189579	110	281117558942	21	281118811116	86	219588181116	52	281118811116	63	281118811116	135	2189580558942	32	281118811116
141	219588195879	107	281117558942	127	281118189579	59	281118811116	25	281118811116	90	218958181116	101	281117558942	7	281118811116	72	1558944811116	77	1558944811116	12	281118811116	46	281118811116
123	281118189579	119	281118195879	134	2195880558942	89	218958181116	58	281118811116	27	281118811116	71	1558944811116	40	281118811116	97	281117558942	14	281118811116	45	281118811116	76	1558944811116
111	281117558942	142	219588189579	115	281118195879	26	281118811116	91	218958181116	57	281118811116	8	281118811116	129	1558943558942	39	281118811116	44	281118811116	78	1558944811116	13	281118811116
47	281118811116	131	1558943558942	16	281118811116	5	281118811116	70	1558944811116	36	281118811116	116	281118195879	144	218958189579	112	281117558942	49	281118811116	83	219588181116	18	281118811116
98	281117558942	48	281118811116	79	1558944811116	68	1558944811116	37	281118811116	6	281118811116	136	2189580558942	120	281118195879	124	281118189579	19	281118811116	50	281118811116	81	219588181116
80	1558944811116	15	281118811116	102	281117558942	38	281118811116	4	281118811116	69	1558944811116	128	281118189579	108	281117558942	143	218958195879	82	219588181116	17	281118811116	51	281118811116
60	281118811116	94	218958181116	29	281118811116	24	281118811116	133	2195880558942	55	281118811116	10	281118811116	75	1558944811116	41	281118811116	109	281117558942	138	1558944189579	113	281118195879
30	281118811116	61	281118811116	92	218958181116	87	219588181116	56	281118811116	99	281117558942	73	1558944811116	42	281118811116	11	281118811116	121	281118189579	117	281118195879	130	1558943558942
93	218958181116	28	281118811116	62	281118811116	103	281117558942	23	281118811116	88	219588181116	43	281118811116	9	281118811116	74	1558944811116	137	1558944195879	105	281117558942	125	281118189579

According to above table the magic square of order 60 is given by

semi												31859713481218
1558944811116	281118811116	281118811116	281118189579	281117558942	1558944195879	281118811116	281118811116	219588181116	218958181116	281118811116	281117558942	29992299992270
281118811116	281118811116	1558944811116	1558943558942	281118195879	281118189579	219588181116	281118811116	281118811116	281117558942	281118811116	218958181116	29992299992270
281118811116	1558944811116	281118811116	281118195879	1558944189579	281117558942	281118811116	219588181116	281118811116	281118811116	2189580558942	281118811116	29992299992270
219588195879	281117558942	281118189579	281118811116	281118811116	218958181116	281117558942	281118811116	1558944811116	1558944811116	281118811116	281118811116	29992299992270
281118189579	281118195879	2195880558942	218958181116	281118811116	281118811116	1558944811116	281118811116	281117558942	281118811116	281118811116	1558944811116	29992299992270
281117558942	219588189579	281118195879	281118811116	218958181116	281118811116	281118811116	1558943558942	281118811116	281118811116	1558944811116	281118811116	29992299992270
281118811116	1558943558942	281118811116	281118811116	1558944811116	281118811116	281118195879	218958189579	281117558942	281118811116	219588181116	281118811116	29992299992270
281117558942	281118811116	1558944811116	1558944811116	281118811116	281118811116	2189580558942	281118195879	281118189579	281118811116	281118811116	219588181116	29992299992270
1558944811116	281118811116	281117558942	281118811116	281118811116	1558944811116	281118189579	281117558942	218958195879	219588181116	281118811116	281118811116	29992299992270
281118811116	218958181116	281118811116	281118811116	2195880558942	281118811116	281118811116	1558944811116	281118811116	281117558942	1558944189579	281118195879	29992299992270
281118811116	281118811116	218958181116	219588181116	281118811116	281117558942	1558944811116	281118811116	281118811116	281118189579	281118195879	1558943558942	29992299992270
218958181116	281118811116	281118811116	281117558942	281118811116	219588181116	281118811116	281118811116	1558944811116	1558944195879	281117558942	281118189579	29992299992270
29992299992270	29992299992270	29992299992270	29992299992270	29992299992270	29992299992270	29992299992270	29992299992270	29992299992270	29992299992270	29992299992270	29992299992270	31859710398733

According to entries of magic square of order 12, the **pandiagonal** magic squares of order 5 are different. The magic square of order 60 is **semi-magic** with semi-magic sum, $S_{60 \times 60} := 29992299992270$. Moreover, each block of order 3 within magic square of order 12 is **semi-magic** square with different **semi-magic** sums. Equivalently, we can say that the magic squares of order 15 are **semi-magic** squares with different semi-magic sums.

2.2.13 Blocks of Order 15

In previous part, we observe that, the magic square of order 60 is **semi-magic** square. In order to get is magic square of order 60, we shall apply second procedure based on blocks of magic squares of order 15 instead of order 12.

Example 12. Let's divide the total 60 entries given in Table 1.1.3 in four parts with 15 each as given below:

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	111111	111188	111888	118188	181818	188118	811118	811881	818181	818188	818818	881111	881811	881818	888111
2	111118	111818	181118	181181	181188	188881	811111	811181	811818	811888	818111	818118	818811	888118	888888
3	118111	118118	118181	118811	118818	181888	188181	188811	811188	811811	881118	881181	881188	881881	881888
4	111181	111881	118881	181111	181811	181881	188111	188188	188818	188888	818881	818888	888181	888818	888881

Making possible combinations of these 4 groups, with each other lead us to 16 magic squares of order 15 given at the end of this example with different magic sums is given by

1	8433356433348	5	8433356433348	9	7181182433348	13	5944408433348
2	8433356433348	6	8433356433348	10	7181182433348	14	5944408433348
3	8433355181174	7	8433355181174	11	7181181181174	15	5944407181174
4	8433353944400	8	8433353944400	12	7181179944400	16	5944405944400

Reorganizing the above 16 values we get a **pandiagonal** magic square of order 4 given by

				29992299992270
8433355181174	7181179944400	8433356433348	5944408433348	29992299992270
8433356433348	5944408433348	8433353944400	7181181181174	29992299992270
5944405944400	8433355181174	7181182433348	8433356433348	29992299992270
7181182433348	8433356433348	5944407181174	8433353944400	29992299992270
29992299992270	29992299992270	29992299992270	29992299992270	29992299992270

Thus we have a magic square of order 4. Equivalently, we have a magic square of order 60, where magic squares of order 15 are of different magic sums. The magic sum of order 60 is $S_{60 \times 60} := 29992299992270$.

The 16 magic squares of order 15 with different magic sums considered are given in Appendix 3.7.1.

2.3 Magic Squares Multiples of 7

This section brings magic squares multiples of 7. In subsection 1.2.3, the table is with 9 columns of 7 each. Making possible combinations of these 9 columns, we get 81 **pandiagonal** magic squares of order 7. These are given in Appendix 3.3. The table below give the magic squares numbered with magic sums:

1	388888888885	8	388888888885	15	388888888885	22	388888888885	29	388888888885	36	388888888885	43	388888888885	50	2333334888885	57	2333334888885
2	388888888885	9	388888888885	16	388888888885	23	388888888885	30	388888888885	37	388888888885	44	388888888885	51	2333334888885	58	2333334888885
3	388888888885	10	388888888885	17	388888888885	24	388888888885	31	388888888885	38	388888888885	45	388888888885	52	2333334888885	59	2333334888885
4	388888888885	11	388888888885	18	388888888885	25	388888888885	32	388888888885	39	388888888885	46	388888888885	53	2333334888885	60	2333334888885
5	388888888885	12	388888888885	19	388888888885	26	388888888885	33	388888888885	40	388888888885	47	388888888885	54	2333334888885	61	2333334888885
6	388888888885	13	388888888885	20	388888888885	27	388888888885	34	388888888885	41	388888888885	48	388888888885	55	2333334888885	62	2333334888885
7	388888888885	14	388888888885	21	388888888885	28	388888888885	35	388888888885	42	388888888885	49	388888888885	56	2333334888885	63	2333334888885
64	3888887333331	65	3888887333331	66	3888887333331	67	3888887333331	68	3888887333331	69	3888887333331	70	3888887333331	78	2333333333331	80	2333333333331
71	3888887333331	72	3888887333331	73	3888887333331	74	3888887333331	75	3888887333331	76	3888887333331	77	3888887333331	79	2333333333331	81	2333333333331

From above tables we see that there are total 49 magic squares with equal magic sums. These lead us up to magic squares of order 49 as multiples of 7 with equal magic sums. More details are given in subsections below. In each case, there is only one example is given. The readers can write more examples from the above table.

2.3.1 Magic Square of order 14

Example 13. Let's consider 4 *pandiagonal* magic squares of order 7 as given by

1	388888888885	8	388888888885
2	388888888885	9	388888888885

It give us a *pandiagonal* magic square of order 15 given by

1188118818	1811881188	1881181881	8118811881	8188118188	8811818811	8888888888	1181811881	1818881188	1888181881	811188811881	8181188188	8881181881	8881188888
8188118811	8811818888	8888811881	1188181888	1811881881	188118811881	8118818811	818118881181	8818818888	88881118818	11818118188	18188818818	188818811881	811188818811
181188811881	18811881881	811881881181	81881188888	88118118818	88888818188	11881818818	181888811881	188818818811	811188881181	81811888888	88188118818	88881181188	11818118818
88118118188	88888188118	118818811881	181188818811	188118881181	81188188888	81881118818	88188118188	88881188118	11818181881	181888818811	188818881181	81118888888	81818118818
18811888888	81188118818	81881181188	88118188118	88888811881	118818818811	181188881181	18881888888	811188118818	81811818188	88188118818	888811811881	11818188118	18188881181
88888818811	118818881181	18118888888	18811818818	81188118188	81881118818	88118181881	888811818811	11818881181	18188888888	18881818818	81118818188	81811818818	88188181881
81188118818	81881181881	88118188118	88888881181	11881888888	18118818818	188118181188	81118818818	818118811881	88188188118	888811881181	11818188888	181888118818	18881818188
118818118181	181188181888	188118188818	81188181188	81881181818	881181881881	88888888811	11818118181	181888181888	188818188818	81118881188	81811881818	881881881881	88811888811
818811881881	881181888811	88888118181	118818181888	181188188818	18811881188	81188181818	818118881881	881881888811	88881118181	11818181888	181888188818	18881881188	81118881818
18118881188	18811881818	811881881881	818811888811	88118118181	888888181888	118818188818	18188881188	18881881818	811188881881	81811888811	88188118181	88881181888	11818188818
881181181888	88888188818	11881881188	18118881818	188118881881	811881888811	81881118181	881881181888	88881188818	11818181188	18188881818	188818881881	81118888811	818181818181
188118888811	811881118181	818811181888	88118188818	88888811188	11881881818	181188881881	188818888811	811188118181	818118181888	881881188818	88881118188	11818181818	181888881881
88888818118	118818881881	18118888811	18811818181	811881181888	818811188818	88118181188	88881181818	118181881881	18188888811	18881818181	81118818888	81818188818	88188181188
811881188818	81881181188	88118181818	88888881881	11881888811	181188118181	188118181888	811188188818	81811881188	88188181818	888811881881	118181888811	181888118181	188818181888

It is *pandiagonal* magic square of order 14, where each block of order 7 is also *pandiagonal*. The magic sums are $S_{14 \times 14} := 7777777777770$ and $S_{7 \times 7} := 3888888888885$

1	388888888885	8	388888888885	15	388888888885	22	388888888885	29	388888888885
2	388888888885	9	388888888885	16	388888888885	23	388888888885	30	388888888885
3	388888888885	10	388888888885	17	388888888885	24	388888888885	31	388888888885
4	388888888885	11	388888888885	18	388888888885	25	388888888885	32	388888888885
5	388888888885	12	388888888885	19	388888888885	26	388888888885	33	388888888885

It gives us *pandiagonal* magic square of order 35, where each block of order 7 is also *pandiagonal*. The magic sums are $S_{35 \times 35} := 1944444444425$ and $S_{7 \times 7} := 388888888885$

2.3.5 Magic Square of order 42

Example 17. Let's consider 36 *pandiagonal* magic squares of order 7 as given by

1	388888888885	8	388888888885	15	388888888885	22	388888888885	29	388888888885	36	388888888885
2	388888888885	9	388888888885	16	388888888885	23	388888888885	30	388888888885	37	388888888885
3	388888888885	10	388888888885	17	388888888885	24	388888888885	31	388888888885	38	388888888885
4	388888888885	11	388888888885	18	388888888885	25	388888888885	32	388888888885	39	388888888885
5	388888888885	12	388888888885	19	388888888885	26	388888888885	33	388888888885	40	388888888885
6	388888888885	13	388888888885	20	388888888885	27	388888888885	34	388888888885	41	388888888885

It gives us *pandiagonal* magic square of order 42, where each block of order 7 is also *pandiagonal*. The magic sums are $S_{42 \times 42} := 2333333333310$ and $S_{7 \times 7} := 388888888885$.

2.3.6 Magic Square of order 49

Example 18. Let's consider 49 *pandiagonal* magic squares of order 7 as given by

1	388888888885	8	388888888885	15	388888888885	22	388888888885	29	388888888885	36	388888888885	43	388888888885
2	388888888885	9	388888888885	16	388888888885	23	388888888885	30	388888888885	37	388888888885	44	388888888885
3	388888888885	10	388888888885	17	388888888885	24	388888888885	31	388888888885	38	388888888885	45	388888888885
4	388888888885	11	388888888885	18	388888888885	25	388888888885	32	388888888885	39	388888888885	46	388888888885
5	388888888885	12	388888888885	19	388888888885	26	388888888885	33	388888888885	40	388888888885	47	388888888885
6	388888888885	13	388888888885	20	388888888885	27	388888888885	34	388888888885	41	388888888885	48	388888888885
7	388888888885	14	388888888885	21	388888888885	28	388888888885	35	388888888885	42	388888888885	49	388888888885

It gives us *pandiagonal* magic square of order 49, where each block of order 7 is also *pandiagonal*. The magic sums are $S_{49 \times 49} := 2722222222195$ and $S_{7 \times 7} := 388888888885$.

2.3.7 Magic Square of order 56

Example 19. Let's consider 64 *pandiagonal* magic squares of order 7 as given below:

1	388888888885	8	388888888885	15	388888888885	22	388888888885	29	388888888885	36	388888888885	43	388888888885	50	233333488885
2	388888888885	9	388888888885	16	388888888885	23	388888888885	30	388888888885	37	388888888885	44	388888888885	51	233333488885
3	388888888885	10	388888888885	17	388888888885	24	388888888885	31	388888888885	38	388888888885	45	388888888885	52	233333488885
4	388888888885	11	388888888885	18	388888888885	25	388888888885	32	388888888885	39	388888888885	46	388888888885	53	233333488885
5	388888888885	12	388888888885	19	388888888885	26	388888888885	33	388888888885	40	388888888885	47	388888888885	54	233333488885
6	388888888885	13	388888888885	20	388888888885	27	388888888885	34	388888888885	41	388888888885	48	388888888885	55	233333488885
7	388888888885	14	388888888885	21	388888888885	28	388888888885	35	388888888885	42	388888888885	49	388888888885	56	233333488885
64	3888887333331	65	3888887333331	66	3888887333331	67	3888887333331	68	3888887333331	69	3888887333331	70	3888887333331	78	233333333331

We need to redistribute the magic sums given above to get *pandiagonal* magic square of order 56. See below this redistribution:

65	3888887333331	36	388888888885	32	388888888885	5	388888888885	24	388888888885	55	233333488885	49	388888888885	16	388888888885
23	388888888885	56	233333488885	48	388888888885	17	388888888885	12	388888888885	39	388888888885	29	388888888885	64	3888887333331
1	388888888885	68	3888887333331	40	388888888885	11	388888888885	20	388888888885	45	388888888885	51	233333488885	28	388888888885
21	388888888885	44	388888888885	52	233333488885	27	388888888885	4	388888888885	33	388888888885	69	3888887333331	8	388888888885
34	388888888885	3	388888888885	9	388888888885	42	388888888885	43	388888888885	66	3888887333331	26	388888888885	53	233333488885
46	388888888885	19	388888888885	67	3888887333331	50	233333488885	35	388888888885	2	388888888885	10	388888888885	41	388888888885
38	388888888885	13	388888888885	7	388888888885	30	388888888885	78	233333333331	22	388888888885	18	388888888885	47	388888888885
54	233333488885	25	388888888885	15	388888888885	70	3888887333331	37	388888888885	14	388888888885	6	388888888885	31	388888888885

According to above table the magic square of order 56 is given by

magic square								2955555555526
3888887333331	388888888885	388888888885	388888888885	388888888885	233333488885	388888888885	388888888885	2955555555526
388888888885	233333488885	388888888885	388888888885	388888888885	388888888885	388888888885	3888887333331	2955555555526
388888888885	3888887333331	388888888885	388888888885	388888888885	388888888885	233333488885	388888888885	2955555555526
388888888885	388888888885	233333488885	388888888885	388888888885	388888888885	3888887333331	388888888885	2955555555526
388888888885	388888888885	388888888885	388888888885	388888888885	3888887333331	388888888885	233333488885	2955555555526
388888888885	388888888885	3888887333331	233333488885	388888888885	388888888885	388888888885	388888888885	2955555555526
388888888885	388888888885	388888888885	388888888885	233333333331	388888888885	388888888885	388888888885	2955555555526
233333488885	388888888885	388888888885	3888887333331	388888888885	388888888885	388888888885	388888888885	2955555555526
2955555555526	2955555555526	2955555555526	2955555555526	2955555555526	2955555555526	2955555555526	2955555555526	2955555555526

It gives us a magic square of order 56, where each block of order 7 is a *pandiagonal* magic square. The magic sum is $S_{56 \times 56} := 29555541555512$. Moreover, sum of 8 entries of each block of order 4×2 are the same as of magic square.

2.3.8 Magic Square of order 63

Example 20. Let's consider 81 pandiagonal magic squares of order 7 as given below:

1	3888888888885	8	3888888888885	15	3888888888885	22	3888888888885	29	3888888888885	36	3888888888885	43	3888888888885	50	2333334888885	57	2333334888885
2	3888888888885	9	3888888888885	16	3888888888885	23	3888888888885	30	3888888888885	37	3888888888885	44	3888888888885	51	2333334888885	58	2333334888885
3	3888888888885	10	3888888888885	17	3888888888885	24	3888888888885	31	3888888888885	38	3888888888885	45	3888888888885	52	2333334888885	59	2333334888885
4	3888888888885	11	3888888888885	18	3888888888885	25	3888888888885	32	3888888888885	39	3888888888885	46	3888888888885	53	2333334888885	60	2333334888885
5	3888888888885	12	3888888888885	19	3888888888885	26	3888888888885	33	3888888888885	40	3888888888885	47	3888888888885	54	2333334888885	61	2333334888885
6	3888888888885	13	3888888888885	20	3888888888885	27	3888888888885	34	3888888888885	41	3888888888885	48	3888888888885	55	2333334888885	62	2333334888885
7	3888888888885	14	3888888888885	21	3888888888885	28	3888888888885	35	3888888888885	42	3888888888885	49	3888888888885	56	2333334888885	63	2333334888885
64	3888887333331	65	3888887333331	66	3888887333331	67	3888887333331	68	3888887333331	69	3888887333331	70	3888887333331	78	2333333333331	80	2333333333331
71	3888887333331	72	3888887333331	73	3888887333331	74	3888887333331	75	3888887333331	76	3888887333331	77	3888887333331	79	2333333333331	81	2333333333331

Here also, we need to redistribute the magic sums given above to get magic square of order 63. See below this redistribution:

1	3888888888885	72	3888887333331	19	3888888888885	67	3888887333331	32	3888888888885	38	3888888888885	48	3888888888885	51	2333334888885	63	2333334888885
27	3888888888885	30	3888888888885	42	3888888888885	43	3888888888885	79	2333333333331	61	2333334888885	64	3888887333331	11	3888888888885	17	3888888888885
70	3888887333331	53	2333334888885	59	2333334888885	6	3888888888885	9	3888888888885	21	3888888888885	22	3888888888885	75	3888887333331	40	3888888888885
73	3888887333331	5	3888888888885	8	3888888888885	39	3888888888885	24	3888888888885	68	3888887333331	58	2333334888885	49	3888888888885	55	2333334888885
37	3888888888885	28	3888888888885	34	3888888888885	81	2333333333331	47	3888888888885	50	2333334888885	18	3888888888885	3	3888888888885	65	3888887333331
60	2333334888885	45	3888888888885	78	2333333333331	16	3888888888885	7	3888888888885	13	3888888888885	76	3888887333331	26	3888888888885	29	3888888888885
12	3888888888885	15	3888888888885	71	3888887333331	31	3888888888885	69	3888887333331	25	3888888888885	56	2333334888885	62	2333334888885	44	3888888888885
35	3888888888885	41	3888888888885	23	3888888888885	54	2333334888885	57	2333334888885	77	3888887333331	10	3888888888885	66	3888887333331	4	3888888888885
52	2333334888885	80	2333333333331	46	3888888888885	14	3888888888885	20	3888888888885	2	3888888888885	33	3888888888885	36	3888888888885	74	3888887333331

According to above table the *pandiagonal* magic square of order 63 is given by

magic square									31888888888857
3888888888885	3888887333331	3888888888885	3888887333331	3888888888885	3888888888885	3888888888885	2333334888885	2333334888885	31888888888857
3888888888885	3888888888885	3888888888885	3888888888885	2333333333331	2333334888885	3888887333331	3888888888885	3888888888885	31888888888857
3888887333331	2333334888885	2333334888885	3888888888885	3888888888885	3888888888885	3888888888885	3888887333331	3888888888885	31888888888857
3888887333331	3888888888885	3888888888885	3888888888885	3888888888885	3888887333331	2333334888885	3888888888885	2333334888885	31888888888857
3888888888885	3888888888885	3888888888885	2333333333331	3888888888885	2333334888885	3888888888885	3888888888885	3888887333331	31888888888857
2333334888885	3888888888885	2333333333331	3888888888885	3888888888885	3888888888885	3888887333331	3888888888885	3888888888885	31888888888857
3888888888885	3888888888885	3888887333331	3888888888885	3888887333331	3888888888885	2333334888885	2333334888885	3888888888885	31888888888857
3888888888885	3888888888885	3888888888885	2333334888885	2333334888885	3888887333331	3888888888885	3888887333331	3888888888885	31888888888857
2333334888885	2333333333331	3888888888885	3888888888885	3888888888885	3888888888885	3888888888885	3888888888885	3888887333331	31888888888857
31888888888857	31888888888857	31888888888857	31888888888857	31888888888857	31888888888857	31888888888857	31888888888857	31888888888857	31888888888857

It gives us magic square of order 63, where each block of order 7 is a **pandiagonal** magic square. The magic sum is $S_{63 \times 63} := 31888888888857$. Moreover, sum of nine entries in each block of order 3 are the same as of magic square.

2.4 Magic Squares Multiples of 9

This section brings magic squares multiples of 9. In subsection 1.2.4, the Table is with 7 columns of 9 each. Making possible combinations of these 7 columns, we get 49 magic squares of order 9. These are given in Appendix 3.4. All the 49 magic squares are such that the sum of 9 entries of each block of order 3×3 are the same as of magic square. The table below give the magic squares numbered with magic sums:

1	3888888888885	8	3888888888885	15	3888888888885	22	3888888888885	29	3888888888885	36	3888888888885	43	3888888888885	50	2333334888885	57	2333334888885
2	3888888888885	9	3888888888885	16	3888888888885	23	3888888888885	30	3888888888885	37	3888888888885	44	3888888888885	51	2333334888885	58	2333334888885
3	3888888888885	10	3888888888885	17	3888888888885	24	3888888888885	31	3888888888885	38	3888888888885	45	3888888888885	52	2333334888885	59	2333334888885
4	3888888888885	11	3888888888885	18	3888888888885	25	3888888888885	32	3888888888885	39	3888888888885	46	3888888888885	53	2333334888885	60	2333334888885
5	3888888888885	12	3888888888885	19	3888888888885	26	3888888888885	33	3888888888885	40	3888888888885	47	3888888888885	54	2333334888885	61	2333334888885
6	3888888888885	13	3888888888885	20	3888888888885	27	3888888888885	34	3888888888885	41	3888888888885	48	3888888888885	55	2333334888885	62	2333334888885
7	3888888888885	14	3888888888885	21	3888888888885	28	3888888888885	35	3888888888885	42	3888888888885	49	3888888888885	56	2333334888885	63	2333334888885
64	3888887333331	65	3888887333331	66	3888887333331	67	3888887333331	68	3888887333331	69	3888887333331	70	3888887333331	78	2333333333331	80	2333333333331
71	3888887333331	72	3888887333331	73	3888887333331	74	3888887333331	75	3888887333331	76	3888887333331	77	3888887333331	79	2333333333331	81	2333333333331

From above tables we see that there are total 49 magic squares with equal magic sums. These lead us up to magic squares of order 48 as multiples of 7 with equal magic sums. More details are given in subsections below. In each case, there is only one example is given. The readers can write more examples from the above table.

2.4.1 Magic Square of order 18

Example 21. Let's consider 4 magic squares of order 9 as given by

1	4888888888884	6	4888888888884
2	4888888888884	7	4888888888884

It give us a **pandiagonal** magic square of order 18 given by

11818118181	8888118188	81188181888	88188188818	18881881188	18188881818	81818818811	18188881881	81881888811	11888118181	88818181888	81188181888	88188188818	18818181188	88188818811	18181881881	18818888811	81881888811
81818188818	1818881188	8188181818	11818188811	88881881881	81188888811	88188118181	18881818188	181888181888	81888188818	1818181188	818818818	118881818811	88818881881	818818181	18818188811	88188188811	18818181888
88188188811	18881888188	18188888811	8181818181	18188818188	81881181888	11818188818	88881811888	8118881818	8818881818	1881818881	18818888811	8188818181	18181181888	81881818888	11888188818	88818881188	8188181818
88881181888	8118818181	1181818188	18881881818	181888188818	88188181188	18188888811	81881818811	81818881881	88818181888	81888118181	11888181881	1881818181	18818188818	8818881188	18181888811	81881881881	81888881881
1818881818	81881188818	8181881188	88881888811	81188818811	11818188818	188818181888	18188818181	8818818188	1818181818	818818188818	8188881188	88818888811	81881818811	11888188818	18818181888	1881818181	8818818188
18881888811	18188818811	8818818881	18188181888	8188118181	81818181888	8888181818	81188188818	11818181888	18818188811	18818881881	8818881881	18181181888	8188181818	8188818181	8881881818	18818188818	11888181188
8118818188	11818181888	8888118181	1818881188	88188181818	18881818818	81881881881	81818888811	18188818811	8188181888	11888181881	8881818181	1881881188	8818881818	18818188818	818881881	81888888811	18181818811
8188181188	8181881818	18188188818	8118881881	11818188818	88881818811	18188818188	88188181888	18881818181	81881881188	8188881818	18181188818	81881881881	11888188811	8881881881	1881818188	88188181888	1881818181
18188881881	88188188811	18881881881	8188118188	81818181888	1818818181	8118881188	11818181818	88881188818	18818881881	88188888811	18818181881	8188181888	81888181888	1818118181	8188181188	11888181818	88818188818
11818118881	88881181811	8118818818	8818818818	18881881881	18188881888	81818818818	1818888188	8188188818	11888118881	88818181811	8188188181	1881881881	1881881888	818881881	1881881888	8188888188	1818188188
81818188818	1818881881	81881818888	11818188818	8888188188	8118888818	88188118881	18881818181	18188818818	81888188181	1818181881	8188181888	11888181881	8881888188	8188188818	18818818811	1881818881	18818188818
88188188818	18881888188	18188888818	8181818881	1818818181	81881188188	11818188181	8888181881	8118881888	88188818818	18818188188	1881888188	8188818881	18181181811	81881818818	11888188181	8881881881	8188181888
8888118818	8118818881	11818181811	18881881888	181888188181	88188181881	1818888818	81881818818	8181888188	8881818818	81888118881	11888181811	18818181888	18818188181	8818881881	1818188818	81888188188	8188888188
1818881888	81881188181	8181881881	8888188818	81188818818	11818188188	18881818818	18188818881	88188181811	18181818888	818818188181	8188881881	8881888818	81881818818	11888188188	1881818818	1881818881	88188181811
1888188818	18188818818	88188188188	1818818818	8188118881	81818181811	8888181888	81188188181	11818181881	18818188818	18818818818	881888188	1818118818	81881818881	81888181811	8881881888	8188188181	11888181881
81188181811	1181818818	8888118881	1818881881	88188181888	188818188181	8188188188	8181888818	18188818818	8188181811	1188818818	8881818881	1881881881	8818881888	18818188181	81881888188	818888818	18181818818
81881818881	8181881888	18188188181	8118888188	11818188818	88881818818	18188818181	8818818818	18881818881	81881881881	8188881888	18181188181	8188188188	11888188818	88818818818	18818181811	8818818818	18818118881
1818888188	88188188818	188818818818	8188118181	8181818818	1818818881	8118881881	11818181888	88881188181	1881888188	8818888818	188181818818	81881818818	1818118881	8188181881	11888181888	8188181881	11888181888

It is magic square of order 18, where blocks of order 9 are magic squares of equal magic sums. The magic sums are $S_{18 \times 18} := 9777777777768$ and $S_{9 \times 9} := 4888888888884$

2.4.2 Magic Square of order 27

Example 22. Let's consider 9 magic squares of order 9 as given by

1	4888888888884	6	4888888888884	11	4888888888884
2	4888888888884	7	4888888888884	12	4888888888884
3	4888888888884	8	4888888888884	13	4888888888884

It gives us a magic square of order 27, where blocks of order 9 are also magic squares with equal magic sums. Moreover, the sum of 9 entries of each block of order 3×3 are the same as of magic square of order 9. The magic sums are $S_{27 \times 27} := 14666666666652$ and $S_{7 \times 7} := 4888888888884$.

2.4.3 Magic Square of order 36

Example 23. Let's consider 16 magic squares of order 9 as given by

1	4888888888884	6	4888888888884	11	4888888888884	16	4888888888884
2	4888888888884	7	4888888888884	12	4888888888884	17	4888888888884
3	4888888888884	8	4888888888884	13	4888888888884	18	4888888888884
4	4888888888884	9	4888888888884	14	4888888888884	19	4888888888884

It gives us a magic square of order 36, where blocks of order 9 are also magic squares with equal magic sums. Moreover, the sum of 9 entries of each block of order 3×3 are the same as of magic square of order 9. The magic sums are $S_{36 \times 36} :=$

1955555555536 and $S_{7 \times 7} := 4888888888884$.

2.4.4 Magic Square of order 45

Example 24. Let's consider 25 magic squares of order 9 as given by

1	4888888888884	6	4888888888884	11	4888888888884	16	4888888888884	21	4888888888884
2	4888888888884	7	4888888888884	12	4888888888884	17	4888888888884	22	4888888888884
3	4888888888884	8	4888888888884	13	4888888888884	18	4888888888884	23	4888888888884
4	4888888888884	9	4888888888884	14	4888888888884	19	4888888888884	24	4888888888884
5	4888888888884	10	4888888888884	15	4888888888884	20	4888888888884	25	4888888888884

It gives us a magic square of order 45, where blocks of order 9 are also magic squares with equal magic sums. Moreover, the sum of 9 entries of each block of order 3×3 are the same as of magic square of order 9. The magic sums are $S_{45 \times 45} := 24444444444420$ and $S_{7 \times 7} := 4888888888884$.

2.4.5 Magic Square of order 54

Example 25. Let's consider 36 magic squares of order 9 as given by

1	4888888888884	6	4888888888884	11	4888888888884	16	4888888888884	21	4888888888884	26	3185494888884
2	4888888888884	7	4888888888884	12	4888888888884	17	4888888888884	22	4888888888884	27	3185494888884
3	4888888888884	8	4888888888884	13	4888888888884	18	4888888888884	23	4888888888884	28	3185494888884
4	4888888888884	9	4888888888884	14	4888888888884	19	4888888888884	24	4888888888884	29	3185494888884
5	4888888888884	10	4888888888884	15	4888888888884	20	4888888888884	25	4888888888884	30	3185494888884
36	4888887185490	37	4888887185490	38	4888887185490	39	4888887185490	40	4888887185490	46	3185493185490

Still, in this situation we are unable to make magic square of order 54. Any how it has already been calculated by author in another work [8] as multiples of 6, where blocks of order 6 are magic squares with equal magic sums.

2.4.6 Magic Square of order 63

Example 26. Let's consider 49 magic squares of order 9 as given below:

1	4888888888884	6	4888888888884	11	4888888888884	16	4888888888884	21	4888888888884	26	3185494888884	31	3481174888884
2	4888888888884	7	4888888888884	12	4888888888884	17	4888888888884	22	4888888888884	27	3185494888884	32	3481174888884
3	4888888888884	8	4888888888884	13	4888888888884	18	4888888888884	23	4888888888884	28	3185494888884	33	3481174888884
4	4888888888884	9	4888888888884	14	4888888888884	19	4888888888884	24	4888888888884	29	3185494888884	34	3481174888884
5	4888888888884	10	4888888888884	15	4888888888884	20	4888888888884	25	4888888888884	30	3185494888884	35	3481174888884
36	4888887185490	37	4888887185490	38	4888887185490	39	4888887185490	40	4888887185490	46	3185493185490	48	3481173185490
41	4888887481170	42	4888887481170	43	4888887481170	44	4888887481170	45	4888887481170	47	3185493481170	49	3481173481170

Here also, we need to redistribute the magic sums given above to get magic square of order 63. See below this redistribution:

1	4888888888884	7	4888888888884	13	4888888888884	19	4888888888884	25	4888888888884	46	3185493185490	49	3481173481170
30	3185494888884	48	3481173185490	41	4888887481170	6	4888888888884	12	4888888888884	18	4888888888884	24	4888888888884
17	4888888888884	23	4888888888884	29	3185494888884	35	3481174888884	36	4888887185490	42	4888887481170	11	4888888888884
37	4888887185490	43	4888887481170	16	4888888888884	22	4888888888884	28	3185494888884	34	3481174888884	5	4888888888884
33	3481174888884	4	4888888888884	10	4888888888884	38	4888887185490	44	4888887481170	21	4888888888884	27	3185494888884
45	4888887481170	26	3185494888884	32	3481174888884	3	4888888888884	9	4888888888884	15	4888888888884	39	4888887185490
14	4888888888884	20	4888888888884	40	4888887185490	47	3185493481170	31	3481174888884	2	4888888888884	8	4888888888884

According to above table the magic square of order 63 is given by

	pandiagonal	311111111080	311111111080	311111111080	311111111080	311111111080	311111111080	311111111080	311111111080
311111111080	4888888888884	4888888888884	4888888888884	4888888888884	4888888888884	3185493185490	3481173481170	311111111080	311111111080
311111111080	3185494888884	3481173185490	4888887481170	4888888888884	4888888888884	4888888888884	4888888888884	311111111080	311111111080
311111111080	4888888888884	4888888888884	3185494888884	3481174888884	4888887185490	4888887481170	4888888888884	311111111080	311111111080
311111111080	4888887185490	4888887481170	4888888888884	4888888888884	3185494888884	3481174888884	4888888888884	311111111080	311111111080
311111111080	3481174888884	4888888888884	4888888888884	4888887185490	4888887481170	4888888888884	3185494888884	311111111080	311111111080
311111111080	4888887481170	3185494888884	3481174888884	4888888888884	4888888888884	4888888888884	4888887185490	311111111080	311111111080
	4888888888884	4888888888884	4888887185490	3185493481170	3481174888884	4888888888884	4888888888884	311111111080	311111111080
	311111111080	311111111080	311111111080	311111111080	311111111080	311111111080	311111111080	311111111080	311111111080

It gives us a **pandiagonal** magic square of order 63, where block of order 9 are magic squares. The magic sum is $S_{63 \times 63} := 3111111111080$.

2.5 Magic Squares Multiples of 11

This section brings magic squares multiples of 11. In subsection 1.2.5, the table is with 5 columns of 11 each. Making possible combinations of these 5 columns, we get 25 **pandiagonal** magic squares of order 11. These are given in Appendix 3.5. The table below give the magic squares numbered with magic sums:

1	5811188811183	6	5811188811183	11	5811188811183	16	5811188811183	21	5811188811183
2	5811188811183	7	5811188811183	12	5811188811183	17	5811188811183	22	5811188811183
3	5811188811183	8	5811188811183	13	5811188811183	18	5811188811183	23	5811188811183
4	5811188811183	9	5811188811183	14	5811188811183	19	5811188811183	24	5811188811183
5	5811188811183	10	5811188811183	15	5811188811183	20	5811188811183	25	5811188811183

From above tables we see that there are total 25 magic squares with equal magic sums. These lead us up to magic squares of order 55 as multiples of 7 with equal magic sums. More details are given in subsections below. In each case, there is only one example is given. The readers can write more examples from the above table.

2.5.1 Magic Square of order 22

Example 27. Let's consider 4 *pandiagonal* magic squares of order 11 as given by

1	5811188811183	6	5811188811183
2	5811188811183	7	5811188811183

It give us a *pandiagonal* magic square of order 22, where each block of order 11 is also *pandiagonal*. The magic sums are $S_{22 \times 22} := 11622377622366$ and $S_{11 \times 11} := 5811188811183$

2.5.2 Magic Square of order 33

Example 28. Let's consider 9 *pandiagonal* magic squares of order 11 as given by

1	5811188811183	6	5811188811183	11	5811188811183
2	5811188811183	7	5811188811183	12	5811188811183
3	5811188811183	8	5811188811183	13	5811188811183

It give us a *pandiagonal* magic square of order 33, where each block of order 11 is also *pandiagonal*. The magic sums are $S_{33 \times 33} := 17433566433549$ and $S_{11 \times 11} := 5811188811183$

2.5.3 Magic Square of order 44

Example 29. Let's consider 16 *pandiagonal* magic squares of order 11 as given by

1	5811188811183	6	5811188811183	11	5811188811183	16	5811188811183	21	5811188811183
2	5811188811183	7	5811188811183	12	5811188811183	17	5811188811183	22	5811188811183
3	5811188811183	8	5811188811183	13	5811188811183	18	5811188811183	23	5811188811183
4	5811188811183	9	5811188811183	14	5811188811183	19	5811188811183	24	5811188811183
5	5811188811183	10	5811188811183	15	5811188811183	20	5811188811183	25	5811188811183

It give us a *pandiagonal* magic square of order 44, where each block of order 11 is also *pandiagonal*. The magic sums are $S_{44 \times 44} := 23244755244732$ and $S_{11 \times 11} := 5811188811183$

2.5.4 Magic Square of order 55

Example 30. Let's consider 25 *pandiagonal* magic squares of order 11 as given by

1	5811188811183	6	5811188811183	11	5811188811183	16	5811188811183	21	5811188811183
2	5811188811183	7	5811188811183	12	5811188811183	17	5811188811183	22	5811188811183
3	5811188811183	8	5811188811183	13	5811188811183	18	5811188811183	23	5811188811183
4	5811188811183	9	5811188811183	14	5811188811183	19	5811188811183	24	5811188811183
5	5811188811183	10	5811188811183	15	5811188811183	20	5811188811183	25	5811188811183

It give us a *pandiagonal* magic square of order 55, where each block of order 11 is also *pandiagonal*. The magic sums are $S_{55 \times 55} := 29055944055915$ and $S_{11 \times 11} := 5811188811183$

2.6 Magic Squares Multiples of 13

This section brings magic squares multiples of 11. In subsection 1.2.6, the table is with 4 columns of 13 each. Making possible combinations of these 4 columns, we get 16 *pandiagonal* magic squares of order 13. These are given in Appendix 3.6. The table below give the magic squares numbered with magic sums:

1	688888888882	5	688888888882	9	688888888882	13	688888888882
2	688888888882	6	688888888882	10	688888888882	14	688888888882
3	688888888882	7	688888888882	11	688888888882	15	688888888882
4	688888888882	8	688888888882	12	688888888882	16	688888888882

From above tables we see that there are total 16 magic squares with equal magic sums. These lead us up to magic squares of order 55 as multiples of 7 with equal magic sums. More details are given in subsections below. In each case, there is only one example is given. The readers can write more examples from the above table.

2.6.1 Magic Square of order 26

Example 31. Let's consider 4 *pandiagonal* magic squares of order 13 as given by

1	688888888882	5	688888888882
2	688888888882	6	688888888882

It give us a **pandiagonal** magic square of order 26, where each block of order 13 is also **pandiagonal**. The magic sums are $S_{26 \times 26} := 13777777777764$ and $S_{13 \times 13} := 6888888888882$

2.6.2 Magic Square of order 39

Example 32. Let's consider 9 **pandiagonal** magic squares of order 13 as given by

1	6888888888882	5	6888888888882	9	6888888888882
2	6888888888882	6	6888888888882	10	6888888888882
3	6888888888882	7	6888888888882	11	6888888888882

It give us a **pandiagonal** magic square of order 26, where each block of order 13 is also **pandiagonal**. The magic sums are $S_{39 \times 39} := 20666666666646$ and $S_{13 \times 13} := 6888888888882$

2.6.3 Magic Square of order 52

Example 33. Let's consider 16 **pandiagonal** magic squares of order 13 as given by

1	6888888888882	5	6888888888882	9	6888888888882	13	6888888888882
2	6888888888882	6	6888888888882	10	6888888888882	14	6888888888882
3	6888888888882	7	6888888888882	11	6888888888882	15	6888888888882
4	6888888888882	8	6888888888882	12	6888888888882	16	6888888888882

It give us a **pandiagonal** magic square of order 52, where each block of order 13 is also **pandiagonal**. The magic sums are $S_{52 \times 52} := 27555555555528$ and $S_{13 \times 13} := 6888888888882$

2.7 Magic Squares Multiples of 15

This section brings magic squares multiples of 15. In subsection 1.2.7, the table is with 4 columns of 15 each. Making possible combinations of these 4 columns, we get 16 magic squares of order 15. These are given in Appendix 3.7.2. The table below give the magic squares numbered with magic sums:

1	711111111104	4	711111111104	7	711111111104	10	711272811104
2	711111111104	5	711111111104	8	711111111104	11	711272811104
3	711111111104	6	711111111104	9	711111111104	12	711272811104
13	711111112721	14	711111112721	15	711111112721	16	7112728112721

From above tables we see that there are total 16 magic squares with equal magic sums. These lead us up to magic squares of order 55 as multiples of 7 with equal magic sums. More details are given in subsections below. In each case, there is only one example is given. The readers can write more examples from the above table.

2.7.1 Magic Square of order 30

Example 34. Let's consider 4 magic squares of order 15 as given by

1	7111111111104	4	7111111111104
2	7111111111104	5	7111111111104

It give us a magic square of order 30, where blocks of order 15 are of equal sums. The magic sums are $S_{30 \times 30} := 14222222222208$ and $S_{15 \times 15} := 7111111111104$

2.7.2 Magic Square of order 45

Example 35. Let's consider 9 magic squares of order 15 as given by

1	7111111111104	4	7111111111104	7	7111111111104
2	7111111111104	5	7111111111104	8	7111111111104
3	7111111111104	6	7111111111104	9	7111111111104

It give us a magic square of order 45, where the blocks of order 15 are of equal sums. The magic sums are $S_{45 \times 45} := 21333333333312$ and $S_{15 \times 15} := 7111111111104$

2.7.3 Magic Square of order 60

Example 36. Let's consider 16 magic squares of order 15 as given below:

1	7111111111104	4	7111111111104	7	7111111111104	10	711272811104
2	7111111111104	5	7111111111104	8	7111111111104	11	711272811104
3	7111111111104	6	7111111111104	9	7111111111104	12	711272811104
13	711111112721	14	711111112721	15	711111112721	16	711272812721

Here also, we need to redistribute the magic sums given above to get magic square of order 60. See below this redistribution:

6	711111111104	15	711111112721	1	711111111104	11	7112728111104
2	711111111104	10	7112728111104	14	711111112721	9	711111111104
16	7112728112721	3	711111111104	8	711111111104	4	711111111104
7	711111111104	5	711111111104	12	7112728111104	13	711111112721

According to above table the magic square of order 60 is given by

magic square				28446061446033
711111111104	711111112721	711111111104	7112728111104	28446061446033
711111111104	7112728111104	711111112721	711111111104	28446061446033
7112728112721	711111111104	711111111104	711111111104	28446061446033
711111111104	711111111104	7112728111104	711111112721	28446061446033
28446061446033	28446061446033	28446061446033	28446061446033	28446061446033

It gives us a magic square of order 60, where block of order 15 are magic squares. The magic sum is $S_{60 \times 60} := 28446061446033$.

2.8 Magic Squares Multiples of 17

This section brings magic squares multiples of 17. In subsection 1.2.8, the table is with 3 columns of 15 each. Making possible combinations of these 3 columns, we get 9 **pandiagonal** magic squares of order 17. These are given in Appendix 3.8. The table below give the magic squares numbered with magic sums:

1	8888888888880	4	8888888888880	7	8888888888880
2	8888888888880	5	8888888888880	8	8888888888880
3	8888888888880	6	8888888888880	9	8888888888880

From above tables we see that there are total 9 magic squares with equal magic sums. These lead us up to magic squares of order 51 as multiples of 17 with equal magic sums. More details are given in subsections below. In each case, there is only one example is given. The readers can write more examples from the above table.

2.8.1 Magic Square of order 34

Example 37. Let's consider 4 magic squares of order 17 as given by

1	88888888888880	4	88888888888880
2	88888888888880	5	88888888888880

It give us a **pandiagonal** magic square of order 34, where the blocks of order 17 are also **pandiagonal** of equal magic sums. The magic sums are $S_{34 \times 34} := 17777777777760$ and $S_{17 \times 17} := 888888888880$

2.8.2 Magic Square of order 51

Example 38. Let's consider 4 magic squares of order 17 as given by

1	88888888888880	4	88888888888880	7	88888888888880
2	88888888888880	5	88888888888880	8	88888888888880
3	88888888888880	6	88888888888880	9	88888888888880

It give us a **pandiagonal** magic square of order 51, where the blocks of order 17 are also **pandiagonal** of equal magic sums. The magic sums are $S_{51 \times 51} := 26666666666640$ and $S_{17 \times 17} := 888888888880$

2.9 Magic Squares Multiples of 19

This section brings magic squares multiples of 19. In subsection 1.2.9, the table is with 3 columns of 15 each. Making possible combinations of these 3 columns, we get 9 **pandiagonal** magic squares of order 17. These are given in Appendix 3.9. The table below give the magic squares numbered with magic sums:

1	9818818818809	4	9818818818809	7	9818818818809
2	9818818818809	5	9818818818809	8	9818818818809
3	9818818818809	6	9818818818809	9	9818818818809

From above tables we see that there are total 9 magic squares with equal magic sums. These lead us up to magic squares of order 57 as multiples of 19 with equal magic sums. More details are given in subsections below. In each case, there is only one example is given. The readers can write more examples from the above table.

2.9.1 Magic Square of order 38

Example 39. Let's consider 4 magic squares of order 19 as given by

1	9818818818809	4	9818818818809	7	9818818818809
2	9818818818809	5	9818818818809	8	9818818818809
3	9818818818809	6	9818818818809	9	9818818818809

It give us a *pandiagonal* magic square of order 38, where the blocks of order 19 are also *pandiagonal* of equal magic sums. The magic sums are $S_{38 \times 38} := 19637637637618$ and $S_{19 \times 19} := 9818818818809$

2.9.2 Magic Square of order 57

Example 40. Let's consider 4 magic squares of order 19 as given by

1	9818818818809	4	9818818818809	7	9818818818809
2	9818818818809	5	9818818818809	8	9818818818809
3	9818818818809	6	9818818818809	9	9818818818809

It give us a *pandiagonal* magic square of order 57, where the blocks of order 19 are also *pandiagonal* of equal magic sums. The magic sums are $S_{57 \times 57} := 29456456456427$ and $S_{17 \times 17} := 9818818818809$

3 Appendix

3.1 Semi-Magic Squares of Order 3

1.

111888818111	881188881188	818111111888	1811188811187
881188111888	818111818111	111888881188	1811188811187
818111881188	111888111888	881188818111	1811188811187
1811188811187	1811188811187	1811188811187	

4.

111888811181	881188888888	818111111118	1811188811187
881188111118	818111811181	111888888888	1811188811187
818111888888	111888111118	88118881181	1811188811187
1811188811187	1811188811187	1811188811187	

2.

111888811188	881188881881	818111118118	1811188811187
881188118118	818111811188	111888881881	1811188811187
818111881881	111888118118	881188811188	1811188811187
1811188811187	1811188811187	1811188811187	

5.

111888811881	881188881118	818111118188	1811188811187
881188118188	818111811881	111888881118	1811188811187
818111881118	111888118188	881188811881	1811188811187
1811188811187	1811188811187	1811188811187	

3.

111888811111	881188818888	818111181188	1811188811187
881188181188	818111811111	111888818888	1811188811187
818111818888	111888181188	881188811111	1811188811187
1811188811187	1811188811187	1811188811187	

6.

111888811888	881188818118	818111181181	1811188811187
881188181181	818111811888	111888818118	1811188811187
818111818118	111888181181	881188811888	1811188811187
1811188811187	1811188811187	1811188811187	

7.

11888818188	88188881888	81811111111	181188811187
88188111111	81811818188	11888881888	181188811187
81811881888	11888111111	88188818188	181188811187
181188811187	181188811187	181188811187	

16.

11818811888	88188181818	81188181181	181188811187
881881181181	81188811888	11818818118	181188811187
81188818118	11818181181	88188181888	181188811187
181188811187	181188811187	181188811187	

8.

11888818818	88188881181	81811111188	181188811187
88188111188	81811818818	11888881181	181188811187
81811881181	11888111188	88188818818	181188811187
181188811187	181188811187	181188811187	

17.

11818818188	881881881888	81188111111	181188811187
88188111111	81188818188	11818881888	181188811187
81188881888	11818111111	88188181818	181188811187
181188811187	181188811187	181188811187	

9.

11888811118	88188818181	81811181888	181188811187
88188181888	81811811118	11888818181	181188811187
81811818181	11888181888	88188811118	181188811187
181188811187	181188811187	181188811187	

18.

11818818818	881881881181	81188111188	181188811187
88188111188	81188818818	11818881181	181188811187
81188881181	11818111188	88188181818	181188811187
181188811187	181188811187	181188811187	

10.

11888811818	88188888188	81811111181	181188811187
88188111181	81811811818	11888888188	181188811187
81811888188	11888111181	88188811818	181188811187
181188811187	181188811187	181188811187	

19.

11818811118	881881818181	81188181888	181188811187
881881181888	81188811118	11818818181	181188811187
81188818181	11818181888	88188181118	181188811187
181188811187	181188811187	181188811187	

11.

11818818111	881881881188	81188111888	181188811187
881881111888	81188818111	11818881188	181188811187
81188881188	11818111888	88188181811	181188811187
181188811187	181188811187	181188811187	

20.

11818811818	881881888188	81188111181	181188811187
88188111181	81188811818	11818888188	181188811187
81188888188	11818111181	88188181818	181188811187
181188811187	181188811187	181188811187	

12.

11818811188	881881881881	81188181118	181188811187
88188118118	81188811188	11818881881	181188811187
81188881881	11818181118	88188181118	181188811187
181188811187	181188811187	181188811187	

21.

18188818111	81888881188	81111111888	181188811187
818888111888	81111818111	18188881188	181188811187
81111881188	18188111888	81888881811	181188811187
181188811187	181188811187	181188811187	

13.

11818811111	881881818888	81188181188	181188811187
881881181188	81188811111	11818818888	181188811187
81188818888	11818181188	88188181111	181188811187
181188811187	181188811187	181188811187	

22.

18188811188	81888881881	81111118118	181188811187
81888818118	81111811188	18188881881	181188811187
81111881881	18188118118	81888881188	181188811187
181188811187	181188811187	181188811187	

14.

11818811181	881881888888	81188111118	181188811187
88188111118	81188811181	11818888888	181188811187
81188888888	11818111118	881881811181	181188811187
181188811187	181188811187	181188811187	

23.

18188811111	818888818888	81111181188	181188811187
818888181188	81111811111	18188818888	181188811187
81111818888	18188181188	81888881111	181188811187
181188811187	181188811187	181188811187	

15.

11818811881	881881881118	81188181888	181188811187
88188118188	81188811881	11818881118	181188811187
81188881118	11818181888	88188181881	181188811187
181188811187	181188811187	181188811187	

24.

18188811181	818888888888	81111111118	181188811187
81888811118	81111811181	18188888888	181188811187
81111888888	18188111118	81888881181	181188811187
181188811187	181188811187	181188811187	

25.

181188811881	818888881118	811111118188	1811188811187
818888118188	811111811881	181188881118	1811188811187
811111881118	181188118188	818888811881	1811188811187
1811188811187	1811188811187	1811188811187	

26.

181188811888	818888818118	811111181181	1811188811187
818888181181	811111811888	181188818118	1811188811187
811111818118	181188181181	818888811888	1811188811187
1811188811187	1811188811187	1811188811187	

27.

181188818188	818888881888	811111111111	1811188811187
818888111111	811111818188	181188881888	1811188811187
811111881888	181188111111	818888818188	1811188811187
1811188811187	1811188811187	1811188811187	

28.

181188818818	818888881181	811111111188	1811188811187
818888111188	811111818818	181188881181	1811188811187
811111881181	181188111188	818888818818	1811188811187
1811188811187	1811188811187	1811188811187	

29.

181188811118	818888818181	811111181888	1811188811187
818888181888	811111811118	181188818181	1811188811187
811111818181	181188181888	818888811118	1811188811187
1811188811187	1811188811187	1811188811187	

30.

181188811818	818888888188	811111111181	1811188811187
818888111181	811111811818	181188888188	1811188811187
811111888188	181188111181	818888811818	1811188811187
1811188811187	1811188811187	1811188811187	

31.

111118818111	888888881188	811181111888	1811188811187
888888111888	811181818111	111118881188	1811188811187
811181881188	111118111888	888888818111	1811188811187
1811188811187	1811188811187	1811188811187	

32.

111118811188	888888881881	811181118118	1811188811187
888888118118	811181811188	111118881881	1811188811187
811181881881	111118118118	888888811188	1811188811187
1811188811187	1811188811187	1811188811187	

33.

111118811111	888888818888	811181181188	1811188811187
888888181188	811181811111	111118818888	1811188811187
811181818888	111118118118	888888811111	1811188811187
1811188811187	1811188811187	1811188811187	

34.

111118811181	888888888888	811181111118	1811188811187
888888111118	811181811181	111118888888	1811188811187
811181888888	111118111118	888888811181	1811188811187
1811188811187	1811188811187	1811188811187	

35.

111118811881	888888881118	811181118188	1811188811187
888888118188	811181811881	111118881118	1811188811187
811181881118	111118118188	888888811881	1811188811187
1811188811187	1811188811187	1811188811187	

36.

111118811888	888888818118	811181181181	1811188811187
888888181181	811181811888	111118818118	1811188811187
811181818118	111118118181	888888811888	1811188811187
1811188811187	1811188811187	1811188811187	

37.

111118818188	888888881888	811181111111	1811188811187
888888111111	811181818188	111118881888	1811188811187
811181881888	111118111111	888888818188	1811188811187
1811188811187	1811188811187	1811188811187	

38.

111118818818	888888881181	811181111188	1811188811187
888888111188	811181818818	111118881181	1811188811187
811181881181	111118111188	888888818818	1811188811187
1811188811187	1811188811187	1811188811187	

39.

111118811118	888888818181	811181181888	1811188811187
888888181888	811181811118	111118818181	1811188811187
811181818181	111118118188	888888811118	1811188811187
1811188811187	1811188811187	1811188811187	

40.

111118811818	888888888188	811181111181	1811188811187
888888111181	811181811818	111118881888	1811188811187
811181888188	111118111181	888888811818	1811188811187
1811188811187	1811188811187	1811188811187	

41.

118188818111	881118881188	811881111888	1811188811187
88118111888	811881818111	118188881188	1811188811187
811881881188	118188111888	881118818111	1811188811187
1811188811187	1811188811187	1811188811187	

42.

118188811188	881118881881	811881181188	1811188811187
881181181188	811881811188	118188881881	1811188811187
811881881881	118188118118	881118811188	1811188811187
1811188811187	1811188811187	1811188811187	

43.

118188811111	88118818888	811881181188	181188811187
88118181188	811881811111	118188818888	181188811187
811881818888	118188181188	881188111111	181188811187
181188811187	181188811187	181188811187	

52.

181181811188	818118881881	81188818118	181188811187
81811818118	811888811188	181181881881	181188811187
81188881881	181181118118	818118811188	181188811187
181188811187	181188811187	181188811187	

44.

118188811181	88118888888	811881111118	181188811187
88118111118	811881811181	118188888888	181188811187
811881888888	118188111118	88118811181	181188811187
181188811187	181188811187	181188811187	

53.

181181811111	818118818888	811888181188	181188811187
818118181188	811888811111	181181818888	181188811187
811888818888	181181811188	818118811111	181188811187
181188811187	181188811187	181188811187	

45.

118188811881	88118881118	81188118188	181188811187
88118118188	811881811881	11818888118	181188811187
81188188118	118188118188	88118811881	181188811187
181188811187	181188811187	181188811187	

54.

181181811181	818118888888	811888111118	181188811187
81811811118	811888811181	181181888888	181188811187
811888888888	181181111118	818118811181	181188811187
181188811187	181188811187	181188811187	

46.

118188811888	88118818118	811881181181	181188811187
88118181181	811881811888	118188818118	181188811187
811881818118	118188181181	88118811888	181188811187
181188811187	181188811187	181188811187	

55.

181181811881	81811888118	81188818188	181188811187
81811818188	811888811881	18118188118	181188811187
8118888118	181181118188	818118811881	181188811187
181188811187	181188811187	181188811187	

47.

118188818188	88118881888	811881111111	181188811187
881181111111	811881818188	118188881888	181188811187
811881881888	118188111111	88118818188	181188811187
181188811187	181188811187	181188811187	

56.

181181811888	818118818118	811888181181	181188811187
818118181181	811888811888	181181818118	181188811187
811888818118	18118181181	818118811888	181188811187
181188811187	181188811187	181188811187	

48.

118188818818	88118881181	811881111188	181188811187
881181111188	811881818818	118188881181	181188811187
811881881181	118188111188	88118818818	181188811187
181188811187	181188811187	181188811187	

57.

181181818188	818118881888	811888111111	181188811187
818118111111	811888818188	181181881888	181188811187
81188881888	181181111111	818118818188	181188811187
181188811187	181188811187	181188811187	

49.

118188811118	88118818181	811881181888	181188811187
88118181888	811881811118	118188818181	181188811187
811881818181	118188181888	88118811118	181188811187
181188811187	181188811187	181188811187	

58.

181181818818	818118881181	811888111188	181188811187
818118111188	811888818818	181181881181	181188811187
811888881181	181181111188	818118818818	181188811187
181188811187	181188811187	181188811187	

50.

118188811818	88118888188	811881111181	181188811187
881181111181	811881811818	118188888188	181188811187
811881888188	118188111181	88118811818	181188811187
181188811187	181188811187	181188811187	

59.

181181811118	818118818181	811888181888	181188811187
818118181888	811888811118	181181818181	181188811187
811888818181	181181181888	818118811118	181188811187
181188811187	181188811187	181188811187	

51.

181181818111	818118881188	811888111888	181188811187
818118111888	811888818111	181181881188	181188811187
811888881188	181181111888	818118818111	181188811187
181188811187	181188811187	181188811187	

60.

181181811818	818118888188	811888111181	181188811187
818118111181	81188881818	181181888188	181188811187
811888888188	181181111181	818118811818	181188811187
181188811187	181188811187	181188811187	

61.

11111818111	881888881188	818188111888	1811188811187
881888111888	818188818111	111111881188	1811188811187
818188881188	111111111888	881888818111	1811188811187
1811188811187	1811188811187	1811188811187	

70.

11111811818	881888888188	818188111181	1811188811187
881888111181	818188811818	111111888188	1811188811187
818188888188	111111111181	881888811818	1811188811187
1811188811187	1811188811187	1811188811187	

62.

11111811188	881888881881	818188118118	1811188811187
881888118118	818188811188	111111881881	1811188811187
818188881881	111111118118	881888811188	1811188811187
1811188811187	1811188811187	1811188811187	

71.

111188818111	881181881188	81881811888	1811188811187
881181111888	818818818111	111188881188	1811188811187
818818881188	111188111888	881181818111	1811188811187
1811188811187	1811188811187	1811188811187	

63.

11111811111	881888818888	818188181188	1811188811187
881888181188	818188811111	111111818888	1811188811187
818188818888	111111181188	881888811111	1811188811187
1811188811187	1811188811187	1811188811187	

72.

111188811188	881181881881	818818118118	1811188811187
881181118118	818818811188	111188881881	1811188811187
818818881881	111188118118	881181811188	1811188811187
1811188811187	1811188811187	1811188811187	

64.

11111811181	881888888888	818188111118	1811188811187
881888111118	818188811181	111111888888	1811188811187
818188888888	111111111118	881888811181	1811188811187
1811188811187	1811188811187	1811188811187	

73.

111188811111	881181818888	818818118118	1811188811187
881181181188	818818811111	111188818888	1811188811187
818818818888	111188118118	881181811111	1811188811187
1811188811187	1811188811187	1811188811187	

65.

11111811881	881888881118	818188118188	1811188811187
881888118188	818188811881	111111881118	1811188811187
818188881118	111111118188	881888811881	1811188811187
1811188811187	1811188811187	1811188811187	

74.

111188811181	881181888888	818818111118	1811188811187
881181111118	818818811181	111188888888	1811188811187
818818888888	111188111118	881181811181	1811188811187
1811188811187	1811188811187	1811188811187	

66.

11111811888	881888818118	818188181181	1811188811187
881888181181	818188811888	111111818118	1811188811187
818188818118	111111181181	881888811888	1811188811187
1811188811187	1811188811187	1811188811187	

75.

111188811881	881181881118	818818118188	1811188811187
881181118188	818818811881	111188881118	1811188811187
818818881118	111188118188	881181811881	1811188811187
1811188811187	1811188811187	1811188811187	

67.

11111818188	881888881888	818188111111	1811188811187
881888111111	818188818188	111111881888	1811188811187
818188881888	111111111111	881888818188	1811188811187
1811188811187	1811188811187	1811188811187	

76.

111188811888	881181818118	818818118181	1811188811187
881181181181	818818811888	111188818118	1811188811187
818818818118	111188118181	881181811888	1811188811187
1811188811187	1811188811187	1811188811187	

68.

11111818818	881888881181	818188111188	1811188811187
881888111188	818188818818	111111881181	1811188811187
818188881181	111111111188	881888818818	1811188811187
1811188811187	1811188811187	1811188811187	

77.

111188818188	881181881888	818818111111	1811188811187
881181111111	818818818188	111188881888	1811188811187
818818881888	111188111111	881181818188	1811188811187
1811188811187	1811188811187	1811188811187	

69.

11111811118	881888818181	818188181888	1811188811187
881888181888	818188811118	111111818181	1811188811187
818188818181	111111181888	881888811118	1811188811187
1811188811187	1811188811187	1811188811187	

78.

111188818818	881181881181	818818111188	1811188811187
881181111188	818818818818	111188881181	1811188811187
818818881181	111188111188	881181818818	1811188811187
1811188811187	1811188811187	1811188811187	

79.

111188811118	881181818181	818818181888	1811188811187
881181181888	818818811118	111188818181	1811188811187
818818818181	111188181888	881181811118	1811188811187
1811188811187	1811188811187	1811188811187	

88.

181888818818	818181881181	81118111188	1811188811187
81818111188	81118818818	1818888181	1811188811187
8111888181	18188811188	818181818818	1811188811187
1811188811187	1811188811187	1811188811187	

80.

111188811818	881181888188	81881811181	1811188811187
88118111181	818818811818	111188888188	1811188811187
818818888188	11118811181	88118181818	1811188811187
1811188811187	1811188811187	1811188811187	

89.

181888811118	818181818181	81118181888	1811188811187
81818181888	8111881118	181888818181	1811188811187
81118818181	181888181888	81818181118	1811188811187
1811188811187	1811188811187	1811188811187	

81.

181888818111	818181881188	81118111888	1811188811187
81818111888	81118818111	18188888188	1811188811187
8111888188	181888111888	81818181811	1811188811187
1811188811187	1811188811187	1811188811187	

90.

18188881818	818181888188	8111811181	1811188811187
8181811181	8111881818	18188888188	1811188811187
81118888188	18188811181	81818181818	1811188811187
1811188811187	1811188811187	1811188811187	

82.

181888811188	818181881881	81118181818	1811188811187
8181811818	81118811188	18188881881	1811188811187
81118881881	1818881818	81818181188	1811188811187
1811188811187	1811188811187	1811188811187	

91.

11118181811	888188881188	81181811888	1811188811187
88818811888	81181881811	11118188188	1811188811187
81181888188	11118111888	88818881811	1811188811187
1811188811187	1811188811187	1811188811187	

83.

181888811111	818181818888	81118181818	1811188811187
8181818188	81118811111	181888818888	1811188811187
81118818888	18188818188	81818181111	1811188811187
1811188811187	1811188811187	1811188811187	

92.

11118181188	888188881881	8118181818	1811188811187
8881881818	81181881188	111181881881	1811188811187
811818881881	1111811818	88818881188	1811188811187
1811188811187	1811188811187	1811188811187	

84.

18188881181	818181888888	8111811118	1811188811187
8181811118	8111881181	181888888888	1811188811187
81118888888	1818881118	81818181181	1811188811187
1811188811187	1811188811187	1811188811187	

93.

11118181111	888188818888	81181818188	1811188811187
88818818188	81181881111	111181818888	1811188811187
811818818888	11118181888	88818881111	1811188811187
1811188811187	1811188811187	1811188811187	

85.

18188881881	81818188118	81118181888	1811188811187
81818118188	8111881881	18188888118	1811188811187
8111888118	18188818188	81818181881	1811188811187
1811188811187	1811188811187	1811188811187	

94.

11118181181	88818888888	8118181118	1811188811187
8881881118	81181881181	11118188888	1811188811187
81181888888	1111811118	88818881181	1811188811187
1811188811187	1811188811187	1811188811187	

86.

18188881888	81818181818	8111818181	1811188811187
81818181818	8111881888	18188881818	1811188811187
8111881818	18188818181	81818181888	1811188811187
1811188811187	1811188811187	1811188811187	

95.

11118181881	88818888118	81181818188	1811188811187
88818818188	81181881881	11118188118	1811188811187
81181888118	11118118188	88818881881	1811188811187
1811188811187	1811188811187	1811188811187	

87.

181888818188	818181881888	8111811111	1811188811187
8181811111	81118818188	18188881888	1811188811187
81118881888	18188811111	81818181888	1811188811187
1811188811187	1811188811187	1811188811187	

96.

11118181888	88818881818	81181818181	1811188811187
88818818181	81181881888	11118181818	1811188811187
81181881818	1111818181	88818881888	1811188811187
1811188811187	1811188811187	1811188811187	

97.

11181818188	888188881888	811818111111	1811188811187
888188111111	811818818188	111181881888	1811188811187
811818881888	111181111111	888188818188	1811188811187
1811188811187	1811188811187	1811188811187	

106.

118818811888	888118818118	181881181181	1188818811187
888118181181	181881811888	118818818118	1188818811187
181881818118	118818181181	888118811888	1188818811187
1188818811187	1188818811187	1188818811187	

98.

111181818818	888188881181	811818111188	1811188811187
888188111188	811818818818	111181881181	1811188811187
811818881181	111181111188	888188818818	1811188811187
1811188811187	1811188811187	1811188811187	

107.

118818818188	888118881888	181881111111	1188818811187
888118111111	181881818188	118818881888	1188818811187
181881881888	118818111111	888118818188	1188818811187
1188818811187	1188818811187	1188818811187	

99.

111181811118	888188818181	811818181888	1811188811187
888188181888	811818811118	111181818181	1811188811187
811818818181	111181181888	888188811118	1811188811187
1811188811187	1811188811187	1811188811187	

108.

118818818818	888118881181	181881111188	1188818811187
888118111188	181881818818	118818881181	1188818811187
181881881181	118818111188	888118818818	1188818811187
1188818811187	1188818811187	1188818811187	

100.

111181811818	888188888188	811818111181	1811188811187
888188111181	811818811818	111181888188	1811188811187
811818888188	111181111181	888188811818	1811188811187
1811188811187	1811188811187	1811188811187	

109.

118818811118	888118818181	181881181888	1188818811187
888118181888	181881811118	118818818181	1188818811187
181881818181	118818181888	888118811118	1188818811187
1188818811187	1188818811187	1188818811187	

101.

118818818111	888118881188	181881111888	1188818811187
888118111888	181881818111	118818881188	1188818811187
181881881188	118818111888	888118818111	1188818811187
1188818811187	1188818811187	1188818811187	

110.

118818811818	888118888188	181881111181	1188818811187
888118111181	181881818188	118818888188	1188818811187
181881888188	118818111181	888118811818	1188818811187
1188818811187	1188818811187	1188818811187	

102.

118818811188	888118881881	181881181118	1188818811187
888118118118	181881811188	118818881881	1188818811187
181881881881	118818118118	888118811188	1188818811187
1188818811187	1188818811187	1188818811187	

111.

118888818111	88811881188	18181811888	1188818811187
888111111888	181818818111	1188888188	1188818811187
181818881188	11888811888	88811818111	1188818811187
1188818811187	1188818811187	1188818811187	

103.

118818811111	888118818888	181881181188	1188818811187
888118181188	181881811111	118818818888	1188818811187
181881818888	118818181188	888118811111	1188818811187
1188818811187	1188818811187	1188818811187	

112.

118888811188	88811881881	18181818118	1188818811187
88811118118	181818811188	11888881881	1188818811187
181818881881	118888118118	88811811188	1188818811187
1188818811187	1188818811187	1188818811187	

104.

118818811181	888118888888	181881111118	1188818811187
888118111118	181881811181	118818888888	1188818811187
181881888888	118818111118	888118811181	1188818811187
1188818811187	1188818811187	1188818811187	

113.

118888811111	88811818888	181818181188	1188818811187
88811181188	181818811111	118888818888	1188818811187
181818818888	118888181188	888118111111	1188818811187
1188818811187	1188818811187	1188818811187	

105.

118818811881	888118881118	18188118188	1188818811187
888118118188	181881811881	118818881118	1188818811187
181881881118	118818118188	888118811881	1188818811187
1188818811187	1188818811187	1188818811187	

114.

118888811181	88811888888	181818111118	1188818811187
888111111118	181818811181	118888888888	1188818811187
181818888888	118888111118	88811811181	1188818811187
1188818811187	1188818811187	1188818811187	

115.

118888811881	888111881118	181818118188	1188818811187
888111181888	181818811881	118888881118	1188818811187
181818881118	118888118188	888111811881	1188818811187
1188818811187	1188818811187	1188818811187	

124.

118181811181	881818888888	188818111118	1188818811187
881818111118	188818811181	118181888888	1188818811187
188818888888	118181111118	881818811181	1188818811187
1188818811187	1188818811187	1188818811187	

116.

118888811888	888111818118	181818181181	1188818811187
888111181181	181818811888	118888818118	1188818811187
181818818118	118888181181	888111811888	1188818811187
1188818811187	1188818811187	1188818811187	

125.

118181811881	881818881118	188818118188	1188818811187
881818118188	188818811881	118181881118	1188818811187
188818881118	118181118188	881818811881	1188818811187
1188818811187	1188818811187	1188818811187	

117.

118888818188	888111881888	181818111111	1188818811187
888111111111	181818818188	118888818888	1188818811187
181818881888	118888111111	888111818188	1188818811187
1188818811187	1188818811187	1188818811187	

126.

118181811888	881818818118	188818181181	1188818811187
881818181181	188818811888	118181818118	1188818811187
188818818118	118181181181	881818811888	1188818811187
1188818811187	1188818811187	1188818811187	

118.

118888818818	888111881181	181818111188	1188818811187
888111111188	181818818818	11888881181	1188818811187
181818881181	118888111188	888111818818	1188818811187
1188818811187	1188818811187	1188818811187	

127.

118181818188	881818881888	188818111111	1188818811187
881818111111	188818818188	118181881888	1188818811187
188818881888	118181111111	881818818188	1188818811187
1188818811187	1188818811187	1188818811187	

119.

118888811118	888111818181	181818181888	1188818811187
888111181888	181818811118	118888818181	1188818811187
181818818181	118888181888	888111811118	1188818811187
1188818811187	1188818811187	1188818811187	

128.

118181818818	881818881181	188818111188	1188818811187
881818111188	188818818818	118181881181	1188818811187
188818881181	118181111188	881818818818	1188818811187
1188818811187	1188818811187	1188818811187	

120.

118888811818	888111888188	181818111181	1188818811187
888111111181	181818811818	118888881888	1188818811187
181818888188	118888111181	888111811818	1188818811187
1188818811187	1188818811187	1188818811187	

129.

118181811118	881818818181	188818181888	1188818811187
881818181888	188818811118	118181818181	1188818811187
188818818181	118181181888	881818811118	1188818811187
1188818811187	1188818811187	1188818811187	

121.

118181818111	881818881188	188818111888	1188818811187
881818111888	188818818111	118181881188	1188818811187
188818881188	118181111888	881818818111	1188818811187
1188818811187	1188818811187	1188818811187	

130.

118181811818	881818888188	18881811181	1188818811187
88181811181	188818811818	118181888188	1188818811187
188818888188	11818111181	881818811818	1188818811187
1188818811187	1188818811187	1188818811187	

122.

118181811188	881818881881	188818118118	1188818811187
881818118118	188818811188	118181881881	1188818811187
188818881881	118181118118	881818811188	1188818811187
1188818811187	1188818811187	1188818811187	

131.

181118818111	818811881188	188888111888	1188818811187
818811111888	188888818111	181118881188	1188818811187
188888881188	181118111888	818811818111	1188818811187
1188818811187	1188818811187	1188818811187	

123.

118181811111	881818818888	188818181188	1188818811187
881818181188	188818811111	118181818888	1188818811187
188818818888	118181181188	881818811111	1188818811187
1188818811187	1188818811187	1188818811187	

132.

181118811188	818811881881	188888118118	1188818811187
818811181188	188888811188	181118881881	1188818811187
188888881881	181118118118	818811811188	1188818811187
1188818811187	1188818811187	1188818811187	

133.

18118811111	81881181888	188888181188	1188818811187
818811181188	18888811111	181118818888	1188818811187
18888818888	181118181188	818811811111	1188818811187
1188818811187	1188818811187	1188818811187	

142.

111818811188	888818881881	188181118118	1188818811187
888818118118	188181811188	111818881881	1188818811187
188181881881	111818118118	888818811188	1188818811187
1188818811187	1188818811187	1188818811187	

134.

18118811181	81881188888	188888111118	1188818811187
81881111118	18888811181	18111888888	1188818811187
18888888888	18111811118	81881181181	1188818811187
1188818811187	1188818811187	1188818811187	

143.

111818811111	88881881888	188181181188	1188818811187
888818181188	188181811111	11181881888	1188818811187
18818181888	111818181188	888818811111	1188818811187
1188818811187	1188818811187	1188818811187	

135.

18118811881	818811881118	18888818188	1188818811187
81881118188	18888811881	18118881118	1188818811187
18888881118	181118118188	81881181881	1188818811187
1188818811187	1188818811187	1188818811187	

144.

111818811181	88881888888	188181111118	1188818811187
88881811118	188181811181	11181888888	1188818811187
18818188888	111818111118	888818811181	1188818811187
1188818811187	1188818811187	1188818811187	

136.

18118811888	818811818118	188888181181	1188818811187
818811181181	18888811888	181118818118	1188818811187
18888818118	181118181181	81881181888	1188818811187
1188818811187	1188818811187	1188818811187	

145.

111818811881	888818881118	188181118188	1188818811187
888818118188	18818181881	111818881118	1188818811187
188181881118	111818118188	888818811881	1188818811187
1188818811187	1188818811187	1188818811187	

137.

18118818188	818811881888	188888111111	1188818811187
81881111111	18888818188	181118881888	1188818811187
18888881888	18111811111	818811818188	1188818811187
1188818811187	1188818811187	1188818811187	

146.

111818811888	888818818118	188181181181	1188818811187
888818181181	18818181888	111818818118	1188818811187
188181818118	111818181181	888818811888	1188818811187
1188818811187	1188818811187	1188818811187	

138.

18118818818	818811881181	188888111188	1188818811187
818811111188	18888818818	181118881181	1188818811187
18888881181	181118111188	818811818818	1188818811187
1188818811187	1188818811187	1188818811187	

147.

111818818188	888818881888	188181111111	1188818811187
888818111111	188181818188	111818881888	1188818811187
188181881888	111818111111	888818818188	1188818811187
1188818811187	1188818811187	1188818811187	

139.

18118811118	818811818181	188888181888	1188818811187
818811181888	18888811118	181118818181	1188818811187
188888818181	181118181888	818811811118	1188818811187
1188818811187	1188818811187	1188818811187	

148.

111818818818	888818881181	188181111188	1188818811187
888818111188	188181818818	111818881181	1188818811187
188181881181	111818111188	888818818818	1188818811187
1188818811187	1188818811187	1188818811187	

140.

18118811818	818811888188	188888111181	1188818811187
818811111181	18888811818	18111888188	1188818811187
18888888188	181118111181	81881181818	1188818811187
1188818811187	1188818811187	1188818811187	

149.

111818811118	888818818181	188181181888	1188818811187
888818181888	188181811118	111818818181	1188818811187
188181818181	111818181888	888818811118	1188818811187
1188818811187	1188818811187	1188818811187	

141.

111818818111	888818881188	188181111888	1188818811187
888818111888	188181818111	111818881188	1188818811187
188181881188	111818111888	888818818111	1188818811187
1188818811187	1188818811187	1188818811187	

150.

111818811818	888818888188	188181111181	1188818811187
888818111181	18818181818	111818888188	1188818811187
188181888188	111818111181	88881881818	1188818811187
1188818811187	1188818811187	1188818811187	

151.

11888181811	881811881188	188118111888	118881811187
881811111888	188118818111	118881881188	118881811187
188118881188	118881111888	881811818111	118881811187
118881811187	118881811187	118881811187	

160.

118881811818	881811888188	188118111181	118881811187
881811111181	188118811818	118881888188	118881811187
188118888188	118881111181	881811811818	118881811187
118881811187	118881811187	118881811187	

152.

118881811188	881811881881	188118118118	118881811187
881811118118	188118811188	118881881881	118881811187
188118881881	118881118118	881811811188	118881811187
118881811187	118881811187	118881811187	

161.

111811818111	888811881188	188188111888	118881811187
888811111888	188188818111	111811881188	118881811187
188188881188	111811111888	888811818111	118881811187
118881811187	118881811187	118881811187	

153.

118881811111	881811818888	188118181188	118881811187
881811181188	188118811111	118881818888	118881811187
188118818888	118881181188	881811811111	118881811187
118881811187	118881811187	118881811187	

162.

111811811188	888811881881	188188118118	118881811187
888811118118	188188811188	111811881881	118881811187
188188881881	111811118118	888811811188	118881811187
118881811187	118881811187	118881811187	

154.

118881811181	881811888888	188118111118	118881811187
881811111118	188118811181	118881888888	118881811187
188118888888	118881111118	881811811181	118881811187
118881811187	118881811187	118881811187	

163.

111811811111	888811818888	188188181188	118881811187
888811181188	188188811111	111811818888	118881811187
188188818888	111811181188	888811811111	118881811187
118881811187	118881811187	118881811187	

155.

118881811881	881811881118	188118118188	118881811187
881811118188	188118811881	118881881118	118881811187
188118881118	118881118188	881811811881	118881811187
118881811187	118881811187	118881811187	

164.

111811811181	888811888888	188188111118	118881811187
888811111118	188188811181	111811888888	118881811187
188188888888	111811111118	888811811181	118881811187
118881811187	118881811187	118881811187	

156.

118881811888	881811818118	188118181181	118881811187
881811181181	188118811888	118881818118	118881811187
188118818118	118881181181	881811811888	118881811187
118881811187	118881811187	118881811187	

165.

111811811881	888811881118	188188118188	118881811187
888811118188	188188811881	111811881118	118881811187
188188881118	111811118188	888811811881	118881811187
118881811187	118881811187	118881811187	

157.

118881818188	881811881888	188118111111	118881811187
881811111111	188118818188	118881881888	118881811187
188118881888	118881111111	881811818188	118881811187
118881811187	118881811187	118881811187	

166.

111811811888	888811818118	188188181181	118881811187
888811181181	188188811888	111811818118	118881811187
188188818118	111811181181	888811811888	118881811187
118881811187	118881811187	118881811187	

158.

118881818818	881811881181	188118111188	118881811187
881811111188	188118818818	118881881181	118881811187
188118881181	118881111188	881811818818	118881811187
118881811187	118881811187	118881811187	

167.

111811818188	888811881888	188188111111	118881811187
888811111111	188188818188	111811881888	118881811187
188188881888	111811111111	888811818188	118881811187
118881811187	118881811187	118881811187	

159.

118881811118	881811818181	188118181888	118881811187
881811181888	188118811118	118881818181	118881811187
188118818181	118881181888	881811811118	118881811187
118881811187	118881811187	118881811187	

168.

111811818818	888811881181	188188111188	118881811187
888811111188	188188818818	111811881181	118881811187
188188881181	111811111188	888811818818	118881811187
118881811187	118881811187	118881811187	

169.

11811811118	888811818181	188188181888	1188811811187
888811181888	188188811118	111811818181	1188811811187
188188818181	111811181888	888811811118	1188811811187
1188811811187	1188811811187	1188811811187	

178.

181811818818	818881881181	188111111188	1188804811187
818881111188	188111818818	181811881181	1188804811187
188111881181	181811111188	818881818818	1188804811187
1188804811187	1188804811187	1188804811187	

170.

111811811818	888811888188	188188111181	1188811811187
888811111181	188188811818	111811888188	1188811811187
188188888188	111811111181	888811811818	1188811811187
1188811811187	1188811811187	1188811811187	

179.

181811811118	818881818181	18811181888	1188804811187
818881181888	188111811118	181811818181	1188804811187
188111818181	181811181888	818881811118	1188804811187
1188804811187	1188804811187	1188804811187	

171.

181811818111	818881881188	188111111888	1188804811187
818881111888	188111818111	181811881188	1188804811187
188111881188	181811111888	818881818111	1188804811187
1188804811187	1188804811187	1188804811187	

180.

181811811818	818881888188	188111111181	1188804811187
818881111181	188111811818	181811888188	1188804811187
188111888188	181811111181	818881811818	1188804811187
1188804811187	1188804811187	1188804811187	

172.

181811811188	818881881881	188111118118	1188804811187
81888118118	188111811188	181811881881	1188804811187
188111881881	181811118118	818881811188	1188804811187
1188804811187	1188804811187	1188804811187	

181.

118811818111	888881881188	181111111888	1188804811187
888881111888	181111818111	118811881188	1188804811187
181111881188	118811111888	888881818111	1188804811187
1188804811187	1188804811187	1188804811187	

173.

181811811111	818881818888	188111181188	1188804811187
818881181188	188111811111	181811818888	1188804811187
188111818888	181811181188	818881811111	1188804811187
1188804811187	1188804811187	1188804811187	

182.

118811811188	888881881881	181111118118	1188804811187
888881118118	181111811188	118811881881	1188804811187
181111881881	118811118118	888881811188	1188804811187
1188804811187	1188804811187	1188804811187	

174.

181811811181	818881888888	188111111118	1188804811187
818881111118	188111811181	181811888888	1188804811187
188111888888	181811111118	818881811181	1188804811187
1188804811187	1188804811187	1188804811187	

183.

118811811111	888881818888	181111181188	1188804811187
888881181188	181111811111	118811818888	1188804811187
181111818888	118811181188	888881811111	1188804811187
1188804811187	1188804811187	1188804811187	

175.

181811811881	818881881118	188111118188	1188804811187
818881118188	188111811881	181811881118	1188804811187
188111881118	181811118188	818881811881	1188804811187
1188804811187	1188804811187	1188804811187	

184.

118811811181	888881888888	181111111118	1188804811187
888881111118	181111811181	118811888888	1188804811187
181111888888	118811111118	888881811181	1188804811187
1188804811187	1188804811187	1188804811187	

176.

181811811888	818881818118	188111181181	1188804811187
818881181181	188111811888	181811818118	1188804811187
188111818118	181811181181	818881811888	1188804811187
1188804811187	1188804811187	1188804811187	

185.

118811811881	888881881118	181111118188	1188804811187
888881118188	181111811881	118811881118	1188804811187
181111881118	118811118188	888881811881	1188804811187
1188804811187	1188804811187	1188804811187	

177.

181811818188	818881881888	188111111111	1188804811187
818881111111	188111818188	181811881888	1188804811187
188111881888	181811111111	818881818188	1188804811187
1188804811187	1188804811187	1188804811187	

186.

118811811888	888881818118	181111181181	1188804811187
888881181181	181111811888	118811818118	1188804811187
181111818118	118811181181	888881811888	1188804811187
1188804811187	1188804811187	1188804811187	

187.

118811818188	888881881888	181111111111	1188804811187
888881111111	181111818188	118811881888	1188804811187
181111881888	118811111111	888881818188	1188804811187
1188804811187	1188804811187	1188804811187	

196.

118111811888	888181818118	811811181181	1818104811187
888181181181	811811811888	118111818118	1818104811187
811811818118	118111181181	88818118888	1818104811187
1818104811187	1818104811187	1818104811187	

188.

118811818818	888881881181	181111111188	1188804811187
888881111188	181111818818	118811881181	1188804811187
181111881181	118811111188	888881818818	1188804811187
1188804811187	1188804811187	1188804811187	

197.

118111818188	888181881888	811811111111	1818104811187
888181111111	811811818188	118111881888	1818104811187
811811881888	118111111111	888181818188	1818104811187
1818104811187	1818104811187	1818104811187	

189.

118811811118	888881818181	181111181888	1188804811187
888881181888	181111811118	118811818181	1188804811187
181111818181	118811181888	888881811118	1188804811187
1188804811187	1188804811187	1188804811187	

198.

118111818818	888181881181	811811111188	1818104811187
888181111188	811811818818	118111881181	1818104811187
811811881181	118111111188	888181818818	1818104811187
1818104811187	1818104811187	1818104811187	

190.

118811811818	888881888188	181111111181	1188804811187
888881111181	181111811818	118811888188	1188804811187
181111888188	118811111181	888881811818	1188804811187
1188804811187	1188804811187	1188804811187	

199.

118111811118	888181818181	811811181888	1818104811187
888181181888	811811811118	118111818181	1818104811187
811811818181	118111181888	8881811118	1818104811187
1818104811187	1818104811187	1818104811187	

191.

118111818111	888181881188	811811111888	1818104811187
888181111888	811811818111	118111881188	1818104811187
811811881188	118111111888	888181818111	1818104811187
1818104811187	1818104811187	1818104811187	

200.

118111811818	888181888188	811811111181	1818104811187
888181111181	811811811818	118111888188	1818104811187
811811888188	118111111181	88818181818	1818104811187
1818104811187	1818104811187	1818104811187	

192.

118111811188	888181881881	811811181118	1818104811187
888181118118	811811811188	118111881881	1818104811187
811811881881	118111181118	888181811188	1818104811187
1818104811187	1818104811187	1818104811187	

201.

11881818111	881111881188	188811111888	1181804811187
881111111888	188811818111	111881881188	1181804811187
188811881188	111881111888	881111818111	1181804811187
1181804811187	1181804811187	1181804811187	

193.

118111811111	888181818888	811811181188	1818104811187
888181181188	811811811111	118111818888	1818104811187
811811818888	118111181188	888181811111	1818104811187
1818104811187	1818104811187	1818104811187	

202.

111881811188	881111881881	188811118118	1181804811187
881111118118	188811811188	111881881881	1181804811187
188811881881	111881118118	881111811188	1181804811187
1181804811187	1181804811187	1181804811187	

194.

118111811181	888181888888	811811111118	1818104811187
888181111118	811811811181	118111888888	1818104811187
811811888888	118111111118	888181811181	1818104811187
1818104811187	1818104811187	1818104811187	

203.

111881811111	881111818888	188811181188	1181804811187
881111181188	188811811111	111881818888	1181804811187
188811818888	111881181188	881111811111	1181804811187
1181804811187	1181804811187	1181804811187	

195.

118111811881	888181881118	811811181888	1818104811187
888181118188	811811811881	118111881118	1818104811187
811811881118	118111181888	888181811881	1818104811187
1818104811187	1818104811187	1818104811187	

204.

111881811181	881111888888	188811111118	1181804811187
881111111118	188811811181	111881888888	1181804811187
188811888888	111881111118	881111811181	1181804811187
1181804811187	1181804811187	1181804811187	

205.

11881811881	881111881118	188811118188	1181804811187
88111118188	18881811881	11881881118	1181804811187
18881881118	11881118188	88111181881	1181804811187
1181804811187	1181804811187	1181804811187	

214.

11888188888	881188818811	818111181118	1811188188817
881188181118	818111188888	11888818811	1811188188817
818111818811	11888181118	88118818888	1811188188817
1811188188817	1811188188817	1811188188817	

206.

11881811888	881111818118	188811181181	1181804811187
881111181181	18881811888	11881818118	1181804811187
18881818118	11881181181	881111811888	1181804811187
1181804811187	1181804811187	1181804811187	

215.

11888188181	88118888818	81811111818	1811188188817
88118811818	818111188181	11888888818	1811188188817
81811188818	11888111818	881188188181	1811188188817
1811188188817	1811188188817	1811188188817	

207.

11881818188	881111881888	188811111111	1181804811187
881111111111	18881818188	11881881888	1181804811187
18881881888	11881111111	881111818188	1181804811187
1181804811187	1181804811187	1181804811187	

216.

11818181881	881881888118	811188118818	1811188188817
88188118818	811188181881	11811888118	1811188188817
81118888118	11818118818	881881181881	1811188188817
1811188188817	1811188188817	1811188188817	

208.

11881818818	881111881181	188811111188	1181804811187
881111111188	18881818818	11881881181	1181804811187
18881881181	11881111188	881111818818	1181804811187
1181804811187	1181804811187	1181804811187	

217.

11818181818	881881888111	811188118888	1811188188817
88188118888	811188181818	11811888111	1811188188817
81118888111	11818118888	881881181818	1811188188817
1811188188817	1811188188817	1811188188817	

209.

11881811118	881111818181	188811181888	1181804811187
881111181888	18881811118	11881818181	1181804811187
18881818181	118811181888	881111811118	1181804811187
1181804811187	1181804811187	1181804811187	

218.

11818188818	881881881818	811188118181	1811188188817
88188118181	811188188818	118118881818	1811188188817
811188881818	11818118181	881881188818	1811188188817
1811188188817	1811188188817	1811188188817	

210.

11881811818	881111888188	188811111181	1181804811187
881111111181	18881811818	11881888188	1181804811187
188811888188	11881111181	881111811818	1181804811187
1181804811187	1181804811187	1181804811187	

219.

11818188888	881881818811	811188181118	1811188188817
881881181118	811188188888	118118818811	1811188188817
811188818811	118118181118	881881188888	1811188188817
1811188188817	1811188188817	1811188188817	

211.

11888181881	88118888118	818111118818	1811188188817
881188118818	818111181881	11888888118	1811188188817
818111888118	11888118818	881188181881	1811188188817
1811188188817	1811188188817	1811188188817	

220.

11818188181	88188188818	811188111818	1811188188817
881881111818	811188188181	11811888818	1811188188817
81118888818	118118111818	881881188181	1811188188817
1811188188817	1811188188817	1811188188817	

212.

11888181818	88118888111	818111118888	1811188188817
881188118888	818111181818	11888888111	1811188188817
818111888111	11888118888	881188181818	1811188188817
1811188188817	1811188188817	1811188188817	

221.

181188181881	81888888118	811111118818	1811188188817
818888118818	811111181881	18118888118	1811188188817
811111888118	181188118818	818888181881	1811188188817
1811188188817	1811188188817	1811188188817	

213.

11888188818	881188881818	818111118181	1811188188817
881188118181	818111188818	11888881818	1811188188817
818111881818	11888118181	881188188818	1811188188817
1811188188817	1811188188817	1811188188817	

222.

181188181818	81888888111	811111118888	1811188188817
818888118888	811111181818	18118888111	1811188188817
811111888111	181188118888	818888181818	1811188188817
1811188188817	1811188188817	1811188188817	

223.

181188188818	818888881818	811111118181	181188188817
818888118181	811111188818	181188881818	181188188817
811111881818	181188118181	818888188818	181188188817
181188188817	181188188817	181188188817	

232.

118188181818	88118888111	81188118888	181188188817
88118118888	81188181818	11818888111	181188188817
811881888111	118188118888	88118181818	181188188817
181188188817	181188188817	181188188817	

224.

181188188888	818888818811	811111181118	181188188817
818888181118	811111188888	181188818811	181188188817
811111818811	181188181118	818888188888	181188188817
181188188817	181188188817	181188188817	

233.

118188188818	88118881818	81188118181	181188188817
88118118181	81188188818	118188881818	181188188817
811881881818	118188118181	88118188818	181188188817
181188188817	181188188817	181188188817	

225.

181188188181	81888888818	81111111818	181188188817
81888811818	811111188181	18118888818	181188188817
81111188818	18118811818	818888188181	181188188817
181188188817	181188188817	181188188817	

234.

118188188888	88118818811	811881181118	181188188817
88118181118	81188188888	118188818811	181188188817
811881818811	118188181118	88118188888	181188188817
181188188817	181188188817	181188188817	

226.

11118181881	88888888118	81181118818	181188188817
88888118818	81181181881	11118888118	181188188817
81181888118	11118118818	88888181881	181188188817
181188188817	181188188817	181188188817	

235.

118188188181	8811888818	81188111818	181188188817
88118111818	81188188181	11818888818	181188188817
81188188818	11818811818	88118188181	181188188817
181188188817	181188188817	181188188817	

227.

11118181818	88888888111	81181118888	181188188817
88888118888	81181181818	11118888111	181188188817
81181888111	11118118888	88888181818	181188188817
181188188817	181188188817	181188188817	

236.

18181181881	81818888118	81188818818	181188188817
81818118818	81188818881	18181888118	181188188817
81188888118	18181118818	81818181881	181188188817
181188188817	181188188817	181188188817	

228.

11118188818	88888881818	81181118181	181188188817
88888118181	81181188818	11118881818	181188188817
81181881818	11118118181	88888188818	181188188817
181188188817	181188188817	181188188817	

237.

18181181818	81818888111	81188818888	181188188817
81818118888	811888181818	18181888111	181188188817
81188888111	18181118888	81818181818	181188188817
181188188817	181188188817	181188188817	

229.

11118188888	888888818811	81181181118	181188188817
88888181118	81181188888	11118818811	181188188817
81181818811	11118181118	88888188888	181188188817
181188188817	181188188817	181188188817	

238.

18181188818	81818881818	81188818181	181188188817
81818118181	81188818818	18181881818	181188188817
81188881818	18181118181	81818188818	181188188817
181188188817	181188188817	181188188817	

230.

111181888181	88888888818	81181111818	181188188817
88888111818	81181188181	11118888818	181188188817
81181888818	11118111818	88888188181	181188188817
181188188817	181188188817	181188188817	

239.

18181188888	81818818811	81188818118	181188188817
81818181118	81188818888	18181818811	181188188817
811888818811	18181181118	81818188888	181188188817
181188188817	181188188817	181188188817	

231.

118188181881	88118888118	81188118818	181188188817
88118118818	81188181881	11818888118	181188188817
811881888118	118188118818	88118181881	181188188817
181188188817	181188188817	181188188817	

240.

18181188181	8181888818	81188811818	181188188817
81818111818	811888188181	1818188818	181188188817
81188888818	18181111818	81818188181	181188188817
181188188817	181188188817	181188188817	

241.

11111181881	88188888118	818188118818	1811188188817
881888118818	818188118818	111111888118	1811188188817
818188888118	111111118818	881888181881	1811188188817
1811188188817	1811188188817	1811188188817	

250.

111188188181	881181888818	818818111818	1811188188817
881181111818	818818188181	111188888818	1811188188817
818818888818	111188111818	881181188181	1811188188817
1811188188817	1811188188817	1811188188817	

242.

111111181818	881888888111	818188118888	1811188188817
881888118888	818188181818	111111888111	1811188188817
818188888111	111111118888	881888181818	1811188188817
1811188188817	1811188188817	1811188188817	

251.

181888181881	818181888118	811118118818	1811188188817
818181118818	811118181881	181888888118	1811188188817
811118888118	181888118818	818181181881	1811188188817
1811188188817	1811188188817	1811188188817	

243.

111111188818	881888881818	818188118181	1811188188817
881888118181	818188188818	111111881818	1811188188817
818188881818	111111118181	881888188818	1811188188817
1811188188817	1811188188817	1811188188817	

252.

181888181818	818181888111	811118118888	1811188188817
818181118888	811118181818	181888888111	1811188188817
811118888111	181888118888	818181181818	1811188188817
1811188188817	1811188188817	1811188188817	

244.

111111188888	881888818811	818188181118	1811188188817
881888181118	818188188888	111111818811	1811188188817
818188818811	111111181118	881888188888	1811188188817
1811188188817	1811188188817	1811188188817	

253.

181888188818	818181881818	811118118181	1811188188817
818181118181	811118188818	181888881818	1811188188817
811118881818	181888118181	818181188818	1811188188817
1811188188817	1811188188817	1811188188817	

245.

111111188181	88188888818	818188111818	1811188188817
881888111818	818188188181	111111888818	1811188188817
81818888818	111111118181	881888188181	1811188188817
1811188188817	1811188188817	1811188188817	

254.

181888188888	81818188811	81111811118	1811188188817
818181181118	811118188888	181888818811	1811188188817
811118818811	181888181118	818181188888	1811188188817
1811188188817	1811188188817	1811188188817	

246.

111188181881	881181888118	818818118818	1811188188817
881181118818	818818181881	111188888118	1811188188817
818818888118	111188118818	881181181881	1811188188817
1811188188817	1811188188817	1811188188817	

255.

181888188181	818181888818	811118111818	1811188188817
818181111818	811118188181	18188888818	1811188188817
811118888818	181888111818	818181188181	1811188188817
1811188188817	1811188188817	1811188188817	

247.

111188181818	881181888111	818818118888	1811188188817
881181118888	818818181818	111188888111	1811188188817
818818888111	111188118888	881181181818	1811188188817
1811188188817	1811188188817	1811188188817	

256.

111181181881	88818888118	811818118818	1811188188817
888188118818	811818181881	111181888118	1811188188817
811818888118	111181118818	888188181881	1811188188817
1811188188817	1811188188817	1811188188817	

248.

111188188818	881181881818	818818118181	1811188188817
881181118181	818818188818	111188881818	1811188188817
818818881818	111188118181	881181188818	1811188188817
1811188188817	1811188188817	1811188188817	

257.

111181181818	88818888111	811818118888	1811188188817
888188118888	811818181818	111181888111	1811188188817
811818888111	111181118888	888188181818	1811188188817
1811188188817	1811188188817	1811188188817	

249.

111188188888	881181818811	818818181118	1811188188817
881181181118	818818188888	111188818811	1811188188817
818818818811	111188181118	881181188888	1811188188817
1811188188817	1811188188817	1811188188817	

258.

111181188818	888188881818	811818118181	1811188188817
888188118181	811818188818	1111818881818	1811188188817
811818881818	111181118181	888188188818	1811188188817
1811188188817	1811188188817	1811188188817	

259.

11181188888	888188818811	811818181118	1811188188817
888188181118	811818188888	111181818811	1811188188817
811818818811	11118181118	888188188888	1811188188817
1811188188817	1811188188817	1811188188817	

268.

118888188818	888111881818	181818181818	1188818188817
888111118181	181818188818	11888881818	1188818188817
181818881818	118888118181	888111188818	1188818188817
1188818188817	1188818188817	1188818188817	

260.

111181188181	88818888818	811818111818	1811188188817
888188111818	811818188181	11118188818	1811188188817
81181888818	111181111818	888188188181	1811188188817
1811188188817	1811188188817	1811188188817	

269.

118888188888	888111818811	181818181118	1188818188817
888111181118	181818188888	118888818811	1188818188817
181818818811	118888181118	888111188888	1188818188817
1188818188817	1188818188817	1188818188817	

261.

118818181881	888118888118	181881118818	1188818188817
888118118818	181881181881	118818888118	1188818188817
181881888118	118818118818	888118181881	1188818188817
1188818188817	1188818188817	1188818188817	

270.

118888188181	888111888818	181818111818	1188818188817
888111111818	181818188181	11888888818	1188818188817
18181888818	118888111818	888111188181	1188818188817
1188818188817	1188818188817	1188818188817	

262.

118818181818	888118888111	181881118888	1188818188817
888118118888	181881181818	118818888111	1188818188817
181881888111	118818118888	888118181818	1188818188817
1188818188817	1188818188817	1188818188817	

271.

118181181881	881818888118	188818118818	1188818188817
881818118818	188818181881	118181888118	1188818188817
188818888118	118181118818	881818181881	1188818188817
1188818188817	1188818188817	1188818188817	

263.

118818188818	888118881818	181881118181	1188818188817
888118118181	181881188818	118818881818	1188818188817
181881881818	118818118181	888118188818	1188818188817
1188818188817	1188818188817	1188818188817	

272.

118181181818	881818888111	188818118888	1188818188817
881818118888	188818181818	118181888111	1188818188817
188818888111	118181118888	881818181818	1188818188817
1188818188817	1188818188817	1188818188817	

264.

118818188888	888118818811	181881181118	1188818188817
888118181118	181881188888	118818818811	1188818188817
181881818811	118818181118	888118188888	1188818188817
1188818188817	1188818188817	1188818188817	

273.

118181188818	881818881818	188818118181	1188818188817
881818118181	188818188818	118181881818	1188818188817
188818881818	118181118181	881818188818	1188818188817
1188818188817	1188818188817	1188818188817	

265.

118818188181	88811888818	181881111818	1188818188817
888118111818	181881188181	11881888818	1188818188817
18188188818	118818111818	888118188181	1188818188817
1188818188817	1188818188817	1188818188817	

274.

118181188888	881818818811	188818181118	1188818188817
881818181118	188818188888	118181818811	1188818188817
188818818811	118181811118	881818188888	1188818188817
1188818188817	1188818188817	1188818188817	

266.

118888181881	888111888118	181818118818	1188818188817
888111118818	181818181881	11888888118	1188818188817
181818888118	118888118818	888111181881	1188818188817
1188818188817	1188818188817	1188818188817	

275.

118181188181	88181888818	188818111818	1188818188817
881818111818	188818188181	11818188818	1188818188817
18881888818	118181111818	881818188181	1188818188817
1188818188817	1188818188817	1188818188817	

267.

118888181818	888111888111	181818118888	1188818188817
888111118888	181818181818	11888888111	1188818188817
181818888111	118888118888	888111181818	1188818188817
1188818188817	1188818188817	1188818188817	

276.

181118181881	818811888118	188888118818	1188818188817
818811118818	188888181881	181118888118	1188818188817
18888888118	181118118818	818811181881	1188818188817
1188818188817	1188818188817	1188818188817	

277.

1811181818	818811888111	188888118888	1188818188817
818811118888	188888181818	181118888111	1188818188817
188888888111	181118118888	818811181818	1188818188817
1188818188817	1188818188817	1188818188817	

286.

118881181881	881811888118	188118118818	1188811188817
881811118818	188118181881	118881888118	1188811188817
188118888118	118881118818	881811181881	1188811188817
1188811188817	1188811188817	1188811188817	

278.

181118188818	818811881818	188888118181	1188818188817
818811118181	188888188818	181118881818	1188818188817
188888881818	181118118181	818811188818	1188818188817
1188818188817	1188818188817	1188818188817	

287.

118881181818	881811888111	188118118888	1188811188817
881811118888	188118181818	118881888111	1188811188817
188118888111	118881118888	881811181818	1188811188817
1188811188817	1188811188817	1188811188817	

279.

181118188888	818811818811	188888181118	1188818188817
818811181118	188888188888	181118818811	1188818188817
18888818811	181118181118	818811188888	1188818188817
1188818188817	1188818188817	1188818188817	

288.

118881188818	881811881818	188118118181	1188811188817
881811118181	188118188818	118881881818	1188811188817
188118881818	118881118181	881811188818	1188811188817
1188811188817	1188811188817	1188811188817	

280.

181118188181	818811888818	188888111818	1188818188817
818811111818	188888188181	181118888818	1188818188817
188888888818	181118111818	818811188181	1188818188817
1188818188817	1188818188817	1188818188817	

289.

118881188888	881811818811	188118181118	1188811188817
881811181118	188118188888	118881818811	1188811188817
188118818811	118881181118	881811188888	1188811188817
1188811188817	1188811188817	1188811188817	

281.

111818181881	888818888118	188181118818	1188818188817
888818118818	188181181881	111818888118	1188818188817
188181888118	111818118818	888818181881	1188818188817
1188818188817	1188818188817	1188818188817	

290.

118881188181	881811888818	188118111818	1188811188817
881811111818	188118188181	118881888818	1188811188817
188118888818	118881111818	881811188181	1188811188817
1188811188817	1188811188817	1188811188817	

282.

111818181818	888818888111	188181118888	1188818188817
888818118888	188181181818	111818888111	1188818188817
188181888111	111818118888	888818181818	1188818188817
1188818188817	1188818188817	1188818188817	

291.

111811181881	888811888118	188188118818	1188811188817
888811118818	188188181881	11181888118	1188811188817
188188888118	111811118818	888811181881	1188811188817
1188811188817	1188811188817	1188811188817	

283.

111818188818	888818881818	188181118181	1188818188817
888818118181	188181188818	111818881818	1188818188817
188181881818	111818118181	888818188818	1188818188817
1188818188817	1188818188817	1188818188817	

292.

111811181818	888811888111	188188118888	1188811188817
888811118888	188188181818	11181888111	1188811188817
188188888111	111811118888	888811181818	1188811188817
1188811188817	1188811188817	1188811188817	

284.

111818188888	888818818811	188181181118	1188818188817
888818181118	188181188888	111818818811	1188818188817
188181818811	111818181118	888818188888	1188818188817
1188818188817	1188818188817	1188818188817	

293.

111811188818	888811881818	188188118181	1188811188817
888811118181	188188188818	11181881818	1188811188817
188188881818	111811118181	888811188818	1188811188817
1188811188817	1188811188817	1188811188817	

285.

111818188181	888818888818	188181111818	1188818188817
888818111818	188181188181	111818888818	1188818188817
188181888818	111818111818	888818188181	1188818188817
1188818188817	1188818188817	1188818188817	

294.

111811188888	888811818811	188188181118	1188811188817
888811181118	188188188888	11181818811	1188811188817
188188818811	111811181118	888811188888	1188811188817
1188811188817	1188811188817	1188811188817	

295.

11811188181	888811888818	188188111818	1188811188817
888811111818	188188188181	111811888818	1188811188817
18818888818	111811111818	88881188181	1188811188817
1188811188817	1188811188817	1188811188817	

304.

118811188888	888881818811	181111181118	1188804188817
888881181118	181111188888	118811818811	1188804188817
181111818811	118811181118	888881188888	1188804188817
1188804188817	1188804188817	1188804188817	

296.

181811181881	818881888118	188111118818	1188804188817
818881118818	188111181881	181811888118	1188804188817
188111888118	181811118818	818881181881	1188804188817
1188804188817	1188804188817	1188804188817	

305.

118811188181	888881888818	181111111818	1188804188817
888881111818	181111188181	118811888818	1188804188817
181111888818	118811111818	888881188181	1188804188817
1188804188817	1188804188817	1188804188817	

297.

181811181818	818881888111	188111118888	1188804188817
818881118888	188111181818	181811888111	1188804188817
188111888111	181811118888	818881181818	1188804188817
1188804188817	1188804188817	1188804188817	

306.

118111181881	888181888118	811811118818	1818104188817
888181118818	811811181881	118111888118	1818104188817
811811888118	118111118818	888181181881	1818104188817
1818104188817	1818104188817	1818104188817	

298.

181811188818	818881881818	188111118181	1188804188817
818881118181	188111188818	181811881818	1188804188817
188111881818	181811118181	818881188818	1188804188817
1188804188817	1188804188817	1188804188817	

307.

118111181818	888181888111	811811118888	1818104188817
888181118888	811811181818	118111888111	1818104188817
811811888111	118111118888	888181181818	1818104188817
1818104188817	1818104188817	1818104188817	

299.

181811188888	818881818811	188111181118	1188804188817
818881181118	188111188888	181811818811	1188804188817
188111818811	181811181118	818881188888	1188804188817
1188804188817	1188804188817	1188804188817	

308.

118111188818	888181881818	811811118181	1818104188817
888181118181	811811188818	118111881818	1818104188817
811811881818	118111118181	888181188818	1818104188817
1818104188817	1818104188817	1818104188817	

300.

181811188181	818881888818	188111111818	1188804188817
818881111818	188111188181	181811888818	1188804188817
188111888818	181811111818	818881188181	1188804188817
1188804188817	1188804188817	1188804188817	

309.

118111188888	888181818811	811811181118	1818104188817
888181181118	811811188888	118111818811	1818104188817
811811818811	118111181118	888181188888	1818104188817
1818104188817	1818104188817	1818104188817	

301.

118811181881	888881888118	181111118818	1188804188817
888881118818	181111181881	118811888118	1188804188817
181111888118	118811118818	888881181881	1188804188817
1188804188817	1188804188817	1188804188817	

310.

118111188181	888181888818	811811111818	1818104188817
888181111818	811811188181	118111888818	1818104188817
811811888818	118111111818	888181188181	1818104188817
1818104188817	1818104188817	1818104188817	

302.

118811181818	888881888111	181111118888	1188804188817
888881118888	181111181818	118811888111	1188804188817
181111888111	118811118888	888881181818	1188804188817
1188804188817	1188804188817	1188804188817	

311.

111881181881	881111888118	188811118818	1181804188817
881111118818	188811181881	111881888118	1181804188817
188811888118	111881118818	881111181881	1181804188817
1181804188817	1181804188817	1181804188817	

303.

118811188818	888881881818	181111118181	1188804188817
888881118181	181111188818	118811881818	1188804188817
181111881818	118811118181	888881188818	1188804188817
1188804188817	1188804188817	1188804188817	

312.

111881181818	881111888111	188811118888	1181804188817
881111118888	188811181818	111881888111	1181804188817
188811888111	111881118888	881111181818	1181804188817
1181804188817	1181804188817	1181804188817	

313.

11881188818	881111881818	188811118181	1181804188817
881111118181	188811188818	111881881818	1181804188817
188811881818	111881118181	881111188818	1181804188817
1181804188817	1181804188817	1181804188817	

322.

11118188118	88888881811	811181118881	1811188188810
88888118881	811181188118	111118881811	1811188188810
811181881811	111118118881	88888188118	1811188188810
1811188188810	1811188188810	1811188188810	

314.

111881188888	881111818811	188811181118	1181804188817
881111181118	188811188888	111881818811	1181804188817
188811818811	111881181118	881111188888	1181804188817
1181804188817	1181804188817	1181804188817	

323.

111118188188	88888888811	811181111811	1811188188810
88888111811	811181188188	11111888811	1811188188810
811181888811	111118111811	88888188188	1811188188810
1811188188810	1811188188810	1811188188810	

315.

111881188181	881111888818	188811111818	1181804188817
881111111818	188811188181	111881888818	1181804188817
188811888818	111881111818	881111188181	1181804188817
1181804188817	1181804188817	1181804188817	

324.

118188188118	881118881811	811881118881	1811188188810
881118118881	811881188118	118188881811	1811188188810
811881881811	118188118881	881118188118	1811188188810
1811188188810	1811188188810	1811188188810	

316.

111888188118	881188881811	818111118881	1811188188810
881188118881	818111188118	111888881811	1811188188810
818111881811	111888118881	881188188118	1811188188810
1811188188810	1811188188810	1811188188810	

325.

118188188188	881118888811	811881111811	1811188188810
881118111811	811881188188	11818888811	1811188188810
811881888811	118188111811	881118188188	1811188188810
1811188188810	1811188188810	1811188188810	

317.

111888188188	88118888811	818111111811	1811188188810
881188111811	818111188188	11188888811	1811188188810
818111888811	111888111811	881188188188	1811188188810
1811188188810	1811188188810	1811188188810	

326.

181181188118	818118881811	811888118881	1811188188810
818118118881	811888188118	181181881811	1811188188810
811888881811	181181118881	818118188118	1811188188810
1811188188810	1811188188810	1811188188810	

318.

118118188118	881881881811	811188118881	1811188188810
881881118881	811188188118	118118881811	1811188188810
811188881811	118118118881	881881188118	1811188188810
1811188188810	1811188188810	1811188188810	

327.

181181188188	818118888811	811888111811	1811188188810
818118111811	811888188188	181181888811	1811188188810
811888888811	181181111811	818118188188	1811188188810
1811188188810	1811188188810	1811188188810	

319.

118118188188	881881888811	811188111811	1811188188810
881881111811	811188188188	11811888811	1811188188810
811188888811	118118111811	881881188188	1811188188810
1811188188810	1811188188810	1811188188810	

328.

111111188118	881888881811	818188118881	1811188188810
881888118881	818188188118	111111881811	1811188188810
818188881811	111111118881	881888188118	1811188188810
1811188188810	1811188188810	1811188188810	

320.

181188188118	818888881811	811111118881	1811188188810
818888118881	811111188118	181188881811	1811188188810
811111881811	181188118881	818888188118	1811188188810
1811188188810	1811188188810	1811188188810	

329.

111111188188	88188888811	818188111811	1811188188810
881888111811	818188188188	111111888811	1811188188810
81818888811	111111111811	881888188188	1811188188810
1811188188810	1811188188810	1811188188810	

321.

181188188188	81888888811	811111111811	1811188188810
818888111811	811111188188	18118888811	1811188188810
811111888811	181188111811	818888188188	1811188188810
1811188188810	1811188188810	1811188188810	

330.

111188188118	881181881811	818818118881	1811188188810
881181118881	818818188118	111188881811	1811188188810
818818881811	111188118881	881181188118	1811188188810
1811188188810	1811188188810	1811188188810	

331.

11188188188	88181888811	818818111811	181188188810
88181111811	818818188188	11188888811	181188188810
81881888811	11188111811	881818188188	181188188810
181188188810	181188188810	181188188810	

340.

118181188118	881818881811	188818118881	1188818188810
881818118881	188818188118	118181881811	1188818188810
188818881811	118181118881	881818188118	1188818188810
1188818188810	1188818188810	1188818188810	

332.

181888188118	818181881811	811181188881	181188188810
818181118881	81118188118	18188881811	181188188810
81118881811	181888118881	81818188118	181188188810
181188188810	181188188810	181188188810	

341.

118181188188	88181888811	188818111811	1188818188810
881818111811	188818188188	118181888811	1188818188810
18881888811	118181111811	881818188188	1188818188810
1188818188810	1188818188810	1188818188810	

333.

181888188188	81818188811	81118111811	181188188810
818181111811	81118188188	18188888811	181188188810
81118888811	181888111811	81818188188	181188188810
181188188810	181188188810	181188188810	

342.

18118188118	81881881811	18888118881	1188818188810
818811118881	18888188118	18118881811	1188818188810
18888881811	18118118881	81881188118	1188818188810
1188818188810	1188818188810	1188818188810	

334.

111818188118	88818881811	811818118881	181188188810
888188118881	811818188118	11181881811	181188188810
81181881811	11181118881	888188188118	181188188810
181188188810	181188188810	181188188810	

343.

18118188188	8188188811	18888111811	1188818188810
81881111811	18888188188	1811888811	1188818188810
1888888811	18118111811	81881188188	1188818188810
1188818188810	1188818188810	1188818188810	

335.

111818188188	88818888811	811818111811	181188188810
888188111811	811818188188	11181888811	181188188810
81181888811	11181111811	888188188188	181188188810
181188188810	181188188810	181188188810	

344.

111818188118	88818881811	188181118881	1188818188810
88818118881	18818188118	111818881811	1188818188810
1881881811	111818118881	88818188118	1188818188810
1188818188810	1188818188810	1188818188810	

336.

118818188118	88818881811	181881118881	1188818188810
88818118881	18188188118	118818881811	1188818188810
181881881811	118818118881	88818188118	1188818188810
1188818188810	1188818188810	1188818188810	

345.

111818188188	8881888811	188181111811	1188818188810
88818111811	18818188188	11181888811	1188818188810
18818188811	111818111811	88818188188	1188818188810
1188818188810	1188818188810	1188818188810	

337.

118818188188	8881888811	181881111811	1188818188810
888181111811	18188188188	11881888811	1188818188810
18188188811	118818111811	88818188188	1188818188810
1188818188810	1188818188810	1188818188810	

346.

118881188118	88181881811	18818118881	1188811188810
881811118881	18818188118	118881881811	1188811188810
18818881811	118881118881	88181188118	1188811188810
1188811188810	1188811188810	1188811188810	

338.

118888188118	888111881811	181818118881	1188818188810
888111118881	181818188118	11888881811	1188818188810
181818881811	118888118881	88811188118	1188818188810
1188818188810	1188818188810	1188818188810	

347.

118881188188	88181888811	18818111811	1188811188810
88181111811	18818188188	11888188811	1188811188810
1881888811	11888111811	88181188188	1188811188810
1188811188810	1188811188810	1188811188810	

339.

118888188188	88811188811	181818111811	1188818188810
88811111811	181818188188	11888888811	1188818188810
18181888811	118888111811	88811188188	1188818188810
1188818188810	1188818188810	1188818188810	

348.

11181188118	8881881811	188188118881	1188811188810
88811118881	188188188118	11181881811	1188811188810
18818881811	11181118881	88811188118	1188811188810
1188811188810	1188811188810	1188811188810	

349.

111811188188	888811888811	188188111811	1188811188810
888811111811	188188188188	111811888811	1188811188810
188188888811	111811111811	88881188188	1188811188810
1188811188810	1188811188810	1188811188810	

358.

111888188111	881188818881	818111181811	1811188188803
881188181811	818111188111	111888818881	1811188188803
818111818881	111888181811	881188188111	1811188188803
1811188188803	1811188188803	1811188188803	

350.

181811188118	818881881811	188111118881	1188804188810
818881118881	188111188118	181811881811	1188804188810
188111881811	181811118881	818881188118	1188804188810
1188804188810	1188804188810	1188804188810	

359.

111888181111	881188888881	818111188111	1811188188803
881188188111	818111181111	111888888881	1811188188803
818111888881	111888118811	881188181111	1811188188803
1811188188803	1811188188803	1811188188803	

351.

181811188188	818881888811	188111111811	1188804188810
818881111811	188111188188	181811888811	1188804188810
188111888811	181811111811	818881188188	1188804188810
1188804188810	1188804188810	1188804188810	

360.

118118188111	881881818881	811188181811	1811188188803
881881181811	811188188111	118118818881	1811188188803
811188818881	118118181811	881881188111	1811188188803
1811188188803	1811188188803	1811188188803	

352.

118811188118	888881881811	181111118881	1188804188810
888881118881	181111188118	118811881811	1188804188810
181111881811	118811118881	888881188118	1188804188810
1188804188810	1188804188810	1188804188810	

361.

118118181111	881881888881	811188118811	1811188188803
881881118811	811188181111	118118888881	1811188188803
811188888881	118118118811	881881181111	1811188188803
1811188188803	1811188188803	1811188188803	

353.

118811188188	888881888811	181111111811	1188804188810
888881111811	181111188188	118811888811	1188804188810
181111888811	118811111811	888881188188	1188804188810
1188804188810	1188804188810	1188804188810	

362.

181188188111	81888818881	811111181811	1811188188803
818888181811	811111188111	181188818881	1811188188803
811111818881	181188181811	818888188111	1811188188803
1811188188803	1811188188803	1811188188803	

354.

118111188118	888181881811	811811118881	1818104188810
888181118881	811811188118	118111881811	1818104188810
811811881811	118111118881	888181188118	1818104188810
1818104188810	1818104188810	1818104188810	

363.

181188181111	818888888881	811111118811	1811188188803
818888118811	811111181111	181188888881	1811188188803
811111888881	181188118811	818888181111	1811188188803
1811188188803	1811188188803	1811188188803	

355.

118111188188	888181888811	811811111811	1818104188810
888181111811	811811188188	118111888811	1818104188810
811811888811	118111111811	888181188188	1818104188810
1818104188810	1818104188810	1818104188810	

364.

111118188111	88888818881	811181181811	1811188188803
888888181811	811181188111	111118818881	1811188188803
811181188811	111118181811	888888188111	1811188188803
1811188188803	1811188188803	1811188188803	

356.

111881188118	881111881811	188811118881	1181804188810
881111118881	188811188118	111881881811	1181804188810
188811881811	111881118881	881111188118	1181804188810
1181804188810	1181804188810	1181804188810	

365.

111118181111	888888888881	811181118811	1811188188803
888888118811	811181181111	111118888881	1811188188803
811181888881	111118118811	888888181111	1811188188803
1811188188803	1811188188803	1811188188803	

357.

111881188188	881111888811	188811111811	1181804188810
881111111811	188811188188	111881888811	1181804188810
188811888811	111881111811	881111188188	1181804188810
1181804188810	1181804188810	1181804188810	

366.

118188188111	881118818881	811881181811	1811188188803
881118181811	811881188111	118188818881	1811188188803
811881188811	118188181811	881118188111	1811188188803
1811188188803	1811188188803	1811188188803	

367.

118188181111	88118888881	81188118811	181188188803
88118118811	811881181111	11818888881	181188188803
81188188881	118188118811	88118181111	181188188803
181188188803	181188188803	181188188803	

376.

11181188111	888188818881	811818181811	181188188803
888188181811	811818188111	11181818881	181188188803
811818818881	11181181811	888188188111	181188188803
181188188803	181188188803	181188188803	

368.

181181188111	818118818881	811888181811	181188188803
818118181811	811888188111	181181818881	181188188803
811888818881	181181181811	818118188111	181188188803
181188188803	181188188803	181188188803	

377.

11181181111	88818888881	81181818811	181188188803
888188118811	811818181111	11181888881	181188188803
81181888881	11181118811	888188181111	181188188803
181188188803	181188188803	181188188803	

369.

181181181111	81811888881	811888118811	181188188803
818118118811	811888181111	18118188881	181188188803
81188888881	181181118811	818118181111	181188188803
181188188803	181188188803	181188188803	

378.

118818188111	888118818881	181881181811	1188818188803
888118181811	181881188111	118818818881	1188818188803
181881818881	118818181811	888118188111	1188818188803
1188818188803	1188818188803	1188818188803	

370.

111111188111	881888818881	818188181811	181188188803
881888181811	818188188111	11111818881	181188188803
818188818881	11111181811	881888188111	181188188803
181188188803	181188188803	181188188803	

379.

118818181111	88811888881	18188118811	1188818188803
888118118811	181881181111	11881888881	1188818188803
18188188881	11881818811	888118181111	1188818188803
1188818188803	1188818188803	1188818188803	

371.

11111181111	88188888881	818188118811	181188188803
881888118811	818188181111	11111888881	181188188803
81818888881	11111118811	881888181111	181188188803
181188188803	181188188803	181188188803	

380.

118888188111	88811818881	181818181811	1188818188803
88811181811	181818188111	118888818881	1188818188803
181818818881	118888181811	888111881111	1188818188803
1188818188803	1188818188803	1188818188803	

372.

11188188111	881181818881	818818181811	181188188803
881181181811	818818188111	11188818881	181188188803
818818818881	11188181811	881181881111	181188188803
181188188803	181188188803	181188188803	

381.

118888181111	88811888881	18181818811	1188818188803
88811118811	181818181111	11888888881	1188818188803
18181888881	118888118811	888111811111	1188818188803
1188818188803	1188818188803	1188818188803	

373.

11188181111	88118188881	818818118811	181188188803
881181118811	818818181111	11188888881	181188188803
81881888881	11188118811	881181811111	181188188803
181188188803	181188188803	181188188803	

382.

11818188111	88188188881	188818181811	1188818188803
881818181811	188818188111	118181818881	1188818188803
188818818881	11818181811	881818188111	1188818188803
1188818188803	1188818188803	1188818188803	

374.

181888188111	818181818881	81118181811	181188188803
818181181811	811181881111	181888818881	181188188803
81118818881	181888181811	818181881111	181188188803
181188188803	181188188803	181188188803	

383.

11818181111	88181888881	18881818811	1188818188803
88181818811	188818181111	11818188881	1188818188803
18881888881	11818118811	881818181111	1188818188803
1188818188803	1188818188803	1188818188803	

375.

181888181111	81818188881	811181818811	181188188803
81818118811	811181811111	18188888881	181188188803
81118888881	181888118811	818181811111	181188188803
181188188803	181188188803	181188188803	

384.

18118188111	81881818881	18888181811	1188818188803
81881181811	188888188111	18118818881	1188818188803
188888818881	18118181811	818811881111	1188818188803
1188818188803	1188818188803	1188818188803	

385.

181118181111	818811888881	188888118811	1188818188803
818811118811	188888181111	181118888881	1188818188803
188888888881	181118118811	818811181111	1188818188803
1188818188803	1188818188803	1188818188803	

394.

118811188111	888881818881	181111181811	1188804188803
888881181811	181111188111	118811818881	1188804188803
181111818881	118811181811	888881188111	1188804188803
1188804188803	1188804188803	1188804188803	

386.

111818188111	888818818881	188181181811	1188818188803
888818181811	188181188111	111818818881	1188818188803
188181818881	111818181811	888818188111	1188818188803
1188818188803	1188818188803	1188818188803	

395.

118811181111	888881888881	181111118811	1188804188803
888881118811	181111181111	118811888881	1188804188803
181111888881	118811118811	888881181111	1188804188803
1188804188803	1188804188803	1188804188803	

387.

111818181111	888818888881	188181118811	1188818188803
888818118811	188181181111	111818888881	1188818188803
188181888881	111818118811	888818181111	1188818188803
1188818188803	1188818188803	1188818188803	

396.

118111188111	888181818881	811811181811	1818104188803
888181181811	811811188111	118111818881	1818104188803
811811818881	118111181811	888181188111	1818104188803
1818104188803	1818104188803	1818104188803	

388.

118881188111	881811818881	188118181811	1188811188803
881811181811	188118188111	118881818881	1188811188803
188118818881	118881181811	881811188111	1188811188803
1188811188803	1188811188803	1188811188803	

397.

118111181111	888181888881	811811118811	1818104188803
888181118811	811811181111	118111888881	1818104188803
811811888881	118111118811	888181181111	1818104188803
1818104188803	1818104188803	1818104188803	

389.

118881181111	881811888881	188118118811	1188811188803
881811118811	188118181111	118881888881	1188811188803
188118888881	118881118811	881811181111	1188811188803
1188811188803	1188811188803	1188811188803	

398.

111881188111	881111818881	188811181811	1181804188803
881111181811	188811188111	111881818881	1181804188803
188811818881	111881181811	881111188111	1181804188803
1181804188803	1181804188803	1181804188803	

390.

111811188111	888811818881	188188181811	1188811188803
888811181811	188188188111	111811818881	1188811188803
188188818881	111811181811	888811188111	1188811188803
1188811188803	1188811188803	1188811188803	

399.

111881181111	881111888881	188811118811	1181804188803
881111118811	188811181111	111881888881	1181804188803
188811888881	111881118811	881111181111	1181804188803
1181804188803	1181804188803	1181804188803	

391.

111811181111	888811888881	188188118811	1188811188803
888811118811	188188181111	111811888881	1188811188803
188188888881	111811118811	888811181111	1188811188803
1188811188803	1188811188803	1188811188803	

400.

111888811811	88118888181	81811118111	1811188818103
881188118111	818111811811	11188888181	1811188818103
818111888181	111888118111	881188811811	1811188818103
1811188818103	1811188818103	1811188818103	

392.

181811188111	818881818881	188111181811	1188804188803
818881181811	188111188111	181811818881	1188804188803
188111818881	181811181811	818881188111	1188804188803
1188804188803	1188804188803	1188804188803	

401.

118118811811	881881888181	811188118111	1811188818103
881881118111	811188811811	118118888181	1811188818103
811188888181	118118118111	881881181111	1811188818103
1811188818103	1811188818103	1811188818103	

393.

181811181111	818881888881	188111118811	1188804188803
818881118811	188111181111	181811888881	1188804188803
188111888881	181811118811	818881181111	1188804188803
1188804188803	1188804188803	1188804188803	

402.

181188811811	81888888181	811111118111	1811188818103
818888118111	811111811811	181188888181	1811188818103
811111888181	181188118111	818888811811	1811188818103
1811188818103	1811188818103	1811188818103	

403.

11118811811	88888888181	81181118111	181188818103
88888118111	81181811811	11118888181	181188818103
81181888181	11118118111	88888811811	181188818103
181188818103	181188818103	181188818103	

412.

118181811811	881818888181	188818118111	1188818818103
881818118111	188818811811	118181888181	1188818818103
188818888181	118181118111	881818811811	1188818818103
1188818818103	1188818818103	1188818818103	

404.

118188811811	88118888181	811881118111	181188818103
881181181111	811881811811	118188888181	181188818103
811881888181	118188118111	881188118111	181188818103
181188818103	181188818103	181188818103	

413.

181188118111	818811888181	188888118111	1188818818103
818811118111	188888811811	181188888181	1188818818103
188888888181	181181181111	818811811811	1188818818103
1188818818103	1188818818103	1188818818103	

405.

181181811811	81818888181	811888118111	181188818103
818181181111	811888811811	181181888181	181188818103
811888888181	181181118111	818188118111	181188818103
181188818103	181188818103	181188818103	

414.

111818811811	888818888181	188181118111	1188818818103
888818118111	188181811811	111818888181	1188818818103
188181888181	111818118111	888818811811	1188818818103
1188818818103	1188818818103	1188818818103	

406.

111118118111	881888888181	818188118111	181188818103
881888118111	818188811811	11111888181	181188818103
818188888181	111111118111	881888811811	181188818103
181188818103	181188818103	181188818103	

415.

118881811811	881811888181	188118118111	1188811818103
881811118111	188118811811	118881888181	1188811818103
188118888181	118881118111	881811811811	1188811818103
1188811818103	1188811818103	1188811818103	

407.

111888118111	881181888181	818818118111	181188818103
881181118111	818818811811	111888888181	181188818103
818818888181	111881181111	881181811811	181188818103
181188818103	181188818103	181188818103	

416.

111811811811	888811888181	188188118111	1188811818103
888811118111	188188811811	111811888181	1188811818103
188188888181	111811118111	888811811811	1188811818103
1188811818103	1188811818103	1188811818103	

408.

181888811811	818181888181	811181181111	181188818103
818181118111	811188118111	181888888181	181188818103
811188888181	181888118111	818181811811	181188818103
181188818103	181188818103	181188818103	

417.

181811811811	818881888181	188111118111	1188804818103
818881118111	188111811811	181811888181	1188804818103
188111888181	181811118111	818881811811	1188804818103
1188804818103	1188804818103	1188804818103	

409.

111818118111	888188888181	811818118111	181188818103
888188118111	811818811811	11181888181	181188818103
811818888181	111811118111	888188811811	181188818103
181188818103	181188818103	181188818103	

418.

118811811811	888881888181	181111118111	1188804818103
888881118111	181111811811	118811888181	1188804818103
181111888181	118811118111	888881811811	1188804818103
1188804818103	1188804818103	1188804818103	

410.

118818811811	888118888181	181881118111	1188818818103
888118118111	181881811811	118818888181	1188818818103
181881888181	118818118111	888118811811	1188818818103
1188818818103	1188818818103	1188818818103	

419.

111888188811	881188881111	81811111881	1811188181803
881188111881	818111188811	111888881111	1811188181803
818111881111	111888111881	881188188811	1811188181803
1811188181803	1811188181803	1811188181803	

411.

118888811811	888111888181	181818118111	1188818818103
888111118111	181818811811	118888888181	1188818818103
181818888181	118888118111	888111811811	1188818818103
1188818818103	1188818818103	1188818818103	

420.

118118188811	881881881111	811188111881	1811188181803
881881111881	811188188811	118118881111	1811188181803
811188881111	118118111881	881881188811	1811188181803
1811188181803	1811188181803	1811188181803	

421.

181188188811	818888881111	811111111881	181188181803
818888111881	811111188811	181188881111	181188181803
811111881111	181188111881	818888188811	181188181803
181188181803	181188181803	181188181803	

422.

11118188811	88888881111	81181111881	181188181803
88888111881	81181188811	11118881111	181188181803
81181881111	11118111881	88888188811	181188181803
181188181803	181188181803	181188181803	

423.

118188188811	88118881111	81188111881	181188181803
88118111881	81188188811	11818881111	181188181803
811881881111	118188111881	88118188811	181188181803
181188181803	181188181803	181188181803	

424.

18118188811	81818881111	81188811881	181188181803
81818111881	811888188811	181188181111	181188181803
81188881111	18118111881	81818188811	181188181803
181188181803	181188181803	181188181803	

425.

11111188811	88188881111	81818811881	181188181803
88188811881	818188188811	11111881111	181188181803
81818881111	11111111881	881888188811	181188181803
181188181803	181188181803	181188181803	

426.

11188188811	881181881111	81881811881	181188181803
88118111881	818818188811	11188881111	181188181803
818818881111	11188111881	88118188811	181188181803
181188181803	181188181803	181188181803	

427.

181888188811	818181881111	81118111881	181188181803
81818111881	81118188811	18188881111	181188181803
81118881111	181888111881	81818188811	181188181803
181188181803	181188181803	181188181803	

428.

11181188811	88818881111	81181811881	181188181803
88818811881	811818188811	11181881111	181188181803
811818881111	11181111881	888188188811	181188181803
181188181803	181188181803	181188181803	

429.

118818188811	88818881111	18188111881	1188818181803
88818111881	18188188811	118818881111	1188818181803
181881881111	11881811881	88818188811	1188818181803
1188818181803	1188818181803	1188818181803	

430.

118888188811	88811881111	18181811881	1188818181803
88811111881	181818188811	11888881111	1188818181803
181818881111	11888811881	88811188811	1188818181803
1188818181803	1188818181803	1188818181803	

431.

11818188811	881818881111	18881811881	1188818181803
88181811881	188818188811	11818881111	1188818181803
188818881111	11818111881	88181888811	1188818181803
1188818181803	1188818181803	1188818181803	

432.

18118188811	81881881111	18888811881	1188818181803
81881111881	188888188811	18118881111	1188818181803
18888881111	18118111881	81881188811	1188818181803
1188818181803	1188818181803	1188818181803	

433.

111818188811	888818881111	18818111881	1188818181803
88881811881	18818188811	111818881111	1188818181803
188181881111	11181811881	88881888811	1188818181803
1188818181803	1188818181803	1188818181803	

434.

11888188811	88181881111	18818111881	118881181803
88181111881	18818188811	118881881111	118881181803
18818881111	11888111881	88181188811	118881181803
118881181803	118881181803	118881181803	

435.

11181188811	88881881111	18818811881	118881181803
88881111881	188188188811	11181881111	118881181803
188188881111	11181111881	88881188811	118881181803
118881181803	118881181803	118881181803	

436.

18181188811	818881881111	18811111881	1188804181803
81888111881	18811188811	18181881111	1188804181803
18811881111	18181111881	81888188811	1188804181803
1188804181803	1188804181803	1188804181803	

437.

11881188811	888881881111	18111111881	1188804181803
88888111881	18111188811	11881881111	1188804181803
18111881111	11881111881	88888188811	1188804181803
1188804181803	1188804181803	1188804181803	

438.

118118181811	888181888181	81181118111	1818104818103
88818118111	811818181811	11811888181	1818104818103
81181888181	11811118111	88818181811	1818104818103
1818104818103	1818104818103	1818104818103	

439.

118111188811	888181881111	811811111881	1818104181803
888181111881	811811188811	118111881111	1818104181803
811811881111	11811111881	888181188811	1818104181803
1818104181803	1818104181803	1818104181803	

441.

111881188811	881111881111	188811111881	1181804181803
881111111881	188811188811	111881881111	1181804181803
188811881111	11188111881	881111188811	1181804181803
1181804181803	1181804181803	1181804181803	

440.

111881811811	881111888181	188811118111	1181804818103
881111118111	188811811811	111881888181	1181804818103
188811888181	111881118111	881111811811	1181804818103
1181804818103	1181804818103	1181804818103	

3.2 Pandiagonal Magic Squares of Order 5

1.

①	pandiagonal	2811118811116	2811118811116	2811118811116	2811118811116	2811118811116
	111111111111	181818181818	818181818181	818188818188	881818881818	2811118811116
2811118811116	818181818188	818188881818	881818111111	111111181818	181818818181	2811118811116
2811118811116	881818181818	111111818181	181818818188	818181881818	818188111111	2811118811116
2811118811116	181818881818	818181111111	818188181818	881818818181	111111818188	2811118811116
2811118811116	818188818181	881818818188	111111881818	181818111111	818181181818	2811118811116
	2811118811116	2811118811116	2811118811116	2811118811116	2811118811116	2811118811116

2.

②	pandiagonal	2811118811116	2811118811116	2811118811116	2811118811116	2811118811116
	111111118188	181818188118	818181811118	818188811881	881818881811	2811118811116
2811118811116	818181811881	818188881811	881818118188	111111188118	181818811118	2811118811116
2811118811116	881818188118	111111811118	181818811881	818181881811	818188118188	2811118811116
2811118811116	181818881811	818181118188	818188188118	881818811118	111111811881	2811118811116
2811118811116	818188811118	881818811881	111111881811	181818118188	818181188118	2811118811116
	2811118811116	2811118811116	2811118811116	2811118811116	2811118811116	2811118811116

3.

③	pandiagonal	2811118811116	2811118811116	2811118811116	2811118811116	2811118811116
	111111111188	181818111888	818181818818	818188881111	881818888111	2811118811116
2811118811116	818181881111	818188888111	881818111188	111111111888	181818818818	2811118811116
2811118811116	881818111888	111111818818	181818881111	818181888111	818188111188	2811118811116
2811118811116	181818888111	818181111188	818188111888	881818818818	111111881111	2811118811116
2811118811116	818188818818	881818881111	111111888111	181818111188	818181111888	2811118811116
	2811118811116	2811118811116	2811118811116	2811118811116	2811118811116	2811118811116

	④	pandiagonal	281118811116	281118811116	281118811116	281118811116	281118811116	281118811116
		11111111118	181818188881	81818111111	818188811888	881818888118	281118811116	
281118811116		818181811888	818188888118	881818111118	111111888881	181818811111	281118811116	
4.	281118811116	881818188881	11111811111	181818811888	818181888118	818188111118	281118811116	
	281118811116	181818888118	818181111118	818188188881	881818811111	11111811888	281118811116	
	281118811116	818188811111	881818811888	11111888118	181818111118	81818188881	281118811116	
		281118811116	281118811116	281118811116	281118811116	281118811116	281118811116	281118811116

	⑤	pandiagonal	281118811116	281118811116	281118811116	281118811116	281118811116	281118811116
		11111111818	181818181118	818181811181	818188818111	881818888888	281118811116	
281118811116		818181818111	818188888888	881818111818	11111181118	181818811181	281118811116	
5.	281118811116	881818181118	11111811181	181818818111	818181888888	818188111818	281118811116	
	281118811116	181818888888	818181111818	818188181118	881818811181	11111818111	281118811116	
	281118811116	818188811181	881818818111	11111888888	181818111818	81818181118	281118811116	
		281118811116	281118811116	281118811116	281118811116	281118811116	281118811116	281118811116

	⑥	pandiagonal	281118811116	281118811116	281118811116	281118811116	281118811116	281118811116
		111111118818	181818181181	818181811818	818188818118	881818881181	281118811116	
281118811116		818181818118	818188881181	881818118818	11111181181	181818811818	281118811116	
6.	281118811116	881818181181	11111811818	181818818118	818181881181	818188118818	281118811116	
	281118811116	181818881181	818181118818	818188181181	881818811818	11111818118	281118811116	
	281118811116	818188811818	881818818118	11111881181	181818118818	81818181181	281118811116	
		281118811116	281118811116	281118811116	281118811116	281118811116	281118811116	281118811116

	⑦	pandiagonal	281118811116	281118811116	281118811116	281118811116	281118811116	281118811116
		111111118811	181818181188	818181811188	818188818811	881818881118	281118811116	
281118811116		818181818811	818188881118	881818118811	11111181188	181818811188	281118811116	
7.	281118811116	881818181188	11111811188	181818818811	818181881118	818188118811	281118811116	
	281118811116	181818881118	818181118811	818188181188	881818811188	11111818811	281118811116	
	281118811116	818188811188	881818818811	11111881118	181818118811	81818181188	281118811116	
		281118811116	281118811116	281118811116	281118811116	281118811116	281118811116	281118811116

	⑧	pandiagonal	281118811116	281118811116	281118811116	281118811116	281118811116	281118811116
		11111111811	18181818118	818181811811	818188881188	881818888188	281118811116	
281118811116		818181881188	818188888188	881818111811	11111118118	181818811811	281118811116	
8.	281118811116	881818118118	11111811811	181818881188	818181888188	818188111811	281118811116	
	281118811116	181818888188	818181111811	818188118118	881818811811	11111881188	281118811116	
	281118811116	818188811811	881818881188	11111888188	181818111811	818181118118	281118811116	
		281118811116	281118811116	281118811116	281118811116	281118811116	281118811116	281118811116

9.	⑨	pandiagonal	281118811116	281118811116	281118811116	281118811116	281118811116
		118188111111	188118181818	81118818181	81188181818	881811881818	281118811116
	281118811116	81118818188	811881881818	881811111111	118188181818	188118818181	281118811116
	281118811116	881811181818	118188818181	188118818188	81118881818	811881111111	281118811116
	281118811116	188118881818	811181111111	811881181818	881811818181	118188818188	281118811116
	281118811116	811881818181	881811818188	118188881818	188118111111	8111818181818	281118811116
		281118811116	281118811116	281118811116	281118811116	281118811116	281118811116

10.	⑩	pandiagonal	281118811116	281118811116	281118811116	281118811116	281118811116
		118188118188	188118188118	81118811118	811881811881	881811881811	281118811116
	281118811116	81118811881	811881881811	88181118188	118188188118	18811881118	281118811116
	281118811116	881811188118	11818881118	188118811881	81118881811	81188118188	281118811116
	281118811116	188118881811	81118118188	811881188118	88181181118	118188811881	281118811116
	281118811116	81188181118	881811811881	118188881811	188118118188	81118188118	281118811116
		281118811116	281118811116	281118811116	281118811116	281118811116	281118811116

11.	⑪	pandiagonal	281118811116	281118811116	281118811116	281118811116	281118811116
		118188111188	188118111888	81118818818	811881881111	881811888111	281118811116
	281118811116	81118881111	811881888111	881811111188	118188111888	188118818818	281118811116
	281118811116	881811111888	118188818818	188118881111	81118888111	811881111188	281118811116
	281118811116	188118888111	81118111188	811881111888	881811818818	118188881111	281118811116
	281118811116	811881818818	881811881111	118188888111	188118111188	81118111888	281118811116
		281118811116	281118811116	281118811116	281118811116	281118811116	281118811116

12.	⑫	pandiagonal	281118811116	281118811116	281118811116	281118811116	281118811116
		118188111118	188118188881	81118811111	811881811888	881811888118	281118811116
	281118811116	81118811888	811881888118	881811111118	118188188881	188118811111	281118811116
	281118811116	881811188881	118188811111	188118811888	81118888118	811881111118	281118811116
	281118811116	188118888118	81118111118	811881188881	881811811111	118188811888	281118811116
	281118811116	811881811111	881811811888	118188888118	188118111118	81118188881	281118811116
		281118811116	281118811116	281118811116	281118811116	281118811116	281118811116

13.	⑬	pandiagonal	281118811116	281118811116	281118811116	281118811116	281118811116
		118188111818	188118181118	81118811181	811881818111	881811888888	281118811116
	281118811116	81118818111	811881888888	881811111818	118188181118	188118811181	281118811116
	281118811116	881811181118	118188811181	188118818111	81118888888	811881111818	281118811116
	281118811116	188118888888	81118111818	811881181118	881811811181	118188818111	281118811116
	281118811116	811881811181	881811818111	118188888888	188118111818	81118181118	281118811116
		281118811116	281118811116	281118811116	281118811116	281118811116	281118811116

	⑭	pandiagonal	281118811116	281118811116	281118811116	281118811116	281118811116	281118811116
		118188118818	188118181181	81118811818	811881818118	881811881181	281118811116	
281118811116		81118818118	811881881181	881811118818	118188181181	188118811818	281118811116	
14.	281118811116	881811181181	118188811818	188118818118	81118881181	811881118818	281118811116	
	281118811116	188118881181	81118118818	811881181181	881811811818	118188818118	281118811116	
	281118811116	811881811818	881811811818	118188881181	188118118818	81118181181	281118811116	
		281118811116	281118811116	281118811116	281118811116	281118811116	281118811116	281118811116

	⑮	pandiagonal	281118811116	281118811116	281118811116	281118811116	281118811116	281118811116
		118188118811	188118181188	81118811188	811881818811	881811881118	281118811116	
281118811116		81118818811	811881881118	881811118811	118188181188	188118811188	281118811116	
15.	281118811116	881811181188	118188811188	188118818811	81118881118	811881118811	281118811116	
	281118811116	188118881118	81118118811	811881181188	881811811188	118188818811	281118811116	
	281118811116	811881811188	881811818811	118188881118	188118118811	81118181188	281118811116	
		281118811116	281118811116	281118811116	281118811116	281118811116	281118811116	281118811116

	⑯	pandiagonal	281118811116	281118811116	281118811116	281118811116	281118811116	281118811116
		118188111811	188118118118	81118811811	811881881188	881811888188	281118811116	
281118811116		81118881188	811881888188	88181111811	11818818118	188118811811	281118811116	
16.	281118811116	881811118118	118188811811	188118881188	81118888188	81188111811	281118811116	
	281118811116	188118888188	81118111811	811881118118	881811811811	118188881188	281118811116	
	281118811116	811881811811	881811881188	118188888188	18811811811	81118118118	281118811116	
		281118811116	281118811116	281118811116	281118811116	281118811116	281118811116	281118811116

	⑰	pandiagonal	281118811116	281118811116	281118811116	281118811116	281118811116	281118811116
		111188111111	111888181818	818818818181	881111818188	888111881818	281118811116	
281118811116		818818818188	881111881818	888111111111	111188181818	111888818181	281118811116	
17.	281118811116	888111181818	111188818181	111888818188	818818881818	881111111111	281118811116	
	281118811116	111888881818	818818111111	881111181818	888111818181	111188818188	281118811116	
	281118811116	881111818181	888111818188	111188881818	111888111111	818818181818	281118811116	
		281118811116	281118811116	281118811116	281118811116	281118811116	281118811116	281118811116

	⑱	pandiagonal	281118811116	281118811116	281118811116	281118811116	281118811116	281118811116
		111188118188	111888188118	818818811118	881111811881	888111881811	281118811116	
281118811116		818818811881	881111881811	888111118188	111188188118	111888811118	281118811116	
18.	281118811116	888111188118	111188811118	111888811881	818818881811	881111118188	281118811116	
	281118811116	111888881811	818818118188	881111188118	888111811118	111188811881	281118811116	
	281118811116	881111811118	888111811881	111188881811	111888118188	818818188118	281118811116	
		281118811116	281118811116	281118811116	281118811116	281118811116	281118811116	281118811116

19.	(19)	pandiagonal	281118811116	281118811116	281118811116	281118811116	281118811116
		11188111188	11188811888	818818818818	88111881111	88811888111	281118811116
	281118811116	818818881111	88111888111	88811111188	1118811888	11888818818	281118811116
	281118811116	88811111888	11188818818	11888881111	818818888111	88111111188	281118811116
	281118811116	11888888111	81881811188	88111111888	88811818818	11188881111	281118811116
	281118811116	88111818818	88811881111	11188888111	1188811188	81881811888	281118811116
		281118811116	281118811116	281118811116	281118811116	281118811116	281118811116

20.	(20)	pandiagonal	281118811116	281118811116	281118811116	281118811116	281118811116
		11188111118	111888188881	818818811111	88111811888	88811888118	281118811116
	281118811116	818818811888	88111888118	88811111118	11188188881	11888811111	281118811116
	281118811116	88811188881	11188811111	11888811888	818818888118	88111111118	281118811116
	281118811116	11888888118	81881811118	88111188881	88811811111	11188811888	281118811116
	281118811116	88111811111	88811811888	11188888118	1188811118	81881818881	281118811116
		281118811116	281118811116	281118811116	281118811116	281118811116	281118811116

21.	(21)	pandiagonal	281118811116	281118811116	281118811116	281118811116	281118811116
		11188111818	11188818118	818818811181	88111818111	88811888888	281118811116
	281118811116	818818818111	88111888888	88811111818	1118818118	1188881181	281118811116
	281118811116	88811181118	1118881181	11888818111	81881888888	88111111818	281118811116
	281118811116	11888888888	81881811818	881118118	8881181181	11188818111	281118811116
	281118811116	8811181181	88811818111	11188888888	1188811818	81881818118	281118811116
		281118811116	281118811116	281118811116	281118811116	281118811116	281118811116

22.	(22)	pandiagonal	281118811116	281118811116	281118811116	281118811116	281118811116
		11188118818	111888181181	818818811818	88111818118	88811881181	281118811116
	281118811116	818818818118	88111881181	88811118818	11188181181	11888811818	281118811116
	281118811116	88811181181	11188811818	11888818118	818818881181	88111118818	281118811116
	281118811116	11888881181	81881818818	8811181181	8881181818	11188818118	281118811116
	281118811116	88111811818	88811818118	11188881181	11888118818	818818181181	281118811116
		281118811116	281118811116	281118811116	281118811116	281118811116	281118811116

23.	(23)	pandiagonal	281118811116	281118811116	281118811116	281118811116	281118811116
		11188118811	111888181188	818818811188	88111818811	88811881118	281118811116
	281118811116	818818818811	88111881118	88811118811	11188181188	11888811188	281118811116
	281118811116	88811181188	11188811188	11888818811	81881888118	88111118811	281118811116
	281118811116	11888881118	818818118811	88111181188	88811811188	11188818811	281118811116
	281118811116	88111811188	88811818811	11188881118	11888118811	818818181188	281118811116
		281118811116	281118811116	281118811116	281118811116	281118811116	281118811116

	(24)	pandiagonal	2811118811116	2811118811116	2811118811116	2811118811116	2811118811116	2811118811116
			111188111811	111888118118	818818811811	881111881188	888111888188	2811118811116
24.			2811118811116	818818881188	881111888188	888111111811	111188118118	111888811811
			2811118811116	888111118118	111188811811	111888881188	818818888188	881111111811
			2811118811116	111888888188	818818111811	8811111118118	888111811811	111188881188
			2811118811116	881111811811	888111881188	111188888188	111888111811	818818118118
			2811118811116	2811118811116	2811118811116	2811118811116	2811118811116	2811118811116

	(25)	pandiagonal	2811118811116	2811118811116	2811118811116	2811118811116	2811118811116	2811118811116
			111118111111	188881181818	811111818181	811888818188	888118881818	2811118811116
25.			2811118811116	811111818188	811888881818	888118111111	111118181818	188881818181
			2811118811116	888118181818	111118818181	188881818188	811111881818	811888111111
			2811118811116	188881881818	811111111111	811888181818	888118818181	111118818188
			2811118811116	811888818181	888118818188	111118881818	188881111111	811111818181
			2811118811116	2811118811116	2811118811116	2811118811116	2811118811116	2811118811116

	(26)	pandiagonal	2811118811116	2811118811116	2811118811116	2811118811116	2811118811116	2811118811116
			111118118188	188881188118	811111811118	811888811881	888118881811	2811118811116
26.			2811118811116	811111811881	811888881811	888118118188	111118188118	188881811118
			2811118811116	888118188118	111118811118	188881811881	811111881811	811888118188
			2811118811116	188881881811	81111118188	811888188118	888118811118	111118811881
			2811118811116	811888811118	888118811881	111118881811	188881118188	811111881118
			2811118811116	2811118811116	2811118811116	2811118811116	2811118811116	2811118811116

	(27)	pandiagonal	2811118811116	2811118811116	2811118811116	2811118811116	2811118811116	2811118811116
			111118111188	188881111888	811111818818	811888881111	888118888111	2811118811116
27.			2811118811116	811111881111	811888888111	888118111188	111118111888	188881818818
			2811118811116	888118111888	111118818818	188881881111	811111888111	811888111188
			2811118811116	188881888111	811111111188	811888111888	888118818818	111118881111
			2811118811116	811888818818	888118881111	111118888111	188881111188	811111111888
			2811118811116	2811118811116	2811118811116	2811118811116	2811118811116	2811118811116

	(28)	pandiagonal	2811118811116	2811118811116	2811118811116	2811118811116	2811118811116	2811118811116
			111118111118	188881188881	811111811111	811888811888	888118888118	2811118811116
28.			2811118811116	811111811888	811888888118	888118111118	111118188881	188881811111
			2811118811116	888118188881	111118811111	188881811888	811111888118	811888111118
			2811118811116	188881888118	811111111118	811888188881	888118811111	111118811888
			2811118811116	811888811111	888118811888	111118888118	188881111118	81111188881
			2811118811116	2811118811116	2811118811116	2811118811116	2811118811116	2811118811116

29.	(29)	pandiagonal	2811118811116	2811118811116	2811118811116	2811118811116	2811118811116
		111118111818	188881181118	811111811181	811888818111	888118888888	2811118811116
	2811118811116	811111818111	811888888888	888118111818	111118181118	188881811181	2811118811116
	2811118811116	888118181118	111118811181	188881818111	811111888888	811888111818	2811118811116
	2811118811116	188881888888	811111111818	811888181118	888118811181	111188181111	2811118811116
	2811118811116	811888811181	888118818111	111118888888	188881111818	811111811118	2811118811116
		2811118811116	2811118811116	2811118811116	2811118811116	2811118811116	2811118811116

30.	(30)	pandiagonal	2811118811116	2811118811116	2811118811116	2811118811116	2811118811116
		111118118818	188881181181	811111811818	811888818118	888118881181	2811118811116
	2811118811116	811111818118	811888881181	888118118818	111118181181	188881811818	2811118811116
	2811118811116	888118181181	111118811818	188881818118	811111881181	811888118818	2811118811116
	2811118811116	188881881181	811111118818	811888181181	888118811818	111188181118	2811118811116
	2811118811116	811888811818	888118818118	111118881181	188881118818	811111811181	2811118811116
		2811118811116	2811118811116	2811118811116	2811118811116	2811118811116	2811118811116

31.	(31)	pandiagonal	2811118811116	2811118811116	2811118811116	2811118811116	2811118811116
		111118118811	188881181188	811111811188	811888818811	888118881118	2811118811116
	2811118811116	811111818811	811888881118	888118118811	111118181188	188881811188	2811118811116
	2811118811116	888118181188	111118811188	188881818811	811111881118	811888118811	2811118811116
	2811118811116	188881881118	811111118811	811888181188	888118811188	111188188111	2811118811116
	2811118811116	811888811188	888118818811	111118881118	188881118811	811111811188	2811118811116
		2811118811116	2811118811116	2811118811116	2811118811116	2811118811116	2811118811116

32.	(32)	pandiagonal	2811118811116	2811118811116	2811118811116	2811118811116	2811118811116
		111118111811	188881118118	811111811811	811888881188	888118888188	2811118811116
	2811118811116	811111881188	811888888188	888118111811	111118118118	188881811811	2811118811116
	2811118811116	888118118118	111118811811	188881881188	811111888188	811888111811	2811118811116
	2811118811116	188881888188	811111111811	811888181188	888118811811	11118881188	2811118811116
	2811118811116	811888811811	888118881188	111118888188	188881111811	811111181118	2811118811116
		2811118811116	2811118811116	2811118811116	2811118811116	2811118811116	2811118811116

33.	(33)	pandiagonal	2811118811116	2811118811116	2811118811116	2811118811116	2811118811116
		111818111111	181118181818	811181818181	818111818188	88888881818	2811118811116
	2811118811116	811181818188	818111881818	888888111111	111818181818	18118818181	2811118811116
	2811118811116	888888181818	111818818181	18118818188	811181881818	818111111111	2811118811116
	2811118811116	181118881818	811181111111	818111181818	888888818181	111818818188	2811118811116
	2811118811116	818111818181	888888818188	111818881818	181118111111	811181181818	2811118811116
		2811118811116	2811118811116	2811118811116	2811118811116	2811118811116	2811118811116

34.	(34)	pandiagonal	281118811116	281118811116	281118811116	281118811116	281118811116
		111818118188	181118188118	811181811118	818111811881	88888881811	281118811116
	281118811116	811181811881	818111881811	88888118188	111818188118	18118811118	281118811116
	281118811116	88888188118	11181881118	18118811881	811181881811	81811118188	281118811116
	281118811116	18118881811	81118118188	81811188118	88888811118	111818811881	281118811116
	281118811116	818111811118	88888811881	11181881811	18118118188	81118188118	281118811116
		281118811116	281118811116	281118811116	281118811116	281118811116	281118811116

35.	(35)	pandiagonal	281118811116	281118811116	281118811116	281118811116	281118811116
		111818111188	181118111888	811181818818	818111881111	88888888111	281118811116
	281118811116	811181881111	818111888111	88888111188	111818111888	18118818818	281118811116
	281118811116	88888111888	111818818818	18118881111	811181888111	81811111188	281118811116
	281118811116	18118888111	81118111188	818111111888	88888818818	111818881111	281118811116
	281118811116	818111818818	88888881111	11181888111	18118111188	81118111888	281118811116
		281118811116	281118811116	281118811116	281118811116	281118811116	281118811116

36.	(36)	pandiagonal	281118811116	281118811116	281118811116	281118811116	281118811116
		111818111118	181118188881	811181811111	818111811888	88888888118	281118811116
	281118811116	811181811888	818111888118	88888111118	111818188881	18118811111	281118811116
	281118811116	88888188881	111818811111	18118811888	811181888118	81811111118	281118811116
	281118811116	18118888118	81118111118	81811188881	88888811111	111818811888	281118811116
	281118811116	818111811111	88888811888	11181888118	18118111118	81118188881	281118811116
		281118811116	281118811116	281118811116	281118811116	281118811116	281118811116

37.	(37)	pandiagonal	281118811116	281118811116	281118811116	281118811116	281118811116
		111818111818	181118181118	811181811181	818111818111	88888888888	281118811116
	281118811116	811181818111	818111888888	88888111818	111818181118	18118811181	281118811116
	281118811116	88888181118	111818811181	18118818111	811181888888	818111111818	281118811116
	281118811116	18118888888	811181111818	81811181118	88888811181	111818818111	281118811116
	281118811116	818111811181	88888818111	111818888888	18118111818	81118181118	281118811116
		281118811116	281118811116	281118811116	281118811116	281118811116	281118811116

38.	(38)	pandiagonal	281118811116	281118811116	281118811116	281118811116	281118811116
		111818118818	181118181181	811181811818	818111818118	88888881181	281118811116
	281118811116	811181818118	818111881181	88888118818	111818181181	18118811818	281118811116
	281118811116	88888181181	111818811818	18118818118	811181881181	818111118818	281118811116
	281118811116	18118881181	81118118818	81811181181	88888811818	111818818118	281118811116
	281118811116	818111811818	88888818118	11181881181	18118118818	81118181181	281118811116
		281118811116	281118811116	281118811116	281118811116	281118811116	281118811116

	(39)	pandiagonal	281118811116	281118811116	281118811116	281118811116	281118811116	281118811116
		111818118811	181118181188	811181811188	818111818811	88888881118	281118811116	
281118811116		811181818811	818111881118	88888118811	111818181188	18118811188	281118811116	
281118811116	39.	88888181188	111818811188	18118818811	811181881118	81811118811	281118811116	
281118811116		18118881118	81118118811	818111181188	88888811188	111818818811	281118811116	
281118811116		818111811188	88888818811	11181881118	18111818811	811181181188	281118811116	
		281118811116	281118811116	281118811116	281118811116	281118811116	281118811116	281118811116

	(40)	pandiagonal	281118811116	281118811116	281118811116	281118811116	281118811116	281118811116
		111818111811	181118118118	811181811811	818111881188	8888888188	281118811116	
281118811116		811181881188	818111888188	88888111811	111818118118	18118811811	281118811116	
281118811116	40.	88888118118	111818811811	18118881188	811181888188	81811111811	281118811116	
281118811116		1811888188	81118111811	81811118118	88888811811	11181881188	281118811116	
281118811116		818111811811	8888881188	11181888188	18111811811	81118118118	281118811116	
		281118811116	281118811116	281118811116	281118811116	281118811116	281118811116	281118811116

	(41)	pandiagonal	281118811116	281118811116	281118811116	281118811116	281118811116	281118811116
		118818111111	181181181818	811818818181	818118818188	881181881818	281118811116	
281118811116		811818818188	818118881818	881181111111	118818181818	181181818181	281118811116	
281118811116	41.	881181181818	118818818181	181181818188	811818881818	818118111111	281118811116	
281118811116		181181881818	811818111111	818118181818	881181818181	118818818188	281118811116	
281118811116		818118818181	881181818188	118818881818	181181111111	811818181818	281118811116	
		281118811116	281118811116	281118811116	281118811116	281118811116	281118811116	281118811116

	(42)	pandiagonal	281118811116	281118811116	281118811116	281118811116	281118811116	281118811116
		118818118188	181181188118	811818811118	818118811881	881181881811	281118811116	
281118811116		811818811881	818118881811	881181118188	118818188118	1811811118	281118811116	
281118811116	42.	881181188118	118818811118	18118118811	811818881811	818118118188	281118811116	
281118811116		181181881811	811818118188	818118188118	881181811118	118818811881	281118811116	
281118811116		818118811118	881181811881	118818881811	181181118188	8118188118	281118811116	
		281118811116	281118811116	281118811116	281118811116	281118811116	281118811116	281118811116

	(43)	pandiagonal	281118811116	281118811116	281118811116	281118811116	281118811116	281118811116
		118818111188	18118111888	811818818818	818118881111	881181888111	281118811116	
281118811116		811818881111	818118888111	881181111188	11881811888	181181818818	281118811116	
281118811116	43.	881181111888	118818818818	181181881111	811818888111	818118111188	281118811116	
281118811116		181181888111	811818111188	818118111888	881181818818	118818881111	281118811116	
281118811116		818118818818	881181881111	118818888111	181181111188	811818111888	281118811116	
		281118811116	281118811116	281118811116	281118811116	281118811116	281118811116	281118811116

	44	pandiagonal	281118811116	281118811116	281118811116	281118811116	281118811116	281118811116
		118818111118	18118188881	811818811111	818118811888	881181888118	281118811116	
281118811116		811818811888	818118888118	881181111118	118818188881	181181811111	281118811116	
281118811116		881181188881	118818811111	181181811888	811818888118	818118111118	281118811116	
281118811116		181181888118	811818111118	818118188881	881181811111	118818811888	281118811116	
281118811116		818118811111	881181811888	118818888118	181181111118	811818188881	281118811116	
		281118811116	281118811116	281118811116	281118811116	281118811116	281118811116	281118811116

	45	pandiagonal	281118811116	281118811116	281118811116	281118811116	281118811116	281118811116
		118818111818	181181811118	811818811181	818118818111	881181888888	281118811116	
281118811116		811818818111	818118888888	881181111818	118818181118	181181811181	281118811116	
281118811116		881181811118	118818811181	181181818111	811818888888	818118111818	281118811116	
281118811116		181181888888	811818111818	818118181118	881181811181	118818818111	281118811116	
281118811116		818118811181	881181818111	118818888888	181181111818	811818181118	281118811116	
		281118811116	281118811116	281118811116	281118811116	281118811116	281118811116	281118811116

	46	pandiagonal	281118811116	281118811116	281118811116	281118811116	281118811116	281118811116
		118818118818	181181811181	811818811818	818118818118	881181881181	281118811116	
281118811116		811818818118	818118881181	881181118818	118818181181	181181811818	281118811116	
281118811116		881181811181	118818811818	181181818118	811818881181	818118118818	281118811116	
281118811116		181181881181	811818118818	818118181181	881181811818	118818818118	281118811116	
281118811116		818118811818	881181818118	118818881181	181181118818	811818181181	281118811116	
		281118811116	281118811116	281118811116	281118811116	281118811116	281118811116	281118811116

	47	pandiagonal	281118811116	281118811116	281118811116	281118811116	281118811116	281118811116
		118818118811	18118181188	811818811188	818118818811	881181881118	281118811116	
281118811116		811818818811	818118881118	881181118811	118818181188	18118181188	281118811116	
281118811116		88118181188	118818811188	181181818811	811818881118	818118118811	281118811116	
281118811116		181181881118	811818118811	818118181188	88118181188	118818818811	281118811116	
281118811116		818118811188	881181818811	118818881118	181181118811	811818181188	281118811116	
		281118811116	281118811116	281118811116	281118811116	281118811116	281118811116	281118811116

	48	pandiagonal	281118811116	281118811116	281118811116	281118811116	281118811116	281118811116
		118818111811	18118118118	811818811811	818118881188	881181888188	281118811116	
281118811116		811818881188	818118888188	881181111811	11881818118	181181811811	281118811116	
281118811116		88118118118	118818811811	181181881188	811818888188	818118111811	281118811116	
281118811116		181181888188	811818111811	81811818118	881181811811	118818881188	281118811116	
281118811116		818118811811	881181881188	118818888188	181181111811	81181818118	281118811116	
		281118811116	281118811116	281118811116	281118811116	281118811116	281118811116	281118811116

49.	(49)	pandiagonal	281118811116	281118811116	281118811116	281118811116	281118811116	281118811116
		118811111111	181188181818	81188818181	818811818188	88118881818	281118811116	
	281118811116	81188818188	818811881818	881118111111	118811181818	181188818181	281118811116	
	281118811116	881118181818	118811818181	181188818188	81188881818	818811111111	281118811116	
	281118811116	181188881818	811881111111	818811181818	881118818181	118811818188	281118811116	
	281118811116	818811818181	881118818188	118811881818	181188111111	81188181818	281118811116	
		281118811116	281118811116	281118811116	281118811116	281118811116	281118811116	281118811116

50.	(50)	pandiagonal	281118811116	281118811116	281118811116	281118811116	281118811116	281118811116
		118811118188	181188188118	81188811118	818811811881	88118881811	281118811116	
	281118811116	81188811881	818811881811	881118118188	118811188118	181188811118	281118811116	
	281118811116	881118188118	118811811118	181188811881	81188881811	818811118188	281118811116	
	281118811116	181188881811	811881181888	818811188118	881118811118	118811811881	281118811116	
	281118811116	818811811118	881118811881	118811881811	181188118188	81188188118	281118811116	
		281118811116	281118811116	281118811116	281118811116	281118811116	281118811116	281118811116

51.	(51)	pandiagonal	281118811116	281118811116	281118811116	281118811116	281118811116	281118811116
		118811111188	181188111888	81188818818	818811881111	88118888111	281118811116	
	281118811116	81188881111	818811888111	881118111188	11881111888	181188818818	281118811116	
	281118811116	881118111888	118811818818	181188881111	81188888111	818811111188	281118811116	
	281118811116	181188888111	81188111188	818811111888	881118818818	118811881111	281118811116	
	281118811116	818811818818	881118881111	118811888111	18118811188	81188111888	281118811116	
		281118811116	281118811116	281118811116	281118811116	281118811116	281118811116	281118811116

52.	(52)	pandiagonal	281118811116	281118811116	281118811116	281118811116	281118811116	281118811116
		118811111118	181188188881	81188811111	818811811888	88118888118	281118811116	
	281118811116	81188811888	818811888118	881118111118	118811188881	181188811111	281118811116	
	281118811116	881118188881	118811811111	181188811888	81188888118	818811111118	281118811116	
	281118811116	181188888118	81188111118	818811188881	881118811111	118811811888	281118811116	
	281118811116	818811811111	881118811888	118811888118	181188111118	81188188881	281118811116	
		281118811116	281118811116	281118811116	281118811116	281118811116	281118811116	281118811116

53.	(53)	pandiagonal	281118811116	281118811116	281118811116	281118811116	281118811116	281118811116
		118811111818	181188181118	81188811181	818811818111	88118888888	281118811116	
	281118811116	81188818111	818811888888	881118111818	118811181118	181188811181	281118811116	
	281118811116	881118181118	118811811181	181188818111	81188888888	818811111818	281118811116	
	281118811116	181188888888	81188111818	818811181118	881118811181	118811818111	281118811116	
	281118811116	818811811181	881118818111	118811888888	181188111818	81188181118	281118811116	
		281118811116	281118811116	281118811116	281118811116	281118811116	281118811116	281118811116

54.	(54)	pandiagonal	281118811116	281118811116	281118811116	281118811116	281118811116	281118811116
		118811118818	181188181181	81188811818	818811818118	88118881181	281118811116	
	281118811116	81188818118	818811881181	881118118818	118811181181	181188811818	281118811116	
	281118811116	881118181181	118811811818	181188811818	81188881181	818811118818	281118811116	
	281118811116	181188881181	81188118818	818811181181	881118811818	118811818118	281118811116	
	281118811116	818811811818	881118818118	118811881181	181188118818	81188181181	281118811116	
		281118811116	281118811116	281118811116	281118811116	281118811116	281118811116	281118811116

55.	(55)	pandiagonal	281118811116	281118811116	281118811116	281118811116	281118811116	281118811116
		118811118811	181188181188	81188811188	818811818811	88118881118	281118811116	
	281118811116	81188818811	818811881118	881118118811	118811181188	181188811188	281118811116	
	281118811116	881118181188	118811811188	181188818811	81188881118	818811118811	281118811116	
	281118811116	181188881118	81188118811	818811181188	881118811188	118811818811	281118811116	
	281118811116	818811811188	881118818811	118811881118	181188118811	81188181188	281118811116	
		281118811116	281118811116	281118811116	281118811116	281118811116	281118811116	281118811116

56.	(56)	pandiagonal	281118811116	281118811116	281118811116	281118811116	281118811116	281118811116
		118811111811	181188118118	81188811811	818811881188	88118888188	281118811116	
	281118811116	81188881188	818811888188	881118111811	118811118118	181188811811	281118811116	
	281118811116	881118118118	118811811811	181188881188	81188888188	818811111811	281118811116	
	281118811116	181188888188	81188111811	818811118118	881118811811	118811881188	281118811116	
	281118811116	818811811811	881118881188	118811888188	181188111811	81188118118	281118811116	
		281118811116	281118811116	281118811116	281118811116	281118811116	281118811116	281118811116

57.	(57)	pandiagonal	281118811116	281118811116	281118811116	281118811116	281118811116	281118811116
		111811111111	118118181818	811811818181	881188818188	888188881818	281118811116	
	281118811116	811811818188	881188881818	888188111111	111811181818	118118818181	281118811116	
	281118811116	888188181818	111811818181	118118818188	811811881818	881188111111	281118811116	
	281118811116	118118881818	811811111111	881188181818	888188818181	111811818188	281118811116	
	281118811116	881188818181	888188818188	111811881818	118118111111	811811181818	281118811116	
		281118811116	281118811116	281118811116	281118811116	281118811116	281118811116	281118811116

58.	(58)	pandiagonal	281118811116	281118811116	281118811116	281118811116	281118811116	281118811116
		111811118188	118118188118	811811811118	881188811881	888188881811	281118811116	
	281118811116	811811811881	881188881811	888188118188	111811188118	118118811118	281118811116	
	281118811116	888188188118	111811811118	118118811881	811811881811	881188118188	281118811116	
	281118811116	118118881811	811811118188	881188188118	888188811118	111811811881	281118811116	
	281118811116	881188811118	888188811881	111811881811	118118118188	811811188118	281118811116	
		281118811116	281118811116	281118811116	281118811116	281118811116	281118811116	281118811116

	(59)	pandiagonal	281118811116	281118811116	281118811116	281118811116	281118811116	281118811116
		11811111188	11811811888	811811818818	881188881111	888188888111	281118811116	
281118811116		811811881111	881188888111	888188111188	11811111888	118118818818	281118811116	
59.	281118811116	888188111888	11811818818	118118881111	811811888111	881188111188	281118811116	
	281118811116	118118888111	811811111188	881188111888	888188818818	11811881111	281118811116	
	281118811116	881188818818	888188881111	11811888111	11811811188	81181111888	281118811116	
		281118811116	281118811116	281118811116	281118811116	281118811116	281118811116	281118811116

	(60)	pandiagonal	281118811116	281118811116	281118811116	281118811116	281118811116	281118811116
		11811111118	118118188881	811811811111	881188811888	888188888118	281118811116	
281118811116		811811811888	881188888118	888188111118	11811188881	118118811111	281118811116	
60.	281118811116	888188188881	11811811111	118118811888	811811888118	881188111118	281118811116	
	281118811116	118118888118	811811111118	881188188881	888188811111	11811811888	281118811116	
	281118811116	881188811111	888188811888	11811888118	11811811118	81181188881	281118811116	
		281118811116	281118811116	281118811116	281118811116	281118811116	281118811116	281118811116

	(61)	pandiagonal	281118811116	281118811116	281118811116	281118811116	281118811116	281118811116
		11811111818	118118181118	811811811181	881188818111	888188888888	281118811116	
281118811116		811811818111	881188888888	888188111818	11811181118	118118811181	281118811116	
61.	281118811116	888188181118	11811811181	118118818111	811811888888	881188111818	281118811116	
	281118811116	118118888888	81181111818	881188181118	888188811181	11811818111	281118811116	
	281118811116	881188811181	888188818111	11811888888	118118111818	81181181118	281118811116	
		281118811116	281118811116	281118811116	281118811116	281118811116	281118811116	281118811116

	(62)	pandiagonal	281118811116	281118811116	281118811116	281118811116	281118811116	281118811116
		11811118818	118118181181	811811811818	881188818118	888188881181	281118811116	
281118811116		811811818118	881188881181	888188118818	11811181181	118118811818	281118811116	
62.	281118811116	888188181181	11811811818	118118818118	811811881181	881188118818	281118811116	
	281118811116	118118881181	81181118818	881188181181	888188811818	11811818118	281118811116	
	281118811116	881188811818	888188818118	11811881181	118118118818	81181181181	281118811116	
		281118811116	281118811116	281118811116	281118811116	281118811116	281118811116	281118811116

	(63)	pandiagonal	281118811116	281118811116	281118811116	281118811116	281118811116	281118811116
		11811118811	118118181188	811811811188	881188818811	888188881118	281118811116	
281118811116		811811818811	881188881118	888188118811	11811181188	118118811188	281118811116	
63.	281118811116	888188181188	11811811188	118118818811	811811881118	881188118811	281118811116	
	281118811116	118118881118	81181118811	881188181188	888188811188	11811818811	281118811116	
	281118811116	881188811188	888188818811	11811881118	118118118811	81181181188	281118811116	
		281118811116	281118811116	281118811116	281118811116	281118811116	281118811116	281118811116

	(64)	pandiagonal	2811118811116	2811118811116	2811118811116	2811118811116	2811118811116	2811118811116
			111811111811	118118118118	811811811811	881188881188	888188881188	2811118811116
2811118811116			811811881188	881188881188	888188111811	111811118118	118118811811	2811118811116
64.	2811118811116		888188118118	111811811811	118118881188	811811888188	881188111811	2811118811116
	2811118811116		118118888188	811811111811	881188118118	888188811811	111811881188	2811118811116
	2811118811116		881188811811	888188881188	111811888188	118118111811	811811118118	2811118811116
			2811118811116	2811118811116	2811118811116	2811118811116	2811118811116	2811118811116

	(65)	pandiagonal	1558944811116	1558944811116	1558944811116	1558944811116	1558944811116	1558944811116
			118881111111	181811181818	181881818181	188188818188	888181881818	1558944811116
1558944811116			181881818188	188188881818	888181111111	118881181818	181811818181	1558944811116
65.	1558944811116		888181181818	118881818181	181811818188	181881881818	188188111111	1558944811116
	1558944811116		181811881818	181881111111	188188181818	888181818181	118881818188	1558944811116
	1558944811116		188188818181	888181818188	118881881818	181811111111	181881181818	1558944811116
			1558944811116	1558944811116	1558944811116	1558944811116	1558944811116	1558944811116

	(66)	pandiagonal	1558944811116	1558944811116	1558944811116	1558944811116	1558944811116	1558944811116
			118881118188	181811188118	181881811118	188188811881	888181881811	1558944811116
1558944811116			181881811881	188188881811	888181118188	118881188118	181811811118	1558944811116
66.	1558944811116		888181188118	118881811118	181811811881	181881881811	188188118188	1558944811116
	1558944811116		181811881811	181881118188	188188188118	888181811118	118881811881	1558944811116
	1558944811116		188188811118	888181811881	118881881811	181811118188	181881188118	1558944811116
			1558944811116	1558944811116	1558944811116	1558944811116	1558944811116	1558944811116

	(67)	pandiagonal	1558944811116	1558944811116	1558944811116	1558944811116	1558944811116	1558944811116
			118881111188	181811111888	181881818818	188188881111	888181888111	1558944811116
1558944811116			181881881111	188188888111	888181111188	118881111888	181811818818	1558944811116
67.	1558944811116		888181111888	118881818818	181811881111	181881888111	188188111188	1558944811116
	1558944811116		181811888111	181881111188	188188111888	888181818818	118881881111	1558944811116
	1558944811116		188188818818	888181881111	118881888111	181811111188	181881111888	1558944811116
			1558944811116	1558944811116	1558944811116	1558944811116	1558944811116	1558944811116

	(68)	pandiagonal	1558944811116	1558944811116	1558944811116	1558944811116	1558944811116	1558944811116
			118881111118	181811188881	181881811111	188188811888	888181888118	1558944811116
1558944811116			181881811888	188188888118	888181111118	118881188881	181811811111	1558944811116
68.	1558944811116		888181188881	118881811111	181811811888	181881888118	188188111118	1558944811116
	1558944811116		181811888118	181881111118	188188188881	888181811111	118881811888	1558944811116
	1558944811116		188188811111	888181811888	118881888118	181811111118	181881188881	1558944811116
			1558944811116	1558944811116	1558944811116	1558944811116	1558944811116	1558944811116

	69	pandiagonal	1558944811116	1558944811116	1558944811116	1558944811116	1558944811116
		118881111818	181811181118	181881811181	188188818111	888181888888	1558944811116
1558944811116		181881818111	188188888888	888181111818	118881181118	181811811181	1558944811116
1558944811116		888181181118	118881811181	181811818111	181881888888	188188111818	1558944811116
1558944811116		181811888888	181881111818	188188181118	888181811181	118881818111	1558944811116
1558944811116		188188811181	888181818111	118881888888	181811118181	181881181118	1558944811116
		1558944811116	1558944811116	1558944811116	1558944811116	1558944811116	1558944811116

	70	pandiagonal	1558944811116	1558944811116	1558944811116	1558944811116	1558944811116
		118881118818	181811181181	181881811818	188188818118	888181881181	1558944811116
1558944811116		181881818118	188188881181	888181118818	118881181181	181811811818	1558944811116
1558944811116		888181181181	118881811818	181811818118	181881881181	188188118818	1558944811116
1558944811116		181811881181	181881118818	188188181181	888181811818	118881818118	1558944811116
1558944811116		188188811818	888181818118	118881881181	181811118818	181881181181	1558944811116
		1558944811116	1558944811116	1558944811116	1558944811116	1558944811116	1558944811116

	71	pandiagonal	1558944811116	1558944811116	1558944811116	1558944811116	1558944811116
		118881118811	181811181188	181881811188	188188818811	888181881118	1558944811116
1558944811116		181881818811	188188881118	888181118811	118881181188	181811811188	1558944811116
1558944811116		888181181188	118881811188	181811818811	181881881118	188188118811	1558944811116
1558944811116		181811881118	181881118811	188188181188	888181811188	118881818811	1558944811116
1558944811116		188188811188	888181818811	118881881118	181811118811	181881181188	1558944811116
		1558944811116	1558944811116	1558944811116	1558944811116	1558944811116	1558944811116

	72	pandiagonal	1558944811116	1558944811116	1558944811116	1558944811116	1558944811116
		118881111811	181811118118	181881811811	188188881188	888181888188	1558944811116
1558944811116		181881881188	188188888188	888181111811	118881118118	181811811811	1558944811116
1558944811116		888181118118	118881811811	181811881188	181881888188	188188111811	1558944811116
1558944811116		181811888188	181881111811	188188181188	888181811811	118881881188	1558944811116
1558944811116		188188811811	888181881188	118881888188	181811111811	181881118118	1558944811116
		1558944811116	1558944811116	1558944811116	1558944811116	1558944811116	1558944811116

	73	pandiagonal	1558944811116	1558944811116	1558944811116	1558944811116	1558944811116
		118181111111	181888181818	188181818181	188811818188	881881881818	1558944811116
1558944811116		188181818188	188811881818	881881111111	118181181818	181888818181	1558944811116
1558944811116		881881181818	118181818181	181888818188	188181881818	188811111111	1558944811116
1558944811116		181888881818	188181111111	188811181818	881881818181	118181818188	1558944811116
1558944811116		188811818181	881881818188	118181881818	181888111111	188181181818	1558944811116
		1558944811116	1558944811116	1558944811116	1558944811116	1558944811116	1558944811116

	74	pandiagonal	1558944811116	1558944811116	1558944811116	1558944811116	1558944811116
		118181118188	181888188118	188181811118	188811811881	881881881811	1558944811116
1558944811116		188181811881	188811881811	881881118188	118181188118	181888811118	1558944811116
1558944811116		881881188118	118181811118	181888811881	188181881811	188811118188	1558944811116
1558944811116		181888881811	188181118188	188811188118	881881811118	118181811881	1558944811116
1558944811116		188811811118	881881811881	118181881811	181888118188	188181881118	1558944811116
		1558944811116	1558944811116	1558944811116	1558944811116	1558944811116	1558944811116

	75	pandiagonal	1558944811116	1558944811116	1558944811116	1558944811116	1558944811116
		118181111188	181888111888	188181818818	188811881111	881881888111	1558944811116
1558944811116		188181881111	188811888111	881881111188	118181118888	181888818818	1558944811116
1558944811116		881881111888	118181818818	181888881111	188181888111	188811111888	1558944811116
1558944811116		181888888111	188181111888	188811118888	881881818818	118181881111	1558944811116
1558944811116		188811818818	881881881111	118181888111	181888111888	188181118888	1558944811116
		1558944811116	1558944811116	1558944811116	1558944811116	1558944811116	1558944811116

	76	pandiagonal	1558944811116	1558944811116	1558944811116	1558944811116	1558944811116
		118181111118	181888188881	188181811111	188811811888	881881888118	1558944811116
1558944811116		188181811888	188811888118	881881111118	118181188881	181888811111	1558944811116
1558944811116		881881188881	118181811111	181888811888	188181888118	188811111118	1558944811116
1558944811116		181888888118	188181111118	188811188881	881881811111	118181188888	1558944811116
1558944811116		188811811111	881881811888	118181888118	181888111118	188181888881	1558944811116
		1558944811116	1558944811116	1558944811116	1558944811116	1558944811116	1558944811116

	77	pandiagonal	1558944811116	1558944811116	1558944811116	1558944811116	1558944811116
		118181111818	181888181118	188181811181	188811818111	881881888888	1558944811116
1558944811116		188181818111	188811888888	881881111818	118181181118	181888811181	1558944811116
1558944811116		881881181118	118181811181	181888818111	188181888888	188811118188	1558944811116
1558944811116		181888888888	188181118188	188811181118	881881811181	118181818111	1558944811116
1558944811116		188811811181	881881818111	118181888888	181888111818	188181811118	1558944811116
		1558944811116	1558944811116	1558944811116	1558944811116	1558944811116	1558944811116

	78	pandiagonal	1558944811116	1558944811116	1558944811116	1558944811116	1558944811116
		118181118818	181888181181	188181811818	188811818118	881881881181	1558944811116
1558944811116		188181818118	188811881181	881881118818	118181181181	181888811818	1558944811116
1558944811116		881881181181	118181811818	181888818118	188181881181	188811118818	1558944811116
1558944811116		181888881181	188181118818	188811181181	881881811818	118181811818	1558944811116
1558944811116		188811811818	881881818118	118181881181	181888118818	188181811818	1558944811116
		1558944811116	1558944811116	1558944811116	1558944811116	1558944811116	1558944811116

	(79)	pandiagonal	1558944811116	1558944811116	1558944811116	1558944811116	1558944811116
		118181118811	181888181188	188181811188	188811818811	881881881118	1558944811116
1558944811116		188181818811	188811881118	881881118811	118181181188	181888811188	1558944811116
1558944811116		881881181188	118181811188	181888818811	188181881118	188811118811	1558944811116
1558944811116		181888881118	188181118811	188811181188	881881811188	118181818811	1558944811116
1558944811116		188811811188	881881818811	118181881118	181888118811	188181811188	1558944811116
		1558944811116	1558944811116	1558944811116	1558944811116	1558944811116	1558944811116

	(80)	pandiagonal	1558944811116	1558944811116	1558944811116	1558944811116	1558944811116
		118181111811	181888118118	188181811811	188811881188	881881888188	1558944811116
1558944811116		188181881188	188811888188	881881111811	118181181188	181888811811	1558944811116
1558944811116		881881118118	118181811811	181888881188	188181888188	188811111811	1558944811116
1558944811116		181888888188	188181111811	188811181188	881881811811	118181881188	1558944811116
1558944811116		188811811811	881881881188	118181888188	181888111811	188181181188	1558944811116
		1558944811116	1558944811116	1558944811116	1558944811116	1558944811116	1558944811116

	(81)	pandiagonal	2195881811116	2195881811116	2195881811116	2195881811116	2195881811116
		111181111111	188111181818	188888818181	818881818188	888818881818	2195881811116
2195881811116		188888818188	818881881818	888818111111	111181181818	188111818181	2195881811116
2195881811116		888818181818	111181818181	188111818188	188888818188	818881111111	2195881811116
2195881811116		188111881818	188888111111	818881181818	888818818181	111181818188	2195881811116
2195881811116		818881818181	888818818188	111181881818	188111111111	188888181818	2195881811116
		2195881811116	2195881811116	2195881811116	2195881811116	2195881811116	2195881811116

	(82)	pandiagonal	2195881811116	2195881811116	2195881811116	2195881811116	2195881811116
		111181118188	188111188118	188888811118	818881811881	888818881811	2195881811116
2195881811116		188888811881	818881881811	888818118188	111181188118	188111811118	2195881811116
2195881811116		888818188118	111181811118	188111811881	188888818111	818881118188	2195881811116
2195881811116		188111881811	188888118188	818881188118	888818811118	111181811881	2195881811116
2195881811116		818881811118	888818811881	111181881811	188111118188	188888188118	2195881811116
		2195881811116	2195881811116	2195881811116	2195881811116	2195881811116	2195881811116

	(83)	pandiagonal	2195881811116	2195881811116	2195881811116	2195881811116	2195881811116
		111181111188	188111111888	188888818818	818881881111	888818888111	2195881811116
2195881811116		188888811111	818881888111	888818111188	111181111888	188111818818	2195881811116
2195881811116		888818111888	111181818818	188111881111	188888811111	818881111188	2195881811116
2195881811116		188111888111	188888111188	818881111888	888818818818	111181881111	2195881811116
2195881811116		818881818818	888818881111	111181888111	188111111188	188888111888	2195881811116
		2195881811116	2195881811116	2195881811116	2195881811116	2195881811116	2195881811116

	(84)	pandiagonal	2195881811116	2195881811116	2195881811116	2195881811116	2195881811116
		111181111118	188111188881	188888811111	818881811888	888818888118	2195881811116
2195881811116		188888811888	818881888118	888818111118	111181188881	188111811111	2195881811116
84.	2195881811116	888818188881	111181811111	188111811888	188888888118	818881111118	2195881811116
2195881811116		188111888118	188888111118	818881188881	888818811111	111181811888	2195881811116
2195881811116		818881811111	888818811888	111181888118	188111111118	188888188881	2195881811116
		2195881811116	2195881811116	2195881811116	2195881811116	2195881811116	2195881811116

	(85)	pandiagonal	2195881811116	2195881811116	2195881811116	2195881811116	2195881811116
		111181111818	188111181118	188888811181	818881818111	888818888888	2195881811116
2195881811116		188888818111	818881888888	888818111818	111181181118	188111811181	2195881811116
85.	2195881811116	888818181118	111181811181	188111818111	188888888888	818881111818	2195881811116
2195881811116		188111888888	188888111818	818881181118	888818811181	111181818111	2195881811116
2195881811116		818881811181	888818818111	111181888888	188111111818	188888181118	2195881811116
		2195881811116	2195881811116	2195881811116	2195881811116	2195881811116	2195881811116

	(86)	pandiagonal	2195881811116	2195881811116	2195881811116	2195881811116	2195881811116
		111181118818	188111181181	188888811818	818881818118	888818881181	2195881811116
2195881811116		188888818118	818881881181	888818118818	111181181181	188111811818	2195881811116
86.	2195881811116	888818181181	111181811818	188111818118	18888881181	818881118818	2195881811116
2195881811116		188111881181	188888118818	818881181181	888818811818	111181818118	2195881811116
2195881811116		818881811818	888818818118	111181881181	188111118818	188888181181	2195881811116
		2195881811116	2195881811116	2195881811116	2195881811116	2195881811116	2195881811116

	(87)	pandiagonal	2195881811116	2195881811116	2195881811116	2195881811116	2195881811116
		111181118811	188111181188	188888811188	818881818811	888818881118	2195881811116
2195881811116		188888818811	818881881118	888818118811	111181181188	188111811188	2195881811116
87.	2195881811116	888818181188	111181811188	188111818811	18888881118	818881118811	2195881811116
2195881811116		188111881118	188888118811	818881181188	888818811188	111181818811	2195881811116
2195881811116		818881811188	888818818811	111181881118	188111118811	188888181188	2195881811116
		2195881811116	2195881811116	2195881811116	2195881811116	2195881811116	2195881811116

	(88)	pandiagonal	2195881811116	2195881811116	2195881811116	2195881811116	2195881811116
		111181111811	188111118118	188888811811	818881881188	888818888188	2195881811116
2195881811116		188888811888	818881888188	888818111811	111181118118	188111811811	2195881811116
88.	2195881811116	888818118118	111181811811	188111881188	188888888188	818881111811	2195881811116
2195881811116		188111888188	188888111811	818881118118	888818811811	111181881188	2195881811116
2195881811116		818881811811	888818881188	111181888188	188111111811	188888118118	2195881811116
		2195881811116	2195881811116	2195881811116	2195881811116	2195881811116	2195881811116

	(89)	pandiagonal	2189581811116	2189581811116	2189581811116	2189581811116	2189581811116
		111881111111	181111181818	188818818181	818888818188	888881881818	2189581811116
2189581811116		188818818188	818888881818	888881111111	111881181818	181111818181	2189581811116
89.	2189581811116	888881181818	111881818181	181111818188	188818881818	818888111111	2189581811116
2189581811116		181111881818	188818111111	818888181818	888881818181	111881818188	2189581811116
2189581811116		818888818181	888881818188	111881881818	181111111111	188818181818	2189581811116
		2189581811116	2189581811116	2189581811116	2189581811116	2189581811116	2189581811116

	(90)	pandiagonal	2189581811116	2189581811116	2189581811116	2189581811116	2189581811116
		111881118188	181111188118	188818811118	818888811881	888881881811	2189581811116
2189581811116		188818811881	818888881811	888881181888	111881188118	181111811118	2189581811116
90.	2189581811116	888881188118	111881811118	181111811881	188818881811	818888118188	2189581811116
2189581811116		181111881811	188818118188	818888188118	888881811118	111881811881	2189581811116
2189581811116		818888811118	888881811881	111881881811	181111181888	188818188118	2189581811116
		2189581811116	2189581811116	2189581811116	2189581811116	2189581811116	2189581811116

	(91)	pandiagonal	2189581811116	2189581811116	2189581811116	2189581811116	2189581811116
		111881111188	181111111888	188818818818	818888881111	888881888111	2189581811116
2189581811116		188818881111	818888888111	888881111188	111881111888	181111818818	2189581811116
91.	2189581811116	888881111888	111881818818	181111881111	188818888111	818888111188	2189581811116
2189581811116		181111888111	188818111188	818888111888	888881818818	111881881111	2189581811116
2189581811116		818888818818	888881881111	111881888111	181111111188	188818111888	2189581811116
		2189581811116	2189581811116	2189581811116	2189581811116	2189581811116	2189581811116

	(92)	pandiagonal	2189581811116	2189581811116	2189581811116	2189581811116	2189581811116
		111881111118	181111188881	188818811111	818888811888	888881888118	2189581811116
2189581811116		188818811888	818888888118	888881111118	111881188881	181111811111	2189581811116
92.	2189581811116	888881188881	111881811111	181111811888	188818888118	818888111118	2189581811116
2189581811116		181111888118	188818111118	818888188881	888881811111	111881811888	2189581811116
2189581811116		818888811111	888881811888	111881888118	181111111118	188818188881	2189581811116
		2189581811116	2189581811116	2189581811116	2189581811116	2189581811116	2189581811116

	(93)	pandiagonal	2189581811116	2189581811116	2189581811116	2189581811116	2189581811116
		111881111818	181111181118	188818811181	818888818111	888881888888	2189581811116
2189581811116		188818818111	818888888888	888881111818	111881181118	181111811181	2189581811116
93.	2189581811116	888881181118	111881811181	181111818111	188818888888	818888111818	2189581811116
2189581811116		181111888888	188818111818	818888181118	888881811181	111881818111	2189581811116
2189581811116		818888811181	888881818111	111881888888	181111111818	188818181118	2189581811116
		2189581811116	2189581811116	2189581811116	2189581811116	2189581811116	2189581811116

	(94)	pandiagonal	2189581811116	2189581811116	2189581811116	2189581811116	2189581811116
		111881118818	181111181181	188818811818	818888818118	888881881181	2189581811116
2189581811116		188818818118	818888881181	888881118818	111881181181	181111811818	2189581811116
94.	2189581811116	888881181181	111881811818	181111818118	188818881181	818888118818	2189581811116
	2189581811116	181111881181	188818118818	818888181181	888881811818	111881818118	2189581811116
	2189581811116	818888811818	888881818118	111881881181	181111118818	188818181181	2189581811116
		2189581811116	2189581811116	2189581811116	2189581811116	2189581811116	2189581811116

	(95)	pandiagonal	2189581811116	2189581811116	2189581811116	2189581811116	2189581811116
		111881118811	181111181188	188818811188	818888818811	888881881118	2189581811116
2189581811116		188818818811	818888881118	888881118811	111881181188	181111811188	2189581811116
95.	2189581811116	888881181188	111881811188	181111818811	188818881118	818888118811	2189581811116
	2189581811116	181111881118	188818118811	818888181188	888881811188	111881818811	2189581811116
	2189581811116	818888811188	888881818811	111881881118	181111118811	188818181188	2189581811116
		2189581811116	2189581811116	2189581811116	2189581811116	2189581811116	2189581811116

	(96)	pandiagonal	2189581811116	2189581811116	2189581811116	2189581811116	2189581811116
		111881111811	181111118118	188818811811	818888881188	888881888188	2189581811116
2189581811116		188818881188	818888888188	888881111811	111881118118	181111811811	2189581811116
96.	2189581811116	888881118118	111881811811	181111881188	188818888188	818888111811	2189581811116
	2189581811116	181111888188	188818111811	818888118118	888881811811	111881881188	2189581811116
	2189581811116	818888811811	888881881188	111881888188	181111111811	188818118118	2189581811116
		2189581811116	2189581811116	2189581811116	2189581811116	2189581811116	2189581811116

	(97)	pandiagonal	2811117558942	2811117558942	2811117558942	2811117558942	2811117558942
		11111118881	181818181811	818181181881	818188188188	881818888181	2811117558942
2811117558942		818181188188	818188888181	881818118881	111111181811	181818181881	2811117558942
97.	2811117558942	881818181811	111111181881	181818188188	818181888181	818188118881	2811117558942
	2811117558942	181818888181	818181118881	818188181811	881818181881	111111881888	2811117558942
	2811117558942	818188181881	881818188188	111111888181	181818118881	818181181811	2811117558942
		2811117558942	2811117558942	2811117558942	2811117558942	2811117558942	2811117558942

	(98)	pandiagonal	2811117558942	2811117558942	2811117558942	2811117558942	2811117558942
		118188118881	188118181811	811118181881	811881188188	881811888181	2811117558942
2811117558942		811118188188	811881888181	881811118881	118188181811	188118181881	2811117558942
98.	2811117558942	881811181811	118188181881	188118188188	811118888181	811881118881	2811117558942
	2811117558942	188118888181	811118118881	811881181811	881811181881	118188188188	2811117558942
	2811117558942	811881181881	881811188188	118188888181	188118118881	811118181811	2811117558942
		2811117558942	2811117558942	2811117558942	2811117558942	2811117558942	2811117558942

	(99)	pandiagonal	2811117558942	2811117558942	2811117558942	2811117558942	2811117558942
		111188118881	111888181811	818818181881	881111188188	888111888181	2811117558942
2811117558942		818818188188	881111888181	888111118881	111188181811	111888181881	2811117558942
99.	2811117558942	888111181811	111188181881	111888188188	818818888181	881111118881	2811117558942
	2811117558942	111888888181	818818118881	881111181811	888111181881	111188188188	2811117558942
	2811117558942	881111181881	888111188188	111188888181	111888118881	818818181811	2811117558942
		2811117558942	2811117558942	2811117558942	2811117558942	2811117558942	2811117558942

	(100)	pandiagonal	2811117558942	2811117558942	2811117558942	2811117558942	2811117558942
		111118118881	188881181811	811111181881	811888188188	888118888181	2811117558942
2811117558942		811111188188	811888888181	888118118881	111118181811	188881181881	2811117558942
100.	2811117558942	888118181811	111118181881	188881188188	811111888181	811888118881	2811117558942
	2811117558942	188881888181	811111118881	811888181811	888118181881	111118188188	2811117558942
	2811117558942	811888181881	888118188188	111118888181	188881118881	811111181811	2811117558942
		2811117558942	2811117558942	2811117558942	2811117558942	2811117558942	2811117558942

	(101)	pandiagonal	2811117558942	2811117558942	2811117558942	2811117558942	2811117558942
		111818118881	181118181811	811181181881	818111188188	888888888181	2811117558942
2811117558942		811181188188	818111888181	88888118881	111818181811	181118181881	2811117558942
101.	2811117558942	888888181811	111818181881	181118188188	811181888181	818111118881	2811117558942
	2811117558942	181118888181	811181118881	818111181811	888888181881	111818188188	2811117558942
	2811117558942	818111181881	888888188188	111818888181	181118118881	811181181811	2811117558942
		2811117558942	2811117558942	2811117558942	2811117558942	2811117558942	2811117558942

	(102)	pandiagonal	2811117558942	2811117558942	2811117558942	2811117558942	2811117558942
		118818118881	181181181811	811818181881	818118188188	881181888181	2811117558942
2811117558942		811818188188	818118888181	881181118881	118818181811	181181181881	2811117558942
102.	2811117558942	881181181811	118818181881	181181188188	811818888181	818118118881	2811117558942
	2811117558942	181181888181	811818118881	818118181811	881181181881	118818188188	2811117558942
	2811117558942	818118181881	881181188188	118818888181	181181118881	811818181811	2811117558942
		2811117558942	2811117558942	2811117558942	2811117558942	2811117558942	2811117558942

	(103)	pandiagonal	2811117558942	2811117558942	2811117558942	2811117558942	2811117558942
		118811118881	181188181811	811188181881	818811188188	881118888181	2811117558942
2811117558942		811188188188	818811888181	881118118881	118811181811	181188181881	2811117558942
103.	2811117558942	881118181811	118811181881	181188188188	811188888181	818811118881	2811117558942
	2811117558942	181188888181	811188118881	818811181811	881118181881	118811188188	2811117558942
	2811117558942	818811181881	881118188188	118811888181	181188118881	811188181811	2811117558942
		2811117558942	2811117558942	2811117558942	2811117558942	2811117558942	2811117558942

104.	104	pandiagonal	2811117558942	2811117558942	2811117558942	2811117558942	2811117558942
		111811118881	118118181811	811811181881	881188188188	888188888181	2811117558942
	2811117558942	811811188188	881188888181	888188118881	111811181811	118118181881	2811117558942
	2811117558942	888188181811	111811181881	118118188188	811811888181	881188118881	2811117558942
	2811117558942	118118888181	811811118881	881188181811	888188181881	111811188188	2811117558942
	2811117558942	881188181881	888188188188	111811888181	118118118881	811811181811	2811117558942
		2811117558942	2811117558942	2811117558942	2811117558942	2811117558942	2811117558942

105.	105	pandiagonal	2811117558942	2811117558942	2811117558942	2811117558942	2811117558942
		11111118181	181818181888	818181188181	818188188811	881818881881	2811117558942
	2811117558942	818181188811	818188881881	881818118181	111111181888	181818188181	2811117558942
	2811117558942	881818181888	111111188181	181818188811	818181881881	818188118181	2811117558942
	2811117558942	181818881881	818181118181	818188181888	881818188181	111111188811	2811117558942
	2811117558942	818188188181	881818188811	111111881881	181818118181	818181181888	2811117558942
		2811117558942	2811117558942	2811117558942	2811117558942	2811117558942	2811117558942

106.	106	pandiagonal	2811117558942	2811117558942	2811117558942	2811117558942	2811117558942
		118188118181	188118181888	811118188181	811881188811	881811881881	2811117558942
	2811117558942	811118188811	811881881881	881811118181	118188181888	188118188181	2811117558942
	2811117558942	881811181888	118188188181	188118188811	811118881881	811881118181	2811117558942
	2811117558942	188118881881	811118118181	811881181888	881811188181	118188188811	2811117558942
	2811117558942	811881188181	881811188811	118188881881	188118118181	811118181888	2811117558942
		2811117558942	2811117558942	2811117558942	2811117558942	2811117558942	2811117558942

107.	107	pandiagonal	2811117558942	2811117558942	2811117558942	2811117558942	2811117558942
		111188118181	111888181888	818818188181	881111188811	888111881881	2811117558942
	2811117558942	818818188811	881111881881	888111118181	111188181888	111888188181	2811117558942
	2811117558942	888111181888	111188188181	111888188811	818818881881	881111118181	2811117558942
	2811117558942	111888881881	818818118181	881111181888	888111188181	111188188811	2811117558942
	2811117558942	881111188181	888111188811	111188881881	111888118181	818818181888	2811117558942
		2811117558942	2811117558942	2811117558942	2811117558942	2811117558942	2811117558942

108.	108	pandiagonal	2811117558942	2811117558942	2811117558942	2811117558942	2811117558942
		111118118181	188881181888	811111188181	811888188811	888118881881	2811117558942
	2811117558942	811111188811	811888881881	888118118181	111118181888	188881188181	2811117558942
	2811117558942	888118181888	111118188181	188881188811	811111881881	811888118181	2811117558942
	2811117558942	188881881881	811111118181	811888181888	888118188181	111118188811	2811117558942
	2811117558942	811888188181	888118188811	111118881881	188881118181	811111181888	2811117558942
		2811117558942	2811117558942	2811117558942	2811117558942	2811117558942	2811117558942

	109	pandiagonal	2811117558942	2811117558942	2811117558942	2811117558942	2811117558942
		111818118181	181118181888	811181188181	818111188811	88888881881	2811117558942
2811117558942		811181188811	818111881881	88888118181	111818181888	181118188181	2811117558942
2811117558942		88888181888	111818188181	181118188811	811181881881	81811118181	2811117558942
2811117558942		181118881881	811181118181	818111181888	88888188181	111818188811	2811117558942
2811117558942		818111188181	88888188811	111818881881	181118118181	811181181888	2811117558942
		2811117558942	2811117558942	2811117558942	2811117558942	2811117558942	2811117558942

	110	pandiagonal	2811117558942	2811117558942	2811117558942	2811117558942	2811117558942
		118818118181	181181181888	811818188181	818118188811	881181881881	2811117558942
2811117558942		811818188811	818118881881	881181118181	118818181888	181181188181	2811117558942
2811117558942		881181181888	118818188181	181181188811	811818881881	818118118181	2811117558942
2811117558942		181181881881	811818118181	818118181888	881181188181	118818188811	2811117558942
2811117558942		818118188181	881181188811	118818881881	181181118181	811818181888	2811117558942
		2811117558942	2811117558942	2811117558942	2811117558942	2811117558942	2811117558942

	111	pandiagonal	2811117558942	2811117558942	2811117558942	2811117558942	2811117558942
		118811118181	181188181888	811188188181	818811188811	881118881881	2811117558942
2811117558942		811188188811	818811881881	881118118181	118811181888	181188188181	2811117558942
2811117558942		881118181888	118811188181	181188188811	811188881881	818811118181	2811117558942
2811117558942		181188881881	811188118181	818811181888	881118188181	118811188811	2811117558942
2811117558942		818811188181	881118188811	118811881881	181188118181	811188181888	2811117558942
		2811117558942	2811117558942	2811117558942	2811117558942	2811117558942	2811117558942

	112	pandiagonal	2811117558942	2811117558942	2811117558942	2811117558942	2811117558942
		111811118181	118118181888	811811188181	881188188811	888188881881	2811117558942
2811117558942		811811188811	881188881881	888188118181	111811181888	118118188181	2811117558942
2811117558942		888188181888	111811188181	118118188811	811811881881	881188118181	2811117558942
2811117558942		118118881881	811811118181	881188181888	888188188181	111811188811	2811117558942
2811117558942		881188188181	888188188811	111811881881	118118118181	811811181888	2811117558942
		2811117558942	2811117558942	2811117558942	2811117558942	2811117558942	2811117558942

	113	pandiagonal	2811118195879	2811118195879	2811118195879	2811118195879	2811118195879
		11111111181	181818188111	818181188888	818188818881	881818888818	2811118195879
2811118195879		818181818881	818188888818	881818111181	111111188111	181818188888	2811118195879
2811118195879		881818188111	111111188888	181818818881	818181888818	818188111181	2811118195879
2811118195879		181818888818	818181111181	818188188111	881818188888	111111818881	2811118195879
2811118195879		818188188888	881818818881	111111888818	181818111181	818181188111	2811118195879
		2811118195879	2811118195879	2811118195879	2811118195879	2811118195879	2811118195879

114.	114	pandiagonal	2811118195879	2811118195879	2811118195879	2811118195879	2811118195879
		118188111181	188118188111	811118188888	811881818881	881811888818	2811118195879
	2811118195879	81111818881	811881888818	881811111181	118188188111	188118188888	2811118195879
	2811118195879	881811188111	118188188888	188118818881	811118888818	811881111181	2811118195879
	2811118195879	188118888818	811118111181	811881188111	881811188888	118188818881	2811118195879
	2811118195879	811881188888	881811818881	118188888818	18818111181	811118188111	2811118195879
		2811118195879	2811118195879	2811118195879	2811118195879	2811118195879	2811118195879

115.	115	pandiagonal	2811118195879	2811118195879	2811118195879	2811118195879	2811118195879
		111188111181	111888188111	818818188888	881111818881	888111888818	2811118195879
	2811118195879	818818818881	881111888818	888111111181	111188188111	111888188888	2811118195879
	2811118195879	888111188111	111188188888	111888818881	818818888818	881111111181	2811118195879
	2811118195879	111888888818	818818111181	881111188111	888111188888	111188818881	2811118195879
	2811118195879	881111188888	888111818881	111188888818	111888111181	818818188111	2811118195879
		2811118195879	2811118195879	2811118195879	2811118195879	2811118195879	2811118195879

116.	116	pandiagonal	2811118195879	2811118195879	2811118195879	2811118195879	2811118195879
		111118111181	188881188111	811111188888	811888818881	888118888818	2811118195879
	2811118195879	811111818881	811888888818	888118111181	111118188111	188881188888	2811118195879
	2811118195879	888118188111	111118188888	188881818881	811111888818	811888111181	2811118195879
	2811118195879	188881888818	811111111181	811888188111	888118188888	111118818881	2811118195879
	2811118195879	811888188888	888118818881	111118888818	188881111181	811111881111	2811118195879
		2811118195879	2811118195879	2811118195879	2811118195879	2811118195879	2811118195879

117.	117	pandiagonal	2811118195879	2811118195879	2811118195879	2811118195879	2811118195879
		111818111181	181118188111	811181188888	818111818881	888888888818	2811118195879
	2811118195879	811181818881	818111888818	888888111181	111818188111	181118188888	2811118195879
	2811118195879	888888188111	111818188888	181118818881	811181888818	818111111181	2811118195879
	2811118195879	181118888818	811181111181	818111188111	888888188888	111818818881	2811118195879
	2811118195879	818111188888	888888818881	111818888818	181118111181	811181188111	2811118195879
		2811118195879	2811118195879	2811118195879	2811118195879	2811118195879	2811118195879

118.	118	pandiagonal	2811118195879	2811118195879	2811118195879	2811118195879	2811118195879
		118818111181	181181188111	811818188888	818118818881	881181888818	2811118195879
	2811118195879	811818818881	818118888818	881181111181	118818188111	181181188888	2811118195879
	2811118195879	881181188111	118818188888	181181818881	811818888818	818118111181	2811118195879
	2811118195879	181181888818	811818111181	818118188111	881181188888	118818818881	2811118195879
	2811118195879	818118188888	881181818881	118818888818	181181111181	811818188111	2811118195879
		2811118195879	2811118195879	2811118195879	2811118195879	2811118195879	2811118195879

119.	119	pandiagonal	2811118195879	2811118195879	2811118195879	2811118195879	2811118195879
		118811111181	181188188111	811188188888	818811818881	881118888818	2811118195879
	2811118195879	811188818881	818811888818	881118111181	118811188111	181188188888	2811118195879
	2811118195879	881118188111	118811188888	181188818881	811188888818	818811111181	2811118195879
	2811118195879	181188888818	811188111181	818811188111	881118188888	118811818881	2811118195879
	2811118195879	818811188888	881118818881	118811888818	181188111181	811188188111	2811118195879
		2811118195879	2811118195879	2811118195879	2811118195879	2811118195879	2811118195879

120.	120	pandiagonal	2811118195879	2811118195879	2811118195879	2811118195879	2811118195879
		111811111181	118118188111	811811188888	881188818881	888188888818	2811118195879
	2811118195879	811811818881	881188888818	888188111181	111811188111	118118188888	2811118195879
	2811118195879	888188188111	111811188888	118118818881	811811888818	881188111181	2811118195879
	2811118195879	118118888818	811811111181	881188188111	888188188888	111811818881	2811118195879
	2811118195879	881188188888	888188818881	111811888818	118118111181	811811188111	2811118195879
		2811118195879	2811118195879	2811118195879	2811118195879	2811118195879	2811118195879

121.	121	pandiagonal	2811118189579	2811118189579	2811118189579	2811118189579	2811118189579
		1111111111881	181818181111	818181188818	818188818888	881818888881	2811118189579
	2811118189579	818181818888	818188888881	881818111881	111111181111	181818188818	2811118189579
	2811118189579	881818181111	111111188818	181818818888	818181888881	818188111881	2811118189579
	2811118189579	181818888881	818181111881	818188181111	881818188818	111118188888	2811118189579
	2811118189579	818188188818	881818818888	111118888881	181818111881	818181811111	2811118189579
		2811118189579	2811118189579	2811118189579	2811118189579	2811118189579	2811118189579

122.	122	pandiagonal	2811118189579	2811118189579	2811118189579	2811118189579	2811118189579
		118188111881	188118181111	811118188818	811881818888	881811888881	2811118189579
	2811118189579	811118818888	811881888881	881811111881	118188181111	188118188818	2811118189579
	2811118189579	881811181111	118188188818	188118818888	811118888881	811881111881	2811118189579
	2811118189579	188118888881	811118111881	811881181111	881811188818	118188818888	2811118189579
	2811118189579	811881188818	881811818888	118188888881	188118111881	811118181111	2811118189579
		2811118189579	2811118189579	2811118189579	2811118189579	2811118189579	2811118189579

123.	123	pandiagonal	2811118189579	2811118189579	2811118189579	2811118189579	2811118189579
		111188111881	111888181111	818818188818	881111818888	888111888881	2811118189579
	2811118189579	818818818888	881111888881	888111111881	111188181111	111888188818	2811118189579
	2811118189579	888111181111	111188188818	111888818888	818818888881	881111111881	2811118189579
	2811118189579	111888888881	818818111881	881111181111	888111188818	111188818888	2811118189579
	2811118189579	881111188818	888111818888	111188888881	111888111881	818818181111	2811118189579
		2811118189579	2811118189579	2811118189579	2811118189579	2811118189579	2811118189579

124.	124	pandiagonal	2811118189579	2811118189579	2811118189579	2811118189579	2811118189579
		111118111881	188881181111	811111188818	811888818888	888118888881	2811118189579
	2811118189579	811111818888	811888888881	888118111881	111118181111	188881188818	2811118189579
	2811118189579	888118181111	111118188818	188881818888	811111888881	811888111881	2811118189579
	2811118189579	188881888881	811111111881	811888181111	888118188818	111118818888	2811118189579
	2811118189579	811888188818	888118818888	111118888881	188881111881	811111811111	2811118189579
		2811118189579	2811118189579	2811118189579	2811118189579	2811118189579	2811118189579

125.	125	pandiagonal	2811118189579	2811118189579	2811118189579	2811118189579	2811118189579
		111818111881	181118181111	811181188818	818111818888	888888888881	2811118189579
	2811118189579	811181818888	818111888881	888888111881	111818181111	181118188818	2811118189579
	2811118189579	888888181111	111818188818	181118818888	811181888881	818111111881	2811118189579
	2811118189579	181118888881	811181111881	818111181111	888888188818	111818818888	2811118189579
	2811118189579	818111188818	888888818888	111818888881	181118111881	811181181111	2811118189579
		2811118189579	2811118189579	2811118189579	2811118189579	2811118189579	2811118189579

126.	126	pandiagonal	2811118189579	2811118189579	2811118189579	2811118189579	2811118189579
		118818111881	181181181111	811818188818	818118818888	881181888881	2811118189579
	2811118189579	811818818888	818118888881	881181111881	118818181111	181181188818	2811118189579
	2811118189579	881181181111	118818188818	181181818888	811818888881	818118111881	2811118189579
	2811118189579	181181888881	811818111881	818118181111	881181188818	118818818888	2811118189579
	2811118189579	818118188818	881181818888	118818888881	181181111881	811818181111	2811118189579
		2811118189579	2811118189579	2811118189579	2811118189579	2811118189579	2811118189579

127.	127	pandiagonal	2811118189579	2811118189579	2811118189579	2811118189579	2811118189579
		118811111881	181188181111	811188188818	818811818888	881118888881	2811118189579
	2811118189579	811188818888	818811888881	881118111881	118811181111	181188188818	2811118189579
	2811118189579	881118181111	118811188818	181188818888	811188888881	818811111881	2811118189579
	2811118189579	181188888881	811188111881	818811181111	881118188818	118811818888	2811118189579
	2811118189579	818811188818	881118818888	118811888881	181188111881	811188181111	2811118189579
		2811118189579	2811118189579	2811118189579	2811118189579	2811118189579	2811118189579

128.	128	pandiagonal	2811118189579	2811118189579	2811118189579	2811118189579	2811118189579
		111811111881	118118181111	811811188818	881188818888	888188888881	2811118189579
	2811118189579	811811818888	881188888881	888188111881	111811181111	118118188818	2811118189579
	2811118189579	888188181111	111811188818	118118818888	811811888881	881188111881	2811118189579
	2811118189579	118118888881	811811111881	881188181111	888188188818	111811818888	2811118189579
	2811118189579	881188188818	888188818888	111811888881	118118111881	811811181111	2811118189579
		2811118189579	2811118189579	2811118189579	2811118189579	2811118189579	2811118189579

	129	pandiagonal	1558943558942	1558943558942	1558943558942	1558943558942	1558943558942
		118881118881	181811181811	181881181881	188188188188	888181888181	1558943558942
1558943558942		181881188188	188188888181	888181118881	118881181811	181811181881	1558943558942
1558943558942		888181181811	118881181881	181811188188	181881888181	188188118881	1558943558942
1558943558942		181811888181	181881118881	188188181811	888181181881	118881188188	1558943558942
1558943558942		188188181881	888181188188	118881888181	181811118881	181881181811	1558943558942
		1558943558942	1558943558942	1558943558942	1558943558942	1558943558942	1558943558942

	130	pandiagonal	1558943558942	1558943558942	1558943558942	1558943558942	1558943558942
		118881118181	181811181888	181881188181	188188188811	888181881881	1558943558942
1558943558942		181881188811	188188881881	888181118181	118881181888	181811188181	1558943558942
1558943558942		888181181888	118881188181	181811188811	181881881881	188188118181	1558943558942
1558943558942		181811881881	181881118181	188188181888	888181188181	118881188811	1558943558942
1558943558942		188188188181	888181188811	118881881881	181811118181	181881181888	1558943558942
		1558943558942	1558943558942	1558943558942	1558943558942	1558943558942	1558943558942

	131	pandiagonal	1558943558942	1558943558942	1558943558942	1558943558942	1558943558942
		118181118881	181888181811	188181181881	188811188188	881881888181	1558943558942
1558943558942		188181188188	188811888181	881881118881	118181181811	181888181881	1558943558942
1558943558942		881881181811	118181181881	181888188188	188181888181	188811118881	1558943558942
1558943558942		181888888181	188181118881	188811181811	881881181881	118181188188	1558943558942
1558943558942		188811181881	881881188188	118181888181	181888118881	188181181811	1558943558942
		1558943558942	1558943558942	1558943558942	1558943558942	1558943558942	1558943558942

	132	pandiagonal	1558943558942	1558943558942	1558943558942	1558943558942	1558943558942
		118181118181	181888181888	188181188181	188811188811	881881881881	1558943558942
1558943558942		188181188811	188811881881	881881118181	118181181888	181888188181	1558943558942
1558943558942		881881181888	118181188181	181888188811	188181881881	188811118181	1558943558942
1558943558942		181888881881	188181118181	188811181888	881881188181	118181188811	1558943558942
1558943558942		188811188181	881881188811	118181881881	181888118181	188181181888	1558943558942
		1558943558942	1558943558942	1558943558942	1558943558942	1558943558942	1558943558942

	133	pandiagonal	2195880558942	2195880558942	2195880558942	2195880558942	2195880558942
		111181118881	188111181811	18888181881	818881188188	888818888181	2195880558942
2195880558942		18888188188	818881888181	888818118881	111181181811	188111181881	2195880558942
2195880558942		888818181811	111181181881	188111188188	18888888181	818881118881	2195880558942
2195880558942		188111888181	18888118881	818881181811	888818181881	111181188188	2195880558942
2195880558942		818881181881	888818188188	111181888181	188111118881	188881818111	2195880558942
		2195880558942	2195880558942	2195880558942	2195880558942	2195880558942	2195880558942

134.	134	pandiagonal	2195880558942	2195880558942	2195880558942	2195880558942	2195880558942
		111181118181	188111181888	188888188181	818881188811	888818881881	2195880558942
	2195880558942	188888188811	818881881881	888818118181	111181181888	188111188181	2195880558942
	2195880558942	888818181888	111181188181	188111188811	188888881881	818881118181	2195880558942
	2195880558942	188111881881	188888118181	818881181888	888818188181	111181188811	2195880558942
	2195880558942	818881188181	888818188811	111181881881	188111118181	188888181888	2195880558942
		2195880558942	2195880558942	2195880558942	2195880558942	2195880558942	2195880558942

135.	135	pandiagonal	2189580558942	2189580558942	2189580558942	2189580558942	2189580558942
		111881118881	181111181811	188818181881	818888188188	888881888181	2189580558942
	2189580558942	188818188188	818888888181	888881118881	111881181811	181111181881	2189580558942
	2189580558942	888881181811	111881181881	181111188188	188818888181	818888118881	2189580558942
	2189580558942	181111888181	188818118881	818888181811	888881181881	111881188188	2189580558942
	2189580558942	818888181881	888881188188	111881888181	181111118881	188818181811	2189580558942
		2189580558942	2189580558942	2189580558942	2189580558942	2189580558942	2189580558942

136.	136	pandiagonal	2189580558942	2189580558942	2189580558942	2189580558942	2189580558942
		111881118181	181111181888	188818188181	818888188811	888881881881	2189580558942
	2189580558942	188818188811	818888881881	888881118181	111881181888	181111188181	2189580558942
	2189580558942	888881181888	111881188181	181111188811	188818881881	818888118181	2189580558942
	2189580558942	181111881881	188818118181	818888181888	888881188181	111881188811	2189580558942
	2189580558942	818888188181	888881188811	111881881881	181111118181	188818181888	2189580558942
		2189580558942	2189580558942	2189580558942	2189580558942	2189580558942	2189580558942

137.	137	pandiagonal	1558944195879	1558944195879	1558944195879	1558944195879	1558944195879
		118881111181	181811188111	181881188888	188188818881	888181888818	1558944195879
	1558944195879	181881818881	188188888818	888181111181	118881188111	181811188888	1558944195879
	1558944195879	888181188111	118881188888	181811818881	181881888818	188188111181	1558944195879
	1558944195879	181811888818	181881111181	188188188111	888181188888	118881818881	1558944195879
	1558944195879	188188188888	888181818881	118881888818	181811111181	181881188111	1558944195879
		1558944195879	1558944195879	1558944195879	2189580558942	2189580558942	2189580558942

138.	138	pandiagonal	1558944189579	1558944189579	1558944189579	1558944189579	1558944189579
		118881111181	181811181111	181881188818	188188818888	888181888881	1558944189579
	1558944189579	181881818888	188188888881	888181111181	118881181111	181811188818	1558944189579
	1558944189579	888181181111	118881188818	181811818888	181881888881	188188111881	1558944189579
	1558944189579	181811888881	181881111881	188188181111	888181188818	118881818888	1558944189579
	1558944189579	188188188818	888181818888	118881888881	181811111181	181881181111	1558944189579
		1558944189579	1558944189579	1558944189579	1558944189579	1558944189579	1558944189579

139.	139	pandiagonal	1558944195879	1558944195879	1558944195879	1558944195879	1558944195879
		118181111181	181888188111	188181188888	188811818881	881881888818	1558944195879
	1558944195879	188181818881	188811888818	881881111181	118181188111	181888188888	1558944195879
	1558944195879	881881188111	118181188888	181888818881	188181888818	188811111181	1558944195879
	1558944195879	181888888818	188181111181	188811188111	881881188888	118181818881	1558944195879
	1558944195879	188811188888	881881818881	118181888818	181888111181	188181188111	1558944195879
		1558944195879	1558944195879	1558944195879	1558944195879	1558944195879	1558944195879

140.	140	pandiagonal	1558944189579	1558944189579	1558944189579	1558944189579	1558944189579
		118181111881	181888181111	188181188818	188811818888	881881888881	1558944189579
	1558944189579	188181818888	188811888881	881881111881	118181181111	181888188818	1558944189579
	1558944189579	881881181111	118181188818	181888818888	188181888881	188811111881	1558944189579
	1558944189579	181888888881	188181111881	188811181111	881881188818	118181818888	1558944189579
	1558944189579	188811188818	881881818888	118181888881	181888111881	188181181111	1558944189579
		1558944189579	1558944189579	1558944189579	1558944189579	1558944189579	1558944189579

141.	141	pandiagonal	2195881195879	2195881195879	2195881195879	2195881195879	2195881195879
		111181111181	188111188111	188888188888	818881818881	888818888818	2195881195879
	2195881195879	188888818881	818881888818	888818111181	111181188111	188111188888	2195881195879
	2195881195879	888818188111	111181188888	188111818881	188888888818	818881111181	2195881195879
	2195881195879	188111888818	188888111181	818881188111	888818188888	111181818881	2195881195879
	2195881195879	818881188888	888818818881	111181888818	188111111181	188888188111	2195881195879
		2195881195879	2195881195879	2195881195879	2195881195879	2195881195879	2195881195879

142.	142	pandiagonal	2195881189579	2195881189579	2195881189579	2195881189579	2195881189579
		111181111881	188111181111	188888188818	818881818888	888818888881	2195881189579
	2195881189579	188888818888	818881888881	888818111881	111181181111	188111188818	2195881189579
	2195881189579	888818181111	111181188818	188111818888	188888888881	818881111881	2195881189579
	2195881189579	188111888881	188888111881	818881181111	888818188818	111181818888	2195881189579
	2195881189579	818881188818	888818818888	111181888881	188111111881	188888181111	2195881189579
		2195881189579	2195881189579	2195881189579	2195881189579	2195881189579	2195881189579

143.	143	pandiagonal	2189581195879	2189581195879	2189581195879	2189581195879	2189581195879
		111881111181	181111188111	188818188888	818888818881	888881888818	2189581195879
	2189581195879	188818818881	818888888818	888881111181	111881188111	181111188888	2189581195879
	2189581195879	888881188111	111881188888	181111818881	188818888818	818888111181	2189581195879
	2189581195879	181111888818	188818111181	818888188111	888881188888	111881818881	2189581195879
	2189581195879	818888188888	888881818881	111881888818	181111111181	188818881111	2189581195879
		2189581195879	2189581195879	2189581195879	2189581195879	2189581195879	2189581195879

	⑭	pandiagonal	2189581189579	2189581189579	2189581189579	2189581189579	2189581189579	2189581189579
		111881111881	181111181111	188818188818	818888818888	888881888881	2189581189579	
144.	2189581189579	188818818888	818888888881	888881111881	111881181111	181111188818	2189581189579	
	2189581189579	888881181111	111881188818	181111818888	188818888881	818888111881	2189581189579	
	2189581189579	181111888881	188818111881	818888181111	888881188818	111881181888	2189581189579	
	2189581189579	818888188818	888881818888	111881888881	181111111881	188818111111	2189581189579	
		2189581189579	2189581189579	2189581189579	2189581189579	2189581189579	2189581189579	2189581189579

3.3 Pandiagonal Magic Squares of Order 7

	①	pandiagonal	388888888885	388888888885	388888888885	388888888885	388888888885	388888888885	388888888885
		118818118818	181188181188	188118188118	811881811881	818811818811	881181881181	888888888888	388888888885
	388888888885	818811881181	881181888888	888881188188	118818118818	181188188118	188118811881	811881818811	388888888885
	388888888885	181188811881	188118818811	811881881181	818811888888	881181118818	888881811888	118818188118	388888888885
1.	388888888885	881181181188	888881881188	118818811881	181188818811	188118881181	811881888888	818811118818	388888888885
	388888888885	188118888888	811881118818	818811181188	881181188118	888888118811	118818818811	181188881181	388888888885
	388888888885	888888188111	118818881181	181188888888	188118118818	811881181188	818811188118	881181811881	388888888885
	388888888885	811881188118	818811811881	881181818811	888888811811	118818888888	181188118818	188118118818	388888888885
		388888888885	388888888885	388888888885	388888888885	388888888885	388888888885	388888888885	388888888885

	②	pandiagonal	388888888885	388888888885	388888888885	388888888885	388888888885	388888888885	388888888885
		118818118181	181188181888	188118188818	811881811188	818811818118	881181881881	888888888811	388888888885
	388888888885	818811881881	881181888811	888881181818	118818181888	181188188818	188118811188	811881818118	388888888885
	388888888885	181188811188	188118818118	811881881881	818811888811	881181118181	888881818888	118818188818	388888888885
2.	388888888885	881181181888	888881888188	118818811188	181188818118	188118881881	811881888811	818811118181	388888888885
	388888888885	188118888811	811881118181	818811181888	881181188818	888888111888	118818818118	181188881881	388888888885
	388888888885	888888181188	118818881881	181188888811	188118118181	811881181888	818811188818	881181811188	388888888885
	388888888885	811881188818	818811811188	881181818118	888888818811	118818888811	181188118181	188118181888	388888888885
		388888888885	388888888885	388888888885	388888888885	388888888885	388888888885	388888888885	388888888885

	③	pandiagonal	388888888885	388888888885	388888888885	388888888885	388888888885	388888888885	388888888885
		118818118881	181188181811	188118188181	811881811888	818811818818	881181881188	888888881188	388888888885
	388888888885	818811881188	881181888118	888881188811	118818181811	181188188181	188118811888	811881818818	388888888885
	388888888885	181188811888	188118818818	811881881188	818811888118	881181118881	888881818111	118818188181	388888888885
3.	388888888885	881181181811	888881881811	118818811888	181188818818	188118881188	811881888118	818811118881	388888888885
	388888888885	188118888118	811881118881	818811181811	881181188181	888888118888	118818818818	181188881188	388888888885
	388888888885	888888188188	118818881188	181188888118	188118118881	811881181811	818811188181	881181811888	388888888885
	388888888885	811881188181	818811811888	881181818818	888888811888	118818888118	181188118881	188118181811	388888888885
		388888888885	388888888885	388888888885	388888888885	388888888885	388888888885	388888888885	388888888885

4.	④	pandiagonal	388888888885	388888888885	388888888885	388888888885	388888888885	388888888885	388888888885
		118818118188	181188181118	188118188881	811881811811	818811818181	881181881888	888888888818	388888888885
	388888888885	818811881888	881181888818	888881181888	118818181118	181188188881	188118811811	811881818181	388888888885
	388888888885	181188811811	188118818181	811881881888	818811888818	881181118188	888881811188	118818188881	388888888885
	388888888885	881181181118	88888188881	118818811811	181188818181	188118881888	811881888818	818811118188	388888888885
	388888888885	18811888818	811881118188	818811181118	881181188881	888888118111	118818818181	181188881888	388888888885
	388888888885	88888818181	118818881888	18118888818	188118118188	811881181118	818811188881	881181811811	388888888885
	388888888885	811881188881	818811811811	881181818181	88888881888	11881888818	181188118188	188118181118	388888888885
		388888888885	388888888885	388888888885	388888888885	388888888885	388888888885	388888888885	388888888885

5.	⑤	pandiagonal	388888888885	388888888885	388888888885	388888888885	388888888885	388888888885	388888888885
		118818118888	181188181818	188118188188	811881811118	818811818881	881181881811	88888888181	388888888885
	388888888885	818811881811	881181888181	88888118888	118818181818	181188188188	188118811118	811881818881	388888888885
	388888888885	181188811118	188118818881	811881881811	818811888181	881181118888	88888181818	118818188188	388888888885
	388888888885	881181181818	88888188188	118818811118	181188818881	188118881811	811881888181	818811118888	388888888885
	388888888885	188118888181	811881118888	818811181818	881181188188	88888811118	118818818881	181188881811	388888888885
	388888888885	88888818881	118818881811	181188888181	188118118888	811881181818	818811188188	881181811118	388888888885
	388888888885	811881188188	818811811118	881181818881	88888881811	118818888181	181188118888	188118181818	388888888885
		388888888885	388888888885	388888888885	388888888885	388888888885	388888888885	388888888885	388888888885

6.	⑥	pandiagonal	388888888885	388888888885	388888888885	388888888885	388888888885	388888888885	388888888885
		118818118811	181188181181	188118188888	811881811818	818811818188	881181881118	88888888881	388888888885
	388888888885	818811881118	881181888881	88888118811	118818181181	181188188888	188118811818	811881818188	388888888885
	388888888885	181188811818	188118818188	811881881118	818811888881	881181118811	88888181181	118818188888	388888888885
	388888888885	881181181181	88888188888	118818811818	181188818188	188118881118	811881888881	818811118811	388888888885
	388888888885	18811888881	811881118811	818811181181	881181188888	88888811818	118818818188	181188881118	388888888885
	388888888885	88888818188	118818881118	18118888881	188118118811	811881181181	818811188888	881181811818	388888888885
	388888888885	811881188888	818811811818	881181818188	88888881118	11881888881	181188118811	188118181181	388888888885
		388888888885	388888888885	388888888885	388888888885	388888888885	388888888885	388888888885	388888888885

7.	⑦	pandiagonal	388888888885	388888888885	388888888885	388888888885	388888888885	388888888885	388888888885
		118818118118	181188181881	188118188811	811881811181	818811818888	881181881818	88888888188	388888888885
	388888888885	818811881818	881181888188	88888118118	118818181881	181188188811	188118811181	811881818888	388888888885
	388888888885	181188811181	188118818888	811881881818	818811888188	881181118118	88888181881	118818188811	388888888885
	388888888885	881181181881	88888188811	118818811181	181188818888	188118881818	811881888188	818811118118	388888888885
	388888888885	188118888188	811881118118	818811181881	881181188811	88888811181	118818818888	181188881818	388888888885
	388888888885	88888818888	118818881818	181188888188	188118118118	811881181881	818811188811	881181811181	388888888885
	388888888885	811881188811	818811811181	881181818888	88888881818	118818888188	181188118118	188118181881	388888888885
		388888888885	388888888885	388888888885	388888888885	388888888885	388888888885	388888888885	388888888885

8.	⑧	pandiagonal	388888888885	388888888885	388888888885	388888888885	388888888885	388888888885	388888888885
		118181118818	181888181188	188818188118	811188811881	818118818811	881881881181	88811888888	388888888885
	388888888885	818118881181	881881888888	888811118818	118181181188	181888188118	188818811881	811188818811	388888888885
	388888888885	181888811881	188818818811	811188881181	818118888888	881881118818	888811181188	118181188118	388888888885
	388888888885	881881181188	888811188118	118181181188	181888818811	188818881181	811188888888	818118118818	388888888885
	388888888885	188818888888	811188118818	818118118188	881881188118	888811811881	118181818811	181888881181	388888888885
	388888888885	888811818811	118181881181	181888888888	188818118818	811188118188	818118188118	881881811881	388888888885
	388888888885	811188188118	818118811881	881881818811	888811881181	118181888888	181888118818	188818118118	388888888885
		388888888885	388888888885	388888888885	388888888885	388888888885	388888888885	388888888885	388888888885

	⑨	pandiagonal	388888888885	388888888885	388888888885	388888888885	388888888885	388888888885	388888888885
			118181118181	181888181888	188818188818	811188811188	818118818118	881881881881	888811888811
388888888885			818118881881	881881888811	888811118181	118181181888	181888188818	188818811188	811188818118
388888888885			181888811188	188818818118	811188881881	818118888811	881881118181	888811181888	118181188818
388888888885			881881181888	888811188818	118181811188	181888818118	188818881881	811188888811	818118181818
388888888885			188818888811	811188118181	818118181888	881881188818	888811811188	118181818118	181888881881
388888888885			888811818118	118181881881	181888888811	188818118181	811188181888	818118188818	881881811188
388888888885			811188188818	818118811188	881881818118	888811881881	118181888811	181888118181	188818181888
			388888888885	388888888885	388888888885	388888888885	388888888885	388888888885	388888888885

	⑩	pandiagonal	388888888885	388888888885	388888888885	388888888885	388888888885	388888888885	388888888885
			118181118881	181888181811	188818188818	811188811888	818118818818	881881881188	888811888118
388888888885			818118881188	881881888118	888811118881	118181181811	181888188181	188818811888	811188818818
388888888885			181888811888	188818818818	811188881188	818118888118	881881118881	888811181811	118181188818
388888888885			881881181811	888811188181	118181811888	181888818818	188818881188	811188888118	818118118881
388888888885			188818888118	811188118881	818118181811	881881188181	888811811888	118181818818	181888881188
388888888885			888811818818	118181881188	181888888118	188818118881	811188181811	818118188181	881881811888
388888888885			811188188181	818118811888	881881818818	888811881188	118181888118	181888118881	188818181811
			388888888885	388888888885	388888888885	388888888885	388888888885	388888888885	388888888885

	⑪	pandiagonal	388888888885	388888888885	388888888885	388888888885	388888888885	388888888885	388888888885
			118181118188	181888181118	188818188881	811188811811	818118818181	881881881888	888811888818
388888888885			818118881888	881881888818	888811118188	118181181118	181888188881	188818811811	811188818181
388888888885			181888811811	188818818181	811188881888	818118888818	881881118188	888811181118	118181188881
388888888885			881881181118	888811188881	118181811811	181888818181	188818881888	811188888818	818118118188
388888888885			188818888188	811188118188	818118181118	881881188881	888811811811	118181818818	181888881888
388888888885			888811818181	118181881888	181888888818	188818118188	811188181118	818118188881	881881811811
388888888885			811188188881	818118811811	881881818181	888811881888	118181888818	181888118188	188818111188
			388888888885	388888888885	388888888885	388888888885	388888888885	388888888885	388888888885

	⑫	pandiagonal	388888888885	388888888885	388888888885	388888888885	388888888885	388888888885	388888888885
			118181118888	181888181818	188818188188	811188811118	818118818881	881881881811	888811888181
388888888885			818118881811	881881888181	888811118888	118181181818	181888188188	188818811118	811188818881
388888888885			181888811118	188818818881	811188881811	818118888181	881881118888	888811181818	118181188188
388888888885			881881181818	888811188188	118181811118	181888818881	188818881811	811188888181	818118118888
388888888885			188818888181	811188118888	818118181818	881881188188	888811811118	118181818881	181888881811
388888888885			888811818881	118181881811	181888888181	188818118888	811188181818	818118188188	881881811118
388888888885			811188188188	818118811118	881881818881	888811881811	118181888181	181888118888	188818181818
			388888888885	388888888885	388888888885	388888888885	388888888885	388888888885	388888888885

	⑬	pandiagonal	388888888885	388888888885	388888888885	388888888885	388888888885	388888888885	388888888885
			118181118811	181888181181	188818188888	811188811818	818118818188	881881881118	888811888881
388888888885			818118881118	881881888881	888811118811	118181181181	181888188888	188818811818	811188818188
388888888885			181888811818	188818818188	811188881118	818118888881	881881118811	888811181181	118181188888
388888888885			881881181181	888811188888	118181811818	181888818188	188818881118	811188888881	818118118811
388888888885			188818888881	811188118811	818118181181	881881188888	888811811818	118181818881	181888881118
388888888885			888811818188	118181881118	181888888881	188818118811	811188181181	818118188888	881881811818
388888888885			811188188888	818118811818	881881818188	888811881118	118181888881	181888118811	188818181181
			388888888885	388888888885	388888888885	388888888885	388888888885	388888888885	388888888885

14.	14	pandiagonal	388888888885	388888888885	388888888885	388888888885	388888888885	388888888885	388888888885
		11818118118	181888181881	188818188811	81188811181	81811881888	881881881818	888811888188	388888888885
	388888888885	818118881818	881881888188	88881118118	118181181881	181888188811	188818811181	81188818888	388888888885
	388888888885	181888811181	188818818888	811188881818	818118888188	881881118118	888811181881	118181188811	388888888885
	388888888885	881881181881	888811188811	1181811181	181888818888	188818881818	811188888188	818118118118	388888888885
	388888888885	188818888188	811188118118	818118181881	881881188811	888811811181	118181818888	181888881818	388888888885
	388888888885	888811818888	118181881818	181888888188	188818118118	811188181881	818118188811	881881811181	388888888885
	388888888885	811188188811	818118811181	881881818888	888811881818	118181888188	181888118118	188818181881	388888888885
		388888888885	388888888885	388888888885	388888888885	388888888885	388888888885	388888888885	388888888885

15.	15	pandiagonal	388888888885	388888888885	388888888885	388888888885	388888888885	388888888885	388888888885
		118881118818	181811181188	188181188118	811888811881	818818818811	881188881181	888118888888	388888888885
	388888888885	818818881181	881188888888	888118118818	118881181188	181811188118	188181811881	811888818811	388888888885
	388888888885	181811811881	188181818811	811888881181	818818888888	881188118818	888118181188	118881188118	388888888885
	388888888885	881188181188	888118188118	118881811881	181811818811	18818881181	811888888888	818818118818	388888888885
	388888888885	188181888888	811888118818	818818118818	881188188118	888118811881	118881818811	181811881181	388888888885
	388888888885	888118818811	118881881181	181811888888	188181118818	811888181188	818818188118	881188811881	388888888885
	388888888885	811888188118	818818811881	881188818811	888118881181	118881888888	181811188118	188181181188	388888888885
		388888888885	388888888885	388888888885	388888888885	388888888885	388888888885	388888888885	388888888885

16.	16	pandiagonal	388888888885	388888888885	388888888885	388888888885	388888888885	388888888885	388888888885
		118881118181	181811181888	188181188818	811888811188	818818818118	881188881881	888118888811	388888888885
	388888888885	818818881881	881188888811	888118118181	118881181888	181811188818	188181811188	811888818118	388888888885
	388888888885	181811811188	188181818118	811888881881	818818888811	881188118181	888118181888	118881188818	388888888885
	388888888885	881188181888	888118188818	118881811188	181811818118	18818881881	811888888811	818818118181	388888888885
	388888888885	188181888811	811888118181	818818181888	881188188818	888118811188	118881818118	181811881881	388888888885
	388888888885	888118818118	118881881881	181811888811	188181118181	811888181888	818818188818	881188811188	388888888885
	388888888885	811888188818	818818811188	881188818118	888118881881	118881888811	18181118181	188181181888	388888888885
		388888888885	388888888885	388888888885	388888888885	388888888885	388888888885	388888888885	388888888885

17.	17	pandiagonal	388888888885	388888888885	388888888885	388888888885	388888888885	388888888885	388888888885
		118881118881	181811181811	188181188181	811888811888	818818818818	881188881188	888118888118	388888888885
	388888888885	818818881188	881188888118	888118118881	118881181811	181811188181	188181811888	811888818818	388888888885
	388888888885	181811811888	188181818818	811888881188	818818888118	881188118881	888118181811	118881188181	388888888885
	388888888885	881188181811	888118188181	118881811888	181811818818	18818881188	811888888118	818818118881	388888888885
	388888888885	188181888118	811888118881	818818181811	881188188181	888118811888	118881818818	181811881188	388888888885
	388888888885	888118818818	118881881188	181811888118	188181118881	811888181811	818818188181	881188811888	388888888885
	388888888885	811888188181	818818811888	881188818818	888118881188	118881888118	18181118881	188181181811	388888888885
		388888888885	388888888885	388888888885	388888888885	388888888885	388888888885	388888888885	388888888885

18.	18	pandiagonal	388888888885	388888888885	388888888885	388888888885	388888888885	388888888885	388888888885
		118881118188	181811181118	188181188881	811888811811	818818818181	881188881888	888118888818	388888888885
	388888888885	818818881888	881188888818	888118118188	118881181118	181811188881	188181811811	811888818181	388888888885
	388888888885	181811811811	188181818181	811888881888	818818888818	881188118188	888118181118	118881188881	388888888885
	388888888885	881188181118	888118188881	118881811811	181811818181	18818881888	811888888818	818818118188	388888888885
	388888888885	188181888818	811888118188	818818181118	881188188881	888118811811	118881818181	181811881888	388888888885
	388888888885	888118818181	118881881888	181811888818	188181118188	811888181118	818818188881	881188811811	388888888885
	388888888885	811888188881	818818811811	881188818181	888118881888	118881888818	18181118188	188181181118	388888888885
		388888888885	388888888885	388888888885	388888888885	388888888885	388888888885	388888888885	388888888885

19.	(19)	pandiagonal	388888888885	388888888885	388888888885	388888888885	388888888885	388888888885	388888888885
		118881118888	181811181818	188181188188	811888811118	818818818881	881188881811	888118888181	388888888885
	388888888885	818818881811	881188888181	888118118888	118881181818	181811188188	188181811118	811888818881	388888888885
	388888888885	181811811118	188181818881	811888881811	818818888181	881188118888	888118181818	118881188188	388888888885
	388888888885	881188181818	888118188188	118881811118	181811818881	188181881811	811888888181	818818118888	388888888885
	388888888885	188181888181	811888118888	818818181818	881188188188	888118811118	118881818881	181811881811	388888888885
	388888888885	888118818881	118881881811	181811888181	188181118888	811888181818	818818188188	881188811118	388888888885
	388888888885	811888188188	818818811118	881188818881	888118881811	118881888181	181811188888	188181181818	388888888885
		388888888885	388888888885	388888888885	388888888885	388888888885	388888888885	388888888885	388888888885

20.	(20)	pandiagonal	388888888885	388888888885	388888888885	388888888885	388888888885	388888888885	388888888885
		118881118811	181811181181	188181188888	811888811818	818818818188	881188881118	888118888881	388888888885
	388888888885	818818881118	881188888881	888118118811	118881181181	181811188888	188181811818	811888818188	388888888885
	388888888885	181811811818	188181818188	811888881118	818818888881	881188118811	888118181181	118881188888	388888888885
	388888888885	881188181181	888118188888	118881811818	181811818188	188181881118	811888888881	818818118811	388888888885
	388888888885	188181888881	811888118811	818818181181	881188188888	888118811818	118881818188	181811881118	388888888885
	388888888885	888118818188	118881881118	181811888881	188181118811	811888181181	818818188888	881188811818	388888888885
	388888888885	811888188888	818818811818	881188818188	888118881118	118881888881	181811188811	188181181181	388888888885
		388888888885	388888888885	388888888885	388888888885	388888888885	388888888885	388888888885	388888888885

21.	(21)	pandiagonal	388888888885	388888888885	388888888885	388888888885	388888888885	388888888885	388888888885
		118881118118	181811181881	188181188811	811888811181	818818818888	881188881818	888118888188	388888888885
	388888888885	818818881818	881188888188	888118118118	118881181881	181811188811	188181811181	811888818888	388888888885
	388888888885	181811811181	188181818888	811888881818	818818888188	881188118118	888118181881	118881188811	388888888885
	388888888885	881188181881	888118188811	118881811181	181811818888	188181881818	811888888188	818818118118	388888888885
	388888888885	188181888188	811888118118	818818181881	881188188811	888118811181	118881818888	181811881818	388888888885
	388888888885	888118818888	118881881818	181811888188	188181118118	811888181881	818818188811	881188811181	388888888885
	388888888885	811888188811	818818811181	881188818888	888118881818	118881888188	181811181118	188181181881	388888888885
		388888888885	388888888885	388888888885	388888888885	388888888885	388888888885	388888888885	388888888885

22.	(22)	pandiagonal	388888888885	388888888885	388888888885	388888888885	388888888885	388888888885	388888888885
		118188118818	181118181188	188881188118	811811811881	818181818811	881888881181	888818888888	388888888885
	388888888885	818181881181	881888888888	888818118818	118188181188	181118188118	188881811881	811811818811	388888888885
	388888888885	181118811881	188881818811	811811881181	818181888888	881888118818	888818181188	118188188118	388888888885
	388888888885	881888181188	888818188118	118188811881	181118818811	188881881181	811811888888	818181188118	388888888885
	388888888885	188881888888	811811188188	818181181188	881888188118	888818811881	118188818811	181118881181	388888888885
	388888888885	888818818811	118188881181	181118888888	188881118818	811811181188	818181888118	881888811881	388888888885
	388888888885	811811188118	818181811881	881888818811	888818881181	118188888888	181118118818	188881181188	388888888885
		388888888885	388888888885	388888888885	388888888885	388888888885	388888888885	388888888885	388888888885

23.	(23)	pandiagonal	388888888885	388888888885	388888888885	388888888885	388888888885	388888888885	388888888885
		118188118181	181118181888	188881188818	811811811188	818181818118	881888881881	888818888811	388888888885
	388888888885	818181881881	881888888811	888818118181	118188181888	181118188818	188881811188	811811818118	388888888885
	388888888885	181118811188	188881818118	811811881881	818181888811	881888118181	888818181888	118188188818	388888888885
	388888888885	881888181888	888818188818	118188811188	181118818118	188881881881	811811888811	818181118181	388888888885
	388888888885	188881888811	811811118181	818181181888	881888188818	888818811188	118188818118	181118881881	388888888885
	388888888885	888818818118	118188881881	181118888811	188881118181	811811181888	818181888188	881888811188	388888888885
	388888888885	811811188818	818181811188	881888818118	888818881881	118188888811	181118118181	188881181888	388888888885
		388888888885	388888888885	388888888885	388888888885	388888888885	388888888885	388888888885	388888888885

24.	(24)	pandiagonal	388888888885	388888888885	388888888885	388888888885	388888888885	388888888885	388888888885
		118188118881	181118181811	188881188181	811811811888	818181818818	881888881188	888818888118	388888888885
	388888888885	818181881188	881888888118	888818118881	118188181811	181118188181	188881811888	811811818818	388888888885
	388888888885	181118811888	188881818818	811811881188	818181888118	881888118881	888818181811	118188188181	388888888885
	388888888885	881888181811	888818188181	118188811888	181118818818	188881881188	811811888118	818181118881	388888888885
	388888888885	188881888118	811811118881	818181181811	881888188181	888818811888	118188818818	181118881188	388888888885
	388888888885	888818818818	118188881188	181118888118	188881118881	811811181811	818181888181	881888811888	388888888885
	388888888885	811811188181	818181811888	881888818818	888818881188	118188888118	181118118881	188881181811	388888888885
		388888888885	388888888885	388888888885	388888888885	388888888885	388888888885	388888888885	388888888885

25.	(25)	pandiagonal	388888888885	388888888885	388888888885	388888888885	388888888885	388888888885	388888888885
		118188118188	181118181118	188881188881	811811811811	818181818181	881888881888	888818888818	388888888885
	388888888885	818181881888	881888888818	888818118188	118188181118	181118188881	188881811811	811811818181	388888888885
	388888888885	181118811811	188881818181	811811881888	818181888818	881888118188	888818181118	118188188881	388888888885
	388888888885	881888181118	888818188881	118188811811	181118818181	188881881888	811811888818	818181118188	388888888885
	388888888885	188881888818	811811118188	818181181118	881888188881	888818811811	118188818181	181118881888	388888888885
	388888888885	888818818181	118188881888	181118888818	188881118188	811811181118	818181888881	881888811811	388888888885
	388888888885	811811188881	818181811811	881888818181	888818881888	118188888818	181118118188	188881181118	388888888885
		388888888885	388888888885	388888888885	388888888885	388888888885	388888888885	388888888885	388888888885

26.	(26)	pandiagonal	388888888885	388888888885	388888888885	388888888885	388888888885	388888888885	388888888885
		118188118888	181118181818	188881188188	811811811118	818181818881	881888881811	888818888181	388888888885
	388888888885	818181881811	881888888181	888818118888	118188181818	181118188188	188881811118	811811818881	388888888885
	388888888885	181118811118	188881818881	811811881811	818181888181	881888118888	888818181818	118188188188	388888888885
	388888888885	881888181818	888818188188	118188811118	181118818881	188881881811	811811888181	818181118888	388888888885
	388888888885	188881888181	811811118888	818181181818	881888188188	888818811118	118188818881	181118881811	388888888885
	388888888885	888818818881	118188881811	181118888181	188881118888	811811181818	818181888188	881888811118	388888888885
	388888888885	811811188188	818181811118	881888818881	888818881811	118188888181	181118118888	188881181818	388888888885
		388888888885	388888888885	388888888885	388888888885	388888888885	388888888885	388888888885	388888888885

27.	(27)	pandiagonal	388888888885	388888888885	388888888885	388888888885	388888888885	388888888885	388888888885
		118188118811	181118181181	188881188888	811811811818	818181818188	881888881118	888818888881	388888888885
	388888888885	818181881118	881888888881	888818118811	118188181181	181118188888	188881811818	811811818188	388888888885
	388888888885	181118811818	188881818188	811811881118	818181888881	881888118811	888818181181	118188188888	388888888885
	388888888885	881888181181	888818188888	118188811818	181118818188	188881881118	811811888881	818181118811	388888888885
	388888888885	188881888881	811811118811	818181181181	881888188888	888818811818	118188818188	181118881118	388888888885
	388888888885	888818818188	118188881118	181118888881	188881118811	811811181181	818181888888	881888811818	388888888885
	388888888885	811811188888	818181811818	881888818188	888818881118	118188888881	181118118811	188881181181	388888888885
		388888888885	388888888885	388888888885	388888888885	388888888885	388888888885	388888888885	388888888885

28.	(28)	pandiagonal	388888888885	388888888885	388888888885	388888888885	388888888885	388888888885	388888888885
		118188118118	181118181881	188881188811	811811811181	818181818888	881888881818	888818888188	388888888885
	388888888885	818181881818	881888888188	888818118118	118188181881	181118188811	188881811181	811811818888	388888888885
	388888888885	181118811181	188881818888	811811881818	818181888188	881888118118	888818181881	118188188811	388888888885
	388888888885	881888181881	888818188811	118188811181	181118818888	188881881818	811811888188	818181118118	388888888885
	388888888885	188881888188	811811118118	818181181881	881888188811	888818811181	118188818888	181118881818	388888888885
	388888888885	888818818888	118188881818	181118888188	188881118118	811811181881	81818188811	881888811181	388888888885
	388888888885	811811188811	818181811181	881888818888	888818881818	118188888188	181118118118	188881181881	388888888885
		388888888885	388888888885	388888888885	388888888885	388888888885	388888888885	388888888885	388888888885

29.	(29)	pandiagonal	388888888885	388888888885	388888888885	388888888885	388888888885	388888888885	388888888885
		118888118818	181818181188	188188188118	811118811881	818881818811	881811881181	888181888888	388888888885
	388888888885	818881881181	881811888888	888181118818	118888181188	181818188118	188188811881	811118818811	388888888885
	388888888885	181818811881	188188818811	811118881181	818881888888	881811118818	888181181188	118888188118	388888888885
	388888888885	881811181188	888181188118	118888811881	181818818811	188188881181	811118888888	818881118818	388888888885
	388888888885	188188888888	811118118818	818881181188	881811188118	888181811881	118888818811	181818881181	388888888885
	388888888885	888181818811	118888881181	181818888888	188188118818	811118181188	818881188118	881811811881	388888888885
	388888888885	811118188118	818881811881	881811818811	888181881181	118888888888	181818118818	188188118818	388888888885
		388888888885	388888888885	388888888885	388888888885	388888888885	388888888885	388888888885	388888888885

30.	(30)	pandiagonal	388888888885	388888888885	388888888885	388888888885	388888888885	388888888885	388888888885
		118888118181	181818181888	188188188818	811118811188	818881818118	881811881881	888181888811	388888888885
	388888888885	818881881881	881811888811	888181118181	118888181888	181818188818	188188811188	811118818118	388888888885
	388888888885	181818811188	188188818118	811118881881	818881888811	881811118181	888181181888	118888188818	388888888885
	388888888885	881811181888	888181188818	118888811188	181818818118	188188881881	811118888811	818881118181	388888888885
	388888888885	188188888811	811118118181	818881181888	881811188818	888181811188	118888818118	181818881881	388888888885
	388888888885	888181818118	118888881881	181818888811	188188118181	811118181888	818881188818	881811811188	388888888885
	388888888885	811118188818	818881811188	881811818118	888181881881	118888888811	181818118181	188188181888	388888888885
		388888888885	388888888885	388888888885	388888888885	388888888885	388888888885	388888888885	388888888885

31.	(31)	pandiagonal	388888888885	388888888885	388888888885	388888888885	388888888885	388888888885	388888888885
		118888118881	181818181811	188188188181	811118811888	818881818818	881811881188	888181888118	388888888885
	388888888885	818881881188	881811888118	888181118881	118888181811	181818188818	188188811888	811118818818	388888888885
	388888888885	181818811888	188188818818	811118881188	818881888118	881811118881	888181181811	118888188818	388888888885
	388888888885	881811181811	888181188181	118888811888	181818818818	188188881188	811118888118	818881118881	388888888885
	388888888885	188188888118	811118118881	818881181811	881811188181	888181811888	118888818818	181818881188	388888888885
	388888888885	888181818818	118888881188	181818888118	188188118881	811118181811	818881188818	881811811888	388888888885
	388888888885	811118188818	818881811888	881811818818	888181881188	118888888118	181818118881	188188181811	388888888885
		388888888885	388888888885	388888888885	388888888885	388888888885	388888888885	388888888885	388888888885

32.	(32)	pandiagonal	388888888885	388888888885	388888888885	388888888885	388888888885	388888888885	388888888885
		118888118188	181818181118	188188188881	811118811811	818881818181	881811881888	888181888818	388888888885
	388888888885	818881881888	881811888818	888181118188	118888181118	181818188881	188188811811	811118818181	388888888885
	388888888885	181818811811	188188818181	811118881888	818881888818	881811118188	888181181118	118888188881	388888888885
	388888888885	881811181118	888181188881	118888818111	181818818181	188188881888	811118888818	818881118188	388888888885
	388888888885	188188888818	811118118188	818881181118	881811188881	888181811811	118888818181	181818881888	388888888885
	388888888885	888181818181	118888881888	181818888818	188188118188	811118181118	818881188881	881811811811	388888888885
	388888888885	811118188881	818881811811	881811818181	888181881888	118888888118	181818118188	188188181118	388888888885
		388888888885	388888888885	388888888885	388888888885	388888888885	388888888885	388888888885	388888888885

33.	(33)	pandiagonal	388888888885	388888888885	388888888885	388888888885	388888888885	388888888885	388888888885
		118888118888	181818181818	188188188188	811118811118	818881818881	881811881811	888181888181	388888888885
	388888888885	818881881811	881811888181	888181118888	118888181818	181818188188	188188811118	811118818881	388888888885
	388888888885	181818811118	188188818881	811118881811	818881888181	881811118888	888181181818	118888188188	388888888885
	388888888885	881811181818	888181188188	118888811118	181818818881	188188881811	811118888181	818881118888	388888888885
	388888888885	188188888181	811118118888	818881181818	881811188188	888181811118	118888818881	181818881811	388888888885
	388888888885	888181818881	118888881811	181818888181	188188118888	811118181818	818881188188	881811811118	388888888885
	388888888885	811118188188	818881811118	881811818881	888181881811	118888888181	181818118888	188188181818	388888888885
		388888888885	388888888885	388888888885	388888888885	388888888885	388888888885	388888888885	388888888885

34.	34	pandiagonal	388888888885	388888888885	388888888885	388888888885	388888888885	388888888885	388888888885
		118888118811	181818181181	188188188888	811118811818	818881818188	881811881118	888181888881	388888888885
	388888888885	818881881118	881811888881	888181118811	118888181181	181818188888	188188811818	811118818188	388888888885
	388888888885	181818811818	188188818188	811118881118	818881888881	881811118811	888181181181	118888188888	388888888885
	388888888885	881811181181	888181188888	118888118181	181818818188	188188881118	811118888881	818881118811	388888888885
	388888888885	188188888881	811118118811	818881181181	881811188888	888181811818	118888818188	181818881118	388888888885
	388888888885	888181818188	118888881118	181818888881	188188118811	811118181181	818881188888	881811811818	388888888885
	388888888885	811118188888	818881811818	881811818188	888181881118	118888888881	181818118811	188188118181	388888888885
		388888888885	388888888885	388888888885	388888888885	388888888885	388888888885	388888888885	388888888885

35.	35	pandiagonal	388888888885	388888888885	388888888885	388888888885	388888888885	388888888885	388888888885
		118888118118	181818181881	188188188811	811118811181	818881818888	881811881818	888181888188	388888888885
	388888888885	818881881818	881811888188	888181118118	118888181881	181818188811	188188811181	811118818888	388888888885
	388888888885	181818811181	188188818888	811118881818	818881888188	881811118118	888181181881	118888188811	388888888885
	388888888885	881811181881	888181188811	118888111811	181818818888	188188881818	811118888188	818881118118	388888888885
	388888888885	188188888188	811118118118	818881181881	881811188811	888181811181	118888818888	181818881818	388888888885
	388888888885	888181818888	118888881818	181818888188	188188118118	811118181881	818881188811	881811811181	388888888885
	388888888885	811118188811	818881811181	881811818888	888181881818	118888888188	181818118118	188188181881	388888888885
		388888888885	388888888885	388888888885	388888888885	388888888885	388888888885	388888888885	388888888885

36.	36	pandiagonal	388888888885	388888888885	388888888885	388888888885	388888888885	388888888885	388888888885
		118811118818	181181181188	188888188118	811818811881	818188818811	881118881181	888881888888	388888888885
	388888888885	818188881181	881118888888	888881118818	118811181188	181181188118	188888811881	811818818811	388888888885
	388888888885	181181811881	188888818811	811818881181	818188888888	881118118818	888881181188	118811188118	388888888885
	388888888885	881118181188	888881188118	118811811881	181181818811	188888881181	811818888888	818188118818	388888888885
	388888888885	188888888888	811818118818	818188811888	881118188118	888881811881	118811818811	181181881181	388888888885
	388888888885	888881818811	118811881181	181181888888	188888118818	811818181188	818188811888	881118811881	388888888885
	388888888885	811818188118	818188811881	881118818811	888881881181	118811888888	181181188118	188888181188	388888888885
		388888888885	388888888885	388888888885	388888888885	388888888885	388888888885	388888888885	388888888885

37.	37	pandiagonal	388888888885	388888888885	388888888885	388888888885	388888888885	388888888885	388888888885
		118811118181	181181181888	188888188818	811818811188	818188818118	881118881881	888881888811	388888888885
	388888888885	818188881881	881118888811	888881118181	118811181888	181181188818	188888811188	811818818118	388888888885
	388888888885	181181811188	188888818118	811818881881	818188888811	881118118181	888881181888	118811188818	388888888885
	388888888885	881118181888	888881188818	118811811188	181181818118	188888881881	811818888811	818188118181	388888888885
	388888888885	188888888811	811818118181	818188818888	881118188818	888881811188	118811818118	181181881881	388888888885
	388888888885	888881818118	118811881881	181181888811	188888118181	811818181888	818188818818	881118811188	388888888885
	388888888885	811818188818	818188811188	881118818118	888881881881	118811888811	181181118181	188888181888	388888888885
		388888888885	388888888885	388888888885	388888888885	388888888885	388888888885	388888888885	388888888885

38.	38	pandiagonal	388888888885	388888888885	388888888885	388888888885	388888888885	388888888885	388888888885
		118811118881	181181181811	188888188181	811818811888	818188818818	881118881188	888881888118	388888888885
	388888888885	818188881188	881118888118	888881118881	118811181811	181181188181	188888811888	811818818818	388888888885
	388888888885	181181811888	188888818818	811818881188	818188888118	881118118881	888881181811	118811188181	388888888885
	388888888885	881118181811	888881188181	118811811888	181181818818	188888881188	811818888118	818188118881	388888888885
	388888888885	188888888118	811818118881	818188818118	881118188181	888881811888	118811818818	181181881188	388888888885
	388888888885	888881818818	118811881188	181181888118	188888118881	811818181811	818188818818	881118811888	388888888885
	388888888885	811818188181	818188811888	881118818818	888881881188	118811888118	181181118881	188888181811	388888888885
		388888888885	388888888885	388888888885	388888888885	388888888885	388888888885	388888888885	388888888885

	(39)	pandiagonal	388888888885	388888888885	388888888885	388888888885	388888888885	388888888885	388888888885
		118811118188	181181181118	188888188881	811818811811	818188818181	88118881888	888881888818	388888888885
388888888885		818188881888	88118888818	888881118188	118811181118	181181188881	188888811811	811818818181	388888888885
388888888885		181181811811	188888818181	811818881888	81818888818	881181181888	888881181118	118811188881	388888888885
388888888885		881118181118	888881188881	118811811811	181181818181	188888881888	81181888818	818188118188	388888888885
388888888885		188888888818	811818118188	818188181118	881118188881	888881811811	118811818181	181181881888	388888888885
388888888885		888881818181	118811881888	181181888818	188888118188	811818181118	818188188881	881118811811	388888888885
388888888885		811818188881	818188811811	881118818181	888881881888	118811888818	181181118188	188888181118	388888888885
		388888888885	388888888885	388888888885	388888888885	388888888885	388888888885	388888888885	388888888885

	(40)	pandiagonal	388888888885	388888888885	388888888885	388888888885	388888888885	388888888885	388888888885
		118811118888	181181181818	188888188188	811818811118	818188818881	88118881811	888881888181	388888888885
388888888885		818188881811	88118888181	888881118888	118811181818	181181188188	188888811118	811818818881	388888888885
388888888885		181181811118	188888818881	811818881811	818188888181	881181188888	888881181818	118811188188	388888888885
388888888885		881118181818	888881188188	118811811118	181181818881	188888881811	811818888181	818188118888	388888888885
388888888885		188888888181	811818118888	818188181818	881118188188	888881811118	118811818881	181181881811	388888888885
388888888885		888881818881	118811881811	181181888181	188888118888	811818181818	818188188188	881118811118	388888888885
388888888885		811818188188	818188811118	881118818881	888881881811	118811888181	181181118888	188888181818	388888888885
		388888888885	388888888885	388888888885	388888888885	388888888885	388888888885	388888888885	388888888885

	(41)	pandiagonal	388888888885	388888888885	388888888885	388888888885	388888888885	388888888885	388888888885
		118811118811	181181181181	188888188888	811818811818	818188818188	88118881118	888881888881	388888888885
388888888885		818188881118	88118888881	888881118811	118811181181	181181188888	188888811818	811818818188	388888888885
388888888885		181181811818	188888818188	811818881118	81818888881	881181188811	888881181181	118811188888	388888888885
388888888885		881118181181	888881188888	118811811818	181181818188	188888881118	811818888881	818188118811	388888888885
388888888885		188888888881	811818118811	818188181181	881118188888	888881811818	118811818188	181181881118	388888888885
388888888885		888881818188	118811881118	181181888881	188888118811	811818181181	818188188888	881118811818	388888888885
388888888885		811818188888	818188811818	881118818188	888881881118	118811888881	181181118811	188888181181	388888888885
		388888888885	388888888885	388888888885	388888888885	388888888885	388888888885	388888888885	388888888885

	(42)	pandiagonal	388888888885	388888888885	388888888885	388888888885	388888888885	388888888885	388888888885
		118811118118	181181181881	188888188811	811818811181	818188818888	88118881818	888881888188	388888888885
388888888885		818188881818	88118888188	888881118118	118811181881	181181188811	188888811181	811818818888	388888888885
388888888885		181181811181	188888818888	811818881818	818188888188	881181181181	888881181881	118811188811	388888888885
388888888885		881118181881	888881188811	118811811181	181181818888	188888881818	811818888188	818188118118	388888888885
388888888885		188888888188	811818118118	818188181881	881118188811	888881811181	118811818888	181181881818	388888888885
388888888885		888881818888	118811881818	181181888188	188888118118	811818181881	818188188811	881118811181	388888888885
388888888885		811818188811	818188811181	881118818888	888881881818	118811888188	181181118118	188888181881	388888888885
		388888888885	388888888885	388888888885	388888888885	388888888885	388888888885	388888888885	388888888885

	(43)	pandiagonal	388888888885	388888888885	388888888885	388888888885	388888888885	388888888885	388888888885
		118118118818	181881181188	188811188118	811181811881	818888818811	881818881181	88818888888	388888888885
388888888885		818888881181	88181888888	888188118818	118118181188	181881188118	188811811881	811181818811	388888888885
388888888885		181881811881	188811818811	811181881181	81888888888	881818118818	8881881188	118118188118	388888888885
388888888885		881818181188	888188188118	118118811881	181881818811	188811881181	811181888888	818888118818	388888888885
388888888885		188811888888	811181118818	818888181188	881818188118	888188811881	118118818811	181881881181	388888888885
388888888885		888188818811	118118881181	181881888888	188811188188	811181811888	818888188118	881818811881	388888888885
388888888885		811181188118	818888811881	881818818811	888188881181	118118888888	181881118818	188811811888	388888888885
		388888888885	388888888885	388888888885	388888888885	388888888885	388888888885	388888888885	388888888885

44.	(44)	pandiagonal	388888888885	388888888885	388888888885	388888888885	388888888885	388888888885	388888888885
		118118118181	181881181888	188811188818	811181811188	818888818118	881818881881	88818888811	388888888885
	388888888885	81888881881	88181888811	888188118181	118118181888	181881188818	188811811188	811181818118	388888888885
	388888888885	181881811188	188811818118	811181881881	81888888811	881818118181	888188181888	118118188818	388888888885
	388888888885	881818181888	888188188818	118118811188	181881818118	188811881881	81118188811	818888118181	388888888885
	388888888885	188811888811	811181118181	818888181888	881818188818	888188811188	118118818118	181881881881	388888888885
	388888888885	888188818118	118118881881	181881888811	188811181818	811181181888	818888188818	881818811188	388888888885
	388888888885	811181188818	818888111888	881818818118	88818881881	11811888811	181881118181	188811181888	388888888885
		388888888885	388888888885	388888888885	388888888885	388888888885	388888888885	388888888885	388888888885

45.	(45)	pandiagonal	388888888885	388888888885	388888888885	388888888885	388888888885	388888888885	388888888885
		118118118881	181881181811	188811188181	811181811888	818888818818	881818881188	88818888118	388888888885
	388888888885	81888881188	881818888118	888188118881	118118181811	181881188181	188811811888	811181818818	388888888885
	388888888885	181881811888	188811818818	811181881188	818888888118	881818118881	888188181811	118118188181	388888888885
	388888888885	881818181811	888188188181	118118811888	181881818818	188811881188	811181888118	818888118881	388888888885
	388888888885	188811888118	811181118881	818888181811	881818188181	888188811888	118118818818	181881881188	388888888885
	388888888885	888188818818	118118881188	181881888118	18881118881	811181181811	818888188181	881818811888	388888888885
	388888888885	811181188181	81888811888	881818818818	88818881188	118118888118	181881118881	188811181811	388888888885
		388888888885	388888888885	388888888885	388888888885	388888888885	388888888885	388888888885	388888888885

46.	(46)	pandiagonal	388888888885	388888888885	388888888885	388888888885	388888888885	388888888885	388888888885
		118118118188	181881181118	188811188881	811181811811	818888818181	881818881888	88818888818	388888888885
	388888888885	81888881888	88181888818	888188118188	118118181118	181881188881	188811811811	811181818181	388888888885
	388888888885	181881811811	188811818181	811181881888	81888888818	881818118188	888188181118	118118188881	388888888885
	388888888885	881818181118	888188188881	118118811811	181881818181	188811881888	811181888818	818888118188	388888888885
	388888888885	188811888818	811181118188	818888181118	881818188881	888188811811	118118818181	181881881888	388888888885
	388888888885	888188818181	118118881888	181881888818	188811181888	811181181118	818888188881	881818811811	388888888885
	388888888885	811181188881	81888811811	881818818181	88818881888	11811888818	181881118188	188811181118	388888888885
		388888888885	388888888885	388888888885	388888888885	388888888885	388888888885	388888888885	388888888885

47.	(47)	pandiagonal	388888888885	388888888885	388888888885	388888888885	388888888885	388888888885	388888888885
		118118118888	181881181818	188811188188	811181811118	818888818881	881818881811	88818888181	388888888885
	388888888885	81888881811	881818888181	888188118888	118118181818	181881188188	188811811118	811181818881	388888888885
	388888888885	181881811118	188811818881	811181881811	818888888181	881818118888	888188181818	118118188188	388888888885
	388888888885	881818181818	888188188188	118118811118	181881818881	188811881811	8111818888181	818888118888	388888888885
	388888888885	188811888181	811181118888	818888181818	881818188188	888188811118	118118818881	181881881811	388888888885
	388888888885	888188818881	118118881811	181881888181	18881118888	811181181818	818888188188	881818811118	388888888885
	388888888885	811181188188	81888811118	881818818881	88818881811	118118888181	181881118888	188811181818	388888888885
		388888888885	388888888885	388888888885	388888888885	388888888885	388888888885	388888888885	388888888885

48.	(48)	pandiagonal	388888888885	388888888885	388888888885	388888888885	388888888885	388888888885	388888888885
		118118118811	181881181181	188811188888	811181811818	818888818188	881818881118	8881888881	388888888885
	388888888885	81888881118	88181888881	888188118811	118118181181	181881188888	188811811818	811181818188	388888888885
	388888888885	181881811818	188811818188	811181881118	81888888881	881818118811	888188181181	118118188888	388888888885
	388888888885	881818181181	888188188888	118118811818	181881818188	188811881118	811181888881	818888118811	388888888885
	388888888885	188811888881	811181118811	818888181181	881818188888	888188811818	118118818188	181881881118	388888888885
	388888888885	888188818188	118118881118	181881888881	18881118811	811181181181	818888188888	881818811818	388888888885
	388888888885	811181188888	81888811818	881818818188	88818881118	11811888881	181881118811	188811181181	388888888885
		388888888885	388888888885	388888888885	388888888885	388888888885	388888888885	388888888885	388888888885

49.	(49)	pandiagonal	388888888885	388888888885	388888888885	388888888885	388888888885	388888888885	388888888885
			118118118118	181881181881	188811188811	811181811181	818888818888	881818881818	888188881888
		388888888885	81888881818	881818888188	888188118118	118118181881	181881188811	188811811181	811181818888
		388888888885	181881811181	188811818888	811181881818	818888881888	881818118118	888188181881	118118188811
		388888888885	881818181881	888188188811	118118811181	181881818888	188811881818	811181888188	818888118118
		388888888885	188811888188	811181118118	818888181881	881818188811	888188811181	118118818888	181881881818
		388888888885	888188818888	118118881818	181881888188	188811181118	811181181881	818888188811	881818811181
		388888888885	811181188811	818888111818	881818188888	888188881818	118118888188	181881118118	188811181881
			388888888885	388888888885	388888888885	388888888885	388888888885	388888888885	388888888885

50.	(50)	pandiagonal	233334888885	233334888885	233334888885	233334888885	233334888885	233334888885	233334888885
			11118118818	111181181188	111811188118	11188811881	188111818811	818111881181	881111888888
		233334888885	188111881181	818111888888	881111118818	111181811888	111811881188	11181811881	11188818811
		233334888885	111181811881	111811818811	11188881181	188111888888	818111118818	881111181188	11118188118
		233334888885	818111181188	881111188118	11118811881	111181818811	111811881181	111888888888	18811118818
		233334888885	111811888888	111888118818	188111181188	818111188118	881111811881	11118818811	11181881181
		233334888885	881111818811	11118881181	11181888888	11181118818	111888181188	18811188118	818111811881
		233334888885	111888188118	188111811881	818111818811	881111881181	11118888888	11181118818	11181181188
			233334888885	233334888885	233334888885	233334888885	233334888885	233334888885	233334888885

51.	(51)	pandiagonal	233334888885	233334888885	233334888885	233334888885	233334888885	233334888885	233334888885
			11118118181	111181181888	111811188818	11188811188	188111818118	818111881881	881111888811
		233334888885	188111881881	818111888811	881111118181	111181818888	11181188818	11188818118	11188818118
		233334888885	111181811188	111811818118	11188881881	188111888811	818111118181	881111181888	11118188818
		233334888885	818111181888	881111188818	11118811188	111181818118	111811881881	11188888811	18811118181
		233334888885	111811888811	111888118181	188111181888	818111188818	881111811188	11118818118	11181881881
		233334888885	881111818118	11118881881	11181888811	11181118181	111888181888	18811188818	818111811188
		233334888885	111888188818	188111811188	818111818118	881111881881	11118888811	11181118181	111811181888
			233334888885	233334888885	233334888885	233334888885	233334888885	233334888885	233334888885

52.	(52)	pandiagonal	233334888885	233334888885	233334888885	233334888885	233334888885	233334888885	233334888885
			11118118881	111181181811	111811188181	11188811888	188111818818	818111881188	881111888118
		233334888885	188111881188	818111888118	881111118881	11118181811	111811881888	11188818818	233334888885
		233334888885	111181811888	111811818818	11188881188	188111888118	818111118881	881111181811	11118188181
		233334888885	818111181811	881111188181	11118811888	111181818818	111811881188	11188888118	18811118881
		233334888885	111811888118	111888118881	188111181811	818111188181	881111811888	11118818818	11181881188
		233334888885	881111818818	11118881188	11181888118	11181118881	111888181811	18811188181	818111811888
		233334888885	111888188181	188111811888	818111818818	881111881188	11118888118	11181118881	11181181811
			233334888885	233334888885	233334888885	233334888885	233334888885	233334888885	233334888885

53.	(53)	pandiagonal	233334888885	233334888885	233334888885	233334888885	233334888885	233334888885	233334888885
			11118118188	111181181118	111811188881	11188811811	188111818181	818111881888	881111888818
		233334888885	188111881888	818111888818	881111118188	11118181118	11181188881	11181811811	11188818181
		233334888885	111181811811	111811818181	11188881888	188111888818	818111118188	881111181118	11118188881
		233334888885	818111181118	881111188881	11118811811	111181818181	111811881888	11188888818	18811118188
		233334888885	111811888818	111888118188	188111181118	818111188881	881111811811	11118818181	11181881888
		233334888885	881111818181	11118881888	11181888818	11181118188	111888181118	188111188881	818111811811
		233334888885	111888188881	188111811811	818111818181	881111881888	11118888818	11181118188	11181181118
			233334888885	233334888885	233334888885	233334888885	233334888885	233334888885	233334888885

54.	(54)	pandiagonal	2333334888885	2333334888885	2333334888885	2333334888885	2333334888885	2333334888885	2333334888885
		111118118888	111181181818	111811188188	111888111118	188111818881	818111881811	881111888181	2333334888885
	2333334888885	188111881811	818111888181	881111118888	111118181818	111181188188	111811811118	11188818881	2333334888885
	2333334888885	111181811118	111811818881	111888818111	188111888181	818111118888	881111181818	111118188188	2333334888885
	2333334888885	818111181818	881111188188	111118811118	111181818881	111811881811	11188888181	188111118888	2333334888885
	2333334888885	111811888181	111888118888	188111181818	818111188188	881111811118	111118818881	11181881811	2333334888885
	2333334888885	881111818881	111118881811	111181888181	111811118888	111888181818	18811188188	818111811118	2333334888885
	2333334888885	111888188188	188111811118	818111818881	881111881811	111118888181	111181118888	111811181818	2333334888885
		2333334888885	2333334888885	2333334888885	2333334888885	2333334888885	2333334888885	2333334888885	2333334888885

55.	(55)	pandiagonal	2333334888885	2333334888885	2333334888885	2333334888885	2333334888885	2333334888885	2333334888885
		111118118811	111181181181	111811188888	111888118181	188111818188	818111881118	881111888881	2333334888885
	2333334888885	188111881118	818111888881	881111118811	111118181181	111181188888	111811811818	11188818188	2333334888885
	2333334888885	111181811818	111811818188	111888811118	188111888881	818111118811	881111181181	111118188888	2333334888885
	2333334888885	818111181181	881111188888	111118811818	111181818188	111811881118	111888888881	188111118811	2333334888885
	2333334888885	111811888881	111888118811	188111181181	818111188888	881111811818	111118818188	11181881118	2333334888885
	2333334888885	881111818188	111118881118	111181888881	111811118811	111888181181	188111188888	818111811818	2333334888885
	2333334888885	111888188888	188111811818	818111818188	881111881118	111118888881	111181118811	111811181181	2333334888885
		2333334888885	2333334888885	2333334888885	2333334888885	2333334888885	2333334888885	2333334888885	2333334888885

56.	(56)	pandiagonal	2333334888885	2333334888885	2333334888885	2333334888885	2333334888885	2333334888885	2333334888885
		111118118118	111181181881	111811188811	111888111181	188111818888	818111881818	881111888188	2333334888885
	2333334888885	188111881818	818111888188	881111118118	111118181881	111181188811	111811811181	11188818888	2333334888885
	2333334888885	111181811181	111811818888	111888818181	188111888188	818111118118	881111181881	111118188811	2333334888885
	2333334888885	818111181881	881111188811	111118811181	111181818888	111811881818	11188888188	188111118118	2333334888885
	2333334888885	111811888188	111888118118	188111181881	818111188811	881111811181	111118818888	11181881818	2333334888885
	2333334888885	881111818888	111118881818	111181888188	111811118118	111888181881	188111188811	818111811181	2333334888885
	2333334888885	111888188811	188111811181	818111818888	881111881818	11111888188	111181118118	111811181881	2333334888885
		2333334888885	2333334888885	2333334888885	2333334888885	2333334888885	2333334888885	2333334888885	2333334888885

57.	(57)	pandiagonal	2333334888885	2333334888885	2333334888885	2333334888885	2333334888885	2333334888885	2333334888885
		111188118818	111818181188	111881188118	118111811881	181111818811	811111881181	888111888888	2333334888885
	2333334888885	181111881181	811111888888	888111118818	111188181188	111818188118	111881811881	118111818811	2333334888885
	2333334888885	111818811881	111881818811	118111881181	181111888888	811111118818	888111181188	111188188118	2333334888885
	2333334888885	811111181188	888111188118	111188811881	111818818811	111881881181	118111888888	181111118818	2333334888885
	2333334888885	111881888888	118111118818	181111181188	811111188118	888111811881	111188818811	111818881181	2333334888885
	2333334888885	888111818811	111188881181	111818888888	111881118818	118111181188	181111188118	811111811881	2333334888885
	2333334888885	118111188118	181111811881	811111818811	888111881181	111188888888	111818118818	111881181188	2333334888885
		2333334888885	2333334888885	2333334888885	2333334888885	2333334888885	2333334888885	2333334888885	2333334888885

58.	(58)	pandiagonal	2333334888885	2333334888885	2333334888885	2333334888885	2333334888885	2333334888885	2333334888885
		111188118181	111818181888	111881188818	118111811188	181111818118	811111881881	888111888811	2333334888885
	2333334888885	181111881881	811111888811	888111118181	111188181888	111818188818	111881811188	118111818118	2333334888885
	2333334888885	111818811188	111881818118	118111881881	181111888811	811111118181	888111181888	111188188818	2333334888885
	2333334888885	811111181888	888111188818	111188811188	111818818118	111881881881	118111888811	181111118181	2333334888885
	2333334888885	111881888811	118111118181	181111181888	811111188818	888111811188	111188818118	111818881881	2333334888885
	2333334888885	888111818118	111188881881	111818888811	111881118181	118111181888	181111188818	811111811188	2333334888885
	2333334888885	118111188818	181111811188	811111818118	888111881881	111188888811	111818118181	111881181888	2333334888885
		2333334888885	2333334888885	2333334888885	2333334888885	2333334888885	2333334888885	2333334888885	2333334888885

59.	(59)	pandiagonal	2333334888885	2333334888885	2333334888885	2333334888885	2333334888885	2333334888885	2333334888885
		11118811881	111818181811	111881188181	118111811888	181111818818	811111881188	888111888118	2333334888885
	2333334888885	181111881188	811111888118	888111118881	111188181811	111818188181	111881811888	118111818818	2333334888885
	2333334888885	111818811888	111881818818	118111881188	181111888118	811111118881	888111181811	111188188181	2333334888885
	2333334888885	811111181811	888111188181	111188811888	111818818818	111881881188	118111888118	181111118881	2333334888885
	2333334888885	111881888118	118111118881	181111181811	811111188181	888111811888	111188818818	111818881188	2333334888885
	2333334888885	888111818818	111188881188	111818888118	111881118881	118111181811	181111188181	811111811888	2333334888885
	2333334888885	118111188181	181111811888	811111818818	888111881188	111188888118	111818118881	111881181811	2333334888885
		2333334888885	2333334888885	2333334888885	2333334888885	2333334888885	2333334888885	2333334888885	2333334888885

60.	(60)	pandiagonal	2333334888885	2333334888885	2333334888885	2333334888885	2333334888885	2333334888885	2333334888885
		111188118188	111818181118	111881188881	118111811811	181111818181	811111881888	888111888818	2333334888885
	2333334888885	181111881888	811111888818	888111118188	111188181118	111818188881	111881811811	118111818181	2333334888885
	2333334888885	111818811811	111881818181	118111881888	181111888818	811111118188	888111181118	111188188881	2333334888885
	2333334888885	811111181118	888111188881	111188811811	111818818181	111881881888	118111888818	181111118188	2333334888885
	2333334888885	111881888818	118111118188	181111181118	811111188881	888111811811	111188818181	111818881888	2333334888885
	2333334888885	888111818181	111188881888	111818888818	111881118188	118111181118	181111188881	811111811811	2333334888885
	2333334888885	118111188881	181111811811	811111818181	888111881888	111188888818	111818118188	111881181118	2333334888885
		2333334888885	2333334888885	2333334888885	2333334888885	2333334888885	2333334888885	2333334888885	2333334888885

61.	(61)	pandiagonal	2333334888885	2333334888885	2333334888885	2333334888885	2333334888885	2333334888885	2333334888885
		111188118888	111818181818	111881188188	118111811118	181111818881	811111881811	888111888181	2333334888885
	2333334888885	181111881811	811111888181	888111118888	111188181818	111818188188	111881811118	118111818881	2333334888885
	2333334888885	111818811118	111881818881	118111881811	181111888181	811111118888	888111181818	111188188188	2333334888885
	2333334888885	811111181818	888111188188	111188811118	111818818881	111881881811	118111888181	181111118888	2333334888885
	2333334888885	111881888181	118111118888	181111181818	811111188188	888111811118	111188818881	111818881811	2333334888885
	2333334888885	888111818881	111188881811	111818888181	111881118888	118111181818	181111188188	811111811118	2333334888885
	2333334888885	118111188188	181111811118	811111818881	888111881811	111188888181	111818118888	111881181818	2333334888885
		2333334888885	2333334888885	2333334888885	2333334888885	2333334888885	2333334888885	2333334888885	2333334888885

62.	(62)	pandiagonal	2333334888885	2333334888885	2333334888885	2333334888885	2333334888885	2333334888885	2333334888885
		111188118811	111818181181	111881188888	118111811818	181111818188	811111881118	888111888881	2333334888885
	2333334888885	181111881118	811111888881	888111118811	111188181181	111818188888	111881811818	118111818188	2333334888885
	2333334888885	111818811818	111881818188	118111881118	181111888881	811111118811	888111181181	111188188888	2333334888885
	2333334888885	811111181181	888111188888	111188811818	111818818188	111881881118	118111888881	181111118811	2333334888885
	2333334888885	111881888881	118111118811	181111181181	811111188888	888111811818	111188818188	111818881118	2333334888885
	2333334888885	888111818188	111188881118	111818888881	111881118811	118111181181	181111188888	811111811818	2333334888885
	2333334888885	118111188888	181111811818	811111818188	888111881118	111188888881	111818118811	111881181181	2333334888885
		2333334888885	2333334888885	2333334888885	2333334888885	2333334888885	2333334888885	2333334888885	2333334888885

63.	(63)	pandiagonal	2333334888885	2333334888885	2333334888885	2333334888885	2333334888885	2333334888885	2333334888885
		111188118118	111818181881	111881188811	118111811181	181111818888	811111881818	888111888188	2333334888885
	2333334888885	181111881818	811111888188	888111118118	111188181881	111818188811	111881811181	118111818888	2333334888885
	2333334888885	111818811181	111881818888	118111881818	181111888188	811111118118	888111181881	111188188811	2333334888885
	2333334888885	811111181881	888111188811	111188811181	111818818888	111881881818	118111888188	181111118118	2333334888885
	2333334888885	111881888188	118111118118	181111181881	811111188811	888111811181	111188818888	111818881818	2333334888885
	2333334888885	888111818888	111188881818	111818888188	111881118118	118111181881	181111188811	811111811181	2333334888885
	2333334888885	118111188811	181111811181	811111818888	888111881818	111188888188	111818118118	111881181881	2333334888885
		2333334888885	2333334888885	2333334888885	2333334888885	2333334888885	2333334888885	2333334888885	2333334888885

64.	(64)	pandiagonal	3888887333331	3888887333331	3888887333331	3888887333331	3888887333331	3888887333331	3888887333331
		118818111118	181188111181	18818111811	81188111888	81881188111	88118181811	88888881111	3888887333331
	3888887333331	81881181811	88118188111	88888111118	11881811181	18118811811	1881811888	81188118811	3888887333331
	3888887333331	18118811888	18818188111	81188181811	81881188111	88118111118	88888111181	11881811811	3888887333331
	3888887333331	88118111181	88888111811	11881811888	18118818811	18818818111	81188188111	81881111118	3888887333331
	3888887333331	18818881111	81188111118	81881111181	88118111811	88888111888	11881818811	18118881811	3888887333331
	3888887333331	88888188111	11881881811	18118881111	18818111118	81188111811	81881111811	88118111888	3888887333331
	3888887333331	81188111811	81881111888	88118188111	88888818111	11881888111	18118811118	18818111811	3888887333331
		3888887333331	3888887333331	3888887333331	3888887333331	3888887333331	3888887333331	3888887333331	3888887333331

65.	(65)	pandiagonal	3888887333331	3888887333331	3888887333331	3888887333331	3888887333331	3888887333331	3888887333331
		118181111118	181888111181	18881811811	81188111888	81818188111	88188181811	88811881111	3888887333331
	3888887333331	81818818111	88188188111	88811111118	11818111181	18188811811	18881811888	81118818811	3888887333331
	3888887333331	18188811888	18881818811	81118881811	81811888111	88188111118	88811111181	11818111811	3888887333331
	3888887333331	88188111181	88811111811	11818111888	18188818811	18881881811	81118881111	81818111118	3888887333331
	3888887333331	18881888111	81118811118	81818111811	88188111811	88811111888	11818188111	18188881811	3888887333331
	3888887333331	88811188111	11818181811	18188881111	18881811118	81118811181	81818111811	88188111888	3888887333331
	3888887333331	81118811811	81818111888	88188188111	88811818111	11818188111	18188811118	18881811181	3888887333331
		3888887333331	3888887333331	3888887333331	3888887333331	3888887333331	3888887333331	3888887333331	3888887333331

66.	(66)	pandiagonal	3888887333331	3888887333331	3888887333331	3888887333331	3888887333331	3888887333331	3888887333331
		118881111118	181811111181	18818111811	81188811888	81881818811	88118881811	88811888111	3888887333331
	3888887333331	81881881811	88118881111	88818111118	11888111181	18181111811	18818111888	81188818811	3888887333331
	3888887333331	18181111888	18818188111	81188881811	81881888111	88118811118	88811811181	11888111811	3888887333331
	3888887333331	88118811181	88818111811	11888111888	18181188111	18818181811	81188881111	81881811118	3888887333331
	3888887333331	18818188111	81188811118	81881811181	88118811811	88818111888	11888188111	18181818111	3888887333331
	3888887333331	88818188111	11888181811	18181881111	18818111118	81188811181	81881811811	88118811888	3888887333331
	3888887333331	81188811811	81881811888	88118818811	88818818111	11888188111	18181111118	18818111181	3888887333331
		3888887333331	3888887333331	3888887333331	3888887333331	3888887333331	3888887333331	3888887333331	3888887333331

67.	(67)	pandiagonal	3888887333331	3888887333331	3888887333331	3888887333331	3888887333331	3888887333331	3888887333331
		118188111118	181181111181	18888111811	81181111888	81818188111	88188881811	88818881111	3888887333331
	3888887333331	81818181811	88188881111	88818111118	11818811181	18118111811	18888111888	81181188111	3888887333331
	3888887333331	18118111888	18888188111	81181818111	81818188111	88188811118	88818111181	11818811811	3888887333331
	3888887333331	88188811181	88818111811	11818811888	18118188111	18888181811	81181881111	81818111118	3888887333331
	3888887333331	18888188111	81181111118	81818111181	88188811811	88818111888	11818818811	18118818111	3888887333331
	3888887333331	88818188111	11818881811	18118881111	18888111118	81181111181	81818111811	88188811888	3888887333331
	3888887333331	81181111811	81818111888	88188818811	88818818111	11818881111	18118111118	18888111181	3888887333331
		3888887333331	3888887333331	3888887333331	3888887333331	3888887333331	3888887333331	3888887333331	3888887333331

68.	(68)	pandiagonal	3888887333331	3888887333331	3888887333331	3888887333331	3888887333331	3888887333331	3888887333331
		118888111118	181818111181	18818811811	81118111888	81888188111	88181818111	88818188111	3888887333331
	3888887333331	81888181811	88181881111	88818111118	11888811181	18181811811	18818811888	81118188111	3888887333331
	3888887333331	18181811888	18818818811	81118818111	81888188111	88181111118	88818111181	11888811811	3888887333331
	3888887333331	88181111181	88818111811	11888811888	18181818811	18818881811	81118881111	81888111118	3888887333331
	3888887333331	18818881111	81118111118	81888111181	88181111811	88818111888	11888818811	18181881811	3888887333331
	3888887333331	88818188111	11888881811	18181881111	18818811118	81118111181	81888111811	88181111888	3888887333331
	3888887333331	81118111811	81888111888	88181188111	88818181811	11888881111	18181811118	18818811181	3888887333331
		3888887333331	3888887333331	3888887333331	3888887333331	3888887333331	3888887333331	3888887333331	3888887333331

	(69)	pandiagonal	3888887333331	3888887333331	3888887333331	3888887333331	3888887333331	3888887333331	3888887333331
		118811111118	181181111181	188888111811	811818111888	818188188111	881188181111	888881881111	3888887333331
3888887333331		818188818111	881188811111	888881111118	118811111181	181181111811	188888111888	811818188111	3888887333331
3888887333331		181181111888	188888188111	811818818111	818188881111	881181111118	888881111811	118811111811	3888887333331
3888887333331		881181111811	888881111811	118811111888	181181188111	188888818111	811818881111	818188111118	3888887333331
3888887333331		188888881111	811818111118	818188111181	881181111811	888881111888	118811881111	181181818111	3888887333331
3888887333331		888881881111	118818181111	181181881111	188888111118	811818111811	818188111811	881181111888	3888887333331
3888887333331		811818111811	818188111888	881181881111	888881818111	118818811111	181181111118	188888111811	3888887333331
		3888887333331	3888887333331	3888887333331	3888887333331	3888887333331	3888887333331	3888887333331	3888887333331

	(70)	pandiagonal	3888887333331	3888887333331	3888887333331	3888887333331	3888887333331	3888887333331	3888887333331
		118118111118	181881111181	188811111811	811181111888	818888188111	881188181111	888188811111	3888887333331
3888887333331		818888818111	881818881111	888188111118	118118111811	181881111811	188811111888	811181188111	3888887333331
3888887333331		181881111888	188811188111	811181818111	818888881111	881818111118	888188111811	118118111811	3888887333331
3888887333331		881818111811	888188111811	118118111888	181881188111	188811818111	811181881111	818888111118	3888887333331
3888887333331		188811881111	811181111118	818888111811	881818111811	888188111888	118118188111	181881818111	3888887333331
3888887333331		888188188111	118118818111	181881881111	188811111118	811181111811	818888111811	881818111888	3888887333331
3888887333331		811181111811	818888111888	881818188111	888188818111	118118881111	181881111118	188811111811	3888887333331
		3888887333331	3888887333331	3888887333331	3888887333331	3888887333331	3888887333331	3888887333331	3888887333331

	(71)	pandiagonal	3888887333331	3888887333331	3888887333331	3888887333331	3888887333331	3888887333331	3888887333331
		118818111188	181188111818	188118111881	811881181111	818811181111	881181811111	888888881111	3888887333331
3888887333331		818811811111	881181888111	888888111188	118818111818	181188111881	188118181111	811881181111	3888887333331
3888887333331		181188181111	188118181111	811881811111	818811888111	881181111188	888888111818	118818111881	3888887333331
3888887333331		881181111818	888888111881	118818181111	181188181111	188118811111	811881888111	818811111188	3888887333331
3888887333331		188118888111	811881111188	818811111818	881181111881	888888118111	118818181111	181188811111	3888887333331
3888887333331		888888181111	118818811111	181188888111	188118111188	811881111818	818811111881	881181181111	3888887333331
3888887333331		811881111881	818811181111	881181181111	888888811111	118818888111	181188111188	188118111818	3888887333331
		3888887333331	3888887333331	3888887333331	3888887333331	3888887333331	3888887333331	3888887333331	3888887333331

	(72)	pandiagonal	3888887333331	3888887333331	3888887333331	3888887333331	3888887333331	3888887333331	3888887333331
		118181111188	181888111818	188818111881	811188118111	818118181111	881881811111	888811888111	3888887333331
3888887333331		818118811111	881881888111	888811111188	118181111818	181888111881	188818181111	811188181111	3888887333331
3888887333331		181888181111	188818181111	811188811111	818118888111	881881111188	888811111818	118181111881	3888887333331
3888887333331		881881111818	888811111881	118181181111	181888181111	188818811111	811188888111	818118111188	3888887333331
3888887333331		188818888111	811188111188	818118111818	881881111881	888811118111	118181811111	181888811111	3888887333331
3888887333331		888811181111	118181811111	181888888111	188818111188	811188111818	818118111881	881881181111	3888887333331
3888887333331		811188111881	818118181111	881881181111	888811811111	118181888111	181888111188	188818111818	3888887333331
		3888887333331	3888887333331	3888887333331	3888887333331	3888887333331	3888887333331	3888887333331	3888887333331

	(73)	pandiagonal	3888887333331	3888887333331	3888887333331	3888887333331	3888887333331	3888887333331	3888887333331
		118881111188	181811111818	188181111881	811888118111	818818181111	881188811111	888118888111	3888887333331
3888887333331		818818811111	881188888111	888181111888	118881111818	181811111881	188181181111	811888181111	3888887333331
3888887333331		181811181111	188181811111	811888811111	818818888111	881188111188	888118111818	118881111881	3888887333331
3888887333331		881188111818	888118111881	118881181111	181811181111	188181811111	811888888111	818818111188	3888887333331
3888887333331		188181888111	811888111188	818818111818	881188111881	888118181111	118881181111	181811811111	3888887333331
3888887333331		888118181111	118881811111	181811888111	188181111188	811888111818	818818111881	881188181111	3888887333331
3888887333331		811888111881	818818181111	881188181111	888118811111	118881888111	181811111188	188181111818	3888887333331
		3888887333331	3888887333331	3888887333331	3888887333331	3888887333331	3888887333331	3888887333331	3888887333331

	74	pandiagonal	3888887333331	3888887333331	3888887333331	3888887333331	3888887333331	3888887333331	3888887333331
		118188111188	18118111818	188881111881	81181118111	81818181111	881888811111	888818888111	3888887333331
3888887333331		818181811111	881888888111	888818111188	11818811818	18118111881	188881181111	811811811111	3888887333331
3888887333331		181181818111	188881811111	811818111111	818181888111	881888111188	888818111818	11818811881	3888887333331
3888887333331		88188811818	888818111881	118188118111	181181811111	188881811111	811818881111	818181111188	3888887333331
3888887333331		188881888111	811811111188	81818111818	88188811881	888818118111	118188181111	181188111111	3888887333331
3888887333331		888818181111	118188811111	181188881111	18888111188	81181111818	81818111881	881888181111	3888887333331
3888887333331		81181111881	818181181111	881888181111	888818811111	118188888111	18118111188	18888111818	3888887333331
		3888887333331	3888887333331	3888887333331	3888887333331	3888887333331	3888887333331	3888887333331	3888887333331

	75	pandiagonal	3888887333331	3888887333331	3888887333331	3888887333331	3888887333331	3888887333331	3888887333331
		118888111188	18181811818	188188111881	811181818111	818881811111	881818111111	888181888111	3888887333331
3888887333331		818881811111	881818881111	888181111188	11888811818	18181811881	188188181111	811181811111	3888887333331
3888887333331		181818181111	188188181111	811188111111	818881888111	881811111188	88818111818	11888811881	3888887333331
3888887333331		88181111818	88818111881	118888181111	181818181111	188188811111	811188881111	81888111188	3888887333331
3888887333331		188188888111	81118111188	81888111818	88181111881	888181181111	118888181111	181818811111	3888887333331
3888887333331		888181811111	118888811111	181818888111	18818811188	8111811818	81888111881	881811181111	3888887333331
3888887333331		8111811881	818881181111	881811811111	888181811111	118888888111	18181811188	18818811818	3888887333331
		3888887333331	3888887333331	3888887333331	3888887333331	3888887333331	3888887333331	3888887333331	3888887333331

	76	pandiagonal	3888887333331	3888887333331	3888887333331	3888887333331	3888887333331	3888887333331	3888887333331
		118811111188	18118111818	188888111881	811818181111	818188181111	881188111111	888881888111	3888887333331
3888887333331		818188811111	881188881111	888881111188	11881111818	18118111881	188888181111	811818181111	3888887333331
3888887333331		181181181111	188888181111	811818811111	818188881111	88118111188	88888111818	11881111881	3888887333331
3888887333331		8811811818	88888111881	118811181111	181181811111	188888811111	811818888111	81818811188	3888887333331
3888887333331		188888888111	81181811188	81818811818	8811811881	888881181111	118811811111	181181811111	3888887333331
3888887333331		888881811111	118818111111	181181888111	18888811188	81181811818	81818811881	881181811111	3888887333331
3888887333331		81181811881	818188181111	881181811111	888881811111	118818881111	18118111188	18888811818	3888887333331
		3888887333331	3888887333331	3888887333331	3888887333331	3888887333331	3888887333331	3888887333331	3888887333331

	77	pandiagonal	3888887333331	3888887333331	3888887333331	3888887333331	3888887333331	3888887333331	3888887333331
		118181111188	181881111818	188811111881	811181181111	818888181111	881818811111	888188881111	3888887333331
3888887333331		818888811111	881818888111	888188111188	11811811818	18188111881	188811181111	811181811111	3888887333331
3888887333331		181881181111	188811811111	811181811111	818888888111	88181811188	88818811818	11811811881	3888887333331
3888887333331		88181811818	88818811881	118118181111	181881181111	188818111111	811181888111	81888811188	3888887333331
3888887333331		188818881111	81118111188	81888811818	88181811881	888188181111	118118181111	181881811111	3888887333331
3888887333331		888188181111	118118811111	181881888111	18881111188	81118111818	81888811881	881818181111	3888887333331
3888887333331		81118111881	818888181111	881818181111	888188811111	118118881111	18188111188	18881111818	3888887333331
		3888887333331	3888887333331	3888887333331	3888887333331	3888887333331	3888887333331	3888887333331	3888887333331

	78	pandiagonal	2333333333331	2333333333331	2333333333331	2333333333331	2333333333331	2333333333331	2333333333331
		11118111118	111181111181	111811111811	111888111888	188111881111	818111818111	881111881111	2333333333331
2333333333331		188118181111	818118811111	88111111118	11118111181	111181118111	11181111888	111888188111	2333333333331
2333333333331		11118111888	111811881111	111888818111	188118811111	81811111118	88111111181	111181181111	2333333333331
2333333333331		81811111181	881111118111	1111811888	111811881111	111818181111	111888881111	18811111118	2333333333331
2333333333331		111818811111	11188811118	18811111181	818111118111	88111111888	111181881111	111181818111	2333333333331
2333333333331		881111881111	111188181111	111818811111	11181111118	11188811181	188111118111	81811111888	2333333333331
2333333333331		111888118111	18811111888	818111881111	881118181111	111188811111	11181111118	11181111181	2333333333331
		2333333333331	2333333333331	2333333333331	2333333333331	2333333333331	2333333333331	2333333333331	2333333333331

	(79)	pandiagonal	233333333331	233333333331	233333333331	233333333331	233333333331	233333333331	233333333331
		11118111188	11181111818	11181111881	11188811811	18811181111	81811811111	88111888111	233333333331
233333333331		18811811111	81811888111	88111111188	1111811818	1118111881	1181118111	1188818111	233333333331
233333333331		1118118111	1118118111	1188881111	1881188811	81811111188	88111111818	1111811881	233333333331
79. 233333333331		81811111818	88111111881	1111818111	1118181111	1181811111	11888888111	18811111188	233333333331
233333333331		11181888111	1188811188	18811111818	81811111881	8811111811	1111818111	1118181111	233333333331
233333333331		8811118111	1111881111	1118188811	1181111188	1188811818	1881111881	8181118111	233333333331
233333333331		1188811881	1881118111	8181118111	8811181111	1111888811	1118111188	118111818	233333333331
		233333333331	233333333331	233333333331	233333333331	233333333331	233333333331	233333333331	233333333331

	(80)	pandiagonal	233333333331	233333333331	233333333331	233333333331	233333333331	233333333331	233333333331
		11188111118	1181811181	1188111811	1181111888	1811118811	8111181811	8881188111	233333333331
233333333331		1811181811	8111188111	8881111118	1118811181	1181811811	1188111888	1181118811	233333333331
233333333331		1181811888	1188118811	1181181811	1811188111	8111111118	8881111181	1118811811	233333333331
80. 233333333331		8111111181	8881111811	1118811888	1181818811	1188181811	1181188111	1811111118	233333333331
233333333331		1188188111	1181111118	1811111181	8111111811	8881111888	1118818811	1181881811	233333333331
233333333331		8881118811	1118881811	1181888111	1188111118	1181111181	1811111881	8111111888	233333333331
233333333331		1181111811	1811111888	8111118811	8881181811	1118888111	1181811118	1188111181	233333333331
		233333333331	233333333331	233333333331	233333333331	233333333331	233333333331	233333333331	233333333331

	(81)	pandiagonal	233333333331	233333333331	233333333331	233333333331	233333333331	233333333331	233333333331
		11188111188	1181811818	1188111881	1181118111	1811118111	8111181111	8881188811	233333333331
233333333331		1811181111	8111188811	8881111118	1118811818	1181811881	1188118111	1181118111	233333333331
233333333331		1181818111	1188118111	1181181111	1811188811	8111111118	8881111181	1118811881	233333333331
81. 233333333331		8111111818	8881111881	1118818111	1181818111	1188181111	1181188811	1811111118	233333333331
233333333331		1188188811	1181111118	1811111818	8111111881	8881111811	1118818111	1181881111	233333333331
233333333331		8881118111	1118881111	1181888111	1188111118	1181111818	1811111881	8111118111	233333333331
233333333331		1181111881	1811118111	8111118111	8881181111	1118888111	1181811118	1188111818	233333333331
		233333333331	233333333331	233333333331	233333333331	233333333331	233333333331	233333333331	233333333331

3.4 Magic Squares of Order 9

	(1)								488888888884		
		11818118181	88881181188	81188181888	88188188818	18881881188	18188881818	81818881881	18188881881	818811888811	488888888884
		818118188818	18188811188	81881181818	11818188811	888811881881	81188888811	88188118181	18881818188	181888181888	488888888884
		881881818811	188818881881	18188888811	81818181818	18188181188	818811181888	11818188818	88881181188	81188818118	488888888884
		88881181888	81188181818	11818181888	18881881818	18188818818	88188181188	18188888811	81881181881	818118881881	488888888884
1.		1818881818	81881188818	81818811188	88881188811	81188818811	118181881881	188818181888	18188818181	88188118188	488888888884
		18881888811	18188818811	881881881881	18188181888	81881118181	81818181188	88881181818	81188188818	1181811188	488888888884
		8118818188	11818181888	88881118181	18188811188	88188181818	188818188818	818811881881	81811888811	18188818811	488888888884
		81881811188	8181881818	18188188818	81118881881	11818188811	888811818811	18188818188	881881181888	18881818181	488888888884
		18188881881	88188188811	188818818811	81881118188	81818181888	18188118181	81188811188	11818181818	88881188818	488888888884
		488888888884	488888888884	488888888884	488888888884	488888888884	488888888884	488888888884	488888888884	488888888884	488888888884

2.

②									488888888884
11818118881	88881181811	81188188118	88188188181	188818811881	18188881888	81818818818	181188881188	818811888118	488888888884
81818188181	18188811881	81881181888	11818181888	888811881188	811188888118	881881118881	188818181811	181888188118	488888888884
881881818818	188818881188	181888888118	818181818881	181188181811	818811188118	11818188181	888811811881	811188811888	488888888884
88881188118	811188118881	11818181811	188818811888	181888188181	881881811881	181188888118	818811818818	818118881188	488888888884
181188811888	818811188181	81818811881	888811888118	811188818818	118181881188	188818188118	181888118881	881881181811	488888888884
188818888118	181888818818	881881881188	181188188118	81881118881	81818181811	888811811888	811188188181	118181811881	488888888884
811188181811	11818188118	88881118881	18188881881	881881811888	188818188181	818811881188	818118888118	181188818818	488888888884
81881181881	81818811888	181188188181	811188881188	118181888118	888811818818	181888181811	881881188118	18881818881	488888888884
181888881188	881881888118	188818818818	818811181811	81818188118	18118818881	811188811881	118181811888	88881188181	488888888884
488888888884	488888888884	488888888884	488888888884	488888888884	488888888884	488888888884	488888888884	488888888884	488888888884

3.

③									488888888884
11818118188	88881118818	81188181118	88188188881	188818811811	181888818181	81818881181	181188881888	818811888818	488888888884
81818188881	18188811811	818811818181	118181881181	888811881888	81118888818	881881118188	18881818818	181888181118	488888888884
881881881181	188818881888	18188888818	818181818188	18118818818	81881181118	11818188881	888811811811	811188818181	488888888884
88881181118	811188118188	11818118818	188818818181	18188818881	881881811811	18118888818	818811881181	818118881888	488888888884
181188818181	818811188881	81818811811	888811888818	811188881181	118181881888	188818181118	181888118188	881881118818	488888888884
18881888818	181888881181	881881881888	181188181118	818811181888	8181818818	888811818181	811188188881	118181811811	488888888884
81118818818	11818181118	88881118188	181888811811	881881818181	188818188881	818811881888	818118888818	181188881181	488888888884
81881181811	81818818181	181188188881	811188881888	118181888818	888811881181	18188818818	881881181118	18881818188	488888888884
181888881888	881881888818	188818881181	81881118818	81818181118	18118818188	811188811811	118181818181	88881188881	488888888884
488888888884	488888888884	488888888884	488888888884	488888888884	488888888884	488888888884	488888888884	488888888884	488888888884

4.

④									488888888884
11818118888	88881181111	81188181818	88188188188	188818811118	181888818881	81818818888	181188881811	818811888181	488888888884
81818188188	18188811118	818811818881	118181818888	888811881811	811188888181	881881118888	188818181111	181888181818	488888888884
881881818888	188818881811	181888888181	818181818888	181188181111	818811181818	11818188188	888811811118	811188818881	488888888884
88881181818	811188118888	11818181111	188818818881	181888188188	881881811118	181188888181	818811818888	818118881811	488888888884
181188818881	818811188188	81818811118	888811888181	811188818888	118181881811	188818181818	181888118888	881881181111	488888888884
188818888181	181888818888	881881881811	181188181818	81881118888	81818181111	888811818881	811188188188	118181811118	488888888884
811188181111	11818181818	88881118888	181888811118	881881818881	188818188188	818811881811	818118888181	181188818888	488888888884
818811811118	81818818881	181188188188	811188881811	118181888181	888811818888	181888181111	881881181818	18881818888	488888888884
181888881811	881881888181	188818818888	818811181111	81818181818	18118818888	811188811118	118181818881	88881188188	488888888884
488888888884	488888888884	488888888884	488888888884	488888888884	488888888884	488888888884	488888888884	488888888884	488888888884

5.

⑤									488888888884
11818111888	88881118811	81188181181	88188188888	18881881818	181888818188	81818881118	18118888111	818811888881	488888888884
81818188888	18188811818	818811818188	118181881118	888811888111	81118888881	88188111888	18881818811	18188818181	488888888884
881881881118	188818888111	181888888881	81818111888	18118818811	81881181181	11818188888	888811811818	811188818188	488888888884
88881181181	81118811888	11818118811	188818818188	18188818888	881881811818	18118888881	818811881118	818118888111	488888888884
181188818188	81881118888	81818811818	88881188881	811188881118	118181888111	18881818181	181888111888	881881118811	488888888884
18881888881	181888881118	881881888111	18118818181	81881111888	81818188811	888811818188	81118818888	11818181818	488888888884
81118818811	118181818181	88881111888	18188881818	881881818188	188818188888	818811888111	818118888881	181188881118	488888888884
81881181818	81818818188	181188188888	811188888111	118181888881	888811881118	18188818811	88188118181	18881811888	488888888884
181888888111	881881888881	188818881118	81881118811	818181818181	18118811888	811188811818	118181818188	88881188888	488888888884
488888888884	488888888884	488888888884	488888888884	488888888884	488888888884	488888888884	488888888884	488888888884	488888888884

6.

⑥									488888888884
11888118181	88811818188	811881181888	881188188818	18818181188	18811881818	811888818811	181811881881	81881888811	488888888884
811888188818	18181811888	81881881818	118881818811	888118881881	811881888811	881188118181	18818181888	188118181888	488888888884
881188818811	188181881881	188118888811	811888118181	18181181888	818818181888	118881188818	888118811888	81188181818	488888888884
888118181888	81188118181	118881181188	18818181818	188118188818	881188811188	181811888811	818818818811	81188881881	488888888884
18181818188	818818188818	811888811188	888118888811	811881818811	118881881881	18818181888	18811818181	881188181188	488888888884
188181888811	188118818811	881188881881	18181181888	81881818181	811888181188	88811881818	81188188818	118881811188	488888888884
811881818188	118881181888	88811818181	18811881188	88118881818	188181188818	818818881881	81188888811	181811818811	488888888884
81881881188	81188881818	18181188818	811881881881	118881888811	888118818811	18818181888	881188181888	18818118181	488888888884
188118881881	88118888811	188181818811	81881818188	811888181888	181811818181	81188181188	11888181818	888118188818	488888888884
488888888884	488888888884	488888888884	488888888884	488888888884	488888888884	488888888884	488888888884	488888888884	488888888884

7.

⑦									488888888884
11888118881	88811818181	811881188118	881188188181	18818181881	188118811888	811888818818	181811881188	818818888118	488888888884
811888188181	18181811881	818818811888	118881818818	888118881188	811881888118	881188118881	18818181811	188118188118	488888888884
881188818818	188181881188	188118888118	811888118881	18181181811	818818188118	118881188181	888118811881	811881811888	488888888884
888118188118	81188118881	118881181811	18818181888	188118188181	881188811881	181811888118	818818818818	81188881188	488888888884
181818181888	818818188181	811888811881	888118888118	811881818818	118881881188	18818188118	18811818881	881188181811	488888888884
188181888118	188118818818	881188881188	18181188118	81881818881	811888181811	888118811888	81188188181	118881811881	488888888884
81188181811	118881188118	88811818881	188118811881	881188811888	188181188181	818818881188	81188888118	181811818818	488888888884
818818811881	811888811888	18181188181	811881881188	118881888118	888118818818	18818181811	881188188118	18818118881	488888888884
188118881188	88118888118	188181818818	81881818181	811888188118	18181118881	811881811881	118881811888	888118188181	488888888884
488888888884	488888888884	488888888884	488888888884	488888888884	488888888884	488888888884	488888888884	488888888884	488888888884

8.

⑧									488888888884
11888118188	88811818818	811881181118	881188188881	18818181811	188118818181	811888881181	181811881888	81881888818	488888888884
811888188881	181818118181	818818818181	118881881181	888118881888	811881888818	881188118188	18818118818	188118181118	488888888884
881188881181	188181881888	188118888818	811888118188	18181118818	818818181118	118881188881	888118811811	811881818181	488888888884
888118181118	811881181888	11888118818	188181818181	188118188881	881188811811	181811888818	818818881181	811888881888	488888888884
18181818181	818818188881	811888811811	888118888818	811881881181	118881881888	18818181118	18811818188	881188118818	488888888884
188181888818	188118881181	881188881888	18181181118	81881818188	811888118818	888118818181	81188188881	118881811811	488888888884
81188118818	118881181118	88811818188	188118811811	881188818181	188181188881	818818881888	81188888818	181811881181	488888888884
818818811811	811888818181	18181188881	811881881888	118881888818	888118881181	1881818818	881188181118	18818118188	488888888884
188118881888	88118888818	188181881181	81881818818	811888181118	18181118188	811881811811	118881818181	888118188881	488888888884
488888888884	488888888884	488888888884	488888888884	488888888884	488888888884	488888888884	488888888884	488888888884	488888888884

9.

⑨									488888888884
11888118888	888118181111	811881181818	881188188188	188181811118	188118818881	811888818888	181811881811	818818888181	488888888884
811888188188	181818111118	818818818881	118881818888	888118881811	811881888181	881188118888	18818181111	188118181818	488888888884
881188818888	188181881811	188118888181	811888118888	18181181111	818818181818	118881188188	888118811118	811881818881	488888888884
888118181818	81188118888	118881181111	188181818881	188118188188	881188811118	181811888181	818818818888	811888881811	488888888884
181818188881	818818188188	811888811118	888118888181	811881818888	118881881811	18818181818	188118118888	881188181111	488888888884
188181888181	188118818888	881188881811	18181181818	81881818888	811888181111	888118818881	81188188188	118881811118	488888888884
81188181111	118881181818	88811818888	188118811118	881188818881	18818188188	818818881811	81188888181	181811818888	488888888884
818818811118	811888818881	18181188188	811881881811	118881888181	888118818888	18818181111	881188181818	18818118888	488888888884
188118881811	881188888181	188181818888	81881818111	811888181818	18181118888	811881811118	118881818881	888118188188	488888888884
488888888884	488888888884	488888888884	488888888884	488888888884	488888888884	488888888884	488888888884	488888888884	488888888884

10.

⑩									488888888884
11888111888	88818118811	81188118181	88118818888	18818181818	18811881818	81188888118	18181188811	81881888881	488888888884
81188818888	18181181818	81881881888	11888188118	88811888811	81188188881	88118811888	18818118811	18811818181	488888888884
88118888118	18818881111	18811888881	81188811888	18181118811	81881818181	11888118888	88811881818	81188181818	488888888884
88811818181	81188111888	11888118811	18818181818	18811888888	881188811818	18181888881	81881888118	81188888111	488888888884
18181818188	81881818888	81188881818	88811888881	81188188118	11888188811	18818181818	18811811888	88118818811	488888888884
18818188881	18811888118	88118888111	18181181818	81881811888	81188818811	88811881818	81188188888	11888181818	488888888884
81188118811	11888181818	88818118888	1881881818	88118881818	18818188888	81881888811	81188888881	18181881188	488888888884
81881881818	81188881818	18181188888	81188188811	11888188881	88811888118	18818188811	88118818181	18811188888	488888888884
18811888811	88118888881	18818188118	81881818811	81188818181	18181118888	81188181818	11888181818	88811818888	488888888884
488888888884	488888888884	488888888884	488888888884	488888888884	488888888884	488888888884	488888888884	488888888884	488888888884

11.

⑪									488888888884
11818818181	88881818188	81181181888	881888188818	18888181188	18118818188	81818188811	118818881881	881181888811	488888888884
81818188818	11881881188	88118181818	118188818811	888818881881	811811888811	88188818181	18888181188	18118181888	488888888884
881888818811	188881881881	18118888811	81818118181	11881818188	88118181888	118188188818	88881881188	81181818188	488888888884
888818181888	81181118181	11818818188	18888181818	18118188818	88188881188	11881888811	88118188811	818181881881	488888888884
11881881818	88118188818	81818181188	88881888811	81181818811	118188881881	18888181888	18118181818	88188818188	488888888884
188881888811	18118818811	88188881881	11881818188	88118118181	81818181888	88881881818	81181188818	11818881188	488888888884
81181181888	11818818188	88881818181	18118811888	88188881818	18888188818	881181881881	818181888811	118818818811	488888888884
88118181188	81818181818	118818188818	81181881881	11818888811	888818818811	18118181888	88188818188	18888118181	488888888884
18118881881	88188888811	188881818811	88118181888	81818181888	11881818181	81181811888	11818881818	888818188818	488888888884
488888888884	488888888884	488888888884	488888888884	488888888884	488888888884	488888888884	488888888884	488888888884	488888888884

12.

⑫									488888888884
11818818881	888818181811	81181188118	881888188181	188881811881	18118818888	81818188818	118818881188	881181888118	488888888884
818181888181	118818811881	88118181888	118188818818	888818881188	81181188818	88188818881	18888181811	181181888118	488888888884
881888818818	188881881188	18118888118	81818118881	11881818181	88118188818	118188188181	888818811881	81181818888	488888888884
888818188118	81181118881	118188181811	188881811888	181181888181	88188881881	11881888818	88118188818	818181881188	488888888884
118818811888	881181888181	81818181881	888818888118	81181818818	118188881188	18888188818	181181818881	881888181811	488888888884
188881888118	18118818818	88188881188	11881818818	88118118881	81818181811	888818811888	811811888181	118188811881	488888888884
811811818181	11818818818	88881818881	1811881881	88188881888	188881888181	881181888188	818181888118	118818818818	488888888884
88118181881	81818181888	118818188181	8118188188	11818888818	888818818818	18118181811	88188818818	18888118881	488888888884
1811888188	8818888818	188881818818	88118181811	81818188818	11881818881	81181818881	118188811888	888818188181	488888888884
488888888884	488888888884	488888888884	488888888884	488888888884	488888888884	488888888884	488888888884	488888888884	488888888884

13.

⑬									488888888884
11818818188	88881818818	81181181118	88188818881	188881818181	18118818181	81818188181	118818881888	881181888818	488888888884
81818188881	11881881811	881181818181	11818888181	888818881888	811811888818	88188818188	18888118818	18118181118	488888888884
88188888181	188881881888	18118888818	81818118188	11881818818	88118181118	11818818881	88881881811	81181818181	488888888884
88881818118	81181118188	11818818818	188881818181	18118188881	88188881811	11881888818	881181888181	818181881888	488888888884
118818818181	88118188881	81818181811	88881888818	81181888181	118188881888	18888181118	181181818188	88188818818	488888888884
188881888818	1811888181	88188881888	11881818118	88118118188	81818118818	888818818181	81181188881	11818881811	488888888884
81181118818	11818818118	88881818188	1811881811	881888818181	18888188881	881181881888	818181888818	11881888181	488888888884
88118181811	818181818181	118818188881	81181881888	11818888818	88881888181	181181818818	88188818118	18888118188	488888888884
18118881888	88188888818	18888188181	88118118818	81818181118	11881818188	81181818181	118188818181	88881818881	488888888884
488888888884	488888888884	488888888884	488888888884	488888888884	488888888884	488888888884	488888888884	488888888884	488888888884

14.

14									488888888884
11818811888	88881818111	811811181818	881888188188	188881811118	181118818881	818181818888	118818881811	881181888181	488888888884
818181188188	118818811118	881181818881	118188818888	888818881811	811811888181	881888118888	188881181111	181118181818	488888888884
881888818888	188881881811	181118888181	818181118888	118818181111	881181181818	118188188188	888818811118	811811818881	488888888884
888818181818	811811118888	118188181111	188881818881	181118188188	881888811118	118818888181	881181818888	818181881811	488888888884
118818818881	881181188188	818181811118	888818888181	811811818888	118188881811	188881181818	181118118888	881888181111	488888888884
188881888181	181118818888	881888881811	118818181818	881181118888	818181181111	888818818881	811811188188	118188811118	488888888884
811811181111	118188181818	888818118888	181118811118	881888818881	188881188188	881181888181	818181888181	118818818888	488888888884
881181811118	818181818881	118818818888	811811888181	118188888181	888818818888	181118181111	881888181818	188881118888	488888888884
181118881811	88188888181	188881818888	881181181111	818181181818	118818188888	811811811118	118188818881	888818818888	488888888884
488888888884	488888888884	488888888884	488888888884	488888888884	488888888884	488888888884	488888888884	488888888884	488888888884

15.

15									488888888884
118188111888	888818118811	811811181181	881888188888	188881811818	181118818188	818181881118	118818888111	881181888881	488888888884
818181188888	118818811818	881181818188	118188881118	888818888111	811811888881	881888111888	188881188111	181118181181	488888888884
881888881118	188881888111	181118888881	818181111888	118818188111	881181181181	118188188888	888818811818	811811818188	488888888884
888818181181	811811111888	118188118811	188881818188	181118188888	881888811818	118818888881	881181888118	818181888111	488888888884
118818818188	881181188888	818181811818	888818888881	811811888118	118188888111	188881181181	181118111888	881888118811	488888888884
188881888881	181118881118	881888888111	118818181181	881181111888	818181188111	888818818188	811811188888	118188811818	488888888884
811811118881	118188181181	888818111888	181118811818	881888818188	188881188888	881181888111	818181888881	118818881118	488888888884
881181811818	818181818188	118818188888	811811888111	118188888881	888818881118	181118118881	881888181181	188881111888	488888888884
181118888111	881888888881	188881881118	881181118881	818181181181	118818111888	811811811818	118188818188	888818188888	488888888884
488888888884	488888888884	488888888884	488888888884	488888888884	488888888884	488888888884	488888888884	488888888884	488888888884

16.

16									488888888884
118888118181	888181181188	811118181888	881811188818	188188811188	181818818118	818881818811	181111881881	818888888111	488888888884
818881188818	181111811188	818888818118	118888818811	888181881881	811118888811	881811118181	188188181188	181818181888	488888888884
881811818811	188188881881	181818888111	818881118181	181111181188	818888181888	118888188818	888181811188	811118818118	488888888884
888181181888	811118118181	118888181188	188188818118	181818188818	881811811188	181111888811	818888818811	818881881881	488888888884
181111818118	818888188818	818881811188	888181888811	811118818811	118888881881	188188181888	181818181818	881811181188	488888888884
188188888111	181818818811	881811881881	181111181888	818888181818	818881181188	888181818118	811118188818	118888811188	488888888884
811118181188	118888181888	888181118181	181818811188	881811818118	188188188818	818888881881	818881888811	181111818811	488888888884
818888111888	818881818118	181111188818	811118881881	118888888111	888181818811	181818181188	881811181888	188188181818	488888888884
181818881881	881811888811	188188818811	818888181188	818881181888	181111181818	811118811188	118888818118	888181188818	488888888884
488888888884	488888888884	488888888884	488888888884	488888888884	488888888884	488888888884	488888888884	488888888884	488888888884

17.

17									488888888884
118888118881	888181181811	811118188118	881811188181	188188811881	181818811888	818881818818	181111881188	818888888118	488888888884
818881188181	181111811881	818888811888	118888818818	888181881188	811118888118	881811118881	188188181811	181818188118	488888888884
881811818818	188188881188	181818888118	818881118881	181111181811	818888188118	118888188181	888181811881	811118811888	488888888884
888181188118	811118118881	118888181811	188188811888	181818188181	881811811881	181111888118	818888818818	818881881188	488888888884
181111811888	818888188181	818881811881	888181888118	811118818818	118888881188	188188188118	181818118881	881811181811	488888888884
188188888118	181818818818	881811881188	181111188118	818888188811	818881181811	888181188888	811118188181	118888811881	488888888884
811118181811	118888188118	888181118881	181818811881	881811811888	188188188181	818888881188	818881888118	181111818818	488888888884
818888811881	818881811888	181111188181	811118881188	118888888118	888181818818	181818181811	881811188118	188188118881	488888888884
181818881188	881811888118	188188818818	818888181811	818881188118	181111188811	811118811881	118888811888	888181188181	488888888884
488888888884	488888888884	488888888884	488888888884	488888888884	488888888884	488888888884	488888888884	488888888884	488888888884

18.

(18)									488888888884
118888118188	888181118818	811118181118	881811188881	188188811811	181818818181	818881881181	181111881888	818888888818	488888888884
818881188881	181111811811	818888818181	118888881181	888181881888	811118888818	881811118188	188188118818	181818181118	488888888884
881811881181	188188881888	181818888818	818881118188	181111118818	818888181118	118888188881	888181811811	811118818181	488888888884
888181811118	811118181888	118888118818	188188818181	181818188881	881811811811	181111888818	818888881181	818881881888	488888888884
181111818181	818888188881	818881811811	888181888818	811118881181	118888881888	188188181118	181818181888	881811118818	488888888884
188188888818	181818881181	881811881888	181111181118	818888118188	818881188188	888181818181	811118188881	118888811811	488888888884
811118118818	118888181118	888181118188	181818811811	881811818181	188188188881	818888881888	818881888818	181111881181	488888888884
818888811811	818881818181	181111188881	811118881888	118888888818	888181881181	181818188818	881811181118	188188118188	488888888884
181818881888	881811888818	188188881181	818888118818	818881181118	181111118188	811118811811	118888818181	888181188881	488888888884
488888888884	488888888884	488888888884	488888888884	488888888884	488888888884	488888888884	488888888884	488888888884	488888888884

19.

(19)									488888888884
118888118888	888181181111	811118181818	881811188188	188188811118	181818818881	818881818888	181111881811	818888888181	488888888884
818881188188	181111811118	818888818881	118888818888	888181881811	811118888181	881811118888	188188181111	181818181818	488888888884
881811818888	188188881811	181818888181	818881118888	181111181111	818888181818	118888188188	888181811118	811118818881	488888888884
888181181818	811118118888	118888181111	188188818881	181818881888	881811811118	181111888181	818888818888	818881881811	488888888884
181111818881	818888188188	818881811118	888181888181	811118818888	118888881811	188188181818	181818188888	881811181111	488888888884
188188888181	181818818888	881811881811	181111181818	818888118888	818881181111	888181818881	811118188188	118888811118	488888888884
811118181111	118888181818	888181118888	181818811118	881811818881	188188188188	818888881811	818881888181	181111818888	488888888884
818888811118	818881818881	181111188188	811118881811	118888888818	888181818888	181818181111	881811181818	188188118888	488888888884
181818881811	881811888181	188188818888	818888181111	818881181818	181111118888	811118811118	118888818881	888181188188	488888888884
488888888884	488888888884	488888888884	488888888884	488888888884	488888888884	488888888884	488888888884	488888888884	488888888884

20.

(20)									488888888884
118888118888	888181188111	811118181181	881811188888	188188811818	181818818188	818881881118	181111888111	818888888881	488888888884
818881188888	181111811818	818888818188	118888881118	888181888111	811118888881	881811111888	188188118811	181818181181	488888888884
881811881118	188188881111	181818888881	818881111888	181111118881	818888181181	118888188888	888181811818	811118818188	488888888884
888181181181	811118111888	118888118811	188188818188	181818188888	881811811818	181111888881	818888881118	818881888111	488888888884
181111818188	818888188888	818881811818	888181888881	811118881118	118888888111	188188181181	181818111888	881811118881	488888888884
188188888881	181818881118	881811888111	181111181181	818888111888	818881188811	888181818188	811118188888	118888811818	488888888884
811118118881	118888181181	888181111888	181818811818	881811818188	188188188888	818888888111	818881888881	181111881118	488888888884
818888811818	818881818188	181111188888	811118888111	118888888881	888181881118	181818188811	881811181181	188188111888	488888888884
181818888111	881811888881	188188881118	818888118811	818881181181	181111118888	811118811818	118888818188	888181188888	488888888884
488888888884	488888888884	488888888884	488888888884	488888888884	488888888884	488888888884	488888888884	488888888884	488888888884

21.

(21)									488888888884
111888118181	888881181188	811818181888	888111188818	188888811188	181181818118	818188818811	118811881881	881118888811	488888888884
818188188818	118811811188	881118818118	111888818811	888881881881	811818888811	888111118181	188888181188	181181181888	488888888884
888111818881	188888881881	181181888811	818188118181	118811181188	881118181888	111888188818	888881811188	811818818118	488888888884
888881181888	811818181818	111888181188	188888818118	181181188818	888111811188	118811888811	881118818811	818188818811	488888888884
118811818118	881118188818	818188811188	888881888811	811818818811	111888881881	188888181888	181181118181	888111181188	488888888884
188888888811	181181818811	888111881881	118811181888	881118181818	818188181188	888881818118	811818188818	111888811188	488888888884
811818181188	111888181888	888881181818	1811811188	888111818118	188888188818	881118881881	81818888811	118811818811	488888888884
881118811188	818188818118	118811188818	811818881881	111888888811	888881818811	181181181188	888111181888	188888118181	488888888884
181181881881	888111888811	188888818811	881118181188	818188181888	118811181818	811818811188	111888818118	888881188818	488888888884
488888888884	488888888884	488888888884	488888888884	488888888884	488888888884	488888888884	488888888884	488888888884	488888888884

22.

(22)									488888888884
111888118881	888881181811	811818188118	888111188181	188888811881	181181811888	818188818818	118811881188	881118888118	488888888884
818188188181	118811811881	881118811888	111888818818	888881881188	811818888118	888111118881	188888181811	181181188118	488888888884
888111818818	18888881188	181181888118	818188118881	118811181811	881118188118	111888188181	888881811881	811818811888	488888888884
888881188118	811818118881	111888181811	188888811888	181181188181	888111811881	118811888118	881118818818	818188881188	488888888884
118811811888	881118188181	818188811881	888881888118	811818818818	111888881188	188888188118	181181118881	888111181811	488888888884
188888888118	181181818818	888111881188	118811188118	881118118881	818188181811	888881811888	811818188181	111888811881	488888888884
811818181811	111888188118	888881118881	181181811881	888111811888	188888188181	881118881188	818188888118	118811818818	488888888884
881118811881	818188811888	118811188181	811818881188	111888888118	888881818818	181181181811	888111188118	188888118881	488888888884
181181881188	888111888118	188888818818	881118181811	818188188118	118811118881	811818811881	111888811888	888881188181	488888888884
488888888884	488888888884	488888888884	488888888884	488888888884	488888888884	488888888884	488888888884	488888888884	488888888884

23.

(23)									488888888884
111888118188	888881118818	811818181118	888111188881	188888811811	181181818181	818188881181	118811881888	88111888818	488888888884
818188188881	118811811811	881118818181	111888881181	888881881888	81181888818	888111118188	188888118818	181181181118	488888888884
888111881181	18888881888	181181888818	818188118188	11881118818	881118181118	111888188881	888881811811	811818818181	488888888884
888881181118	811818118188	111888118818	188888818181	181181188881	888111811811	118811888818	881118881181	818188881888	488888888884
118811818181	881118188881	818188811811	888881888818	811818881181	111888881888	188888181118	181181118188	888111118818	488888888884
188888888818	181181881181	888111881888	118811181118	881118118188	818188118818	888881818181	811818188881	111888811811	488888888884
811818118818	111888181118	888881118188	181181811811	888111818181	188888188881	881118881888	81818888818	118811881181	488888888884
881118811811	818188818181	118811188881	811818881888	11188888818	888881881181	181181118818	888111181118	188888118188	488888888884
181181881888	888111888818	18888881181	881118118818	8181881118	118811118188	811818811811	111888818181	888881188881	488888888884
488888888884	488888888884	488888888884	488888888884	488888888884	488888888884	488888888884	488888888884	488888888884	488888888884

24.

(24)									488888888884
111888118888	888881181111	811818181818	888111188188	188888811118	181181818881	818188818888	118811881811	881118888181	488888888884
818188188188	118811811118	881118818881	111888818888	888881881811	811818888181	888111118888	188888181111	181181181818	488888888884
888111818888	18888881811	181181888181	818188118888	118811181111	881118181818	111888188188	888881811118	811818818881	488888888884
888881181818	811818118888	111888181111	188888818881	181181188188	888111811118	118811888181	881118818888	818188881811	488888888884
118811818881	881118188188	818188811118	888881888181	811818818888	111888881811	188888181818	181181118888	888111181111	488888888884
188888888181	181181818888	888111881811	118811181818	881118118888	818188181111	888881818881	811818188188	111888811118	488888888884
811818181111	111888181818	888881118888	181181811118	888111818881	188888188188	881118881811	818188888181	118811818888	488888888884
881118811118	818188818881	118811188188	811818881811	111888888181	888881818888	181181181111	888111181818	188888118888	488888888884
181181881811	888111888181	188888818888	881118181111	818188181818	118811118888	811818811118	111888818881	888881188188	488888888884
488888888884	488888888884	488888888884	488888888884	488888888884	488888888884	488888888884	488888888884	488888888884	488888888884

25.

(25)									488888888884
111888111888	888881118811	811818181181	888111188888	188888811818	181181818188	818188881118	118811888111	881118888881	488888888884
818188188888	118811811818	881118818188	111888881118	888881888111	811818888881	888111111888	188888118811	181181181181	488888888884
888111881118	18888888111	181181888881	818188111888	118811188811	881118181181	111888188888	888881811818	811818818188	488888888884
888881181181	811818111888	111888118811	188888818188	181181188888	888111811818	118811888881	881118881118	818188888111	488888888884
118811818188	881118188888	818188811818	888881888881	811818881118	111888888111	188888181181	181181111888	888111118811	488888888884
188888888881	181181881118	888111888111	118811181181	881118111888	818188118811	888881818188	811818188888	111888811818	488888888884
811818118811	111888181181	888881111888	181181811818	888111818188	188888188888	881118888111	81818888881	118811881118	488888888884
881118811818	818188818188	118811188888	811818888111	111888888881	888881881118	181181118811	888111181181	188888111888	488888888884
181181888111	888111888881	188888881118	881118118811	818188181181	118811118888	811818811818	111888818188	888881188888	488888888884
488888888884	488888888884	488888888884	488888888884	488888888884	488888888884	488888888884	488888888884	488888888884	488888888884

26.

(26)									3185494888884
11111118181	881111181188	111818181888	818111188818	111811811188	11188818118	118111818811	111118881881	811111888811	3185494888884
118111188818	111118811188	811111818118	111111818811	881111881881	11181888811	818111118181	111811181188	111188181888	3185494888884
818111818811	111811881881	11118888811	118111118181	111118181188	811111181888	11111188818	881111811188	111818818118	3185494888884
881111181888	11181818181	111111181188	11181818118	11188188818	818111811188	11111888811	811111818811	118111881881	3185494888884
111118818118	811111188818	118111811188	881111888811	111818818811	111111881881	111811181888	11118818181	818111181188	3185494888884
111811888811	111188818811	818111881881	111118181888	811111118181	118111181188	881111818118	111818188818	111111811188	3185494888884
111818181188	111111181888	881111118181	111188811188	818111818118	111811188818	811111881881	118111888811	111118818811	3185494888884
811111811188	118111818118	111118188818	111818881881	111111888811	881111818811	111188181188	818111181888	111811118181	3185494888884
111188881881	818111888811	111818188811	811111181188	118111181888	11111818181	111818811188	111111818118	881111188818	3185494888884
3185494888884	3185494888884	3185494888884	3185494888884	3185494888884	3185494888884	3185494888884	3185494888884	3185494888884	3185494888884

27.

(27)									3185494888884
11111118881	881111181811	111818188118	818111188181	111811811881	11188811888	118111818818	111118881188	811111888118	3185494888884
118111188181	111118811881	811111811888	111111818818	881111881188	11181888118	818111118881	111811181811	111188188118	3185494888884
818111818818	111811881188	11118888118	118111118881	111118181811	811111188118	11111188181	881111811881	111818811888	3185494888884
881111188118	11181818881	111111181811	11181811888	11188188181	818111811881	11111888118	811111818818	118111881188	3185494888884
111118811888	811111188181	118111811881	881111888118	111818818818	111111881188	11181188118	11118818881	818111181811	3185494888884
111811888118	111188818818	818111881188	111118188118	811111118881	118111181811	881111811888	111818188181	111111811881	3185494888884
111818181811	111111188118	881111118881	111188811881	818111811888	111811188181	811111881188	118111888118	111118818818	3185494888884
811111811881	118111811888	111118188181	111818881188	111111888118	881111818818	111188181811	818111188118	111811118881	3185494888884
111188881188	818111888118	11181818818	811111181811	11811188118	11111818881	111818811881	111111811888	881111188181	3185494888884
3185494888884	3185494888884	3185494888884	3185494888884	3185494888884	3185494888884	3185494888884	3185494888884	3185494888884	3185494888884

28.

(28)									3185494888884
11111118188	88111118818	111818181118	818111188881	111811811811	111188818181	118111881181	111118881888	811111888818	3185494888884
118111188881	111118811811	811111818181	111111881181	881111881888	11181888818	818111118188	11181118818	111188181118	3185494888884
818111881181	111811881888	11118888818	118111118188	11111818818	811111181118	11111188881	881111811811	111818818181	3185494888884
881111181118	11181818188	11111118818	11181818181	11188188881	818111811811	11111888818	811111881181	118111881888	3185494888884
111118818181	811111188881	118111811811	881111888818	111818881181	111111881888	111811181118	11118818188	818111118818	3185494888884
111811888818	111188881181	818111881888	111118181118	811111118188	11811118818	881111818181	111818188881	111111811811	3185494888884
11181818818	111111181118	881111118188	111188811811	818111818181	111811188881	811111881888	118111888818	111118881181	3185494888884
811111811811	118111818181	111118188881	111818881888	111111888818	881111881181	11118818818	818111181118	111811118188	3185494888884
111188881888	818111888818	11181881181	811111118818	118111181118	11111818188	111818811811	111111818181	881111188881	3185494888884
3185494888884	3185494888884	3185494888884	3185494888884	3185494888884	3185494888884	3185494888884	3185494888884	3185494888884	3185494888884

29.

(29)									3185494888884
11111118888	881111181111	111818181818	818111188188	111811811118	111188818881	118111818888	111118881811	811111888181	3185494888884
118111188188	111118811118	811111818881	111111818888	881111881811	11181888181	818111118888	111811181111	111188181818	3185494888884
818111818888	111811881811	111188888181	118111118888	111118181111	811111181818	11111188188	881111811118	111818818881	3185494888884
881111181818	11181818888	111111811111	11181818881	11188188188	818111811118	111118888181	811111818888	118111881811	3185494888884
111118818881	811111188188	118111811118	881111888181	111818818888	111111881811	111811181818	11118818888	818111181111	3185494888884
111811888181	111188818888	818111881811	111118181818	811111118888	118111181111	881111818881	111818188188	111111811118	3185494888884
111818181111	111111181818	881111118888	111188811118	818111818881	111811188188	811111881811	118111888181	111118818888	3185494888884
811111811118	118111818881	111118188188	111818881811	111111888181	881111818888	111188181111	818111181818	111811118888	3185494888884
111188881811	818111888181	11181818888	811111181111	118111181818	11111818888	111818811118	111111818881	881111188188	3185494888884
3185494888884	3185494888884	3185494888884	3185494888884	3185494888884	3185494888884	3185494888884	3185494888884	3185494888884	3185494888884

30.

30									3185494888884
11111111888	88111118811	11181818181	81811118888	11181181818	11188818188	11811881118	11118888111	81111888881	3185494888884
11811188888	11118811818	81111818188	11111881118	88111888111	11188888881	81811111888	11181118811	11188181818	3185494888884
81811881118	11181888111	11188888881	11811111888	11118188811	81111181818	11111888888	88111818188	11188181818	3185494888884
88111181818	11181811888	11111118811	11181818188	11188188888	81811818188	11118888881	81111881118	11811888111	3185494888884
11118818188	81111188888	11811818188	88111888881	11188811188	11111888111	11181181818	11188118888	81811118811	3185494888884
11181888881	11188811188	81811888111	11118181818	81111111888	11811118811	88111818188	11181888888	11111818188	3185494888884
11181818811	11111181818	88111118888	11188811818	81811818188	11181188888	81111888111	11811888881	11118881118	3185494888884
81111818188	11811818188	11118188888	11188881111	11111888881	88111881118	11188188811	81811181818	11181111888	3185494888884
11188881111	81811888881	11181881118	81111118811	11811818188	11118118888	11188181818	11111818188	88111188888	3185494888884
3185494888884	3185494888884	3185494888884	3185494888884	3185494888884	3185494888884	3185494888884	3185494888884	3185494888884	3185494888884

31.

31									3481174888884
11881181818	88188818188	18811181888	81818818818	18118811188	18111818118	18818188811	11888188188	81181888811	3481174888884
18818188818	11888181188	81181818118	11188188811	88188881881	18811888811	81818818181	18118181188	18111181888	3481174888884
81818881881	18118881881	18111888811	18818118181	11888181188	81181181888	11188188818	88188811188	18811818118	3481174888884
88188818188	18811118181	11188181818	18118818118	18111188818	81818881188	11888188811	81181818811	18818188188	3481174888884
11888181818	81181188818	18818181188	88188888811	18811818811	11188188188	18118181888	18111118181	81818818188	3481174888884
18118888811	18111818811	81818881881	11888181888	81181118181	18818181188	88188818118	18811188818	11188181188	3481174888884
18811181818	11188181888	88188818181	18111811888	81818881818	18118188818	81181881881	18818188811	11888181881	3481174888884
81181811888	18818181818	11888188818	18811881881	11188188811	88188818811	18111181888	81818818888	18118181818	3481174888884
18111881881	81818888811	18118818811	81181181888	18818181888	11888118181	18811811888	11188181818	88188818818	3481174888884
3481174888884	3481174888884	3481174888884	3481174888884	3481174888884	3481174888884	3481174888884	3481174888884	3481174888884	3481174888884

32.

32									3481174888884
11881188811	88188818181	18811188118	81818818818	18118811881	18111818188	18818188818	11888188188	81181888118	3481174888884
18818188818	11888181188	81181818188	11188188818	88188881188	18811888118	81818818881	18118181811	18111188118	3481174888884
81818881881	18118881188	18111888118	18818118881	11888181811	81181188118	11188188818	88188811881	18811818188	3481174888884
88188818818	18811118881	11188181811	18118811888	18111188181	81818881881	11888188818	81181818818	18818188118	3481174888884
11888181888	81181188818	18818181881	88188888118	18811818818	11188188118	18118188818	18111118881	81818818181	3481174888884
18118888118	18111818818	81818881188	11888188818	81181118881	18818181811	88188811888	18811188181	11188181881	3481174888884
18811181811	11188188118	88188818881	18111818818	81818881888	18118188818	81181881888	18818188818	11888181881	3481174888884
81181818818	18818181888	11888188818	18811881888	11188188818	88188818818	18111181811	81818818818	18118188818	3481174888884
18111881888	81818888118	18118818818	81181181811	18818188118	11888118881	18811818818	11188181888	88188818818	3481174888884
3481174888884	3481174888884	3481174888884	3481174888884	3481174888884	3481174888884	3481174888884	3481174888884	3481174888884	3481174888884

33.

33									3481174888884
11881181818	88188818818	18811181818	81818818881	18118818181	18111818181	18818188181	11888188188	81181888818	3481174888884
18818188881	11888181811	81181818181	11188188181	88188881888	18811888818	81818818188	18118188818	18111181818	3481174888884
81818881818	18118881888	18111888818	18818118188	11888118818	81181181818	11188188881	88188811811	18811818181	3481174888884
88188818118	18811118188	11188118818	18118818181	18111188881	81818881811	11888188818	81181881818	18818188188	3481174888884
11888181818	81181188881	18818181811	88188888818	18811881818	11188188188	18118181818	18111118188	81818818818	3481174888884
18118888188	18111881818	81818881888	11888181118	81181118188	18818118818	88188818181	18811188881	11188181811	3481174888884
18811118818	11188181118	88188818188	18111818181	81818881818	18118188881	81181881888	18818188818	11888188181	3481174888884
81181818181	18818181818	11888188881	18811881888	11188188818	88188881818	18111118818	81818818118	18118181818	3481174888884
18111881888	81818888818	18118881818	81181118818	18818181118	11888118188	18811818181	11188181818	88188818881	3481174888884
3481174888884	3481174888884	3481174888884	3481174888884	3481174888884	3481174888884	3481174888884	3481174888884	3481174888884	3481174888884

34.

34									348117488884
11881118888	881888181111	188111181818	818188188188	181118811118	181111818881	188181818888	118881881811	811811888181	348117488884
188181188188	118881811118	811811818881	118881818888	881888881811	188111888181	818188118888	181118181111	181111181818	348117488884
818188818888	181118881811	181111888181	188181118888	118881811111	811811181818	111881188188	881888811118	188111818881	348117488884
881888181818	188111118888	111881181111	181118818881	181111188188	818188811118	118881888181	811811818888	188181881811	348117488884
118881818881	811811188188	188181811118	881888888181	188111818888	111881881811	181118181818	181111118888	818188181111	348117488884
181118888181	181111181888	818188881811	118881818188	811811118888	188181181111	881888818881	188111188188	111881811118	348117488884
188111181111	111881181818	881888118888	181111811118	818188818881	181118188188	811811881811	188181888181	118881818888	348117488884
811811811118	188181818881	118881188188	188111881811	111881888181	881888818888	181111181111	818188181818	181118118888	348117488884
181111881811	81818888181	181118818888	811811181111	188181181818	118881118888	188111811118	111881818881	881888188188	348117488884
348117488884	348117488884	348117488884	348117488884	348117488884	348117488884	348117488884	348117488884	348117488884	348117488884

35.

35									348117488884
111881111888	881888118811	188111181181	818188188888	181118811818	181111818188	188181881118	118881888111	811811888881	348117488884
188181188888	118881811818	811811818188	111881881118	881888881111	188111888881	818188111888	181118118811	181111181181	348117488884
818188881118	181118888111	181111888881	188181111888	118881118811	811811181181	111881188888	881888811818	188111818188	348117488884
881888181181	188111111888	111881118811	181118818188	181111188888	818188811818	118881888881	811811881118	188181888111	348117488884
118881818188	811811188888	188181811818	881888888881	188111881118	111881888111	181118181818	181111111888	818188118811	348117488884
181118888881	181111188118	818188888111	118881811818	811811111888	188181118811	881888818188	188111188888	111881811818	348117488884
188111118811	111881181181	881888111888	181111811818	818188818188	181118188888	811811888111	188181888881	118881881118	348117488884
811811811818	188181818188	118881188888	188111888111	111881888881	881888881118	181111118811	818188181181	181118111888	348117488884
181111888111	81818888881	181118881118	811811118811	188181181181	118881111888	188111811818	111881818188	881888188888	348117488884
348117488884	348117488884	348117488884	348117488884	348117488884	348117488884	348117488884	348117488884	348117488884	348117488884

36.

36									4888887185490
118181111111	888811111118	811188111188	881881118111	188818111818	181888181111	818118811111	181188818111	818811881111	4888887185490
818118111811	181188111818	818811181111	118181811111	888811818111	811188881111	881881111111	188818111118	181888111188	4888887185490
881881811111	188818818111	181888881111	818118111111	181188111118	818811111188	118181118111	888811111818	811188118111	4888887185490
888811111188	811188111111	118181111118	188818118111	181888111811	881881118188	181188881111	818811811111	818118818111	4888887185490
181188118111	818811118111	818118111818	888811881111	811188811111	118181818111	188818111188	181888111111	881881111188	4888887185490
188818881111	181888811111	881881818111	181188111188	818811111111	818118111118	888811181111	811188118111	118181118188	4888887185490
811188111118	118181111188	888811111111	181888111818	881881118111	188818111811	818811818111	818118881111	181188811111	4888887185490
818811111818	818118181111	181188111811	811188818111	118181881111	888811811111	181888111118	881881111188	188818111111	4888887185490
181888818111	881881881111	188818811111	818811111118	818118111188	181188111111	811188111818	118181181111	888811118111	4888887185490
4888887185490	4888887185490	4888887185490	4888887185490	4888887185490	4888887185490	4888887185490	4888887185490	4888887185490	4888887185490

37.

37									4888887185490
118881111111	888118111118	811881111188	881881118111	188181111818	188118181111	811888811111	181811818111	818818881111	4888887185490
811888118111	181811111818	818818181111	118881811111	888118818111	811881881111	881188111111	188181111118	188118111188	4888887185490
881188811111	188181818111	188118881111	811888111111	181811111118	818818111188	118881118111	888118111818	811881181111	4888887185490
888118111188	811881111111	118881111118	188181181111	188118111811	881188111818	181818811111	818818811111	811888818111	4888887185490
181811181111	818818118111	811888111818	888118881111	811881811111	118881818111	188181111888	188181111111	881188111118	4888887185490
188181881111	188118811111	881188818111	181811111188	818818111111	811888111118	888118181111	811881118111	118881118188	4888887185490
811881111118	118881111188	888118111111	188118111818	881188181111	188181111811	818818818111	811888811111	181811811111	4888887185490
818818111818	811888181111	181811118111	811881818111	118881881111	888118811111	188181111118	881188111188	188181111111	4888887185490
188118818111	881188881111	188181811111	818818111118	811888111188	181811111111	811881118188	118881181111	888118118111	4888887185490
4888887185490	4888887185490	4888887185490	4888887185490	4888887185490	4888887185490	4888887185490	4888887185490	4888887185490	4888887185490

38.

38									488887185490
118188111111	888818111118	811811111188	881888111811	188881111818	181118118111	818181811111	118818818111	881181881111	488887185490
818181111811	118818111818	881181181111	118188811111	888818818111	811818811111	881888111111	188881111118	181118111188	488887185490
881888811111	188881818111	181118881111	818181111111	118818111118	881181111188	118188118111	888818111818	811811181111	488887185490
888818111188	811811111111	118188111118	188881181111	181118111811	881888111818	118818881111	881181811111	818181818111	488887185490
118818181111	881181118111	81818111818	888818881111	811818111111	118188818111	188881111888	181118111111	881888111118	488887185490
188881881111	181118811111	881888818111	118818111188	881181111111	818181111118	888818181111	811811118111	118188111818	488887185490
811811111188	118188111188	888818111111	181118111818	881888181111	188881111811	881181818111	818181881111	118818811111	488887185490
88118111818	818181181111	118818118111	811818181111	118188881111	888818811111	181118111118	881888111888	188881111111	488887185490
181118818111	881888811111	188881811111	881181111188	818181111888	118818111111	81181111818	118188181111	888818118111	488887185490
488887185490	488887185490	488887185490	488887185490	488887185490	488887185490	488887185490	488887185490	488887185490	488887185490

39.

39									488887185490
118888111111	888181111188	811181111888	881811118111	188188111818	181818181111	818881811111	181118181111	818888811111	488887185490
818881118111	181111118188	818888181111	118888811111	888181818111	811118881111	881811111111	188188111118	181818111888	488887185490
881818111111	188188818111	181818881111	818881111111	181111111188	818888111888	118888118111	888181118188	811118181111	488887185490
888181111888	811118111111	118888111118	188188181111	181818118111	881811118188	181118811111	818888811111	818881818111	488887185490
181111181111	818888118111	818881118188	888181881111	811118811111	118888818111	188188111888	181818111111	881811111188	488887185490
188188881111	181818811111	881818181111	181111111888	818888111111	818881111188	888181181111	811118118111	118888118188	488887185490
811118111188	118888111888	888181111111	181818118188	881811118111	188188118111	818888818111	818881881111	181118111111	488887185490
81888811818	818881181111	181111118111	811118818111	118888811111	888181811111	181818111188	881811111888	188188111111	488887185490
181818818111	881811881111	188188811111	818888111188	818881111888	181111111111	811118118188	118888181111	888181118111	488887185490
488887185490	488887185490	488887185490	488887185490	488887185490	488887185490	488887185490	488887185490	488887185490	488887185490

40.

40									488887185490
111888111111	888881111188	811818111888	888111118111	188888111818	181181181111	818188811111	118818181111	881118881111	488887185490
818188118111	118811118188	881181818111	111888811111	888881818111	811818881111	888111111111	188888111118	181181111888	488887185490
888118111111	188888818111	181181881111	818188111111	118811111188	881118111888	111888118111	888881118188	811818181111	488887185490
888881111888	811818111111	111888111118	188888181111	181181118111	888111118188	118818811111	881118811111	818188818111	488887185490
118811181111	881118118111	818188118188	888881881111	811818811111	111888818111	188888111888	181181111111	888111111188	488887185490
188888881111	181181811111	888111818111	118811111888	881118111111	818188111188	888881181111	811818118111	111888118188	488887185490
811818111188	111888111888	888881111111	181181118188	888111118111	188888111811	881118818111	818188881111	118818111111	488887185490
88118118188	818188181111	118811118111	811818818111	111888881111	888881811111	181181111188	888111111888	188888111111	488887185490
181181818111	888111881111	188888811111	881118111188	818188111888	118811111111	811818118188	111888181111	888881118111	488887185490
488887185490	488887185490	488887185490	488887185490	488887185490	488887185490	488887185490	488887185490	488887185490	488887185490

41.

41									488887481170
118181118881	888811188881	811188181111	881881811188	188818188111	181888188181	818118818111	181188818188	818811881888	488887481170
818118181188	181188188111	818811881818	118181818111	888811818188	811188818888	881881118881	188818188881	181888181111	488887481170
881881818181	188818818188	181888881888	818181118881	181188188881	818811811111	118181811888	888811881111	811188188181	488887481170
888811811111	811188118881	118181188881	188818188181	181888181188	881881881111	181188881888	818818181811	818118818188	488887481170
181188188181	818811181188	818118188111	888811881888	811188818111	118181818188	188818181111	181888118881	881881188881	488887481170
188818881888	181888818111	881881818188	181188181111	818811118881	818181818881	888811881818	811188181188	118181881111	488887481170
811188188881	118181811111	888811118881	181888188111	881881881818	188818181188	818818181888	818118881888	181188818111	488887481170
818811881111	818181881818	181188181188	811188818188	118181881888	888811818111	181888188881	881881811111	188818118881	488887481170
181888818188	881881881888	188818818111	818811188881	818118181111	181188118881	811188188111	118181881818	888811811188	488887481170
488887481170	488887481170	488887481170	488887481170	488887481170	488887481170	488887481170	488887481170	488887481170	488887481170

42.

(42)									4888887481170
11888111881	88818118881	81188118111	88118818118	18818188111	188118188181	811888811811	181811818188	818818881888	4888887481170
81188818118	18181118811	818818188181	118881811811	88818818188	811881881888	881188111881	188181118881	18811818111	4888887481170
881188811811	188181818188	188118881888	811888111881	181811118881	818818181111	118881181118	888118188111	811881188181	4888887481170
888118181111	811881111881	118881118881	188181188181	188118181118	881188188111	181811881888	818818811811	811888818188	4888887481170
181811188181	818818181118	811888188111	888118881888	811881811811	118881818188	188181181111	188118111881	881188118881	4888887481170
188181881888	188118811811	881188818188	181811181111	818818111881	811888118881	888118188181	811881181118	118881188111	4888887481170
811881118881	118881181111	888118111881	188118188111	881188188181	188181181118	818818818188	811888881888	181811811811	4888887481170
818818188111	811888188181	181811181118	811881818188	118881881888	888118811811	188118118881	881188181111	188111188181	4888887481170
188118818188	881188881888	188181811811	818818118881	811888181111	181811118881	811881188111	118881188181	888118181118	4888887481170
4888887481170	4888887481170	4888887481170	4888887481170	4888887481170	4888887481170	4888887481170	4888887481170	4888887481170	4888887481170

43.

(43)									4888887481170
118188111881	888818118881	811811181111	881888181118	188881188111	181118188181	818181811811	118818818188	881181881888	4888887481170
818181181118	118818188111	881181188181	118188811811	888818818188	811811881888	881888111881	188881118881	181118181111	4888887481170
881888811811	188881818188	181118881888	818181111881	118818118881	881181181111	118188181118	888818188111	811811188181	4888887481170
888818181111	811811111881	118188118881	188881188181	181118181118	881888188111	118818881888	881181811811	818181818188	4888887481170
118818188181	881181181118	818181188111	888818881888	811811811811	118188818188	188881181111	181118111881	881888118881	4888887481170
188881881888	181118811811	881888818188	118818181111	881181111881	818181118881	888818188181	811811181118	118188188111	4888887481170
811811118881	118188181111	888818111881	181118188111	881888188181	188881181118	881181818188	818181881888	118818811811	4888887481170
881181188111	818181188181	118818181118	811811818188	118188881888	888818811811	181118118881	881888181111	188881118881	4888887481170
181118818188	881888881888	188881811811	881181118881	818181181111	118818118881	811811188111	118188188181	888818181118	4888887481170
4888887481170	4888887481170	4888887481170	4888887481170	4888887481170	4888887481170	4888887481170	4888887481170	4888887481170	4888887481170

44.

(44)									4888887481170
118888111881	888181118881	811118181111	881811181118	188188188111	181818188181	818881811811	181111818188	818888881888	4888887481170
81888181118	181111188111	818888188181	118888811811	888181818188	811118881888	881811111881	188188118881	181818181111	4888887481170
881811811811	188188818188	181818881888	818881111881	181111118881	818888181111	118888181118	888181188111	811118188181	4888887481170
888181181111	811118111881	118888118881	188188188181	181818181118	881811188111	181111881888	818888811811	818881818188	4888887481170
181111188181	818888181118	818881188111	888181881888	811118811811	118888818188	188188181111	181818111881	881811118881	4888887481170
188188881888	181818811811	881811818188	181111181111	818888111881	818881118881	888181188181	811118181118	118888188111	4888887481170
811118118881	118888181111	888181111881	181818188111	881811188181	188188181118	818888818188	818881881888	181118181811	4888887481170
818888188111	818881188181	181111181118	811118818188	118888881888	888181811811	181818118881	881811181111	188188118881	4888887481170
181818818188	881811881888	188188811811	818888118881	818881181111	181111118881	811118188111	118888188181	888181811118	4888887481170
4888887481170	4888887481170	4888887481170	4888887481170	4888887481170	4888887481170	4888887481170	4888887481170	4888887481170	4888887481170

45.

(45)									4888887481170
111888111881	888881118881	811818181111	888111181118	188888188111	181181188181	818188811811	118811818188	881118881888	4888887481170
818188181118	118811188111	881118188181	111888811811	888881818188	811818881888	888111111881	188888118881	181181181111	4888887481170
888111811811	188888818188	181181881888	818188111881	118811118881	881118181111	111888181118	888881188111	811818188181	4888887481170
888881181111	811818111881	111888118881	188888188181	181181181118	888111188111	118811881888	881118811811	818188818188	4888887481170
118811188181	881118181118	818188188111	888881881888	811818811811	111888818188	188888181111	181181111881	888111118881	4888887481170
188888881888	181181811811	888111818188	118811181111	881118111881	818188118881	888881188181	811818181118	111888188111	4888887481170
811818118881	111888181111	888881111881	181181188111	888111188181	188888181118	881118818188	818188881888	118811811811	4888887481170
881118188111	818188188181	118811181118	811818818188	111888881888	888881811811	181181118881	888111181111	188888118881	4888887481170
181181818188	888111881888	188888811811	881118118881	818188181111	118811118881	811818188111	111888188181	888881181118	4888887481170
4888887481170	4888887481170	4888887481170	4888887481170	4888887481170	4888887481170	4888887481170	4888887481170	4888887481170	4888887481170

46.

46									3185493185490
11111111111	88111111118	11181811188	81811111811	11181111818	11188118111	11811811111	11118818111	81111881111	3185493185490
11811111811	11118111818	81111118111	11111811111	88111181811	11181888111	81811111111	11181111118	11188111188	3185493185490
81811811111	11181181811	11188881111	11811111111	11118111118	81111111188	11111118111	88111111818	11181811811	3185493185490
88111111188	11181811111	11111111118	11181118111	11188118111	81811111818	11118881111	81111811111	11181811811	3185493185490
11118118111	81111118111	11811111818	88111881111	11181881111	11111818111	11181111888	11188111111	81811111188	3185493185490
11181881111	11188811111	81811181811	11118111888	81111111111	11811111118	88111118111	11181811811	11111111818	3185493185490
11181811118	11111111188	88111111111	11188118188	81811118111	11181118111	81111818111	11811881111	11118811111	3185493185490
81111111818	11811118111	11118118111	11188181111	11111881111	88111811111	11188111118	81811111888	11181111111	3185493185490
11188818111	81811881111	11181811111	81111111118	11811111888	11118111111	11181811818	11111181111	88111118111	3185493185490
3185493185490	3185493185490	3185493185490	3185493185490	3185493185490	3185493185490	3185493185490	3185493185490	3185493185490	3185493185490

47.

47									3185493481170
11111111881	88111118881	11181811111	81811181118	11181188111	11188188181	11811811811	11118818188	81111881888	3185493481170
11811181118	11118188111	81111188181	11111811811	88111818188	11181888188	81811111881	11181118881	11188181111	3185493481170
81811811811	11181818188	11188881888	11811111881	11118188881	81111181111	11111811118	88111188111	11181818181	3185493481170
88111181111	11181811881	11111188881	11181188181	11188181118	81811188111	11118881888	81111811811	11181818188	3185493481170
11118188181	81111181118	11811188111	88111881888	11181881181	11111818188	11181181111	11188111881	81811118881	3185493481170
11181881888	11188818111	81811818188	11118181111	81111111881	11811118881	88111188181	11181811118	11111188111	3185493481170
11181818881	11111181111	88111118881	11188188111	81811188181	11181181118	81111818188	11811881888	11118811811	3185493481170
81111188111	11811188181	11118181118	11188181888	11111881888	88111811811	11188188881	81811181111	11181111881	3185493481170
11188818188	81811881888	11181811811	81111188881	11811181111	11118118881	11181818811	11111188181	88111181118	3185493481170
3185493481170	3185493481170	3185493481170	3185493481170	3185493481170	3185493481170	3185493481170	3185493481170	3185493481170	3185493481170

48.

48									3481173185490
11881111111	88188811118	18811111188	81818811811	18111811818	18111118111	18818181111	11888181811	81181188111	3481173185490
18818111811	11888111818	81181118111	11188181111	88188818111	18811881111	81818811111	18111811118	18111111188	3481173185490
81818881111	18111881811	18111881111	18818111111	11888111118	81181111188	11188111811	88188811818	18811118111	3481173185490
88188811188	18811111111	11188111118	18111818111	18111111811	81818811818	11888188111	81181811111	18818181811	3481173185490
11888118111	81181111811	18818111818	88188881111	18811811111	11188181811	18111811118	18111111111	81818811118	3481173185490
18111888111	18111811111	81818881811	11888111188	81181111111	18818111118	88188818111	18811111811	11188111818	3481173185490
18811111118	11188111188	88188811111	18111111818	81818811811	18111811811	81181818111	18818188111	11888181111	3481173185490
81181111818	18818118111	11888111811	18811818111	11188188111	88188881111	18111111118	81818811188	18111811111	3481173185490
18111818111	81818881111	18118811111	81181111118	18818111188	11888111111	18811111818	11188118111	88188811811	3481173185490
3481173185490	3481173185490	3481173185490	3481173185490	3481173185490	3481173185490	3481173185490	3481173185490	3481173185490	3481173185490

49.

49									3481173481170
11881111881	88188818881	18811181111	81818818118	18111818811	18111188181	18818181811	11888181818	81181188188	3481173481170
18818181118	11888188111	81181188181	11188181811	88188818188	18811188188	81818811881	18111818881	18111181111	3481173481170
81818881811	18111881818	18111881888	18818111881	11888118881	81181181111	11188181118	88188818811	18811188181	3481173481170
88188818111	18811111881	11188118881	18111818818	18111181118	81818818811	11888188188	81181818111	18818181818	3481173481170
11888188181	81181181118	18818188111	88188881888	18811818111	11188181818	18111818111	18111111881	81818818881	3481173481170
18111888188	18111818111	81818881818	11888181111	81181111881	18818118881	88188818818	18811181118	11188188111	3481173481170
18811118881	11188181111	88188811881	18111188111	81818818818	18111811118	81181818188	18818188188	11888181181	3481173481170
81181188111	18818188181	11888181118	18811818188	11188188188	88188881811	18111118881	81818818111	18111811881	3481173481170
18111818188	81818881888	18118818111	81181118881	18818181111	11888111881	18811188111	11188188181	88188818118	3481173481170
3481173481170	3481173481170	3481173481170	3481173481170	3481173481170	3481173481170	3481173481170	3481173481170	3481173481170	3481173481170

3.5 Pandiagonal Magic Squares of Order 11

21.

21	pandiagonal	58118881183	58118881183	58118881183	58118881183	58118881183	58118881183	58118881183	58118881183	58118881183	58118881183	58118881183
	118881111118	81888111881	81188118818	8111818188	1881818811	1811881181	8811881888	8181818181	8118188181	1881888818	1818888888	58118881183
58118881183	18118888118	88118888888	81818111118	81181111881	18818818818	18188818188	11888188111	81888181181	81188181888	81118818811	1881888181	58118881183
58118881183	18188881881	11888188181	81888188818	81188188888	81118111118	1881811881	18118181888	8811818188	8181818811	8118181181	18818881888	58118881183
58118881183	1881881181	1811881888	8811881881	8181818818	8118188818	1881888888	18188811118	11888111881	81888118818	8118818188	8111818811	58118881183
58118881183	18818818188	18188818811	11888181181	81888181888	81188181881	8111888181	188188818	1811888888	8811811118	8181811881	81181118818	58118881183
58118881183	8111811881	1881818818	1811818188	8811818811	8181818118	8118181888	18818881881	1818888181	11888188818	8188818888	81188111118	58118881183
58118881183	8118188888	18818811118	18188811881	11888118818	8188818188	8118818811	8111881181	1881881888	18118818811	8811888181	81818188818	58118881183
58118881183	81188188181	8111888818	1881888888	18118111118	8811811881	8181811888	8118118188	18818818811	18188881181	11888181888	81888181881	58118881183
58118881183	81818181888	81181818811	18818888181	18188888118	11888188888	81888111118	8118811881	8111818818	1881818188	1811818811	8811881181	58118881183
58118881183	8188818811	81188181181	8111881888	1881881881	1811888181	881188818	8181818888	8118111118	18818811881	18188818818	1188818188	58118881183
58118881183	8811818818	8181818188	8118118811	18818881181	18188881888	11888181881	81888188181	81188188818	8111888888	1881811118	18118181881	58118881183
	58118881183	58118881183	58118881183	58118881183	58118881183	58118881183	58118881183	58118881183	58118881183	58118881183	58118881183	58118881183

22.

22	pandiagonal	58118881183	58118881183	58118881183	58118881183	58118881183	58118881183	58118881183	58118881183	58118881183	58118881183	58118881183
	11888118118	81888118188	8118818181	8111818188	1881818818	1811881181	8811881818	8181818118	8118181818	18818881811	18188881881	58118881183
58118881183	18118881811	88118881881	81818118118	81181118188	18818818181	18188818188	11888188181	81888181188	81188181818	81118818118	18818881818	58118881183
58118881183	18188881811	118881818818	81888188181	81188188818	81118181818	1881818188	1811818181	88118181881	81818188181	8118181188	18818881818	58118881183
58118881183	1881881188	1811881818	88118818118	8181818818	8118188181	18818881881	1818881818	11888118188	8188818181	81188181881	81118188181	58118881183
58118881183	188188181881	181888188181	11888181188	81888181818	81188181818	81118818818	18818881811	18118881881	88118181818	81818118188	81181181818	58118881183
58118881183	81118181888	1881818181	1811818188	88118188181	81818181188	8118181818	18818881818	18188881818	11888188181	81888188181	8118811818	58118881183
58118881183	811818881881	1881881818	18188818188	1188818181	81888181881	81188188181	8111881188	1881881818	18118818118	88118818818	81818188181	58118881183
58118881183	81188188818	81118881811	18818881881	1811818118	8811818188	8181818181	81181181881	18818818818	18188881188	11888181818	81888181818	58118881183
58118881183	81818181818	8118181818	18818881818	18188881811	118881881881	8188811818	81188118188	8111818181	18818181881	18118188181	8811881188	58118881183
58118881183	81888188181	81188181188	8111881818	1881881818	18118818818	88118881811	818181881881	8118111818	18818818188	18188818181	11888181881	58118881183
58118881183	881181818181	81818181881	81181188181	18818881188	18188881818	11888181818	818881818818	811881881811	81118881881	18818181818	1811818188	58118881183
	58118881183	58118881183	58118881183	58118881183	58118881183	58118881183	58118881183	58118881183	58118881183	58118881183	58118881183	58118881183

23.

23	pandiagonal	58118881183	58118881183	58118881183	58118881183	58118881183	58118881183	58118881183	58118881183	58118881183	58118881183	58118881183
	11888111181	81888111188	8118811888	8111818888	1881818111	1811881811	8811881888	8181818811	8118188188	18818888811	18188888818	58118881183
58118881183	18118888811	88118888818	81818111181	8118111188	18818811888	18188818888	11888181111	81888181811	81188181888	81118881111	1881888188	58118881183
58118881183	18188881111	11888188188	81888188811	81188188818	8111811181	1881811188	1811811888	8811818888	8181818111	8118181811	18818881888	58118881183
58118881183	18818818111	18118818888	88118881111	81818188188	81188188111	8111888188	1881888811	1811888818	8811811181	8181811188	8118111888	58118881183
58118881183	8111811188	1881811888	1811818888	8811818111	8181818111	8118181888	1881888111	1818888188	11888188811	81888188818	8118811181	58118881183
58118881183	8118188818	18818811181	18188811188	11888111888	81888118888	81188181111	8111881811	18818818888	18118881111	8811888188	81818188881	58118881183
58118881183	81188188188	81118888811	1881888818	1811811181	8811811188	8181811888	81181118888	18818818111	18188881811	11888181888	81888188111	58118881183
58118881183	81818181888	81181881111	18818888188	18188888811	11888188818	8188811181	8118811188	81118181888	18818181888	18118181111	8811881811	58118881183
58118881183	81888181111	81188181811	81118818888	18818881111	1811888188	8811888811	81818188818	8118111181	18818811188	18188811888	11888181888	58118881183
58118881183	8811811888	81818118888	81181181111	18818881811	18188881888	11888188111	81888188188	81188188811	8111888818	18818181181	1811811188	58118881183
	58118881183	58118881183	58118881183	58118881183	58118881183	58118881183	58118881183	58118881183	58118881183	58118881183	58118881183	58118881183

24.

24	pandiagonal	58118881183	58118881183	58118881183	58118881183	58118881183	58118881183	58118881183	58118881183	58118881183	58118881183	58118881183
	11888111111	81888111811	8118811818	8111818181	18818188888	18118811111	88118818188	8181818818	81181881888	18818888181	18188888188	58118881183
58118881183	18118888181	88118888188	81818111111	81181118181	18818811818	18188818181	11888188888	81888181111	81188181888	81118881818	18818881888	58118881183
58118881183	18188881818	118881881888	818881888181	811881888188	81118111111	18818118181	1811811818	88118181818	81818188888	81181811111	188188818188	58118881183
58118881183	18818811111	18118818188	88118881818	81818188188	81181888181	18818888188	18188811111	11888118181	8188811818	81188118181	81118188888	58118881183
58118881183	18818818181	181888188888	11888181111	818881818188	811881881818	81118881888	18818888181	18118888188	88118111111	81818111811	8118111818	58118881183
58118881183	81118181811	1881811818	1811818181	88118188888	81818181111	81181818188	188188881818	18188881888	118881888181	818881888188	81188111111	58118881183
58118881183	81181888188	18818811111	18188811811	11888111818	81888118181	81188188888	81118811111	18818818188	18118881818	88118881888	818181888181	58118881183
58118881183	811881881888	81118888181	18818888188	18118111111	88118118181	8181811818	81181118181	18818818888	18188881111	118881818188	818881881818	58118881183
58118881183	81818181888	81181881818	188188881888	18188888181	118881888188	81888111111	81188118181	81118181818	18818181818	18118188888	88118811111	58118881183
58118881183	81888188888	81188181111	81118818188	18818881818	18118881888	88118888181	818181888188	81181111111	18818811811	18188811818	118881818181	58118881183
58118881183	8811811818	81818118181	81181188888	18818881111	181888818188	118881881818	818881881888	811881888181	81118888188	18818181111	18118181811	58118881183
	58118881183	58118881183	58118881183	58118881183	58118881183	58118881183	58118881183	58118881183	58118881183	58118881183	58118881183	58118881183

14. Magic Sum: $S_{15 \times 15}^{14} := 7112728111104$

11181188118	11811118811	11881811881	11888111888	18181818181	18188811118	18818188118	88118188881	81188818188	81188818111	81881811881	81888188118	18818811818	8818181881	8818881888
18188811881	18818188118	18818888881	81118881881	81188881888	81881818818	81888188118	11881881188	88181118888	88188818181	11118111118	11811881118	11811881111	11888181818	18181818111
81881811118	81888188111	88181818181	88181818188	88188818111	11118111881	11811881118	18818818811	11888181881	18188818888	18188818818	18818818811	11881888881	8118818888	81188818181
11811181111	11881811881	11888188111	18181888881	11118111888	18818181818	18818811118	81188881111	88188818811	18188881818	81888181888	8818188118	11881881111	18181818811	11118181818
18818181888	18818818818	81188881118	88188881818	18188881881	81888181111	88181118881	88181188811	8188888881	81881818888	11811181818	11881881111	11888188111	18181818811	11118181818
81888181818	88181818118	88181881111	81188818811	81881881888	11811818888	11881881188	11888188118	18181881818	11118181881	18818181111	18818811881	81188818811	8818888881	18188818888
11881818888	81188181111	18181811881	11118188111	1881888881	88181818188	11888181818	88188811118	18188818811	11811188811	18818811881	88181818888	81188818811	88188811818	81888181818
8818181881	88181818181	88188818818	81881881111	11811818188	18818818888	81188818888	81188811881	11118188118	81888188881	11888188818	11888188118	18181811888	11881888111	18188881118
18818881818	11888181888	81188811118	18188881118	81888188111	11881881188	88181118881	88181188811	18188818118	18818811881	11888181818	11888188118	88181818888	11181881118	11811888881
88181888881	18181818888	11181818181	18818118811	88181881111	81188188111	88188881818	18188818111	11811111118	18818811818	11888181818	81188818811	88181818888	81888188118	11811888881
81188818188	88188881881	18188881888	11811818181	18818881888	81188188111	88188881818	18188818111	11811111118	18818811818	11888181818	88181818888	81188818811	88188818818	11811888881
11888118811	88188818881	81888181888	81881818111	11888111118	11881881111	18181881818	18818818811	11181818888	18818811881	11888181818	88181818888	81188818811	88188818818	11811888881
81188818188	81188881888	11818181888	11881818181	11888111118	88188881111	81881818811	11811818811	18818811881	18188818118	18188818118	18188818118	81888181888	88181818811	11811888881
88188881118	81881881818	11811818188	88181818888	81188188118	18181881811	18188888881	81888118888	18818818181	88181111118	81188881111	11181818811	18818881111	11881818811	11888118881
18181888111	18188818811	81888181881	18818818111	88181118881	81188881118	11181818188	18818181888	11881881888	11888188118	88188818811	81881888881	11811118888	88181818181	81188111118

15. Magic Sum: $S_{15 \times 15}^{15} := 7112728111104$

11118188881	118111188818	118818118181	118881118188	181818181811	181888111811	188181881188	881181888111	81188818118	81188818118	81881811881	81888188118	18818811818	88181818181	88188818181
18188811888	188181881881	18818888811	81188818181	81188881818	81881818881	81888188818	11881881118	88181118188	88188818181	111181118181	11811881188	88181818181	11888181818	18181818118
81881811811	818881881188	88181811188	88181818118	88188818118	11118111888	11811881881	18818818181	11888181818	88188818181	18188881818	81888181818	8818188881	88181881881	81188818188
11811181818	11881811888	11888188818	18181888811	111181118188	18818181811	18818811811	81188881888	88188818181	18188881818	81888181818	8818188881	88181881881	81188881118	81881881811
18818181818	18818818881	81188881881	88188881118	18188881811	81888181118	88181118888	88181188818	81888881111	81881818188	11811818181	11881811811	11888188188	88188888111	18188818188
81888181811	88181811811	88181881888	81188818181	81881881818	11811818181	1188188881	11888188188	18181881118	11118181811	18818181118	18818811888	81188188818	88188888111	18188818188
11881818188	81188181118	18181811888	11118188188	18818188811	88181818181	11888181811	88188811811	18188818818	11811118181	18818881811	88181818181	81188818881	81881881881	81888181118
88181818111	88181818181	88188818881	81881818888	11811811118	18818818188	81188818181	81188811888	111181881881	81888188111	11881881818	11888181818	18181818111	1818888188	18818118181
18818881818	118881818181	81188811811	18188881881	81888118181	11881881811	88181118118	1818188881	81881888188	18818181118	88181818188	81188818181	88188811888	11118188818	11811888111
88181888111	18181818188	11181818181	18818111888	88181881888	81188818181	88188881818	18188818118	11811118181	18818818818	11888181118	81188881811	81888181818	8188818881	118818881881
81188811188	88188881811	18188881818	11811188881	188188881881	11888188811	81188818188	81881818181	81888111888	11881888188	88181118181	18188881818	11118181118	18818118181	88181888188
11888118181	81188881818	81881818118	81888111811	118818188818	88181811118	18181881811	111181818181	18818188881	88181881881	81188881111	88188818188	18188818181	11811118888	18818881888
81188818818	11118188811	18818118188	11881818181	11888111811	88188881888	81881818181	11811818181	88181818118	81188811888	181818881881	18188881118	81888181818	188188818181	8818188881
88188881881	81881881118	11811818118	88181818181	81188188881	181818188818	18188888111	81888118188	18818818181	88181111811	81188881888	11181818181	18818181811	11881818118	11888118888
18181888188	18188818181	81888181811	18818818118	88181118888	81188881881	11118181118	18818181818	11881881818	11888188881	88188818818	81881888811	11811181888	88181818181	81188118118

16. Magic Sum: $S_{15 \times 15}^{16} := 7112728112721$

11118188188	118111188181	118818118818	118881118881	181818181888	181888111181	188181881181	881181881888	81188818818	811888181818	81881818111	81888188181	18818881188	88181818888	88188818881
18188818111	188181881811	18818881888	81188811888	811888818881	818818188188	81888188181	118818811888	88181118881	881888181888	11118111181	11811881818	88181818818	1188818818818	181818181818
81881811181	81888188181	88181811188	88181818818	881888181818	11118118111	11811881811	18818818818	11888181888	181818818881	181888188188	18818188181	118818881888	81188188881	811888181888
11811181818	11881818111	11888188181	181818881888	111181118881	188181818888	18818811181	81188881818	88188818818	181888818818	818881818881	88181881888	88181881811	81188881188	81881881888
188181818881	188188188188	81188881811	88188881188	18188881888	81888181818	88181118111	88181188181	81188881888	81881818881	11811181888	11881811181	11888188181	18181818818	111181818818
81888181888	881818111181	88181881818	81188818818	818818818818	11811818881	11881881888	11888188181	18181881188	11118181888	18818181818	18818818111	81188188181	88188881888	18188818881
11881818881	81188181818	18181818111	11118188181	188181881888	88181818818	11888181888	88188811181	181888188181	11811188181	18818818881	88181818881	811888188188	81881881811	81888181118
88181818188	88181818888	881888188188	818818188181	11811811188	18818818881	81188818881	81188818111	11118188181	818881881888	11881881888	118818818818	11888181818	18181811181	1818888181
188188818818	118881818881	81188811181	18188881811	81888118818	11881881888	88181181818	18181881888	81881888181	18818181188	88181118881	81188181888	88188818111	111818188181	11811881888
881811881888	18181818881	11118181888	18818111811	88181888181	81188188181	88188818818	181888181818	11811111181	188188188181	118881811188	81188881888	818818818881	81888188188	11881888181
8118881188	88188881888	181888818881	11811188188	188188881811	118881881888	811888118881	81881818888	81888118111	11881888181	88181118818	18181881888	11118181818	18818111818	88181888181
118881118818	811888818818	818818181818	81888111181	118818188181	88181811188	18181881888	111181818881	18818188188	88181888181	81188881888	88188818881	18188818188	11811181111	18818888181
811888188181	111181881888	18818118881	118818181888	11888111181	88188888181	81881818818	1181181888	881818181818	81188818111	181818881811	18188881188	81888181818	18818881881	88181188188
88188881811	81881881188	11811818818	88181818881	81188188188	181818188181	18188881888	81888118881	188188181888	88181111181	81188888181	11181818818	18818181888	118818181818	11888118111
18181888181	18188818818	81888181888	188188181818	88181118111	81188888181	11118181188	188181818818	118818818881	11888188188	881888188181	81881888188	11811118881	88181818188	81188111181

3.8 Pandiagonal Magic Squares of Order 17

All the magic squares written below are pandiagonal and of equal magic sums: $S_{17 \times 17}^1 := 888888888880$.

1. Magic Sum: $S_{17 \times 17}^1 := 888888888880$

1188811188	8881111818	8811811818	8188111888	8188818888	8118118111	1881118181	1811881888	1888188811	1181881188	8888188181	8818181888	8188188818	8188818818	1888188818	1818188818	1181888818	1181888888
1811888818	8888188881	8818111188	8188181188	8181818188	8188818818	1888181818	1818818181	1181881888	1188818881	8881181188	8818181811	8188818188	8181881811	1888188188	1818188188	1181888818	1181888818
1181888818	1118888818	8881188818	8818188811	8188111188	8188818188	8118181818	1881118881	1811881888	1181881881	1888181818	8818181811	8188818188	8181881811	1888188188	1818188188	1181888818	1181888818
1811818111	1181888188	1118888188	8881188118	8818188188	8188188818	8118888818	8118188811	1881111188	1818811818	1188181818	1181818881	8888181888	8818118111	8188181818	1888188118	1818818181	1181888818
1818881188	1188188118	1181881811	8888188188	8818181888	8188188818	8181888188	8188818818	1888188818	1818111188	1188818181	8881118881	8818181888	8188818111	1888188188	1818188188	1181888818	1181888818
1818811888	1818118881	1181888118	1188881811	8881188118	8818181818	8188818818	8188881118	8118188188	1881888188	1818888181	1181888118	1888188818	1818181881	1181888118	1188881818	1188888188	8881188818
1881181188	1818881818	1188818811	1181888188	1188818881	8888188118	8818181818	8188818818	1888188818	1818818188	1818888181	1181888118	8888188818	8818118881	8188818818	1888188188	1818188188	1181888818
1888181888	1818118881	1181888118	1188881811	8881188118	8818181818	8188818818	8188881118	8118188188	1881888188	1818888181	1181888118	8888188818	8818118881	8188818818	1888188188	1818188188	1181888818
8118118188	1881118188	1818881888	1188181888	1181881881	8888181818	8818118888	8188188811	8188181888	1881181818	1888188181	1181888118	8888188818	8818118881	8188818818	1888188188	1818188188	1181888818
8188188811	1888181188	1818811818	1818181818	1188818888	8881181811	8818181818	8188818188	1881181888	1818818188	1818888181	1181888118	8888188818	8818118881	8188818818	1888188188	1818188188	1181888818
8188888818	8118188818	1881188811	1818881188	1188818188	1818181818	8888181888	8818118888	8188181888	1881181888	1818888181	1181888118	8888188818	8818118881	8188818818	1888188188	1818188188	1181888818
8181888118	8188188188	1888188818	1818818818	1818188811	1188811818	8881181888	8188118888	1881181888	1818818188	1818888181	1181888118	8888188818	8818118881	8188818818	1888188188	1818188188	1181888818
8188181818	8188818888	8118188188	1888188188	1818818818	1818888118	1188888818	8881188811	8188118888	1881181888	1818888181	1181888118	8888188818	8818118881	8188818818	1888188188	1818188188	1181888818
8818188811	8188181188	8188881811	8118188188	1881181818	1818881888	1188188818	1818888181	8881188818	1881181888	1818888181	1181888118	8888188818	8818118881	8188818818	1888188188	1818188188	1181888818
8818118181	8188181888	8188818188	8118188188	1881181818	1818881888	1188188818	1818888181	8881188818	1881181888	1818888181	1181888118	8888188818	8818118881	8188818818	1888188188	1818188188	1181888818
8881118188	8818181811	8188118188	8188818188	8118188188	1881181818	1818881888	1818888181	8881188818	1881181888	1818888181	1181888118	8888188818	8818118881	8188818818	1888188188	1818188188	1181888818
8888181818	8818118881	8188818188	8188881818	8118188188	1881181818	1818881888	1818888181	8881188818	1881181888	1818888181	1181888118	8888188818	8818118881	8188818818	1888188188	1818188188	1181888818

9. Magic Sum: $S_{19 \times 19}^9 := 9818818818809$

1188811888	8881118188	8811811818	8188111888	8188818818	8118181888	1881118188	1811881888	1888188818	1181881181	8888188188	8818181888	8188188818	8188818818	1888188818	1818818818	1818881181	1181888818
1181888811	8888188881	8818111888	8188181818	8181818188	8188818818	1888181818	1818818188	1818818188	1181881888	8881181188	8818181881	8188818188	8181888181	1888188188	1818818818	1818881181	1181888818
1181888811	1188888181	8881188811	8818188818	8188111188	8188818188	8118118188	1881118888	1818818188	1181881881	1888188188	8818181881	8188818188	8181888181	1888188188	1818818818	1818881181	1181888818
1188188188	1181888188	8888188818	8818188181	8188188818	8118888818	8188818818	1888181818	1818818188	1181881881	1888188188	8818181881	8188818188	8181888181	1888188188	1818818818	1818881181	1181888818
1818181888	1181888188	1118888188	8881188188	8818188188	8188188818	8118888818	1881118188	1818818188	1181881881	1888188188	8818181881	8188818188	8181888181	1888188188	1818818818	1818881181	1181888818
1818881181	1188188188	1181888188	8888188188	8818188188	8188188818	8118888818	1881118188	1818818188	1181881881	1888188188	8818181881	8188818188	8181888181	1888188188	1818818818	1818881181	1181888818
1818811888	1818188188	1181888188	1188881881	8881181888	8818181888	8188188818	8118888818	1881118188	1818818188	1181881881	1888188188	8818181881	8188818188	8181888181	1888188188	1818818818	1818881181
1881181888	1818818881	1188188188	1181888188	8888188188	8818188188	8188188818	8118888818	1881118188	1818818188	1181881881	1888188188	8818181881	8188818188	8181888181	1888188188	1818818818	1818881181
1888181888	1818818881	1188188188	1181888188	8888188188	8818188188	8188188818	8118888818	1881118188	1818818188	1181881881	1888188188	8818181881	8188818188	8181888181	1888188188	1818818818	1818881181
8118118188	1881118188	1818881888	1188188188	1181888188	8888188188	8818188188	8188188818	8118888818	1881118188	1818818188	1181881881	1888188188	8818181881	8188818188	8181888181	1888188188	1818881181
8188188811	1888188188	1818818818	1188818888	8881188188	8818181888	8188188818	8118888818	1881118188	1818818188	1181881881	1888188188	8818181881	8188818188	8181888181	1888188188	1818881181	1181888818
8188888818	8118188818	1881188811	1818881188	1188818188	1818188188	8888188188	8818118888	8188181888	1881181888	1818888181	1181888118	8888188818	8818118881	8188818818	1888188188	1818881181	1181888818
8181888118	8188818888	8118888188	1888188188	1818818818	1818888118	1188888818	8881188811	8188118888	1881181888	1818888181	1181888118	8888188818	8818118881	8188818818	1888188188	1818881181	1181888818
8818188811	8188181188	8188818188	1888188188	1818818818	1818888118	1188888818	8881188811	8188118888	1881181888	1818888181	1181888118	8888188818	8818118881	8188818818	1888188188	1818881181	1181888818
8818118181	8188181888	8188818188	1888188188	1818818818	1818888118	1188888818	8881188811	8188118888	1881181888	1818888181	1181888118	8888188818	8818118881	8188818818	1888188188	1818881181	1181888818
8881118188	8818181811	8188118188	8188818188	8118188188	1881181818	1818881888	1818888181	8881188818	1881181888	1818888181	1181888118	8888188818	8818118881	8188818818	1888188188	1818881181	1181888818
8888181818	8818118881	8188818188	8188881818	8118188188	1881181818	1818881888	1818888181	8881188818	1881181888	1818888181	1181888118	8888188818	8818118881	8188818818	1888188188	1818881181	1181888818

Acknowledgement

The author is thankful to Aale de Winkel (aaledewinkel@magichypercubes.com) and Harry White (e-mail: sharrywhite@budshaw.ca, Canada) for the helping during the development of this work.

4 Author's Contribution to Magic Squares and Recreation of Numbers

For author's contribution to **magic squares** and **recreation of numbers** please see the links below:

- Inder J. Taneja, Magic Squares, <https://inderjtaneja.com/2019/06/27/publications-magic-squares/>
- Inder J. Taneja, Recreation of Numbers, <https://inderjtaneja.com/2019/06/27/publications-recreation-of-numbers/>

References

[1] Alex Bellos, Can you solve it? Toot toot for world palindrome day!, <https://www.theguardian.com/science/2020/jan/27/can-you-solve-it-toot-toot-for-world-palindrome-day>, Jan. 27, 2020.

[2] **Aale de Winkel**, The Magic Encyclopedia, <http://magichypercubes.com/Encyclopedia/>

[3] **H. White**, Block Magic Squares - <http://budshaw.ca/MagicSquares.html>

• 2-Digits Magic and Bimagic Squares

[4] Inder J. Taneja, Universal Palindromic Day and Two Digits Magic Squares, , **Zenodo**, February 2, 2020, pp. 1-22, <http://doi.org/10.5281/zenodo.3633852>.

[5] Inder J. Taneja, 2-Digits Universal and Upside-Down Palindromic Magic and Bimagic Squares: Orders 3 to 16, **Zenodo**, April 07, 2020, pp. 1-103, <http://doi.org/10.5281/zenodo.3743362>.

[6] Inder J. Taneja, Universal Magic and Bimagic Squares of Orders 17 to 32 With Digits 1 and 8, **Zenodo**, May 30, 2020, pp. 1-103, <http://doi.org/10.5281/zenodo.3866366>.

[7] Inder J. Taneja, Universal Magic and Bimagic Squares of Orders 17 to 32 With Digits 2 and 5, **Zenodo**, May 30, 2020, pp. 1-113, <http://doi.org/10.5281/zenodo.3866386>.

[8] Inder J. Taneja, Upside-Down Magic and Bimagic Squares of Orders 17 to 32 With Digits 6 and 9, **Zenodo**, May 30, 2020, pp.1-98, <http://doi.org/10.5281/zenodo.3866396>.

[9] Inder J. Taneja, Universal Magic Squares of Type $4k$, $6k$ and $12k$ Using the Digits 1 and 8, **Zenodo**, June 28, 2020, pp. 1-134, <http://doi.org/10.5281/zenodo.3911452>.

[10] Inder J. Taneja, Universal Magic Squares of Type $4k$, $6k$ and $12k$ Using the Digits 2 and 5, **Zenodo**, June 28, 2020, pp. 1-133, <http://doi.org/10.5281/zenodo.3911457>.

[11] Inder J. Taneja, Upside-Down Magic Squares of Type $4k$, $6k$ and $12k$ Using the Digits 6 and 9, **Zenodo**, June 28, 2020, pp. 1-135, <http://doi.org/10.5281/zenodo.391146>.

[12] Inder J. Taneja, Universal Magic Squares of Orders 128, 126 and 120 With Digits 1 and 8, **Zenodo**, October 26, 2020, pp. 1-194, <http://doi.org/10.5281/zenodo.4130393>.

[13] Inder J. Taneja, Universal Magic Squares of Orders 128, 126 and 120 With Digits 2 and 5, **Zenodo**, October 31, 2020, pp. 1-194, <http://doi.org/10.5281/zenodo.4148929>.

[14] Inder J. Taneja, Upside-Down Magic Squares of Orders 128, 126 and 120 With Digits 6 and 9, **Zenodo**, October 31, 2020, pp. 1-194, <http://doi.org/10.5281/zenodo.4167058>.